

Liste des intrants 2023

pour l'agriculture biologique
en Suisse

Indications pour les agricultrices et les agriculteurs bio

Recherche en ligne des intrants et téléchargement gratuit de la liste des intrants et des modifications importantes qui surviennent après l'impression de la liste sous www.listedesintrants.ch. Les productrices et les producteurs Bio Suisse peuvent commander la liste imprimée auprès du secrétariat.

Indications pour les cavistes et les œnologues

Depuis l'été 2022, il existe une liste des intrants pour la vinification. Celle-ci contient des ingrédients, des additifs, des auxiliaires technologiques, des enzymes et des micro-organismes pour la production de vin, de vin mousseux, de vin de fruits et de vin de miel (hydromel). Plus d'informations et téléchargement de la liste sur: www.listedesintrants.ch/vinification

Indications pour les jardinières et les jardiniers amateurs

Depuis 2018, il existe une liste séparée avec des produits autorisés pour l'usage dans les jardins privés, la «Liste positive des intrants pour le jardinage biologique en Suisse».

Infos et téléchargement gratuit sous www.jardinage-biologique.ch

Indications pour les firmes

Les produits inscrits dans la liste des intrants peuvent avoir la description suivante dans le matériel publicitaire, sur les listes de prix et sur les étiquettes: «admis en agriculture biologique en Suisse selon la Liste des intrants du FiBL». L'utilisation du nom et/ou du logo du FiBL ainsi que du nom et/ou du logo de Bio Suisse et/ou de Demeter n'est pas autorisée.

Informations concernant l'inscription de nouveaux produits sous www.listedesintrants.ch >
ANNONCER DES PRODUITS

Indications pour les moulins fourragers

Les additifs et prémix (prémélanges) pour les aliments fourragers Bourgeon Intrants se trouvent sur la page internet <https://aliments-fourragers.fibl.org>; les inscriptions sont possibles en tout temps.

Corrigenda

Modifications qui surviennent après l'impression de la liste des intrants: www.listedesintrants.ch >
CHERCHER > Corrigenda

Indications de danger

Pour les produits contenant des composants dangereux, les indications de danger officielles sont données («attention dangereux», «extrêmement inflammable», «dangereux pour le milieu aquatique», «dangereux pour la santé», «comburant», «gaz sous pression» ou «corrosif»). Des consignes de sécurité concernant le maniement de ces produits se trouvent sur les étiquettes.

Chère agricultrice bio, cher agriculteur bio

Vous tenez dans vos mains la liste des intrants 2023 pour l'agriculture biologique en Suisse. La liste contient des engrais et substrats du commerce, des produits phytosanitaires, des produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène, des produits contre les parasites ainsi que des aliments et des produits d'ensilage. Sur les fermes Bio Suisse, seuls les produits mentionnés peuvent être employés. Les exceptions sont citées dans les introductions aux chapitres. La liste des intrants est réalisée par des experts de l'Institut de recherche de l'agriculture biologique (FiBL) après consultation des autorités responsables, de Bio Suisse et de Demeter. La base est l'Ordonnance sur l'agriculture biologique du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), ainsi que de l'expérience pratique de Bio Suisse acquise durant de longues années. Nous tenons aussi compte des directives de l'UE et de l'IFOAM. La liste est actualisée chaque année. Le fait qu'un produit figure dans la liste des intrants ne correspond pas à une recommandation d'utilisation. Des recommandations d'utilisation figurent dans les fiches techniques du FiBL ou du site internet www.bioactualites.ch.

La présente version de la Liste des intrants a été approuvée par Bio Suisse et Demeter. **Elle est contraignante pour les producteurs et productrices de Bio Suisse et Demeter.**

Les modifications importantes qui surviennent après l'impression de la liste des intrants sont publiées sous www.listedesintrants.ch. Pour les produits qui ne sont plus inscrits dans la liste, la règle suivante est valable: les réserves achetées l'année précédente et stockées chez les producteurs et productrices peuvent encore être utilisées pendant l'année courante.

Les principaux changements par rapport à l'année précédente sont:

- **Chapitre 1, engrais et substrats:** des auxiliaires pour la mise en terre des semences et des plants ont été ajoutés (chapitre 1-25-16).
- **Chapitre 2, produits phytosanitaires:** plusieurs nouvelles utilisations ont été approuvées pour le spinosad.
- **Chapitre 4, Produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène:** le nombre de produits pour le soin aux animaux dans le chapitre 4-4 a fortement augmenté. Un désinfectant à base d'acide benzoïque a été nouvellement autorisé pour la production végétale (chapitre 4-15-1).
- **Recherche en ligne:** depuis l'été 2022, une recherche en ligne améliorée est disponible sur le site internet www.listedesintrants.ch. Celle-ci est toujours à jour, tandis que la présente liste imprimée ou pdf est actualisée seulement une fois par an.

Frick, décembre 2022

L'équipe de la Liste des intrants du FiBL Suisse

Impressum

Editeur/vente:	Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL case postale, CH-5070 Frick tél. +41 (0)62 865 72 72 info.suisse@fibl.org , www.fibl.org ; https://shop.fibl.org
Autrices, auteurs et compétences:	Bernhard Speiser et Lucius Tamm (produits phytosanitaires); Virginie Leschenne (engrais et substrats du commerce); Ivraïna Brändle et Ursula Kretzschmar, (produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène); Veronika Maurer (produits pour la lutte contre les parasites); Claudia Schneider et Marie Dittmann (aliments fourragers, agents d'ensilage); Tanja Berger (administration); FiBL
Rédaction:	Bernhard Speiser, Virginie Leschenne et Ania Biasio; FiBL
Correction:	Fabian Cahenzli, Aline Dallo, Tobias Gelencsér, Andi Häseli, Anja Vieweger; FiBL
Tirage:	Édition française: 500 exemplaires, édition allemande: 1300 exemplaires
Impression:	AVD Goldach AG, Goldach SG; imprimé sur papier 100 % recyclé
Reliure:	Brülisauer Buchbinderei AG, Gossau SG, Perf-O-Bindung®, www.bruelisauer.ch
Prix:	Fr. 10.– (TVA incluse) plus frais d'envoi
ISBN	978-3-03736-453-6
DOI	10.5281/zenodo.7458714

Les prescriptions légales et générales concernant l'utilisation des intrants mentionnés demeurent réservées. Toutes les données en rapport avec l'homologation officielle sont fournies sans garantie. Le FiBL décline expressément toute responsabilité en rapport avec l'utilisation des intrants de cette liste.

Table des matières

I Engrais	7
1-1 Engrais riches en azote (N).....	10
1-2 Engrais riches en phosphore (P).....	12
1-3 Engrais riches en potasse (K).....	13
1-4 Engrais complexes.....	14
1-5 Engrais liquides.....	23
1-6 Amendements calcaires, magnésiens et soufrés.....	27
1-8 Engrais foliaires et engrais à base d'oligo-éléments.....	30
1-9 Adjuvants.....	34
1-12 Compléments (engrais, lisier, fumiers, biogaz, compostage).....	44
1-20 Composts et digestats.....	47
1-25 Matériaux pour mulchs et pots, matériaux techniques.....	47
1-28 Adjuvants et traitements pour semences.....	49
1-30 Substrats et terreaux.....	49
1-31 Additifs pour substrats.....	61
2 Produits phytosanitaires	63
2-1 Fongicides et autres produits contre les maladies des plantes.....	66
2-2 Insecticides et acaricides.....	74
2-3 Molluscicides.....	85
2-4 Systèmes de piègeage et de confusion.....	86
2-5 Autres produits.....	88
2-6 Ennemis naturels.....	94
4 Produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène	106
4-1 Produits de nettoyage et de désinfection pour les installations de traite.....	108
4-2 Produits de nettoyage et de désinfection pour les étables.....	109
4-3 Produits pour l'hygiène des stabulations.....	110
4-4 Produits de soin pour les animaux.....	112
4-5 Produits d'hygiène et de soin des pis.....	112
4-10 Autres produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène.....	114
4-15 Produits de nettoyage et de désinfection pour la production végétale.....	116
5 Produits antiparasitaires pour l'élevage des animaux	117
5-1 Produits pour l'utilisation dans les locaux.....	118
5-2 Produits pour le traitement des animaux.....	120
5-3 Produits pour l'apiculture.....	121
6 Aliments fourragers	122
6-3 Aliments minéraux.....	124
6-10 Autres aliments fourragers.....	132
6-15 Produits spéciaux pour la production animale.....	137
6-20 Agents d'ensilage.....	137
7 Index des produits	139
8 Adresses des firmes	153

Les chapitres manquants ne sont pas pertinents pour la Suisse ou ne contiennent pour le moment aucune inscription.

I. Engrais

Cette liste contient les engrais, substrats et matériaux de mulch autorisés par Bio Suisse. Sur les fermes Bio Suisse, seuls les produits mentionnés peuvent être employés (exceptions: adjuvants pour semences, pots et non-tissés dégradables, mélanges de substrats à façon et substrats pour le paysagisme; voir plus bas). Les produits mentionnés sont conformes aux exigences de l'agriculture biologique. Aucune preuve d'efficacité n'a été posée comme condition préalable à leur admission (p. ex. pour les amendements, les compléments et les stimulateurs des défenses naturelles des plantes). L'admission d'un produit dans cette liste ne représente donc pas une recommandation d'utilisation. La classification des types d'engrais ne correspond pas à la classification de l'Ordonnance fédérale sur les engrais (OEng) et à l'Ordonnance sur le livre des engrais (OLen). Les extraits et produits tels que décoctions, infusions et thés de fabrication maison peuvent être utilisés.

Exploitations Demeter: De manière générale, les produits mentionnés ici peuvent être utilisés. L'apport d'engrais de l'extérieur est limité (voir le cahier des charges Demeter, chapitre 4.7.4.2). **La fertilisation liquide** doit rester l'exception et est exclusivement autorisée pour les plantons, les plantes ornementales et les buissons, ainsi que pour les cultures couvertes. Les engrais de ferme, digestats liquides, composts et substrats de culture (à l'exception des substrats pour plants) doivent être élaborés avec les préparations biodynamiques à ajouter à la fumure. Les digestats provenant d'installations qui acceptent des aliments emballés ne sont pas autorisés.

Suisse-Bilanz: Dans la Liste des intrants, la teneur en azote totale est indiquée pour les engrais du commerce (chapitres 1-1, 1-4 et 1-5). Pour le Suisse-Bilanz, l'azote doit être indiqué sous forme d'azote disponible (voir Guide Suisse-Bilanz, chapitre 3.8). Cela correspond à 70 pourcents de l'azote total (N_{tot}).

Engrais pulvérisants: Lors de leurs applications, le port d'un masque de protection est recommandé. Lors d'application sur les plantes, il faut être attentif aux effets éventuels sur les insectes.

Aliments fourragers: Les aliments fourragers comme les protéines de pommes de terre ou les tourteaux sont autorisés comme engrais pour autant qu'ils répondent au cahier des charges de Bio Suisse, Partie II, chap. 4.2. Leur utilisation doit être limitée au strict nécessaire.

Engrais riches en potassium: le sulfate de potassium, le patentkali et la kaïnite magnésienne ne peuvent être utilisés qu'en cas de besoin avéré en potasse (détails: voir cahier des charges de Bio Suisse Partie II, art. 2.4.4.1).

Engrais foliaires et engrais à base d'oligo-éléments: Selon le cahier des charges de Bio Suisse, Partie II, art. 2.4.4.2 a), l'utilisation d'oligo-éléments (bore, manganèse, molybdène, zinc), ainsi que de calcium et de magnésium à action rapide doit satisfaire aux conditions suivantes:

- Analyse de sol (de max. 4 ans) de la parcelle correspondante, analyse de plante ou manque visible;
- Parcelle témoin (sans traitement);
- Relevé de l'efficacité des oligo-éléments utilisés.

Le cuivre ne peut être utilisé ni pour la fertilisation ni pour fortifier les plantes. L'utilisation d'engrais foliaires et d'engrais à base d'oligo-éléments (à l'exception de quelques engrais riches en fer) est soumise à déclaration. Les raisons de l'utilisation d'oligo-éléments doivent figurer sur le formulaire de déclaration ainsi que des informations sur la parcelle témoin. Les effets de l'utilisation d'oligo-éléments comparés aux plantes témoin doivent également y être répertoriés. Lors du contrôle, le formulaire sera remis au contrôleur resp. à la contrôleuse à l'intention de l'organisme de certification.

Exceptions: Selon le cahier des charges de Bio Suisse, Partie II, art. 2.4.4.2 b), des symptômes de carences visibles ou une preuve du besoin ne sont pas nécessaire pour fertiliser les céleris, les choux-fleurs, les brocolis, les

épinards, les betteraves rouges et les betteraves sucrières avec du bore, les endives avec du magnésium ou les pommiers avec du calcium.

Adjuvants pour semences: La liste 1-28 contient les adjuvants pour semences agricoles fines (p. ex. culture fourragère, surface de compensation) et l'inoculum pour légumineuses (bactéries rhizobium) à utiliser de préférence. Les procédés de conditionnement des semences comme le priming (prégermination), la coloration, le coating et l'enrobage sont tolérés. Toutefois, il faut pouvoir s'assurer que les matériaux de confection ne contiennent pas de produits phytosanitaires ni d'engrais qui sont interdits d'après l'Ordonnance Bio. Cela peut être documenté par exemple par une remarque sur le bulletin de livraison ou par une confirmation du fournisseur.

Adjuvants pour plantes: Dans la liste des intrants, tous les produits dont les recommandations d'utilisation représentent moins de 10 kg/ha d'éléments fertilisants sont désignés comme «adjuvants pour plantes». Tous les produits qui entrent dans le domaine d'application de l'ordonnance sur les engrais (OEng) sont mentionnés au chap. 1-9-6.

Préparations homéopathiques: Tous les médicaments homéopathiques en dilution D6 ou supérieure peuvent être utilisés (exceptions : *Aristolochia* et *Colchicum* ne peuvent pas être utilisés). Des produits du commerce figurent dans le chap. 1-9-11.

Engrais de ferme et de recyclage: Depuis 2021, les engrais de recyclage (compost, digestat liquide et solide), et les engrais de ferme méthanisés (lisier méthanisé, lisier méthanisé séparé et fumier méthanisé) ne peuvent être utilisés uniquement s'ils sont listés dans la liste des intrants (voir cahier des charges de Bio Suisse, partie II, article 2.4.3.1 et 2.4.3.2). Ces produits se trouvent uniquement dans la recherche en ligne sur le site internet www.listedesintrants.ch. La distance maximale de transport (à vol d'oiseau, de l'installation) est de 80 km pour le compost et le substrat de champignons, 40 km pour le digestat solide et 20 km pour le digestat liquide. Pour les composts, une seule qualité de compost est indiquée par installation. Si des composts d'autres qualités (tamisage ou degré de maturité) sont disponibles, ils peuvent également être utilisés. Actuellement, il n'existe aucune restriction concernant les additifs utilisés dans la production de biogaz.

Prévention des contaminations dans les produits de récoltes: Lors de l'utilisation d'engrais de ferme et de recyclage, il faut être particulièrement vigilant à ce qu'aucune contamination ne se retrouve sur les aliments. Pour les engrais de ferme et de recyclage, il existe le risque que des agents pathogènes soient transmis aux aliments. C'est pourquoi nous recommandons ce qui suit: pour les cultures maraîchères de courte durée destinées à la consommation crue: dernière application 4 mois avant la plantation. Pour les autres cultures: dernière application avant la plantation. Ceci est particulièrement pertinent pour les lisiers et pour les engrais de recyclage liquides (lisiers de co-méthanisation inclus) issus de méthanisation mésophile (à env. 37 °C). Les engrais provenant de protéines animales hydrolysées ne doivent pas être appliqués sur les parties consommables des plantes.

Matériaux de couverture et de paillage: Le chapitre 1-25 contient différents produits pour la couverture du sol comme des mulchs de couverture et des non-tissés dégradables. Il est également possible d'utiliser des produits qui ne figurent pas dans la liste des intrants. Toutefois, à partir de 2025, pour les films de paillage qui sont incorporés dans le sol après la culture, seulement les films de paillage figurant dans la liste des intrants pourront être utilisés. Les feuilles de mulchs en plastiques non biodégradables ne sont pas mentionnées dans ce chapitre. Tous les produits peuvent être utilisés. Leur utilisation doit cependant être limitée au minimum et ils doivent être enlevés du champ après la récolte et réutilisés ou éliminés (voir Cahier des charges de Bio Suisse, partie II, art. 2.1.1.4).

Pots: Tous les pots peuvent être utilisés, même s'ils ne figurent pas dans cette liste. Dans la mesure du possible, ils doivent être réutilisés plusieurs fois ou recyclés. Les produits qui sont mis en terre en même temps que les plantes (auxiliaires pour la mise en terre des semences et des plantons, par exemple paperpots) ne peuvent être utilisés que s'ils sont mentionnés dans le chapitre 1-25-16 (voir Cahier des charges de Bio Suisse, partie II, art. 2.2.12.3).

Substrats pour graines germées: Les substrats doivent être conformes au cahier des charges de Bio Suisse, Partie II, art. 3.5.2.1.

Les mélanges d'engrais et de substrats spécifiques à façon sont autorisés avec les conditions suivantes:

- La traçabilité des mélanges doit être assurée.
- Toutes leurs composantes doivent être mentionnées dans la Liste des intrants. Exceptions pour les substrats: (1) Matières minérales telles que l'argile, le sable, les pierres ponce, les pierres volcaniques, la perlite, la vermiculite, l'argile expansée/le lecaton, la poudre de tuiles etc.; (2) Matières végétales non manufacturées telles que les fibres de bois et de coco et le compost. Une remarque sur le bulletin de livraison ou une confirmation du fournisseur doit attester que ces produits n'ont pas été traités après l'obtention.
- La tourbe est autorisée pour certaines cultures. Les quantités sont toutefois limitées (voir le cahier des charges de Bio Suisse, Partie II, chap. 3.6 «Production de plantes d'ornement et de plantes aromatiques en pots»).
- Si des oligoéléments sont utilisés, ils doivent également respecter les conditions pour les engrais à base d'oligo-éléments cités ci-dessus.
- Si le mélange contient des semences, le règlement de Bio Suisse (partie II, chap. 2.2) s'applique. Pour la disponibilité et la part minimale des composants bio, voir la liste variétale «Cultures fourragères et autres grandes cultures» du FiBL.

Pour le paysagisme, des substrats ne figurant pas dans la liste 1-30-9-1 peuvent aussi être utilisés.

Abréviations utilisées dans le chapitre Engrais:

N	Azote	Ca	Calcium
P ₂ O ₅	Phosphate	Mg	Magnésium
K ₂ O	Oxyde de potasse	SiO ₂	Oxyde de silicium (silice)

Abréviations utilisées (substrats):

NH ₄ -N	Azote sous forme d'ammonium (donné en µmol/l)
NO ₃ -N	Azote sous forme de nitrate (donné en µmol/l)
P	Phosphore (donné en µmol/l)
K	Potassium (donné en µmol/l)
sels	Teneur en sel (donné en µS/cm)
pH	Valeur pH

Remarque « Bourgeon Intrants »:

Produits licenciés par Bio Suisse. Le logo correspondant figure sur l'étiquette.

Toutes les analyses pour les substrats sont effectuées selon le tract 113 du FAW (1995).

1 Engrais, composts, terres et matériaux techniques

1-1 Engrais riches en azote (N)				
Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
AB Flor 13N	Agribort	N	13 %	poils de porc, farine de plumes
Agrocrops-Bio N10	Agro Mittelland	N	10 %	farine de sang, farine de viande, mélasse d'olives, farine d'os
Agrodouze	Orgaleman	N	12 %	farine de viande, farine de sang, farine de plumes
Agroplum N13	Agro Mittelland	N	13 %	farine de sang, farine de plumes
Agrozote (anc. Agrozote 13-0-0)	Orgaleman	N	13 %	farine de plumes, farine de viande, farine de sang
Amino N8.5	Biocontrol	N	8.5 %	acides aminés
Amino N9	Biocontrol	N	9 %	protéines hydrolysées
Amino Vegi	Biocontrol	N	6 %	acides aminés
Aminosol	HünAgro	N	9.5 %	protéines hydrolysées
Andis Bio N 12% avec 5% S	Reichmuth	N S	12 % 5 %	matières premières animales et végétales
Andis Bio N 13 %, streu	Reichmuth	N	13 %	farine de plumes, farine de poils, mélasse
Azo Ten	Cercle	N	10 %	peaux hydrolysées
Azocor 105	Meoc	N	10.5 %	tourteaux végétaux, farine de plumes, farine de corne
Azocor 105	Omya	N	10 %	farine de plumes, tourteaux végétaux, farine de corne
Azomix	Landor	N	12 %	farine de plumes, farine de peau et de poils, farine de corne
Azoplum	Landor	N	13 %	farine de plumes
Azopower Plus	Landor	N S	11 % 5 %	farine de plumes, kiesérite, soufre
Azoten	Agrobio Conseils	N	10 %	farine de poils et de crins, chaux
Bio Enne	Timac Agro	N S	12 % 9 %	protéines hydrolysées d'origine animale
Bio N+S	Opdebeeck	N S	11 % 8.5 %	farine de plumes, raclures de cornes, farine de cuir
Biohop Raclures de cornes	Renovita	N	14 %	raclures de cornes
Bioilsa 11	Biocontrol	N	11 %	poudre de soie, farine de plumes, vinasse
Biorga Cuma	Hauert HGB	N	12 %	farine de cuir, malt
Biorga Duro	Hauert HGB	N	12 %	protéines animales et végétales
Biorga Poudre de corne	Hauert HGB	N	14 %	cornes minéralisation: moyenne (2-3 mois)
Biorga Raclures de corne	Hauert HGB	N	14 %	cornes minéralisation: lente (5-8 mois)
Biorga Plumos	Hauert HGB	N P2O5	12 % 3 %	farine de plumes, farines de viande, farine de cornes
Biorga Quick (anc.: Biorga Quick Engrais azoté granulé)	Hauert HGB	N	12 %	farine de plumes, farine d'os, farine de corne Bourgeon intrants
Biorga Engrais azoté pellets	Hauert HGB	N	12 %	farine de plumes, farine de viande, farine de cornes, germes de malt Bourgeon intrants
Biosol	Biocontrol	N	6 - 8 %	biomasse de champignons fermentée
Biosol	Biogarten	N	6 - 8 %	biomasse de champignons fermentée
Biosol	Isely	N	6 - 8 %	biomasse de champignons fermentée

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Biosol	Soilcare	N	6 - 8 %	biomasse de champignons fermentée
Bioter N	Biocontrol	N P2O5	12 % 2.5 %	raclures de cornes, farine de plumes, laine, fumier
Biovin Bio-Kraftdünger 9N	Ökohum	N	9 %	matières végétales provenant de la production alimentaire
Cf bio StyriaFert N+	Calcium Fert	N	13 %	farine de plumes, farine de poils
Cockspeed Bio N	Ökohum	N	9 %	
DiaminBasic	Biocontrol	N	6.5 %	protéines hydrolysées
Farine de plumes	Ökohum	N	13 %	farine de plumes
Fiwo plant PUR	Ökohum	N K2O	9 % 5 %	laine de mouton
FP 12-1-1	Agribort	N P2O5 K2O	12 % 1 % 1 %	farine de plumes
Farine de cuire pelletisé	Hauert HGB	N	11 %	farine de cuir
Geistlich N12	Hauert HGB	N	12 %	farine de plumes, farine d'os, fumier de poules
Glutenamin N6,5	Protan AG	N	6.5 %	protéines hydrolysées
Hauert Biorga Poudre de corne	Hauert HGB	N	14 %	cornes minéralisation: moyenne (2-3 mois)
Hauert Biorganic N-Star	Hauert HGB	N	12 %	farine de plumes, farine de corne, farine d'os, dolomie, germes de malt, vinasse
Poudre de corne	Ökohum	N	10 %	cornes
Poudre de corne	Rytz	N	14 %	poudre de cornes
Raclures de corne	3folium	N	14 %	corne
Raclures de corne moyennes	Rytz	N	14 %	minéralisation: lente (5-8 mois)
Raclures de corne 0-6 mm	Ökohum	N	14 %	cornes
Labior N10	Vitistim	N	10 %	peaux hydrolysées
Lalstim Osmo	Schneiter	N	12 %	bétaïne
Lalstim Osmo	Lallemand Plant Care	N	12 %	bétaïne
Lalstim Osmo (anc.: Greenstim / Lalstim Osmo)	Biocontrol	N	12 %	bétaïne
Migros Bio Garden - Raclures de corne	Migros	N	13 %	raclures de corne
N-Bio 12%	Landor	N	12 %	farine de plumes, farine de peau et poudre de soie, farine de corne
N-Mix 12	Opdebeeck	N	12 %	raclures de cornes, farine de plumes, laine
Nutribio N 9-0-0	Fenaco Winterthur	N	9 %	
Nutricorn	Landor	N	14 %	raclures de cornes et de sabots
OPF 11-0-5	EM Schweiz	N K2O	11 % 5 %	extraits de betteraves
Orgagreen 125	Omya	N	13 %	farine de peau, germes de malt
Organic Plant Feed 11-0-5	Yves Kessler	N K2O	11 % 5 %	biomasse végétale fermentée
Orgazot Medio	Silmark	N	14 %	farine de sang
Orgazot Micro	Silmark	N	14 %	farine de sang
Orgazot Micro Micro	Silmark	N	14 %	farine de sang
Oscorna raclures de corne	Hauenstein	N	14 %	cornes

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Osiryil AA	Caminada	N	7.5 %	protéines hydrolysées d'origine animale
Pellet 105 Nord	3folium	N	11 %	farine de plumes, coques de cacao
Physio N14+	Timac Agro	N	14 %	
Protein N8,5	Protan AG	N	8.5 %	hydrolysats de protéines
Provita poudre de soie	3folium	N	14 %	poudre de soie
Sedumin Haarmehlpellets 14 % N	Reichmuth	N	14 %	soies de porc
Start'hair	Landor	N	13 %	peaux hydrolysées
Styriafert Federmehlpellets	Omya	N	13 %	farine de plumes
Styriafert N+	Omya	N	13 %	farine de plumes, poudre de soies
Styriafert N105	Omya	N	10.5 %	farine de plumes
Swiss Green Golf Organic High N	Swiss Green	N	12 %	farine de plumes, farine de corne, poudre d'os et viande, vinasse, dolomie
Trainer	Meoc	N	5 %	farine d'os
Trapper Veg	Omya	N	6.5 %	protéines hydrolysées

1-2 Engrais riches en phosphore (P)

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Algophos	Landor	P2O5	10 %	phosphate naturel tendre, dolomie, lithothamne
		Ca	30 %	
		Mg	4 %	
		S	3 %	
Calcophos 9 %	Landor	P2O5	9 %	dolomie, phosphate naturel tendre
		Ca	24 %	
		Mg	6.5 %	
Dolophos 15	Biocontrol	P2O5	15 %	carbonate de calcium et magnésium, phosphate naturel tendre
		Ca	26 %	
		Mg	4 %	
Dolophos 15	Reichmuth	P2O5	15 %	phosphate naturel tendre, carbonate de calcium et de magnésium
		Ca	26 %	
		Mg	4 %	
Dolophos 26	Reichmuth	P2O5	26 %	phosphate naturel tendre
		Ca	7 %	
		Mg	2 %	
Granuphos	Landor	P2O5	18 %	phosphate naturel tendre
		Ca	26 %	
		Mg	5 %	
		S	5.5 %	
P 15	Calcium Fert	P2O5	15 %	carbonate de calcium et de magnésium, phosphate naturel tendre
		Ca	16 %	
		Mg	4 %	
		S	2 %	
P 5	Calcium Fert	P2O5	5 %	carbonate de calcium et de magnésium, phosphate naturel tendre
		Ca	15 %	
		Mg	4 %	
		S	4 %	
Patuphos	Landor	P2O5	5 %	dolomie, phosphate naturel tendre
		Ca	23 %	
		Mg	9 %	
Phosalga 5 % KR+ granulé	Wytor	P2O5	5 %	chaux d'algues, phosphate naturel tendre
		Ca	35 %	
		Mg	2.5 %	
PhosStart	Timac Agro	P2O5	16 %	
		Ca	34 %	

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Physactiv P20	Timac Agro	P2O5 20 % Ca 25 % Mg 3 % S 5 %	phosphate naturel tendre, kiesérite, dolomie, extraits d'algues
Provita Dolophos 26	3folium	P2O5 26 % Ca 22 % Mg 1 %	phosphate naturel tendre
Timac Agro Hyperkorn P26	Timac Agro	P2O5 26 %	phosphate naturel tendre

1-3 Engrais riches en potasse (K)

Les engrais riches en potassium à base de sulfate de potasse, potasse magnésienne ou kaïnite magnésienne ne peuvent être utilisés qu'en cas de besoin avéré en potasse (détails: voir cahiers des charges de Bio Suisse, Partie II, art. 2.4.4.1).

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Biorganic potasse-magnésienne	Hauert HGB	K2O 27 %	sulfate de potassium
Ferteos II	Timac Agro	K2O 24 % Ca 6 % Mg 6 % S 10 %	sulfate de potassium, carbonate de calcium et magnésium
Hauert Potasse magnésienne	Hauert HGB	K2O 29 % Mg 6 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
Hauert Kalin	Hauert HGB	K2O 50 %	sulfate de potassium
Kali Gazon 0-0-27	Hauenstein	K2O 27 % Mg 11 % S 17 %	sulfate de potassium
Patentkali	Landor	K2O 30 % Mg 6 %	sulfate de magnésium, sulfate de potassium
Potasse magnésienne 30	3folium	K2O 30 % Mg 6 % S 17 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
Potasse magnésienne 30	Opdebeeck	K2O 30 % Mg 6 % S 19 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
KaliSop gran.	Opdebeeck	K2O 50 % S 18 %	sulfate de potassium
KaliSop gran.	K+S Minerals	K2O 50 % S 17.5 %	sulfate de potassium
Sulfate de Potassium 50 %	Landor	K2O 50 %	sulfate de potassium
Sulfate de potasse 50+ 18% S	3folium	K2O 50 % S 18 %	sulfate de potassium
Sulfate de potasse	Ökohum	K2O 50 %	sulfate de potassium
Magnesia-Kainit	K+S Minerals	K2O 9 % Mg 2.5 %	kaïnite
Myr Potassium	Meoc	N 2 % K2O 12 %	sulfate de potassium, farine de fabacées
Patentkali	Biocontrol	K2O 30 % Mg 6 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
Patentkali	K+S Minerals	K2O 30 % Mg 6 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
Magnésie potassique	Ökohum	K2O 30 % Mg 6 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Patentkali	Omya	K ₂ O Mg	30 % 6 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium
Polysulfat	Landor	K ₂ O S	14 % 19 %	sulfate de calcium, sulfate de potassium, sulfate de magnésium
Solu K 52 Sulfate de potasse	Reichmuth	K ₂ O S	52 % 18 %	sulfate de potassium
Solu-K 52 Sulfate de potasse	Biocontrol	K ₂ O S	52 % 18 %	sulfate de potassium
Solupotasse	Landor	K ₂ O	50 %	sulfate de potassium
Swiss Green Golf Organic K-Mag	Swiss Green	K ₂ O Mg	29 % 6 %	sulfate de potassium, sulfate de magnésium, gypse
UFA potasse magnésienne golf	Fenaco Winterthur	K ₂ O Mg S	27 % 17 % 17 %	sulfate de potassium

1-4 Engrais complexes

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Agrocomplet K (anc. Agrocomplet K 7-9-10)	Orgaleman	N P ₂ O ₅ K ₂ O	7 % 9 % 10 %	farine d'os et de viande, sulfate de potassium
Agrosoufre (anc. Agrosoufre 8-4-0 + 10 SO ₃ + 4 MgO)	Orgaleman	N P ₂ O ₅ Mg S	8 % 4 % 3 % 4 %	farine de viande, sulfate de magnésium
Agrostart 9-6-0	Orgaleman	N P ₂ O ₅	9 % 5 %	farine de viande
AMN Natural Aktiv-Bio	Papst	N P ₂ O ₅ K ₂ O	7 % 3 % 7 %	marc, farine de plumes, farine d'os, mycorhize
Andermatt Biogarten Engrais pour fleurs et plantes ornementales solide	Biogarten	N P ₂ O ₅ K ₂ O	5 % 3 % 8 %	
Engrais pour légumes	Biogarten	N P ₂ O ₅ K ₂ O	5 % 1.5 % 3 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour jardinières surélevées solide	Biogarten	N P ₂ O ₅ K ₂ O	5 % 1.5 % 3 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour feuillus et conifères solide	Biogarten	N P ₂ O ₅ K ₂ O	7 % 3 % 5 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour fruits et baies solide	Biogarten	N P ₂ O ₅ K ₂ O	5 % 1.5 % 3 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour tomates solide	Biogarten	N P ₂ O ₅ K ₂ O	5 % 1.5 % 3 %	
Angibio 6	Agrobio Conseils	N P ₂ O ₅	6 % 2 %	protéines hydrolysées, tourteaux de raisin, farine de plumes, déchets de poisson compostés, dolomie
Azoka 56	Meoc	N K ₂ O	5 % 8 %	farine de soies, cosses de cacao, pulpe de raisin, sulfate de potassium
Bio Braunkorn Plus	Terre Suisse	N P ₂ O ₅ K ₂ O	7 % 2 % 1.5 %	autres sous-produits végétaux

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Bio Herbst Rasendünger	Terre Suisse	N P2O5 K2O	6 % 2 % 12 %	sulfate de potassium, sous-produits animaux, argile, chaux magnésienne, sous-produits végétaux issus de l'industrie alimentaire
Bio Veggiedünger	Terre Suisse	N P2O5 K2O	5.5 % 2.5 % 1.5 %	
Bio-Klee-Dünger (Bio-Veggie-Dünger)	Terre Suisse	N P2O5 K2O	3 % 1 % 3.5 %	
Bio Engrais pour gazon	3folium	N P2O5 K2O	9 % 3 % 6 %	
Bio Schafwolldünger	Terre Suisse	N K2O	10 % 7 %	laine de mouton
Biofence	Caminada	N P2O5 K2O	6 % 2 % 1.5 %	tourteaux de Brassica carinata
Engrais Biogarten pour fleurs et légumes	Biogarten	N P2O5 K2O	5 % 3 % 8 %	marc de raisin, vinasse, coques de cacao, farine de plumes, farine de poils, dolomie, phosphate naturel tendre
Engrais pour herbes aromatiques	Biogarten	N P2O5 K2O	7 % 1.5 % 2 %	
Engrais Biogarten pour fruits et baies	Biogarten	N P2O5 K2O	7 % 3 % 5 %	coques de cacao, farine de plumes, marc de raisin, farine de poils, vinasse, phosphate naturel tendre, dolomie
Engrais Biogarten pour gazon	Biogarten	N P2O5 K2O	7 % 3 % 5 %	marc de raisin, farine de plumes, coques de cacao, vinasse, farine de poils, dolomie, phosphate naturel tendre
Engrais Biogarten pour rosiers	Biogarten	N P2O5 K2O	5 % 3 % 8 %	coques de cacao, marc de raisin, vinasse, farine de poils, farine de plumes, phosphate naturel tendre, dolomie
Engrais pour agrumes	Biogarten	N K2O	3 % 3.5 %	
Engrais Arbres	Renovita	N P2O5 K2O	7 % 3 % 10 %	
Biohop DepotDünger TopGran	Renovita	N P2O5 K2O	7 % 5 % 6 %	divers micro-organismes, sous-produits animaux, sous-produits végétaux
Biohop Engrais pour gazon	Renovita	N P2O5 K2O	9 % 3 % 5 %	
Biohop Engrais pour gazon printemps	Renovita	N P2O5 K2O	9 % 1.5 % 2 %	farine de sang, tourteaux de colza, coques de cacao, sulfate de potassium, mélasse, divers micro-organismes
Biohop Engrais pour gazon automne	Renovita	N P2O5 K2O	6 % 1.5 % 12 %	farine de sang, tourteaux de colza, sulfate de potassium, pulpe de betterave sucrière, sulfate de magnésium
Biohop Engrais pour gazon semis	Renovita	N P2O5 K2O	6 % 9 % 4 %	poudre d'os, tourteaux de colza, pulpe de betterave sucrière, farine de sang, sulfate de potassium, Bacillus amyloliquefaciens
Biohop engrais gazon TopGran	Renovita	N P2O5 K2O	9 % 3 % 5 %	sous-produits végétaux, sous-produits animaux, divers micro-organismes

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Biohop engrais pour Rhododendron	Renovita	N P2O5 K2O	7 % 2.5 % 5 %	divers micro-organismes, sous-produits animaux, sous-produits végétaux
Biohop Rosen + Blumendünger	Renovita	N P2O5 K2O	7 % 7 % 5 %	
Biohop Universaldünger Veg	Renovita	N P2O5 K2O S	5 % 1.5 % 5 % 3.5 %	charbon végétal, calcaire, divers micro-organismes
Biorga Engrais pour baies et fruits	Hauert HGB	N P2O5 K2O	5 % 1.5 % 4 %	tourteaux, germes de malt, protéine de maïs, vinasse, sulfate de magnésium
Biorga Engrais pour jardinières surélevées	Hauert HGB	N K2O	5.5 % 3 %	argile, sulfate de magnésium, vinasse, protéine de maïs, malt, tourteaux
Biorga Fumier composté	Hauert HGB	N K2O	1 % 1 %	fumier composté, compost végétal
Biorga NPK Plus	Hauert HGB	N P2O5 K2O	3.5 % 3.5 % 3 %	
Biorga Roses avec Humoperl	Hauert HGB	N P2O5 K2O	8 % 2 % 5 %	matières animales et végétales
Biorga végétal	Hauert HGB	N P2O5 K2O	5 % 1 % 5 %	sous-produits végétaux issus de l'industrie de la transformation, malt Bourgeon intrants
Biorga Vianos	Hauert HGB	N P2O5	9 % 9.5 %	farine de viande, farine de plumes
Biorga Vino	Hauert HGB	N P2O5 K2O	8.5 % 3 % 6 %	farine de plumes, farine de viande, farine de cornes
Biorga Jardin d'ornement	Hauert HGB	N P2O5 K2O	8 % 2 % 5 %	farine de corne, farine de viande osseuse, farine de tourteaux de soja
Biorganic Activateur de sol	Hauert HGB	N P2O5 K2O Mg	3 % 1.5 % 3 % 2.5 %	tourteaux, dolomie, gypse, vinasse, poudre d'argile
Biorganic Forte	Hauert HGB	N P2O5 K2O	8 % 3 % 8 %	
Biorganic Semis	Hauert HGB	N P2O5 K2O	7 % 7 % 4 %	farine de viande osseuse, farine de tourteaux de soja, farine de corne
Bioter Univer 7-3-5 (anc.: Bioter 7-3-5)	Biocontrol	N P2O5 K2O	7 % 3 % 5 %	farine de plumes, tourteaux, fumier, sulfate de potassium, phosphate naturel tendre
Bioter Vigor 5-3-8 (anc.: Bioter 5-3-8)	Biocontrol	N P2O5 K2O	5 % 3 % 8 %	farine de plumes, sulfate de potassium, tourteaux, phosphate naturel tendre, fumier
Biovin Bio-Kraftdünger NK 7-2	Ökohum	N K2O	7 % 2 %	matières végétales provenant de la production alimentaire
Capito Engrais pour jardin bio	Landi Schweiz	N P2O5 K2O	7 % 3.5 % 4 %	farine d'os et de plumes, sous-produits végétaux

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Capito Engrais spécial bio	Landi Schweiz	N P2O5 K2O	6 % 3.5 % 5 %	sous-produits animaux, poudre de roche, sous-produits végétaux
Cf bio StyriaFert NK Pellets	Calcium Fert	N K2O	10 % 8 %	farine de plumes, vinasse de potassium
Cf bio StyriaFert NPK	Calcium Fert	N P2O5 K2O	8 % 6 % 7 %	farine de viande osseuse, sulfate de potassium, farine de sang
Cf bio StyriaFert Veggie Plus P+S	Calcium Fert	N P2O5 K2O	4 % 5 % 2 %	sous-produits végétaux, phosphate naturel tendre, coques de cacao, sulfate de potassium, soufre élémentaire
Condit 5	Schmutz	N P2O5 K2O	5 % 1 % 1.5 %	tourteaux de colza, digestat solide, zéolite, charbon végétal, petit-lait
DCM Ecor 1 (anc.: Öko-Mix 1)	Landor	N P2O5 K2O	9 % 5 % 3 %	farine de sabot, farine d'os, soies de porc, farine de viande, coque de cacao
DCM Ecor 2 (anc.: DCM Öko-Mix 2)	Landor	N P2O5 K2O	7 % 3 % 12 %	
DCM Ecor 3 (anc.: Öko-Mix 3)	Landor	N K2O	12 % 3 %	farine de sabot, soies de porc, farine de corne, farine de plumes, vinasse
DCM Ecor 4 (anc.: DCM Öko-Mix 4)	Landor	N P2O5 K2O	7 % 7 % 10 %	
DCM Ecor 5 (anc.: Eco-Extra)	Landor	N P2O5 K2O	8 % 5 % 6 %	farine de sabot, farine d'os, vinasse, poils, tourteaux
Düngerpellets aus Schafwolle	Swisswool	N K2O	9 % 4 %	laine de mouton
Dyn-sol	Agrobio Conseils	N P2O5 K2O	2 % 1 % 2 %	compost, coques de cacao, pulpe de raisin
Ever 10 Pulgran	Fenaco Winterthur	N P2O5 K2O	10 % 2 % 4 %	
Ever 7 Pulgran	Fenaco Winterthur	N P2O5 K2O	7 % 4 % 7 %	
Fertil Bio	Ökohum	N P2O5 K2O	10 % 3 % 5 %	farine de poils, phosphate naturel tendre, pulpe de raisin, sulfate de potassium
FertiPer	Landi la Côte	N P2O5 K2O	3 % 1 % 3 %	
Fiwo plant Balkon- und Kübelpflanzen	Fiwo	N P2O5 K2O	6 % 2 % 7 %	semoule végétale, tourteaux de colza, argile, maïs gluten
Fiwo plant Carbofit	Ökohum	N P2O5 K2O Mg	6 % 1 % 6 % 2 %	laine de mouton, tourteau de colza, potasse magnésienne, semoule végétale, maïs gluten, kiesérite, charbon végétal
Fiwo plant Hausgarten	Fiwo	N P2O5 K2O	9 % 1 % 5 %	laine de mouton, tourteaux de colza

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Fiwo plant Naschgarten	Fiwo	N	6 %	semoule végétale, tourteaux de colza, argile, maïs gluten
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	
Fiwo plant NK	Ökohum	N	9 %	laine de mouton, tourteaux de colza
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Fiwo plant NPK	Ökohum	N	6 %	laine de mouton, tourteaux de colza
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	
Fiwo plant Rosen- und Blütensträucher	Fiwo	N	6 %	semoule végétale, tourteaux de colza, argile, maïs gluten
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	
Fruitspeed bio-baies	Ökohum	N	9 %	raclures de corne, tourteaux de colza, phosphate naturel tendre, sulfate de potassium, phytogriess, kiesérite
		P2O5	2 %	
		K2O	6 %	
Fruitspeed bio-myrtille	Ökohum	N	4 %	tourteaux de colza, potasse magnésienne, fumier de poules, Dolophos 26
		P2O5	2 %	
		K2O	7 %	
Gardenspeed Bio	Ökohum	N	9 %	tourteaux de colza, sulfate de potassium, phosphate naturel tendre
		P2O5	2 %	
		K2O	6 %	
Geistlich Humotin, pelletiert	Hauert HGB	N	4 %	tourteaux de colza, malt, gypse, vinasse, dolomie
		P2O5	2 %	
		K2O	3 %	
Geistlich S special	Hauert HGB	N	11 %	matières premières végétales et animales
		K2O	2 %	
		Mg	2 %	
		S	3.5 %	
Gesal Bio Engrais pour jardinières surélevées et potagers	Compo Jardin	N	7 %	laine de mouton, produits végétaux et animaux
		P2O5	3 %	
		K2O	3 %	
Gesal Bio Engrais tomates et poivrons	Compo Jardin	N	3 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	4 %	
Gesal öko balance Engrais pour jardin	Compo Jardin	N	4 %	sous-produits végétaux
		P2O5	2.5 %	
		K2O	8 %	
Gesal Fumier de cheval	Compo Jardin	N	2 %	fumier de cheval
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	
Gesal Engrais universel longue durée avec laine de mouton	Compo Jardin	N	6 %	laine de mouton, produits végétaux et animaux
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Gesal Engrais universel	Compo Jardin	N	7 %	
		P2O5	4 %	
		K2O	3 %	
Golf Organic Forte	Swiss Green	N	8 %	matières d'origine animale et végétale
		P2O5	3 %	
		K2O	8 %	
GSZ Organic	Hauert HGB	N	10 %	produits végétaux et animaux
		P2O5	3 %	
		K2O	5 %	
Hauert Biorga Biorganic Total	Hauert HGB	N	10 %	farine de corne, farine de plumes, farine d'os, vinasse
		P2O5	2 %	
		K	4 %	

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Hauert Biorga engrais pour jardins	Hauert HGB	N K2O	6 % 3 %	malt, protéine de maïs Bourgeon intrants
Hauert Biorga Humoperl	Hauert HGB	N P2O5 K2O Ca S	2 % 1.5 % 1 % 7 % 4 %	poudre d'argile, matières premières végétales et animales
Hauert Biorga engrais pour plantes aromatiques	Hauert HGB	N P2O5 K2O	5 % 1.5 % 3 %	Bourgeon intrants
Hauert Biorga Organos	Hauert HGB	N P2O5 K2O	9.5 % 2 % 4 %	farine de corne, farine de plumes, farine d'os, vinasse, dolomie, germes de malt, tourteaux
Hauert Biorganic Engrais pour gazon	Hauert HGB	N P2O5 K2O	9 % 2 % 5 %	farine de corne, farine de plumes, poudre d'os et viande, vinasse, dolomie, tourteaux
Herbaguano	Agrobio Conseils	N P2O5 K2O Mg	3 % 3 % 15 % 1.5 %	vinasse, peaux hydrolysées, déchets de poisson compostés, dolomie, pulpe de raisin
Herbifert 2C	Ökohum	N P2O5 K2O S	8 % 1 % 6 % 3.5 %	farine de plumes, sulfate de potassium, tourteaux de colza, kiesérite, charbon végétal
Herbifert 5 S	Ökohum	N P2O5 K2O	6 % 2 % 7 %	laine, semoules végétales, tourteaux de colza, potasse magnésienne
Fumier de poule (anc.: Fumier de poule pelletisé)	Hauert HGB	N P2O5 K2O	2.5 % 3 % 2 %	fumier de poules
Humigène Biovin	Cercle	N K2O	2.5 % 2.5 %	marc de raisin composté
Lalstim Fit	Biocontrol	N P2O5 K2O	5 % 1.5 % 2 %	acides aminés
LalVigne Aroma	Baldinger	N P2O5 K2O	8 % 2 % 3.5 %	levure
LalVigne Mature	Lallemand Oenology	N P2O5 K2O	9 % 3 % 3 %	levure
Landor Vita	Landor	N P2O5 K2O	4.5 % 3.5 % 2 %	fumier de poules
Maltaflor Bio spezial	Reichmuth	N P2O5 K2O	4 % 1 % 5 %	malt, vinasse, sulfate de potassium
MareLana	Symbioars	N K2O	11 % 6 %	laine de mouton, algues de mer
Engrais Marol	Ökohum	N P2O5 K2O	5 % 2 % 1 %	matières végétales, produits minéraux
Migros Bio Garden - Engrais pour arbres et arbustes	Migros	N P2O5 K2O	4.5 % 4.5 % 11 %	farine de plumes, farine de viande, marc, vinasse, kiesérite

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Migros Bio Garden - Engrais pour arbustes baccifères	Migros	N P2O5 K2O	7 % 3.5 % 10 %	vinasse, kiesérite, marc, farine de plumes, farine de viande
Migros Bio Garden - Engrais pour fleurs et plantes ornementales	Migros	N P2O5 K2O	7 % 3 % 7 %	vinasse, kiesérite, marc, farine de viande, farine de plumes
Migros Bio Garden - Engrais pour buis et bambou	Migros	N P2O5 K2O	8 % 3 % 6 %	kiesérite, vinasse, farine de plumes, farine de poisson, poils, fourrures, soies, marc
Migros Bio Garden - Engrais pour gazons	Migros	N P2O5 K2O	9 % 3 % 5 %	marc, farine de plumes, farine de viande, kiesérite, vinasse
Migros Bio Garden - Engrais pour rhododendrons et conifères	Migros	N P2O5 K2O	7 % 3 % 8.5 %	kiesérite, vinasse, marc, farine de plumes, farine de viande
Migros Bio Garden - Engrais pour rosiers	Migros	N P2O5 K2O	6.5 % 2.5 % 9 %	farine de viande, farine de viande, marc, kiesérite, vinasse
Migros Bio Garden Bâtonnets d'engrais	Migros	N P2O5 K2O	9 % 7 % 5 %	farine de cornes, farine de poisson, sulfate de potassium
Migros Bio Garden Engrais jardin	Migros	N P2O5 K2O	7 % 3.5 % 10 %	
Nutribio 4-3-6	Fenaco Winterthur	N P2O5 K2O	4 % 3 % 6 %	
Oecoplan bâtonnets fertilisants	Coop	N P2O5 K2O	9 % 7 % 5 %	farine de corne, farine de poisson, sulfate de potassium
Oecoplan engrais complet	Coop	N K2O	6 % 3 %	marc de raisin, malt, poudre d'argile, vinasse Bourgeon intrants
Oecoplan Gesal Cônes d'engrais universel	Compo Jardin	N P2O5 K2O	4 % 2.5 % 8 %	matières végétales
Oecoplan engrais pour plantes de balcon et herbes aromatiques (anc.: Oecoplan Balkonpflanzen- und Kräuterdünger)	Coop	N P2O5 K2O	5 % 1.5 % 3 %	malt, protéine de maïs, sulfate de magnésium, herbes Bourgeon intrants
Oecoplan engrais pour gazon	Coop	N P2O5 K2O	9 % 2 % 5 %	malt, protéines de maïs
Optisol K+	Optisol	N P2O5 K2O	2 % 2 % 10 %	fumier de poules, sulfate de potassium
Optisol Universel	Optisol	N P2O5 K2O	2.5 % 2.5 % 2.5 %	fumier de poules
Orga B Mix	Bio3g	N P2O5 K2O	6 % 3 % 10 %	

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Orga Pro Automne	Ökohum	N P2O5 K2O Mg	7 % 3 % 10 % 1 %	farine de plumes, sulfate de potassium, tourteaux de colza, phosphate naturel tendre, kiesérite, semoule végétale
Orga Pro Bio	Ökohum	N P2O5 K2O	7 % 4 % 7 %	raclures de corne, tourteaux de colza, sulfate de potassium, phosphate naturel tendre, semoule végétale, kiesérite
Orga Sol Tonic	Bio3g	N K2O	2 % 2 %	
Orgamin-fertiper	Landor	N P2O5 K2O	3 % 1 % 4 %	fumier de poules
Orgawell 3	Caminada	N P2O5 K2O	3 % 2 % 3 %	
Orgawell 6	Landi la Côte	N P2O5 K2O	6 % 3 % 3 %	
Orgawell 7-6-8	Caminada	N P2O5 K2O	7 % 6 % 8 %	
Oscorna Animalin engrais de jardin compacté	Hauenstein	N P2O5	7 % 4 %	sous-produits animaux et végétaux
Oscorna Rasaflor engrais gazon granulé	Hauenstein	N P2O5 K2O	8 % 4 % 5 %	sous-produits animaux et végétaux
Fumier de poule granulé	Keller Agrar	N P2O5 K2O Ca	5 % 2 % 2.5 % 4 %	fumier de poules granulé
Phytogriess Gold	Ökohum	N P2O5 K2O	5.5 % 3 % 2 %	semoules végétales
PlantWool	Ökohum	N P2O5 K2O	9 % 1 % 5 %	laine de mouton, tourteaux de colza
PlantWool plus	Ökohum	N P2O5 K2O	6 % 2 % 7 %	semoules végétales, tourteaux de colza, argile, maïs gluten
Primeo Orga-Spe	Olmix	K2O Ca Mg	3 % 24 % 11 %	dolomie, carbonate de calcium, kiesérite, sulfate de potassium, tourteaux, farine d'algues marines
Provita poudre de soie avec potasse	3folium	N P2O5 K2O	11.5 % 3 % 7 %	poils de porc, sulfate de potassium
Provita semoule de corne or	3folium	N P2O5 K2O	11 % 1 % 1 %	semoule de corne, déchets végétaux
Provita pellets végétaux	3folium	N P2O5 K2O	6 % 4 % 1 %	déchets végétaux
Provita phyto-pellets	3folium	N P2O5 K2O	5.5 % 3 % 2 %	déchets végétaux

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Rama engrais bio	Ökohum	N P2O5 K2O	8 % 1.5 % 1 %	maïs gluten, tourteaux de colza
Rapido	Rytz	N P2O5 K2O	8 % 2.5 % 1.5 %	fumier de poules, farine de plumes
Tourteau de colza	Ökohum	N P2O5 K2O	5 % 3 % 1.5 %	tourteaux
Ribaforce Bio N10-P5	PL-Agri	N P2O5	10 % 5 %	sous-produits animaux
Ribaforce Bio N5-K8	PL-Agri	N K2O	5 % 8 %	farine de soies, cosses de cacao, pulpe de raisin, sulfate de potassium
Ribaforce Bio N5-P2.5-K7	PL-Agri	N P2O5 K2O	5 % 2,5 % 7 %	farine de viande, pulpe de raisin, compost végétal
Sagihof Wollpellets	Steiner Urs	N K2O	11 % 3.5 %	laine de mouton
Schafschurwolle-Pellets	EM Schweiz	N K2O	6.5 % 5 %	laine de mouton
Pellets de laine de mouton	Biogarten	N K2O	10.5 % 3.5 %	laine de mouton
Swiss Green Golf Organic Allround	Swiss Green	N P2O5 K2O	9 % 2 % 5 %	produits végétaux et animaux
Swiss Green Golf Organic Herbal	Swiss Green	N P2O5 K2O	5 % 1 % 2 %	tourteaux, protéine végétale, poudre d'argile, vinasse, extraits de plantes
Swiss Green Golf Organic Soil activator	Swiss Green	N P2O5 K2O Mg	3 % 1.5 % 3 % 2.5 %	farine de tourteaux, dolomie, vinasse, germes de malt, poudre d'argile, gypse
Terragral 105	Meoc	N P2O5	10 % 5 %	sous-produits animaux
Terra Pulse	Yves Kessler	N K2O	2 % 1.5 %	marc de raisin
UFA-Organic 8.5-3-5	Fenaco Winterthur	N P2O5 K2O	8.5 % 3 % 5 %	sous-produits animaux
Universel Mg	Optisol	N P2O5 K2O Mg	2 % 1.5 % 2.5 % 2.5 %	fumier de poules, sulfate de magnésium
Vegano Royal Bio	Schweizer	N P2O5 K2O	7 % 1 % 5 %	tourteaux de soja, poudre de gluten, coques de cacao, vinasse, tourteaux de pépins de raisin
Vegiforte	Ökohum	N K	7 % 2 %	matières végétales provenant de la production alimentaire
Vilana	Ökohum	N P2O5 K2O	6 % 2 % 7 %	laine de mouton, semoule végétale, tourteaux de colza, potasse magnésienne
Viti 3000 Bio	Meoc	N P2O5 K2O	5 % 2.5 % 7 %	farine de viande, pulpe de raisin, compost

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Vivasol	Landor	N	5 %	fumier de poules en pellets
		P2O5	2 %	
		K2O	2 %	
Wyss Bio Kräuterdünger	Wyss	N	4 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	6 %	
Wyss Bio Obst- und Beerendünger	Wyss	N	5 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	6 %	
Wyss Bio Rasendünger	Wyss	N	4 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	6 %	
Wyss Bio Rosendünger	Wyss	N	6 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Wyss Bio Tomatendünger	Wyss	N	5 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	6 %	
Wyss Bio Universal Langzeitdünger	Ökohum	N	6 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	4 %	
Wyss Bio Universaldünger	Wyss	N	6 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	4 %	
Wyss Bio Vital-Dünger	Wyss	N	3 %	
		P2O5	1.5 %	
		K2O	4 %	

1-5 Engrais liquides

Les engrais à base de protéines hydrolysées ne doivent pas être appliqués sur les parties comestibles des plantes.

Demeter: La fertilisation liquide doit rester l'exception et est exclusivement autorisée pour les plantons, les plantes ornementales et les buissons, ainsi que pour les cultures couvertes.

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Agroptim Algo-Spe	Olmix	K2O	4 %	extrait d'algues marines, sulfate de potassium, acides aminés
		S	1 %	
Algo + Tonic B	Bio3g	N	3 %	matières végétales
		P2O5	1 %	
		K2O	2 %	
Amalgerol Essence	Amelgo	N	2 %	extraits de plantes, protéines hydrolysées d'origine animale, extrait d'algues
		K2O	3 %	
Amino Complète	Biocontrol	N	4 %	extraits de plantes fermentées, phosphate naturel tendre
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Amino Power Liquid 50	Leu+Gygax	N	9 %	peaux hydrolysées
AminoBasic	Biocontrol	N	9 %	protéines hydrolysées d'origine animale
Aminofert Vinasse	3folium	N	5 %	vinasse
		K2O	5 %	
AminoPlus	Biocontrol	N	8 %	peaux hydrolysées
AMN Powerdünger	Papst	N	6 %	
		P	1.5 %	
		K	2 %	

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Andermatt Biogarten Engrais pour cultures liquide	Biogarten	N P2O5 K2O	4 % 1 % 5 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour fleurs et plantes ornementales liquide	Biogarten	N P2O5 K2O	4 % 1 % 5 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour plantes en pot et jardinières surélevées liquide	Biogarten	N P2O5 K2O	4 % 1 % 5 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour feuillus et conifères liquide	Biogarten	N P2O5 K2O	4.5 % 1 % 5 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour fruits et baies liquide	Biogarten	N P2O5 K2O	5 % 1 % 5 %	
Andermatt Biogarten Engrais pour tomates liquide	Biogarten	N P2O5 K2O	5 % 1 % 5 %	
Andermatt Biogarten Engrais universel liquide	Biogarten	N P2O5 K2O	5 % 1 % 5 %	
Andis Bio N 9 % Amino	Reichmuth	N	9 %	peaux hydrolysées
Azet Engrais pour jardinières surélevées	Neogard	N P2O5 K2O	7 % 3 % 10 %	matières végétales, sous-produits animaux, divers micro-organismes
Engrais pour cultures liquide	Biogarten	N K2O	6 % 3 %	acides aminés
Engrais Biogarten pour géranium et plantes de balcon	Biogarten	N K2O	4 % 5 %	phosphate naturel tendre, extraits de plantes fermentées
Engrais pour fruits et baies liquide	Biogarten	N K2O	6 % 3 %	acides aminés
Engrais Biogarten pour rosiers liquide	Biogarten	N K2O	4 % 5 %	phosphate naturel tendre, extraits de plantes fermentées
Engrais Biogarten pour tomates	Biogarten	N K2O	6 % 3 %	acides aminés
Engrais Biogarten pour plantes d'appartement	Biogarten	N K2O	4 % 5 %	extraits de plantes fermentées, phosphate naturel tendre
Biohop RenoVital	Renovita	N P2O5 K2O	6 % 1.5 % 2 %	
Biorga NK-liquide	Hauert HGB	N K2O	4.5 % 5.5 %	vinasse
Biorga NPK liquide	Hauert HGB	N P2O5 K2O	2 % 2 % 2 %	
Biorga azote liquide	Hauert HGB	N	9 %	peaux hydrolysées enzymatiquement
Biorga Vital Cure de base	Hauert HGB	N P2O5 K2O	3.5 % 3.5 % 3.5 %	

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Engrais floral BioTrissol	Neogard	N	3 %	vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
BioTrissol Kräuterdünger	Neogard	N	3 %	vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
BioTrissol Engrais orchidées	Neogard	N	3 %	vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Engrais des tomates BioTrissol	Neogard	N	3 %	vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Brinotato	Briner	N	2.5 %	eau de pomme de terre
		P2O5	1 %	
		K2O	7 %	
Carbuna AND	Phytofox	N	4.5 %	vinasse
		K2O	4 %	
Diamin Be	Protan AG	N	9 %	peaux hydrolysées enzymatiquement
Eutrofit	Silmark	N	4 %	farine de sang, sulfate de potassium
		K2O	2.5 %	
Eutrofit RP	Silmark	N	4 %	farine de sang, sulfate de potassium
		K2O	2.5 %	
Fylloton	Landor	N	6 %	acides aminés
Gesal Bio Engrais pour fruits et légumes	Compo Jardin	N	3.5 %	vinasse de potassium, phosphate naturel tendre
		K2O	6 %	
Gesal Bio Engrais agrumes	Compo Jardin	N	3.5 %	vinasse de potassium, phosphate naturel tendre
		K2O	6 %	
Gesal öko balance Engrais universel	Compo Jardin	N	3 %	vinasse
		K2O	5.2 %	
Hauert Biorga engrais liquide	Hauert HGB	N	3.5 %	vinasse
		K2O	4 %	Bourgeon intrants
Hauert Biorga Tomates	Hauert HGB	N	5 %	sulfate de magnésium, vinasse, peaux hydrolysées
		K2O	5 %	
Humigène Bioalgue	Cercle	N	3 %	produits à base d'algues, peaux hydrolysées
Isotonic B	Bio3g	N	3 %	acides aminés, extraits végétaux
		P2O5	1 %	
		K2O	2 %	
Labin Eco-K	Vitistim	N	1 %	extrait d'olive
		P2O5	2 %	
		K2O	10 %	
MH Tonic	Fontimpe	N	4.5 %	vinasse
		K2O	6.5 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour potager et herbes aromatiques	Migros	N	4 %	vinasse, phosphate naturel tendre
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Migros Bio Garden - Engrais universel organo-minéral	Migros	N	3 %	vinasse, phosphate naturel tendre
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Migros Bio Garden - Engrais pour plantes d'agrumes organique	Migros	N	4 %	vinasse
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	
Migros Bio Garden Engrais liquide	Migros	N	3 %	
		P2O5	1 %	
		K2O	5 %	

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Micro Dünger	EM Schweiz	N K2O	4 % 4 %	vinasse, divers micro-organismes
Myr Calcium	Meoc	N Ca	4 % 5 %	farine de fabacées, carbonate de calcium
Oecoplan engrais liquide	Coop	N K2O	2.5 % 2.5 %	vinasse Bourgeon intrants
Oecoplan Gesal Engrais pour fruits et légumes	Compo Jardin	N K2O	3.5 % 6 %	extraits de plantes
OPF 7-2-3	EM Schweiz	N P2O5 K2O	7 % 1.5 % 2.5 %	extrait de betteraves, extrait de pommes de terre
Organic Plant Feed (OPF) 5-2-5	Yves Kessler	N P2O5 K2O	5 % 2 % 5 %	
Organic Plant Feed (OPF) 7-2-3	Yves Kessler	N P2O5 K2O	7 % 2 % 3 %	
Organic Plant Feed 4-2-8	Yves Kessler	N P2O5 K2O	4 % 2 % 8 %	biomasse végétale fermentée
Penergetic b bio mélasse	Penergetic	N K2O	1.5 % 3.5 %	mélasse de betteraves sucrières bio
Penergetic b mélasse	Penergetic	N K2O	1.5 % 5 %	mélasse de betteraves sucrières
Penergetic p bio mélasse	Penergetic	N	1.3 %	mélasse de betteraves sucrières bio
Plantigel	Cercle	N K2O	3 % 4 %	vinasse, extrait d'algues
Protaminal Natura	PL-Agri	N P K2O	4 % 2.5 % 2 %	extraits végétaux, vinasse
Stimurel	Agrobio Conseils	N K2O	4 % 5 %	farine de poisson, vinasse
Swiss Green Golf Organic liquid N	Swiss Green	N	9 %	peaux hydrolysées
Swiss Green Golf Organic liquid NKMg	Swiss Green	N K2O	5 % 5 %	vinasse, protéines hydrolysées
Trainer	Landor	N	5 %	farine de fabacées
Trapper Fert	Omya	N	9 %	peaux hydrolysées
Trapper flüssig	Omya	N	9 %	protéines hydrolysées
Trapper Leaf	Omya			protéines hydrolysées
VinaBasic NK	Biocontrol	N K2O	5 % 5.5 %	mélasse
Vitaly	Stähler	N K2O	1 % 9 %	mélasse de betteraves sucrières
Viva Flow	Landor	N	9 %	peaux hydrolysées
Wuxal Bio engrais liquide	Hauert HGB	N P2O5 K2O	2 % 2 % 2 %	extraits végétaux

1-6 Amendements calcaires, magnésiens et soufrés

1-6-1 Amendements calcaires

1-6-1-1 Chaux minérales

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Agro-Kalk	Landor	Ca 38 %	carbonate de calcium
Amisol compacte	Feuerstein	Ca 35 %	carbonate de calcium
Basocarb 95	Feuerstein	Ca 39 %	carbonate de calcium
Brinocal	Briner	Ca 38 %	poudre de chaux
Calci B Mix	Bio3g	Ca 23 % Mg 5 % S 6 %	
Calci Tonic Perle	Bio3g	Ca 32 % Mg 3 %	carbonate de calcium et de magnésium
Cap 80 Duo 10	Landor	Ca 30 % Mg 6 %	carbonate de calcium et de magnésium
Dolokal 95	Omya	Ca 39 %	roche calcaire
Dolokorn	Reichmuth	Ca 24 % Mg 8 %	carbonate de calcium et de magnésium
Dolomite 11% Mg	Landor	Ca 22 % Mg 11 %	poudre de roche dolomitique
Dolomie granulée 9%	Calcium Fert	Ca 26 % Mg 9 %	carbonate de calcium et de magnésium
Dolomie	3folium	Ca 22 % Mg 10 %	dolomie
Dolosul	Reichmuth	Ca 14 % Mg 4 % S 10 %	carbonate de calcium et de magnésium, gypse
Chaux agricole	Calcium Fert	Ca 38 %	
Carbonate de calcium 80/10	Landor	Ca 37 % Mg 3 %	carbonate de calcium
Chaux humide	Calcium Fert	Ca 38 %	
Chaux humide	Landor	Ca 34 %	poudre de chaux
Floractiv	Timac Agro	Ca 21 % Mg 7 % S 5 %	dolomie, carbonate de calcium, extraits d'algues
Granukal	Omya		carbonate de calcium et de magnésium
Granukal	Renovita	Ca 32 % Mg 1.5 %	carbonate de calcium et de magnésium
Hauert Biorga chaux avec algues marines	Hauert HGB	Ca 30 % Mg 2.5 %	carbonate de calcium, dolomie, algues brunes Bourgeon intrants
Herbagreen Z20-L	Sanovita	Ca 33 %	calcite
Herbagreen classic	Sanovita	Ca 39 %	calcite
Herbagreen Z20	Sanovita	Ca 33 %	calcite
Herbaland K	Sanovita	Ca 41 %	calcite
Poudre de roche Hersbrucker	Reichmuth	Ca 20 % Mg 4 %	poudre de roche
Poudre de roche Hersbrucker riche en silicium	Calcium Fert	Ca 23 % Mg 6.5 % SiO2 8 %	carbonate de calcium et de magnésium
Isocarb Mg	Terintran	Ca 30 % Mg 4 %	dolomie
Kalzeryna	Landi LU West	Ca 37 %	carbonate de calcium

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Calcaires magnésien	Ökohum			carbonate de calcium et de magnésium
Kohlensaurer Magnesiumkalk 95	Reichmuth	Ca Mg	22 % 9 %	carbonate de calcium et de magnésium
Meerkalk	Amelgo	Ca	37 %	carbonate de calcium
Megagreen	Agribort	Ca	29 %	calcite
Chaux humide Mg	Landor	Ca Mg	24 % 10 %	carbonate de calcium et de magnésium
Micro Activ	Timac Agro	Ca Mg	28 % 2 %	carbonate de calcium, divers micro-organismes
Microcarbonat	Landor	Ca	38 %	carbonate de calcium
Migros Bio Garden - Chaux, granulée	Migros	Ca Mg	32 % 3 %	carbonate de calcium
Natural green	Ökohum	Ca Mg	31 % 2 %	carbonate de calcium
Nekafor 15	KFN	Ca	37 %	carbonate de calcium
Neutra B+	Bio3g	Ca Mg S	34 % 8 % 6 %	dolomie, gypse, carbonate de calcium
Omya Calciprill	Omya			carbonate de calcium et magnésium
Omya Magprill	Omya	Ca Mg	25 % 9.5 %	carbonate de calcium et magnésium
OmyaPro Calcium	Omya	Ca	36 %	carbonate de calcium
Opticarbonat	Opdebeeck	Ca	39 %	carbonate de calcium
Opticarbonat humide	Opdebeeck	Ca	34 %	carbonate de calcium
Optiflor 55/35	Landor	Ca Mg	22 % 11 %	carbonate de calcium et de magnésium
Optiflor 80/10	Landor	Ca Mg	37 % 3 %	carbonate de calcium
Physiomag	Timac Agro	Ca Mg	24 % 7 %	coquilles marines, dolomie, kiesérite
Plantos Verde	Plantos Verde	Ca	40 %	carbonate de calcium
Chaux pour gazon et jardin	3folium	Ca	38 %	carbonate de calcium
Rekalk	Opdebeeck	Ca Mg	24 % 9 %	carbonate de calcium et de magnésium
Chaux à vaporisé	Reichmuth	Ca	38 %	carbonate de calcium
Chaux de craie ultra fin	Reichmuth	Ca	38 %	roche calcaire
Sylaktiv	Timac Agro	Ca Mg S SiO2	15 % 4 % 5 % 10 %	carbonate de calcium d'origine marine, kiesérite
Topcal Basic	Dom. Village	Ca	37 %	calcaire
Topcal Mg+	Dom. Village	Ca Mg	32 % 2.5 %	dolomie, calcaire
Tribocare Calcite	MR Agro	Ca Mg	41 % 3 %	carbonate de calcium
Vitalsel vibra' t1 ca	Hedel	Ca	39 %	carbonate de calcium
Vitalsel vibra' t2 mo	Hedel	Ca	38 %	carbonate de calcium

1-6-1-2 Chaux d'algues				
Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Coralite KR+	Wytor	Ca	35 %	lithothamne
		Mg	2.5 %	
Glenactin 290 B	Landor	Ca	28 %	lithothamne, produits à base d'algues
		Mg	2.5 %	
Granulit KR+	Wytor	Ca	35 %	lithothamne
		Mg	3 %	
Hasolit Kombi granulé	Landor	Ca	26 %	dolomie, lithothamne
		Mg	3 %	
Hasolit Kombi plus	Landor	Ca	20 %	kiesérite, carbonate de calcium et de magnésium, chaux d'algues
		Mg	6 %	
		S	5 %	
Litho KR+	Wytor	Ca	35 %	lithothamne
		Mg	3 %	
Schwefelalgen 10% KR+	Wytor	Ca	28 %	lithothamne, sulfate de calcium
		Mg	1 %	
		S	4 %	
TMS M	Phytofox	Ca	32 %	lithothamne
		Mg	3 %	

1-6-1-3 Chaux de coquillages				
Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Calcimer T400 granulé	Timac Agro	Ca	25 %	calcaire marin
Calcimer T400 poudre	Timac Agro	Ca	28 %	chaux de coquilles
Physiomax	Timac Agro	Ca	31 %	coquilles marines, carbonate de calcium, kiesérite

1-6-1-5 Autres chaux				
Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Chaux d'Aarberg	Ricoter	P2O5	1 %	chaux résiduaire de la fabrication du sucre
		Ca	22 %	
Silikalk (anc. Chaux de convertisseur)	Landor	Ca	26 %	chaux de convertisseur
		Mg	4 %	
		SiO2	9 %	

1-6-3 Amendements soufrés				
Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
3folium soufre lisier	3folium	S	99 %	soufre
Biofimum Schwefel 22	Schneider	Ca	26 %	gypse
		S	22 %	
Calcium Soufré	Landor	Ca	20 %	gypse
		Mg	2 %	
		S	15 %	
Calcium soufré Bio	Calcium Fert	Ca	28 %	gypse
		S	20 %	
Soufre élémentaire, granulé	Opdebeeck	S	90 %	soufre élémentaire, bentonite
Hauert Soufre	Hauert HGB	S	87 %	soufre, argile
Lebosol-Schwefel 800 SC	HünAgro	S	56 %	soufre
Meerkalk S+	Amelgo	Ca	33 %	craie, soufre
		S	9 %	
Gypse naturel, granulé	Opdebeeck	Ca	20 %	gypse
		S	16 %	

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Omya Sulfofill 14	Omya	S	14 %	soufre
Schwedokal 90 Granulat	BvG	S	90 %	soufre, bentonite
Soufre liquide	Ökohum	S	46 %	soufre
Schwefel-Schwefel-Linsen 87%	Ökohum	S	87 %	soufre, bentonite
Soufre Schwefel	3folium	S	87 %	soufre élémentaire, bentonite
Soufre	Biocontrol	S	90 %	soufre élémentaire, bentonite
Soufre	Reichmuth	S	90 %	soufre, bentonite
Sférosol-Sulfosprint-Afesol	Meoc	S	87 %	soufre, bentonite
Sufrostar	Landor	S	57 %	soufre élémentaire
Sulfix	Omya	S	56 %	soufre
Sulfo S	Stähler	S	57 %	soufre
Sulfogran	BvG	S	90 %	soufre, bentonite
Sulfogranulat	Amelgo	S	90 %	soufre, bentonite
Sulfolinsen	Amelgo	S	90 %	soufre, bentonite

1-8 Engrais foliaires et engrais à base d'oligo-éléments

Conditions pour l'utilisation des engrais foliaires et des oligo-éléments: voir introduction.

1-8-3 Engrais à base de bore

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Avogadron Strong Bo	Nisaba	B	1.5 %	solution d'orties , bore soumis à déclaration
Borax	EM Schweiz	B	17 %	bore soumis à déclaration
Borax	Hauert HGB	B	15 %	tétraborate de sodium soumis à déclaration
Borax	Ökohum	B	11 %	tétraborate de sodium soumis à déclaration
Boronia 150	Meoc	B	11 %	bore soumis à déclaration
Borstar	Landor	B	11 %	bore soumis à déclaration
Engrais de Bore DüKa	3folium	B	17 %	bore soumis à déclaration
Fruitspeed B	Ökohum	N B	2 % 4 %	borax soumis à déclaration
Granubor Natur	Landor	B	15 %	borate de sodium soumis à déclaration
Hauert Solubor DF	Hauert HGB	B	17.5 %	borate de sodium soumis à déclaration
Humate de bore	Cercle	B	1.5 %	humate de potassium, bore éthanolamine soumis à déclaration
Lebosol-bore	HünAgro	B	11 %	bore soumis à déclaration
Maneltra Bor Plus	Omya	B	150 g/l	bore soumis à déclaration
Microbor	Leu+Gygax	B	15 %	polybore soumis à déclaration
Oceryos I (anc.: Biofort Bore)	Timac Agro	B	2 %	soumis à déclaration

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Solubor DF	Landor	B	17.5 %	acide borique, borate de sodium soumis à déclaration

1-8-4 Engrais à base de calcium

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
AminoCa	Biocontrol	N Ca	3.5 % 8 %	protéines hydrolysées, chlorure de calcium soumis à déclaration
Biofort Calcium	Timac Agro	Ca	10 %	chlorure de calcium, extrait d'algues soumis à déclaration
Calciumchlorid 384	Schneiter	Ca	12 %	chlorure de calcium soumis à déclaration
Chlorcal-220	Agrobio Conseils	Ca	16 %	chlorure de calcium soumis à déclaration
Fertileader azur	Timac Agro	Ca	11 %	chlorure de calcium soumis à déclaration
Fixa Calcium NG	Meoc	Ca	11 %	chlorure de calcium soumis à déclaration
Lebosol-calcium	HünAgro	Ca	12 %	chlorure de calcium attention dangereux soumis à déclaration
Seactiv Azur	Timac Agro	Ca	11 %	chlorure de calcium soumis à déclaration
Tip	Leu+Gygax	Ca	12 %	chlorure de calcium soumis à déclaration

1-8-5 Engrais à base de fer

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
AminoFe	Biocontrol	Fe	5 %	fer soumis à déclaration
Biogarten engrais ferreux	Biogarten	Fe	5 %	fer soumis à déclaration
Sulfate de fer	Ökohum			sulfate de fer soumis à déclaration
Ferro-Vit 7	Stähler	Fe	7 %	fer soumis à déclaration
Fruitspeed Fe	Ökohum	Fe	7.5 %	sulfate de fer soumis à déclaration
Hauert Sulfate de fer	Hauert HGB	Fe	30 %	sulfate de fer dangereux pour la santé soumis à déclaration
Lebosol HeptaFer	HünAgro	Fe	4.5 %	fer soumis à déclaration
Myr Fer	Meoc	N Fe	3 % 5 %	sulfate de fer soumis à déclaration
Oceryos II (anc. Biofort Fer)	Timac Agro	Fe	2 %	fer soumis à déclaration
Optifer flüssig 6%	Papst	Fe	6 %	extraits d'écorces de sapins
Plantalg Fe	Ökohum	Mg Fe	2 % 5 %	extrait d'algues, sulfate de fer soumis à déclaration

1-8-6 Engrais à base de magnésium

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Aglio Mg	Phytofox			extrait d'ail, sulfate de magnésium soumis à protocole
AglioPower	Phytofox			extrait d'ail, sulfate de magnésium soumis à déclaration
AlliumMag	Papst	Mg	3 %	extrait d'ail, sulfate de magnésium soumis à déclaration
AminoMg	Biocontrol	N Mg	2 % 4 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Avogadron Strong Mg	Nisaba	Mg	2 %	solution d'orties , magnésium soumis à déclaration
BioActiv professionnel légumes	Naveta			sulfate de magnésium soumis à déclaration
BioActiv professionnel fruits	Naveta			sulfate de magnésium soumis à déclaration
BioAktiv professionnel plantes	Naveta			sulfate de magnésium soumis à déclaration
BioAktiv Professional Vino	Naveta			soumis à déclaration
Biplantol Mag	Ökohum	Mg	2 %	sulfate de magnésium, Biplantol soumis à déclaration
Sel amer	3folium	Mg	10 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Bittersalz (Epsò Top)	Landor	Mg S	10 % 13 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Epsò Top	Omya	Mg S	10 % 13 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Epsò Top	K+S Minerals	Mg S	10 % 13 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Esta Kieserit gran.	Opdebeeck	Mg S	15 % 20 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Esta Kieserit gran.	K+S Minerals	Mg S	15 % 20 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Hauert Kiesérite	Hauert HGB	Mg S	16 % 20 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Hauert Sulfate de magnésium	Hauert HGB	Mg	10 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Kieserit	Landor	Mg S	16 % 20 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Kieserit	Omya	Mg S	15 % 20 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Lebosol-magnésium 400 SC	HünAgro	Mg	15 %	carbonate de magnésium soumis à déclaration
Sulfate de magnésium	Ökohum	Mg S	16 % 32 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Myr Magnesium	Meoc	N Mg	3 % 5 %	sulfate de magnésium, farine de fabacées soumis à déclaration
Oceryos III (anc.: Biofort Mg)	Timac Agro	Mg	3 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
Plocher combi-feuille mg	Plocher	Mg S	10 % 13 %	sulfate de magnésium soumis à déclaration
YuccaTop Mg	Phytofox			extrait de Yucca schidigera, sulfate de magnésium soumis à déclaration

1-8-7 Engrais à base de manganèse

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Avogadron Strong Mn	Nisaba	Mn	5 %	solution d'orties, manganèse soumis à déclaration
Fruitspeed Mn	Ökohum	Mn	10 %	sulfate de manganèse soumis à déclaration
Hauert Sulfate de manganèse	Hauert HGB	Mn	32 %	sulfate de manganèse soumis à déclaration
Lebosol HeptaManganèse	HünAgro	Mn	5 %	manganèse soumis à déclaration
Lebosol-manganèse 500 SC	HünAgro	Mn	28 %	carbonate de manganèse soumis à déclaration
Sulfate de manganèse	Landor	Mn	32 %	sulfate de manganèse soumis à déclaration
Sulfate de manganèse	Ökohum	Mn	32 %	sulfate de manganèse dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique soumis à déclaration
Myr Manganèse	Meoc	N Mn	3 % 5 %	farine de fabacées, sulfate de manganèse soumis à déclaration
Plantalg Mn	Ökohum	Mn	8.5 %	sulfate de manganèse soumis à déclaration

1-8-8 Engrais à base de molybdène

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Hauert molybdate de sodium	Hauert HGB	Mo	40 %	molybdate de sodium soumis à déclaration
Lebosol-molybdène	HünAgro	Mo	16 %	molybdate de sodium soumis à déclaration

1-8-9 Engrais à base de zinc

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Avogadron Strong Zn	Nisaba	Zn	6 %	solution d'orties, zinc soumis à déclaration
Hauert sulfate de zinc	Hauert HGB	Zn	35 %	sulfate de zinc attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique soumis à déclaration
Lebosol HeptaZinc	HünAgro	Zn	6 %	zinc soumis à déclaration
Lebosol-zinc 700 SC	HünAgro	Zn	40 %	oxide de zinc soumis à déclaration
Zinflow	Landor	Zn	700 g/l	zinc soumis à déclaration
Sulfate de zinc	Ökohum			sulfate de zinc soumis à déclaration

1-9 Adjuvants

1-9-1 Poudres de roche

Les poudres de roche avec une teneur de chaux élevée sont mentionnées dans le chapitre 1-6-1-1 «Chaux minérales».

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Poudre de basalte paramagnétique	Ortica	Mg SiO ₂	9 % 42 %	basalte
Bentonite	3folium	K ₂ O Ca Mg	2 % 3 % 2 %	bentonite
Bio-Lit	Landor	K ₂ O Mg SiO ₂	1 % 4 % 50 %	poudre de roche de diabase
Biorga Poudre de roche cristalline	Hauert HGB	K ₂ O Mg	2.5 % 1.5 %	poudre de roche Bourgeon intrants
Eifelgold	Reichmuth	Ca Mg	11 - 17 % 6 - 16 %	poudre de roche volcanique
Fertiroc C	Power Nature	Ca	26 %	roches et minéraux naturels broyés
Herband Z	Sanovita	K ₂ O Ca	3 % 3 %	zéolithe
Migros Bio Garden - Poudre de roche	Migros	K ₂ O SiO ₂	2 % 49 %	poudre de roche
Poudre de roche Napf	Mühle Briseck	Ca	12 %	poudre de roche
Poudre de roche Napf	Biogarten	Ca	12 %	poudre de roche
Naturalit	Reichmuth	Ca Mg	6.5 % 3 %	poudre de roche de diabase
Oxygrass	Hauenstein	SiO ₂	98 %	poudre de roches
Oxysol	Omya	SiO ₂	98 %	poudre de roche
Penergetic b bentonite	Penergetic	Ca Mg	3 % 1.5 %	bentonite calcaire
Penergetic b quartz	Penergetic	SiO ₂	97.5 %	silice
Penergetic p fruits	Penergetic	Ca Mg	3 % 2.5 %	bentonite calcaire
Penergetic p protector bentonite	Penergetic	Mg SiO ₂	2 % 53	bentonite
Penergetic p protector quartz	Penergetic	SiO ₂	98 %	quartz
Penergetic p quartz	Penergetic	SiO ₂	97.5 %	silice
Penergetic p vigne	Penergetic	Ca Mg SiO ₂	3 % 2.5 % 51 %	bentonite calcaire
Penergetic p shield bentonite	Penergetic	Mg SiO ₂	2 % 53 %	bentonite
Penergetic p shield quarz	Penergetic	SiO ₂	98 %	quartz
Provita Magnesium	3folium	Mg	25 %	
Sandilit	Reichmuth			sable volcanique de diabase
Silidor (anc. Vulkamin)	Landor	K ₂ O Ca	5 % 6 %	poudre de roche volcanique
Simalith Basaltmehl / Durabas Basaltsand	Kaufmann	Ca Mg	1 % 14 %	poudre de basalte
Steinmehl gekörnt	Reichmuth	K ₂ O Ca Mg	2 % 20 % 4 %	poudre de dolomie et d'argile

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Poudre de roche riche en silice	Landor	SiO2	11 %	poudre de roche
Terra Strat	unipoint	K2O Ca	3 % 2.5 %	klinoptilolithe, argile, feldspath, mica
Poudre de roche	3folium	Ca Mg	11 % 10 %	basalte (diabase)
Vigna Tech 70-10	Petraglio	K2O SiO2	6 % 52 %	poudre de roches
Zeolite Omya	Omya	SiO2	69 %	zéolite
Zeolith Zem 70	Phytofox	K2O SiO2	7 % 60 %	zéolite

1-9-2 Amendements pour sols

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Agrosol liquid	Agrosolution	Ca	20 %	
Algu'Humus	Bio3g	N Ca Mg	1 % 11 % 2.5 %	extraits végétaux
APD charbon végétal	APD	K2O Ca Mg	3.5 % 25 % 4 %	charbon végétal
Bactériosol Booster 10	Sigeco	Ca Mg	6 % 11.5 %	poudre de roches et argile, compost végétal
Bactériosol concentré organic	Omya	N P2O5 K2O	2 % 1 % 2 %	compost , produits végétaux et minéraux
Bactériosol Concentré UAB	Sigeco	N P2O5 K2O	2 % 1 % 2 %	coques de cacao, carbonate de calcium, compost végétal
Bactériosol Jardin	Baumläufer	N P2O5 K2O	2 % 1 % 2 %	
Bihutherm (anc.: Bihutherm, paille hachée)	Renovita	N K2O	1.5 % 1.5 %	paille hachée, mélasse
Bio Force Deep Roots	Schweizer			divers micro-organismes
Bio Force Vita Roots	Schweizer			extrait d'algues, Trichoderma spp., Bacillus spp.
Humus d'écorces biologique	Terre Suisse			écorces
Biohop Terra Vital	Renovita	N P2O5 K2O	3 % 1 % 1.5 %	charbon végétal
Bioter Carbon	Biocontrol	N P2O5 K2O	3 % 1 % 1.5 %	charbon végétal, divers micro-organismes
Biplantol Terra	Plantosan			farine de paille d'avoine, semoule de corne, poudre de roche, lave granulée, opiculite
Blattagil	EM Schweiz			mélasse, acides humiques, matériaux végétaux
Améliorant du sol	Ricoter			engrais de ferme, compost de jardin
Bourgeon intrants				
Carbonatur	Reichmuth			charbon végétal
CarboPlant	Niederhäuser			charbon végétal
CarboVit	Biogarten	N P2O5 K2O	3 % 1 % 1.5 %	charbon végétal, divers micro-organismes

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Carbuna ATS Charbon végétal	Phytofox	N K2O	2 % 2 %	charbon végétal, vinasse
Diacellite Nutri Granulés	Erem	SiO2	86 %	terre de diatomée
EM poudre céramique	Multikraft	SiO2	68 %	poudre de terre cuite
Energeo ARM 1	Timac Agro	Ca	25 %	
Energeo ARM 2	Timac Agro	Mg S	3 % 15 %	produits minéraux
Florganic	Gbac	N K2O	1 % 1.5 %	
Fulvic 25	Yves Kessler			
Compost de jardin Bio-Line	Ricoter			compost de déchets verts Bourgeon intrants
GeoTak	Hauenstein			cellulose
Grami-Biochar	Hauenstein			charbon végétal
Grami-Biochar active	Hauenstein			charbon végétal, compost
Grami-Fix Myko	Hauenstein	N P2O5 K2O	4 % 2 % 1 %	mycorhizes, éléments nutritifs
Hauert Biorga Améliorateur de sol avec charbon végétal	Hauert HGB			fumier composté, léonardite, poudre de roche
Humag.plus	Speiser	K2O	10 %	léonardite
Humulus TK42+	Phytofox			solution d'acides humiques
Kanne Bio Ferment-getreide flüssig für Pflanzen	Kanne			céréales fermentées
Compost	Amriswil			compost végétal
Compost	EM Schweiz			compost végétal
LiqHumus 18	Leu+Gygax			léonardite
Mator	Meoc	N	1.5 %	tourteaux de pépins de raisin pelletisés
Microtop	Speiser			protéines, extraits de plantes, poudre de roche
Migros Bio Garden compost du jardin	Migros	N K2O	1 % 1 %	compost végétal
MK Start	Multikraft			divers micro-organismes, extraits végétaux, mélasse
Multikraft Roots	Multikraft			divers micro-organismes, mélasse, extraits végétaux
Humus nutritif	Ökohum			compost d'écorces, cocopeat, fibre de bois, laine de mouton
Natriumbentonit	Reichmuth			bentonite
NatureHumin sol	Reichmuth			léonardite
NM Nutri-zome	Hedel			céréales fermentées
Oecoplan Compost de jardin	Coop			déchets verts Bourgeon intrants
Pulpe d' olive	Ökohum	N K2O	2.5 % 3.5 %	pulpe d'olive
Oscorna activateur du sol	Hauenstein	N P2O5	3 % 2 %	poudre de roche, produits végétaux, produits animaux
Penergetic b grandes cultures	Penergetic	K2O Ca	2 % 2 %	bentonite calcaire
Penergetic b WV	Penergetic	SiO2	53 %	bentonite montmorillonite

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Penergetic k bentonite	Penergetic	K2O Mg	1.5 % 1.5 %	bentonite
Penergetic k mélasse	Penergetic	K2O	3.5 %	mélasse
Penergetic p bentonite	Penergetic	Ca	3 %	bentonite montmorillonite
Penergetic p grandes cultures	Penergetic	K2O Ca	2 % 2 %	
Penergetic p culture maraichère	Penergetic	K2O Ca	2 % 2 %	bentonite calcaire
Perlhumus	EM Schweiz			
Perlhumus	Leu+Gygax			léonardite
Charbon végétal	Reichmuth			charbon végétal
Charbon végétal	Ricoter			charbon végétal, compost Bourgeon intrants
Charbon végétal Inkoh	Inega			charbon végétal
Biochar Ortica	Ortica			charbon végétal
Plant-Booster	APD			compost, charbon végétal
Plocher humus me	Plocher			mélasse
Quaterna Activateur de croissance racinaire	Baumläufer			compost végétal, argile
Quaterna Plant	Sigeco	Ca Mg	1 % 1.5 %	argile, compost végétal
Rhizeo Tonic	Bio3g	Ca Mg	25 % 5 %	
Ribaforce Bio Dyn-sol	PL-Agri	N P2O5 K2O	2 % 1 % 2.5 %	compost végétal, pulpe de raisin, cosses de cacao
Compost d'écorces 0-20 mm	Ökohum	N K2O	1 % 1 %	compost végétal
Terra Biosa	Biosa CH			extraits de plantes, divers micro-organismes
Terra+Tonic	Bio3g	Ca Mg S	17 % 4 % 3 %	extraits végétaux
TerrActivo	Ökohum			solution d'acides humiques de pulpe de raisin
TerrActivo	Phytofox			solution d'acides humiques de pulpe de raisin
TMS.B	TMCE	Ca Mg S	20 % 6 % 4 %	dolomie, kiesérite, carbonate de calcium
Vegedor Activ	Timac Agro	N	2 %	pulpe de raisin, compost végétal
Vegethumus	Caminada	N P2O5 K2O	2 % 1 % 1 %	
Vegethumus	Landi la Côte	N P2O5 K2O	2 % 1 % 1 %	
Vegevert Pulgran	Fenaco Winterthur	N P2O5 K2O	1.5 % 1 % 1 %	matières végétales et animales compostées
Verora Charbon végétal	Verora			charbon végétal
Vitalsel Vibra'711 sols et plantes	Hedel	Ca Mg	16 % 1.5 %	argile, lithothamne
Vulkagran G	Renovita	K2O	3 %	pierre ponce, zéolite (clinoptilolite)

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
terre de vers de terre	Wurmstall	N	2.5 %	vermicompost
		P2O5	1 %	
		K2O	2.5 %	
Humus de vers de terre	Biogarten	N	1 %	vermicompost
		P2O5	1 %	
Wurmkompost	WormUp			

1-9-5 Extraits d'algues

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Algan	Omya	N	1 %	extrait d'algues brunes
		K2O	6 %	
Algicin	PlantoSys	K2O	4 %	Nutri-Kelp, extrait d'écorces de saule
AlgoFol	Biogarten			extrait d'algues
Algovital Plus	Biocontrol			produits à base d'algues, extrait végétal
Biofalgue	Cercle			extraits d'algues
Poudre d'algues brunes	EM Schweiz	K2O	2 %	Ascophyllum nodosum
Euro Vive Pure Liquide	Phytofox	K2O	5 %	produits à base d'algues
Foralg Advance	Vitistim	K2O	7 %	Ascophyllum nodosum, Ecklonia maxima, Laminaria digitata
Goemar Bio	Stähler			extrait d'algues
Hasorgan Profi	Landor	K2O	5 %	extrait d'algues (Ascophyllum nodosum)
Noctudor	Leu+Gygax	N	1.5 %	algues brunes
Phylgreen	Agribort			Ascophyllum nodosum
Phytoamin	HünAgro	K2O	1.5 %	extrait d'algues (Ascophyllum nodosum)
Plantalg Mg	Ökohum	Mg	6 %	extrait d'algues
Polygrün	Leu+Gygax			extrait d'algues
RenoSan 1	Fenaco Winterthur	N	1.5 %	algues brunes
Vitality	Bio3g			

1-9-6 Adjuvants pour plantes

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Ampelos Booster (anc.: Geolife Ampelos)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Ampelos Humifiant (anc.: Geolife Ampelos)	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Anthos Booster (anc.: Geolife Booster)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Anthos Humifiant (anc.: Geolife Anthos)	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Aquisol Brennessel-Ferment 5-Fach Konzentrat	Agroto			
Aquisol Prenospot	Agroto			extrait de plantes fermentées
Banbaki Booster (anc.: Geolife Banbaki)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Banbaki Humifiant (anc.: Geolife Banbaki)	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Begreen F	Begreen			extrait de plantes
Purin de consoude	Biogarten			purin de consoude
Pellets de consoude	Biogarten			consoude
Betalgine PCH	Comptoir			algues séchées
Bio Force Fungal	Schweizer			extraits végétaux

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Bio Force Fungal Spray	Schweizer			extraits végétaux
Bio Force Insecta Spray	Schweizer			extraits végétaux
Bio Force Roses and Flowers Spray	Schweizer			extraits végétaux
Bio Force Stress Regeneration	Schweizer			extraits végétaux
Bio Force Stress Regeneration Spray	Schweizer			extraits végétaux
Bio Force Veggie Spray	Schweizer			extraits végétaux
Biofusan	Speiser			léonardite
Bioresan R.A.	Speiser			extraits de plantes
Biorga Vital Fortifiant feuilles	Hauert HGB			
Blattimpuls	EM Schweiz			
Purin d'ortie	Cercle			
Extrait d'orties fermenté (anc.: Concentré d'extrait d'ortie)	Multikraft			orties, solution de micro-organismes
Purin d'ortie	Landor			ortie fermentée
Pellets d'ortie	Biogarten			ortie
Capito Bio Schachtelhalmextrakt	Landi Schweiz			prêle
Capito-Begreen	Landi Schweiz			extraits végétaux
Carpos Booster (anc.: Geolife Carpos)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Carpos Humifiant (anc.: Geolife Carpos)	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Diacellite Nutri Poudre	Erem	SiO ₂	86 %	terre de diatomée
Empsico Booster (anc.: Geolife Empsico)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Empsico Humifiant (anc.: Geolife Humifiant)	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Purin Fougère	Landor			extrait de fougère
Fence N	Leu+Gygax			huile de soja, algues brunes
Extrait fermenté d'ail et de piment (anc.: MK 5)	Multikraft			vinasse, solution de micro-organismes
Extrait végétal fermenté	Multikraft			vinasse, solution de micro-organismes
Fitoclin	Ecosfera	SiO ₂	64 %	poudre de roche
Fulvagra Liquid 25	EM Schweiz			acides humiques
Fulvic 25 - Acides humiques	EM Schweiz			acides humiques
Fylo (anc.: Geolife Fylo)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Humixa-B Biologica	Natural Farm	N	1 %	extrait d'humus de lombric, enzymes
Humixa-P Polivalente	Natural Farm			extrait de vermicompost
Humixa-R Radicale	Natural Farm			enzymes, extrait d'humus de lombric
Istos Booster (anc.: Geolife Istos)	Bioma			Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Istos Humifiant (anc.: Geolife Istos)	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
J3C Boust+	Landor			extrait d'ortie, extrait de consoude

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
J3C Form+	Landor			extrait de prêle, extrait d'ortie, extrait de consoude
Kanne	Cercle			céréales fermentées
Kanne Bio Brottrunk für Pflanzen	Kanne			céréales fermentées
Kipos Booster (anc.: Geolife Kipos)	Bioma			Arthrospira maxima, Arthrospira platensis, Ascophyllum nodosum
Kipos Humificant (anc.: Geolife Kipos)	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Klinospray	unipoint			clinoptilolite, bentonite
Thé compost pour des plantes	Changesol	N K2O	1 % 1 %	vermicompost, extrait d'herbes
Lalstim Fit	Lallemand Plant Care			extrait de levures
Liqhumus 18	EM Schweiz			solution d'humate de potassium
Folio MK feuilles	Multikraft			vinasse, solution de micro-organismes
MK Fleur	Multikraft			extraits végétaux, divers micro-organismes
MK Légumes	Multikraft			divers micro-organismes, extraits végétaux
Folio MK Multical	Multikraft			carbonate de calcium
MK Vin	Multikraft			extraits végétaux, divers micro-organismes
Molnasa lactosérum en poudre pour vaporiser	Multikraft			lactosérum en poudre
Multikraft Flowers	Multikraft			extraits végétaux, divers micro-organismes
Multikraft Flowers solution de pulvérisation	Multikraft			divers micro-organismes, extraits végétaux
Multikraft Plants	Multikraft			
Multikraft Plants Solution de pulvérisation	Multikraft			
Natural Growth	WTZ			
NH 953 EM O Kultur	Niederhäuser			poudre de petit-lait, substances minérales, poudre de céramique
NH 954 EM O Pflanzenpflege Schachtelhalm	Niederhäuser			divers micro-organismes, mélasse, prêle
NH 955 EM O Pflanzenpflege Brennessel	Niederhäuser			micro-organismes, mélasse, extrait d'orties
NM Nutri-Folia	Hedel			céréales fermentées
Orticanna Bloom	Ortica			ortie fermentée
Orticanna Grow	Ortica			
Ortilia	Ortica			
Ortimia	Ortica			
Penergetic p mélasse	Penergetic			mélasse
Plante-Fit	EM Schweiz			mélasse, divers micro-organismes, extraits de plantes
Plocher feuille-spéciale me	Plocher			mélasse
Plocher combi-feuille do	Plocher			dolomie
Plocher combi-feuille me	Plocher			mélasse
Plocher plantes do	Plocher			dolomie
Plocher plantes do	Plocher			mélasse
Salicylpuur	PlantoSys			extrait d'écorces

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Extrait de prêle fermenté (anc.: Concentré d'extrait de prêle)	Multikraft		prêle
Extrait de prêle	Biogarten		prêle
Pellets de prêle	Biogarten		prêle
Seramis Organic Vitalnahrung	Westland Schweiz		acides aminés d'origine végétale, extraits végétaux
Sporos Booster (anc.: Geolife Sporos)	Bioma		Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Sporos Humifiant (anc.: Geolife Sporos)	Bioma		extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Thermokipio Booster (anc.: Geolife Thermokipio)	Bioma		Ascophyllum nodosum, Arthrospira maxima, Arthrospira platensis
Thermokipio Humifiant (anc.: Geolife Thermokipio)	Bioma		extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
TSB Bio Agriculture Application 1	TSB		extraits de plantes, divers microorganismes
TSB Bio Agriculture Application 1-C	TSB		extraits de plantes, extrait d'algues
TSB Bio Agriculture Application 2	TSB		extraits de plantes, extrait d'algues
TSB Bio Agriculture Application 3	TSB		extrait d'algues, extraits de plantes
TSB Bio Agriculture Application 4	TSB		extraits de plantes
Urban Jungle	Multikraft		extraits végétaux, divers micro-organismes
Urban Jungle Sprühlösung	Multikraft		extraits végétaux, divers micro-organismes
Vital	Leu+Gygax		mélasse, divers micro-organismes, extrait de plantes
Waldleben	Bucher		produits végétaux fermentés

1-9-11 Préparations homéopathiques

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Aquisol Printemps	Agroto		préparation homéopathique à base de fumier de bovin
Aquisol Automne	Agroto		préparation homéopathique à base de bouse de corne
Aquisol froideur & lésions	Agroto		préparation homéopathique à base d'extraits de fleurs
Aquisol Champignon	Agroto		préparation homéopathique à base d'extraits de plantes
Aquisol Été	Agroto		préparation homéopathique à base de quartz
Aquisol Buissons	Agroto		préparation homéopathique à base de quartz et argile
Aquisol Métabolisme	Agroto		préparation homéopathique à base d'herbes fermentées
Aquisol Hiver	Agroto		préparation homéopathique à base de corne et argile
Biplantol Buxus	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique
Biplantol Contra X2	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique
Biplantol Kompost	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique pour compost

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Biplantol Plus SG	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique pour lisier de porc, fumier de poule et de cheval
Biplantol Rose	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique
Biplantol SOS	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique
Biplantol Vital	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique
Biplantol Vital Plus	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique
Biplantol Plus	Plantosan		mat. actives en conc. homéopathique pour lisier de bovin, fumier, compost
Vitex Blutlaus	Stähler		extrait homéopathique de plantes
Vitex Compact	Stähler		préparation homéopathique à base d'extraits de plantes
Vitex Fungi	Stähler		préparation homéopathique à base d'extraits de plantes
Vitex Hemi	Stähler		extrait homéopathique de divers ravageurs (hétéroptères)
Vitex Lepidoptera	Stähler		extrait homéopathique de Lepidoptera
Vitex Nema	Stähler		préparation homéopathique à base d'extraits de plantes
Vitex Plus	Stähler		solution homéopathique de minéraux
Vitex Red	Stähler		extrait homéopathique de plantes
Vitex Thripidae	Stähler		extrait homéopathique de Thripidae
Vitex Verde	Stähler		extrait homéopathique de plantes

1-9-20 Produits à base de micro-organismes

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Actigrains N	Cercle		Azotobacter
Actigrains P	Cercle		Azotobacter, Bacillus polymyxa, B. megaterium
Amazon	Ewia		Bacillus mojavensis
Avengelus Granulés	MycoSolutions		Trichoderma atrobrunneum
Avengelus Suspension	MycoSolutions		Trichoderma atrobrunneum
Azobac	Speiser		divers micro-organismes
Azofix Plus	Leu+Gygax		Paenibacillus polymyxa
Bactiva 5x	PL-Agri		Trichoderma harzianum, T. reseei, Gliocladium virens, Bacillus subtilis, B. megaterium, Pseudomonas fluorescens
Bactiva	PL-Agri		divers micro-organismes
BactoFil Professional 1	ProFinis		divers micro-organismes
BactoFil Professional 2	ProFinis		divers micro-organismes
Bactolive Plus	Schweizer		Bacillus spp., Trichoderma sp.
Biohop Divina	Renovita		Trichoderma atobrunneum
BioTaurus Oasis sur le balcon	Neogard		bactéries du sol
BioTaurus Plaisir de la Cueillette	Neogard		bactéries du sol
Biotaurus Ernteglück (anc. Erntefreude)	TAA		bactéries du sol
BioTaurus Bonheur au jardin	Neogard		Bacillus subtilis
BioTaurus Jardin d'herbes aromatiques	Neogard		bactéries du sol
BioTaurus Amour végétal	Neogard		bactéries du sol

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
BioTaurus Miracle de roses	Neogard			bactéries du sol
BioTaurus Miracle d'agrumes	Neogard			bactéries du sol
BioTaurus Oasis sur le balcon	TAA			bactéries du sol
BioTaurus Bonheur au jardin	TAA			Bacillus subtilis
BioTaurus Jardin d'herbes aromatiques	TAA			bactéries du sol
BioTaurus Amour végétal	TAA			bactéries du sol
BioTaurus Miracle de roses	TAA			bactéries du sol
BioTaurus Miracle d'agrumes	TAA			bactéries du sol
Capito Aide à la racine	Landi Schweiz			Bacillus amyloliquefaciens
Carbuna BAM	Phytofox			divers micro-organismes
Casibac CP10	Casanova			divers micro-organismes
Cérès	Cercle			Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum
Clybio	Fubio			divers micro-organismes
Microorganisme efficace activé (EM activé)	Multikraft			solution de microorganismes
EM O (anc.: NH EM O Pflanzenpflege)	Niederhäuser			divers micro-organismes
EM solution mère	Multikraft			
EM1	EM Schweiz			divers micro-organismes
Endo Top	PL-Agri			divers micro-organismes
Endospor Dry Mix	PL-Agri	SiO ₂	47 %	divers micro-organismes
Fongibacter	Cercle			Bacillus methylotrophicus, Trichoderma harzianum
Fosfix Plus	Leu+Gygax			Bacillus aryabhatai
Gaia sol	Phytofox			Bacillus amyloliquefaciens, Trichoderma harzianum
Gallygon	Bioma			divers micro-organismes
Globacil	Phytofox			Bacillus amyloliquefaciens, Glomus intraradices et mosseae
Hélès	Cercle			Bacillus methylotrophicus
Lalrise Max WP	Biocontrol			Saccharomyces cerevisiae, Rhizophagus irregularis
Lalrise Max WP	Lallemand Plant Care			Saccharomyces cerevisiae, Rhizophagus irregularis
Lalrise Techno Start Liquid	Lallemand Plant Care			Bacillus amyloliquefaciens
Folio MK sol	Multikraft			solution de micro-organismes, vinasse
Myradix	Biogarten			divers mycorhizes
NH EMGa	Niederhäuser			divers micro-organismes
NH 777 Sol-Bokashi	Niederhäuser			son de blé, divers micro-organismes
NH 778 Sol-Bokashi Pellets	Niederhäuser			son de blé, poudre de roche, divers micro-organismes
NH Buchsbaumpflege	Niederhäuser			divers micro-organismes
NH EM O Plus Pflanzenpflege	Niederhäuser			divers micro-organismes, extraits de plantes
Nutribio N	Syngenta			Azotobacter salinestris

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
NuTrinum	Agroline Bioprotect		Trichoderma atrobrunneum
Remedier	Cercle		Trichoderma harzianum, T. viride
RhizoPlus	Biogarten		
RhizoSan	Biogarten		Trichoderma harzianum
RhizoSol	Biocontrol		Bacillus amyloliquefaciens
RhizoVital 42	Biocontrol		Bacillus amyloliquefaciens
Ribatop	PL-Agri		Bacillus subtilis, B.megaterium, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum, T.reesei, Gliocladium virens
Rise P Dual Tech	Lallemand Plant Care		Saccharomyces cerevisiae, Bacillus amyloliquefaciens
Rise P Dual Tech	Schneiter		Saccharomyces cerevisiae, Bacillus amyloliquefaciens
Rosenpflegemittel (anc.: NH Rosenpflegemittel)	Niederhäuser		divers micro-organismes
Régulation de compostage	EM Schweiz		Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris, herbes
Guide de départ de compostage (anc. Guide de compostage, concentré)	EM Schweiz		Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris
Ruinex	Leu+Gygax		Trichoderma
Sporado	Ewia		Bacillus mojavensis
Symbac	Agroline Bioprotect		Bacillus amyloliquefaciens
T-Gro	Biocontrol		
Terrafert feuille	Multikraft		divers micro-organismes
Terrafert sol	Multikraft		divers micro-organismes
Terrasan	Leu+Gygax		Lactobacillus casei, L. plantarum, Saccharomyces cerevisiae, Rhodopseudomonas palustris

1-12 Compléments pour engrais, lisiers et fumiers, et pour la production de biogaz et le compostage

Les produits pour l'usage dans les stabulations figurent dans le chapitre 4-3 «Produits pour l'hygiène des stabulations».

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Active NS	Agro Weber		
Bactériolit Activateur de compost	Baumläufer		compost végétal, poudre de roche
Bactériolit Concentré	Omya		carbonate de calcium, compost végétal
Bactériolit Concentré	Sigeco		carbonate de calcium, compost végétal
Bio Güllekohle	Herzog Mülimatt		charbon végétal
Biogarten Activateur de compost	Biogarten	N 7 %	mélasse, divers micro-organismes pour compost
BioTaurus Richesse du compost	Neogard		bactéries du sol
BioTaurus songe d'orchidées	Neogard		bactéries du sol
BioTaurus Richesse du compost	TAA		bactéries du sol
BioTaurus songe d'orchidées	TAA		bactéries du sol

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Boden-Fit	EM Schweiz			EM 1, mélasse
Brinogia	Briner	N	3 %	
		K2O	5.5 %	
Capito Accélérateur de compost Bio	Landi Schweiz	N	5 %	farine d'os et de plumes, sous-produits végétaux
		P2O5	3 %	
		K2O	2 %	
Casibac CP	Casanova			divers micro-organismes pour lisier et fumier
Compostin Natura	Künzle K FAG			huiles essentielles et extraits de plantes pour fumier et lisier
EdaBiom+ aliment microbien (anc. EdaBiom + nourriture pour microbes)	Edapro	N	2 %	luzerne moulue, léonardite, farine d'algues, farine de lin
		K2O	5 %	
Em-x Keramikpulver super cera-c	EM Schweiz			terre cuite
Enzymer	Natural Farm			dolomie, sous-produits organiques, lave pour lisier, fumier et compost
Enzymix	Natural Farm	N	3.5 %	lave, dolomie, sous-produits organiques pour lisier, fumier et compost
Gartenaktiv KR+	Wytor	N	5 %	lithothamne, farine de plumes, bentonite pour compost
		P2O5	1.5 %	
		Ca	16 %	
Glenor KR+	Wytor	Ca	15 %	bentonite, chaux d'algues pour lisier
		Mg	2 %	
Güllekalk	Landor	Ca	38 %	carbonate de calcium
Güllenkalk	Reichmuth	Ca	28 %	carbonate de calcium et de magnésium pour lisier
		Mg	7 %	
Güllenkalk microfein	Reichmuth	Ca	38 %	carbonate de calcium
Hasorgan MC liquide	Landor	K2O	2.5 %	extrait d'algues brunes pour lisier
Hauert Biorga Composter	Hauert HGB	N	5 %	malt, protéine de maïs, dolomie pour compost
		P2O5	1.5 %	
		K2O	3 %	Bourgeon intrants
Humigène Compost	Cercle	N	1 %	compost végétal, divers micro-organismes
Humigène LCI	Cercle			
Kalk-N-fix	Plantos Verde	Ca	23 %	calcaire, zéolite
		Mg	11 %	
Kompoststarter 550	Bionika			diverses herbes, terre de diabase, produits minéraux pour compost
Kopros P	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Kopros B	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Kopros C	Bioma			divers micro-organismes, extrait d'algues, enzymes
Kopros F	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Kopros H	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
Kopros S	Bioma			enzymes, divers micro-organismes, extrait d'algues
Landor Schwefel	Landor	S	90 %	soufre
Litho KR+ Eukalyptus	Wytor	Ca	30 %	essence d'eucalyptus, lithothamne
		Mg	6 %	
Microbactor	Landor			divers micro-organismes

Produit	Firme	Teneurs		Composition, remarques
Migros Bio Garden - Ferment à compost	Migros	N	1.5 %	marc, farine de viande, compost végétal, carbonate de calcium
NatureHumin purin	Reichmuth			léonardite
NH 9440 Milva	Niederhäuser			divers micro-organismes
Oecoplan activateur de compost	Coop	N P2O5 K2O	5 % 1 % 3 %	malt, protéine de maïs, marc pour le compost Bourgeon intrants
Penergetic g calcium carbonate (anc.: Penergetic g)	Penergetic	Ca	38 %	pour lisier
Penergetic g mélasse	Penergetic	N K2O	1.5 % 3.5 %	mélasse pour lisier
Plocher humus liquide cc	Plocher			carbonate de calcium
Plocher humus liquide me	Plocher			mélasse
Plocher compost volaille me	Plocher			mélasse
Plocher compost & fumier cc	Plocher			carbonate de calcium
Plocher compost & fumier kf2 me	Plocher	K2O	4 %	mélasse de betteraves sucrières
Plocher compostage intensif do	Plocher	Ca Mg	21 % 12 %	
Plocher compostage intensif me	Plocher			
Seso	Bionika			divers micro-organismes, mélasse pour fumier et compost
Sulfogüll plus	BvG	S	90 %	soufre élémentaire, bentonite
Synthetos	Bioma			extrait d'algues, divers micro-organismes, enzymes
TMS Lis.B	TMCE	Ca Mg S	19 % 6 % 4 %	kiesérite, carbonate de calcium, dolomie
Poudre Tomin	Biogarten	K2O Ca Mg	1.5 % 8 % 6.5 %	poudre de roche basaltique
Tradicompost	Comptoir			mélasse, divers micro-organismes, carbonate de calcium
TSB Bio écologie	TSB			extrait d'algues, divers micro-organismes
Z'dry	Olmix	Ca Mg	23 % 3.5 %	argile, carbonate de calcium, sciure de bois, dolomie
Z'fix	Olmix	Ca Mg	31 % 2 %	carbonate de calcium pour lisier

1-20 Composts et digestats

SEULEMENT les composts et digestats approuvés par l'équipe de la liste des intrants peuvent être employés (voir introduction). Vous trouverez ces produits sur www.listedesintrants.ch (recherche en ligne et carte interactive). Une seule qualité de compost est indiquée par installation. Si des composts d'autres qualités (tamisage ou degré de maturité) sont disponibles, ils peuvent également être utilisés. Distances de transport maximales: voir introduction. Demeter exige une élaboration des composts avec les préparations biodynamiques à ajouter à la fumure.

1-20-8 Divers engrais de recyclage

Les substrats de culture biologique de champignons doivent être utilisés en priorité (voir chapitre 1-20-8-1). Seulement dans le cas où ceux-ci ne sont pas disponibles, des substrats de culture conventionnelle de champignons (voir chapitre 1-20-8-2) peuvent alors être utilisés. Distance maximale de transport : 80 km (à vol d'oiseau). Sous www.listedesintrants.ch, vous trouverez une carte interactive montrant l'emplacement de tous les fournisseurs.

1-20-8-1 Substrats de culture biologique de champignons usés

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Bio substrat de baies à base de culture de champignons lignivores	Fine Funghi		substrat de champignons lignivores substrat pour myrtilles et autres baies, pH 4.5 - 5.0
Bio Champost Fine Funghi	Fine Funghi		substrat de la production de champignons

1-20-8-2 Substrats de culture conventionnelle de champignons usés

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Champi-Hum	Wauwiler		substrat de champignons utilisé
Terreau de champignons Gerber	Wyss-Iltigen		substrat de champignons utilisé
Wauwiler Champignon-Kompost	Wauwiler		substrat de champignons utilisé

1-25 Matériaux pour mulchs et pots, matériaux techniques

Des produits non compris dans cette liste peuvent également être utilisés.

1-25-1 Mulchs de couverture

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Bio Föhrenrinde	Wyss		
Biorga Terravital	Hauert HGB		roseaux de Chine Bourgeon intrants
Boum Schilfmulch	Boum		roseau de Chine
BRF (bois raméal fragmenté)	Mbx		
Capito Plaquettes de bois	Landi Schweiz		copeaux de bois
Capito Paillis d'écorce	Landi Schweiz		écorce
Choco d'Or	Ökohum		coques de cacao
Compo Bio Copeaux de bois	Compo Jardin		copeaux de bois
Laine de bois pour jardin	Ricoter		laine de bois
Plaquettes de bois	Ricoter		plaquettes de bois
Coquilles de fèves de cacao	Ricoter		coques de cacao
Ecorces de pin décoratives	Ökohum		écorces de pin
Écorces de mélèze	Ricoter		écorces de mélèze

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Miscanthus (anc.: Roseau de Chine)	Ökohum		roseau de chine haché
Mulchmaterial	Gramoflor		fibres de bois, bois haché
Oecoplan matériel de couverture	Coop		écorces de résineux
Oecoplan Plaquettes de bois	Coop		plaquettes de bois
Ecorces de pin maritime	Ökohum		écorces de pin maritime
Ecorce de pin	Ricoter		écorces de pin
Plaquettes forestières	Mbx		
Plaquettes de bois Ricoplay	Ricoter		plaquettes de résineux
Écorces de couverture	Ricoter		écorces de résineux
Mulch d'écorces	Terre Suisse		écorces de conifères
Paillis d'écorces 0-40mm	Ökohum		écorces de sapin
Paillis de roseaux	Landi Schweiz		paillis de roseaux
Paillis de roseaux	Ricoter		roseau de Chine haché

1-25-3 Non-tissés dégradables

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Thorenap Vigne	Sothexto		fibres de jute, fibres de chanvre 1400 g/m ²

1-25-12 Toisons pour semis dégradables

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Non-tissée en fibres naturelles pour la culture des plantes	Schneiderfilz		fibres naturelles Non-tissé naturel, substrat en natte de chanvre, pour la culture de cressons et de microgreens (surtout herbes aromatiques, légumes, plants de salade au stade de la deuxième feuille germée), également vertical farming.
Sellana tapis de laine	Fiwo		laine de mouton pour des briques de plantes vivaces
Sellana tapis de laine	Vias		laine de mouton pour des briques de plantes vivaces

1-25-15 Pots dégradables

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Growcoon	Maan		
Organic 2.0	Ellepot		

1-25-16 Auxiliaires pour la mise en terre des semences et des plantons

Uniquement les pots en papier pour les plantons mentionnés dans ce chapitre peuvent être utilisés.

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Pots en viscose bio	Dorfgeist		pots pour plantons à base de fibres naturelles
Chapelet chanvre alvéole - Hemp pots	Dorfgeist		pots pour plantons à base de fibres naturelles

1-28 Adjuvants et traitements pour semences

Des adjuvants pour semences non compris dans cette liste peuvent également être utilisés.

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Fulltack	Full Service		adhésif pour l'hydro-ensemencement
Hi Stick Soy	BASF Schweiz		Bradyrhizobium japonicum
Nitragin Gold	Hauenstein		argile, Sinorhizobium meliloti
Promos	3folium		extrait végétal
RhizoFix RF-10	3folium		Bradyrhizobium japonicum
RhizoFix RF-20	3folium		Rhizobium fabae
RhizoFix RF-30	3folium		Rhizobium pisi
RhizoFix RF-40	3folium		Rhizobium leguminosarum
RhizoFix RF-45	3folium		Rhizobium leguminosarum
RhizoFix RF-50	3folium		Ensifer meliloti
RhizoFix RF-60	3folium		Rhizobium leguminosarum
Sapphire seed coat premix blue	Ad Terram		seulement pour l'enrobage des semences industriel
Sapphire seed coat premix green	Ad Terram		seulement pour l'enrobage des semences industriel
T-Gro Easy-Flow	Biocontrol		Trichoderma asperellum kd

1-30 Substrats et terreaux

Les mélanges de substrats spécifiques à façon sont autorisés (voir introduction).

Demeter exige une élaboration des substrats (sauf substrats pour plants) avec les préparations biodynamiques à ajouter à la fumure.

1-30-3 Substrats sans tourbe

Les substrats sans tourbe peuvent être employés pour toutes les utilisations. Pour les plantes sauvages indigènes, seuls des substrats sans tourbe peuvent être utilisés.

1-30-3-1 Substrats pour semis sans tourbe

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Terreau semis	Ökohum		cocopeat, humus d'écorces, silice, fibres de bois, perlite date de fabrication mentionnée
Terreau pour semis Bio-Line	Ricoter		succédané de tourbe, compost végétal, cocopeat, sable pour jardin, date de fabr. mentionnée Bourgeon intrants
Belflor Terreau semis	Ricoter		succédané de tourbe, compost, cocopeat, sable date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Capito Terreau semis sans tourbe	Landi Schweiz		compost, cocopeat, sable sels 1500 µS/cm; pH 7.5; date de fabrication mentionnée
Compo Bio Terreau pour semis et herbes aromatiques	Compo Jardin		cocopeat, substrat de compost, fibres de bois, perlite date de fabrication non mentionnée
Floraself Nature Terreau pour semis	Hornbach		fibres de bois, compost végétal, cocopeat, sable
Floraself Nature Terreau pour herbes aromatiques et semis	Hornbach		fibres de bois, cocopeat, compost
Terreau de compost	Axpo Biomasse		terre végétale, compost végétal

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Oecoplan pour semis	Coop		fibres de bois, compost de jardin, sable date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Substrat 167	Ricoter		cocopeat, compost d'écorces, fibre de bois, sable
1-30-3-2 Autres substrats pour la production sans tourbe			
Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Terreau bio sans tourbe	Ökohum		pierre ponce, compost, coco mix, fibres de bois, cocopeat pour pots et containers, date de fabrication non mentionnée
Terreau bio sans tourbe pour plantes condimentaires	Ökohum		compost, pierre ponce, cocopeat, coco mix, fibres de bois
Biohop Universallerde Gartenbau	Renovita		terre végétale, compost végétal, bois haché fin date de fabrication non mentionnée
Carbon Allround	Ökohum		compost, fibres de bois, glume de riz, argile expansée concassée, charbon végétal, cocopeat date de fabrication mentionnée
Terre de Jardin Carbon	Ökohum		compost, quartz, cocopeat, fibres de bois, sable de tuiles, charbon végétal, substrat d'argile date de fabrication mentionnée
Terreau pour conteneurs sans tourbe bio	Ökohum		compost d'écorces, fibres de bois, glume de riz, pierre ponce date de fabrication mentionnée
Terreau pour conteneurs sans tourbe bio SW	Ökohum		compost d'écorces, fibres de bois, glumes de riz, pierre ponce date de fabrication mentionnée
F.-E. Topferde torffrei (Bio)	Hawita		compost d'écorce, argile, copeaux de bois, cocopeat sels 800-1500 µS/cm; pH 6.2-6.8; date de fabrication mentionnée
Terreau pour jardinage / Terreau pour fleurs sauvages	Maurer		fibres de coco, fibres de bois, lave, terre végétale, compost de mat. vég. sels 1600 µS/cm, pH 7.9 date de fabrication non mentionnée
GF Zero PP	Gramoflor		poudre et fibres de coco, perlite, compost, fibres de bois, écorces de pins date de fabrication non mentionnée
Green Topf torffrei	Patzer		fibres de bois, argile, cocopeat, compost végétal, humus d'écorces pH 6.0, date de fabrication non mentionnée
Growblock (Organique)	Jiffy		fibres de coco
Hauert Terreau pour plantes en pot et en bac bio	Hauert HGB		fibres de bois, compost d'écorces, argile expansée concassée, terre végétale, cocopeat, pierre ponce date de fabrication non mentionnée
Inkoh-Terra Komposterde	Inega		compost
Jiffy-7C Organique	Jiffy		fibres de coco
Orgapin	Dieffenbach		compost d'écorces; pH 5.5 date de fabrication mentionnée
Plant Mix	Ökohum		compost, fibres de bois, glume de riz, miscanthus, argile expansée fine date de fabrication mentionnée
ProLine Herb	Bigler		date de fabrication mentionnée

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Ricoter Terreau pour fines herbes	Ricoter		fibres de bois, cocopeat, compost d'écorces, compost horticole date de fabrication non mentionnée
SM Bio Kultursubstrat torffrei Container 2021	Wyss		date de fabrication non mentionnée
SM Bio Kultursubstrat torffrei Tray	Wyss		date de fabrication non mentionnée
Substrat 127 Bio	Ricoter		terre végétale, fibres de bois, compost d'écorces date de fabrication non mentionnée
Substrat 128 Bio	Ricoter		compost d'écorces, fibre de bois, cocopeat date de fabrication non mentionnée
Substrat 141	Ricoter		date de fabrication non mentionnée
Terreau 165	Ricoter		cocopeat, fibres de bois, compost d'écorces, perlite
Terreau 202	Ricoter		fibres de bois, compost, lave, terre végétale
Substrat 282	Ricoter		compost d'écorces, succédané de tourbe, cocopeat, argile expansée concassée, terre végétale
Substrat 283	Ricoter		cocopeat, compost d'écorces, fibres de bois, terre végétale, perlite date de fabrication mentionnée
Substrat 292	Ricoter		compost d'écorces, fibres de bois, terre végétale, cocopeat, argile expansée concassée date de fabrication mentionnée
Terreau de repotage sans tourbe SW	Ökohum		fibres de bois, cocopeat, humus d'écorces, compost d'écorces, perlite, glume de riz

1-30-3-4 Substrats pour balcons et jardins sans tourbe

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Terreau actif	Ricoter		terreau primaire, fibres végétales, compost, terre végétale Bourgeon intrants
Terreau pour balcon et jardin surélevé CO2-clean (anc. Terreau pour balcon et jardin surélevé)	Ricoter		fibres de bois, compost d'écorces, bois haché fin, terre végétale, charbon végétal date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Terreau pour petits fruits	Ricoter		fibres de bois, compost d'écorces date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Terreau universel Bio-Sol	Ricoter		compost végétal, fibres de bois, cocopeat, terre brute date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Belflor Terreau agrumes	Ricoter		succédané de tourbe, compost, pierre ponce, cocopeat date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Belflor Terreau plantes aromatiques	Ricoter		compost, succédané de tourbe, cocopeat, fessu spongieux (Babs) date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Terreau bio sans tourbe pour plates-bandes surélevées	Terre Suisse		fibres de bois, humus d'écorces, terre noire, fibres de coco, compost date de fabrication non mentionnée
Terreau bio pour herbes	Terre Suisse		terre végétale, compost, perlite, sable de quartz date de fabrication non mentionnée

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Terreau biologique sans tourbe	Terre Suisse		argile expansée concassée, humus d'écorces, fibres de bois, terre noire, compost, fibres de coco, argile date de fabrication non mentionnée
Bio Kübelpflanzenerde	Wyss		date de fabrication mentionnée
Bio Moorbeet- und Hortensiererde	Wyss		date de fabrication mentionnée
Bio Rosenerde	Wyss		date de fabrication mentionnée
Bio Universalerde mit Greenplant	Wyss		date de fabrication mentionnée
Substrat universel bio	Ökohum		cocopeat, humus d'écorces, fibres de bois, compost, sable de pierre ponce, sable d'argile expansée date de fabrication mentionnée
Terreau pour fleurs et légumes Bio-Line	Ricoter		fibres de bois, compost d'écorces, bois haché fin, terre végétale date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Terreau pour fleurs et géraniums	Ricoter		compost, fibres de bois, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Terreau pour fleurs et géraniums CO2-clean	Ricoter		date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Terreau pour prairies fleuries Bio-Line	Ricoter		fibres de bois, compost, sable, terre végétale Bourgeon intrants
Boum Pflanzenerde	Boum		compost, fibres végétales, terre végétale, gravillons, charbon végétal date de fabrication non mentionnée
Terreau universel Bio Capito	Landi Schweiz		compost végétal, fibres de bois, cocopeat, compost d'écorces
Terreau légumes Capito	Landi Schweiz		compost, fibres de bois, compost d'écorces, cocopeat date de fabrication: mentionnée
Compo Bio 50% plus léger terreau universel	Compo Jardin		cocopeat, fibres de bois, humus d'écorces
Compo Bio Terreau pour potagers surélevés et légumes	Compo Jardin		compost de déchets verts, humus d'écorces, fibres de bois date de fabrication non mentionnée
Compo Bio Terreau pour tomates, légumes et plantes aromatique	Compo Jardin		compost végétal, cocopeat, fibres de bois date de fabrication non mentionnée
Compo bio Terreau universel	Compo Jardin		compost végétal, cocopeat, fibre de bois date de fabrication non mentionnée
Compo Terreau pour potagers surélevés et légumes	Compo Jardin		compost de déchets verts, fibres de bois, humus d'écorces date de fabrication non mentionnée
Compo Oecoplan Terreau pour plantes aromatiques, tomates et légumes	Compo Jardin		fibres de bois, compost d'écorces, compost date de fabrication non mentionnée Bourgeon intrants
La biologique	Ernst Meier		compost d'écorces, fibres de bois, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Floraself Nature terreau universel	Hornbach		fibre de bois, cocopeat, compost végétal
Floraself Nature Terreau pour légumes et tomates	Hornbach		fibres de bois, compost, cocopeat

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Floraself Nature Terreau pour potagers surélevés	Hornbach		fibres de bois, compost végétal, terre végétale
Floraself Nature Terreau pour herbes aromatiques	Hornbach		fibres de bois, cocopeat, compost
Floraself Nature Terreau plantation	Hornbach		fibres de bois, compost végétal, terre végétale
Terre de jardin	Ökohum		compost d'écorces, perlite, sable, sable de tuiles, fibres de bois, cocopeat, substrat d'argile sans tourbe, date de fabrication mentionnée
Terre pour jardin	Ricoter		compost végétal, terre végétale
Terreau pour légumes et herbes aromatiques	Zulauf		compost végétal, fibres de bois, cocopeat, glumes de riz sels: 800 µS/cm; pH 7.2 date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Terreau pour légumes CO2-clean (anc.: Terreau pour légumes)	Ricoter		fibres de bois, bois haché fin, compost d'écorces, terre végétale, charbon végétal date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
GF Zero	Gramoflor		cocopeat, fibres de bois, compost végétal, fibres de coco date de fabrication non mentionnée
Terreau-Bio des professionnels du vert	Ricoter		fibres de bois, compost, terre végétale date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Terreau pour jardin surélevé bio des professionnels du vert	Ricoter		compost, fibres végétales, terre végétale date de fabrication mentionnée
Terreau pour chanvre	Ricoter		compost d'écorces, fibres de bois, fibres de bois Bourgeon intrants
Hauert Terreau universel bio	Hauert HGB		fibres de bois, compost d'écorces, cocopeat, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Terre de maison	Amriswil		compost, terre végétale, remplacement de la tourbe, pierre ponce pH 6.8
Terreau pour hortensias	Ricoter		compost, fibres de bois date de fabrication non mentionnée
Terreau pour plants en pots	Ricoter		terre végétale, compost d'écorces, argile gonflée, fibre de bois date de fabrication non mentionnée
Migros Bio Garden Terreau à semis et pour fines herbes	Migros		compost, coco-peat, sable
Migros Bio Garden Terreau pour balcons et géraniums	Migros		compost, fibres de bois, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Migros Bio Garden Terreau pour potagers surélevés et légumes (anc.: MBG Terreau pour légumes)	Migros		compost, fibres de bois, copeaux de bois, sable
Migros Bio Garden Terreau pour plantes en pots méditerranées	Migros		compost, fibres de bois, argile granulée, terre végétale date de fabrication non mentionnée

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Migros Bio Garden Terreau universel	Migros		compost, fibres de bois fin, humus d'écorces date de fabrication non mentionnée
Jardin gourmand	Ökohum		cocopeat, fibres de bois, compost, sable de pierre ponce, perlite, argile expansée fine sans tourbe, date de fabrication mentionnée
Oecoplan - Compo Sana terreau universel	Compo Jardin		compost d'écorces, compost de déchets verts, cocopeat, fibres de bois date de fabrication non mentionnée Bourgeon intrants
Oecoplan Terreau pour plantes à fleurs et pour balcon	Coop		compost d'écorces bio, fibres de bois grossier, terre végétale, raclures de corne date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Oecoplan Terreau pour fleurs et légumes	Coop		fibres de bois, compost, bois haché fin, terre végétale date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Oecoplan Terreau pour légumes	Coop		fibres de bois, terre végétale, bois haché fin, compost, charbon végétal date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Oecoplan Terreau pour herbes aromatiques, tomates et légumes	Coop		compost, fibres de bois, cocopeat date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Oecoplan Terreau pour herbes	Coop		fibres de bois, compost, bois haché fin, terre végétale date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Oecoplan Terreau pour plantes en pots	Coop		terre végétale, compost d'écorces bio, argile expansée concassée, fibres de bois bio date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Oecoplan Terreau léger	Coop		fibres de bois, compost, bois haché fin date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Oecoplan Terreau pour plantes méditerranéennes	Coop		fibres de bois, compost, pierre ponce, terre végétale date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Oecoplan Succédané de tourbe	Coop		copeaux de bois, compost végétal, engrais organique amendement du sol, complément pour substrat, remplace la tourbe Bourgeon intrants
Oecoplan terreau universel	Coop		date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Oecoplan Terreau végan pour balcon	Coop		compost d'écorces, bois haché fin, terre végétale, fibres de bois date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Terreau pour plantation	Ricoter		fibres de bois, terre végétale, compost date de fabrication non mentionnée

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Ricoter Terreau pour fines herbes Bio-Line	Ricoter		compost d'écorces, fibres de bois bio, cocopeat, babs date de fabrication non mentionnée Bourgeon intrants
Compost d'écorces	Axpo Biomasse		compost d'écorces
Terreau pour rosiers	Ökohum		cocopeat, fibres de bois, compost, humus d'écorces, argile expansée fine, substrat d'argile, sable de pierre ponce date de fabrication mentionnée
Terreau pour rosiers	Ricoter		compost, fibres de bois, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Terreau suisse	Ricoter		fibres de bois, compost, terre végétale date de fabrication non mentionnée
La terre suisse de l'horticulteur	Ricoter		fibres de bois, compost, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Terreau pour bacs suisses CO2-clean	Ricoter		date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Spar Natural Bio-Universalerde	Spar		compost, fibre de bois, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Terreau pour plantes méditerranéennes Bio-Line	Ricoter		fibres de bois, compost, pierre ponce, terre végétale Bourgeon intrants
Terreau de repotage sans tourbe	Ökohum		fibres de bois, cocopeat, humus d'écorces, compost d'écorces, perlite, glume de riz date de fabrication mentionnée
Terreau pour bacs	Ricoter		argile expansée concassée, terre brute, compost, fibres de bois date de fabrication non mentionnée
UFA Terreau sans tourbe	Fenaco Winterthur		fibres de bois, humus d'écorces, compost, fibres de coco, terre noire, argile date de fabrication non mentionnée
UFA Terreau pour bacs et terrasses	Fenaco Winterthur		argile expansée concassée, compost, humus d'écorces, terre noire, fibres de bois, fibres de coco, argile date de fabrication non mentionnée
Terreau pour agrumes	Ricoter		fibres de bois, compost d'écorces, lave, terre végétale date de fabrication non mentionnée

1-30-3-6 Substrats pour plantes d'intérieur sans tourbe

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Terreau pour bonzaï	Ricoter		pierre ponce, terre végétale, fibres de bois date de fabrication non mentionnée
Floraself Nature Terreau orchidées	Hornbach		écorces de pin date de fabrication non mentionnée
Terreau pour plantes vertes CO2-clean	Ricoter		date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Terreau pour cactées	Ricoter		fibres de bois, pierre ponce, sable, compost d'écorces, lave date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Migros Bio Garden Terreau pour cactées	Migros		cocopeat, sable, fibres de bois date de fabrication non mentionnée
Migros Bio Garden Terreau pour orchidées	Migros		écorces de pin, fibres de bois date de fabrication non mentionnée

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Oecoplan Terreau pour plantes vertes	Coop		fibres végétales, compost, terre végétale, part minérale, charbon végétal date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Oecoplan Terreau pour cactées	Coop		fibres de bois, sable, compost de jardin, lave, pierre ponce date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Oecoplan Terreau pour orchidées	Coop		écorces de pin date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Ricoter Terreau pour orchidées	Ricoter		écorces de pin, fibre de coco date de fabrication non mentionnée
Terreau pour plantes aquatiques	Ricoter		terre végétale, fibres végétales, compost, sable date de fabrication non mentionnée
Terreau pour plantes d'appartement	Ricoter		fibres de bois, compost, perlite date de fabrication non mentionnée

1-30-4 Substrats avec faible teneur en tourbe

Cette catégorie contient des substrats avec une teneur maximale de 30 % de tourbe. Ils peuvent être employés pour les terrines et plantes vivaces, les plantes en pots et les herbes aromatiques ainsi que pour les semis de jeunes plantes.

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Bio Peat reduced Bedding Plants	GVZ-Rossat		semoule de coco, tourbe (32 %), compost, écorce, argile pH 5.8, date de fabrication mentionnée
Bio Pot 70	Kekkilä		tourbe (30 %), fibres de bois, fibres de coco, compost végétal sels 500 µS/cm; pH 6.5; date de fabrication mentionnée
Terreau bio pour plantes vivaces	Ökohum		compost d'écorces, tourbe blanche, fibre de bois, perlite, argile expansée fine date de fabrication mentionnée
GF 30 neu	Gramoflor		date de fabrication non mentionnée
Lignostrat - Bio T 30	Hawita		argile, compost d'écorce, tourbe (30 %), cocopeat, copeaux de bois sels 800-1500 µS/cm; pH 5.8-6.5; date de fabrication mentionnée
Substrat 151	Ricoter		tourbe (30 %), cocopeat, compost végétal, bois haché, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Terreau universel	Axpo Biomasse		pour pots et balcon, date de fabrication mentionnée

1-30-5 Substrats avec teneur en tourbe moyenne

Cette catégorie contient les substrats avec une teneur de tourbe comprise entre 30 et 50 %. Ils peuvent être employés pour les plantes en pots et les herbes aromatiques ainsi que pour les semis de jeunes plantes.

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Alpenflor Kräuternerde	Faltermeier		compost végétal, tourbe (50 %), perlite, farine de coco sels 800-2000 µS/cm; pH 5.8-6.6; date de fabrication non mentionnée

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Bio Herb Mix CH	Kekkilä		tourbe (50 %), coco, compost végétal sels 500 µS/cm; pH 6.5; date de fabrication mentionnée
Bio Peat reduced Herbs	GVZ-Rossat		tourbe (50 %), semoule de coco, compost pH 5.8 date de fabrication mentionnée
Terreau bio de rempotage	Ökohum		tourbe blanche, compost, fibres de bois, humus d'écorces, sable d'argile expansée, perlite date de fabrication mentionnée
Terreau universel	Terre Suisse		tourbe (30 %), terre anmoorique, compost végétal, fibres de coco, argile date de fabrication non mentionnée
Florabella Terreau horticole Bio	Bigler		compost végétal, tourbe (40 %), copeaux de bois date de fabrication mentionnée
Floradur Pot Bio	Floragard		tourbe, fibres de coco, compost végétal, perlite, Flora Bio-Mix sels 800-1600 µS/cm; pH 5.9-6.7; date de fabrication non mentionnée
Floradur Pot Container Bio	Floragard		compost végétal, fibres de coco, tourbe, perlite, Flora Bio Mix sels 800-1600 µS/cm; pH 5.9-6.7; date de fabrication non mentionnée
Floradur Pot Herbs Bio	Floragard		tourbe, compost végétal, fibres de coco, perlite, Flora Bio Mix date de fabrication non mentionnée
GF 50	Gramoflor		tourbe (45 %), fibres de bois, cocopeat, compost végétal date de fabrication non mentionnée
GF 50 special	Gramoflor		tourbe (50 %), fibres de coco, compost, perlite, fibres de bois date de fabrication non mentionnée
Green Container	Patzer		tourbe (50 %), fibres de bois, humus d'écorces, argile pH 6.0, date de fabrication non mentionnée
Green Pikier	Patzer		tourbe (45 %), fibres de bois, cocopeat, argile, compost végétal pH 6.0, date de fabrication non mentionnée
Green Topf	Patzer		tourbe (45 %), fibres de bois, argile, compost de matières végétales, coco pH 6.0, date de fabrication non mentionnée
Lignostrat - Bio T 50	Hawita		argile, tourbe (50 %), compost d'écorces, cocopeat, copeaux de bois sels 800-1500 µS/cm; pH 5.8-6.5; date de fabrication mentionnée
ProLine Substrat pour herbes aromatiques	Bigler		tourbe (50 %), compost, fibres de bois, coco date de fabrication mentionnée
Proline Potting (anc.: ProLine Substrat pour pots)	Bigler		tourbe (50 %), argile, compost végétal, cocopeat date de fabrication mentionnée
ProTer+ Profi Substrat Pot (Herbes) Type 8	Deltaflor		tourbe (45 %), compost d'écorces, fibres de bois date de fabrication mentionnée
Substrat 152	Ricoter		tourbe (45 %), compost végétal, cocopeat, succéd. de tourbe date de fabrication non mentionnée

1-30-6 Substrats avec teneur en tourbe élevée

Cette catégorie contient les substrats avec une teneur de tourbe comprise entre 50 et 70 %. Ils peuvent être employés uniquement pour les semis de jeunes plantes.

1-30-6-1 Substrats pour mottes pressées avec teneur en tourbe élevée

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Bio Grund 30	Kekkilä		tourbe (70 %), coco, compost végétal sels 500 µS/cm; pH 6.5; date de fabrication mentionnée
Terreau bio à mottes	Ökohum		tourbe noire (35 %), tourbe blanche fine (35 %), compost, humus d'écorces, fibres de bois, silice date de fabrication mentionnée
Floradur Block Bio CH	Floragard		tourbe (70 %), compost, Flora Bio Mix date de fabrication non mentionnée
Floradur Block Bio HF	Floragard		tourbe (70 %), compost végétal, fibres de bois sels: 700-1500 µS/cm; pH 5.9-6.7 date de fabrication non mentionnée
Gea Bio-PTE CH	Gramoflor		tourbe (70 %), cocopeat, compost date de fabrication non mentionnée
GF Bio-PTE CH	Gramoflor		tourbe (70 %), compost, cocopeat date de fabrication non mentionnée
Go Bio I	GVZ-Rossat		tourbe (66 %), cocopeat, compost végétal sels 1000 µS/cm, pH 5.8 date de fabrication mentionnée
Green Presstopf	Patzer		tourbe (70 %), fibres de bois, compost végétal pH 6.0, date de fabrication non mentionnée
ProLine Potgrund	Bigler		tourbe (70 %), compost végétal date de fabrication mentionnée
ProTer+ Profi Bio-Substrat Mottes	Deltaflor		compost végétal, tourbe (70 %)
Proter+ S bio Presstopf TR 40	Deltaflor		tourbe (60 %), fibres de bois, compost date de fabrication mentionnée

1-30-6-2 Substrats pour plants avec teneur en tourbe élevée

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Alpenflor Anzuchterde	Faltermeier		tourbe (70 %), compost de matières végétales sels 800-1600 µS/cm; pH 5.8-6.6; date de fabrication non mentionnée
Substrat de multiplication	Ökohum		tourbe blanche fine (62 %), humus d'écorces, compost, sable d'argile expansée, perlite date de fabrication mentionnée
Bio Start 30	Kekkilä		tourbe, coco, compost végétal sels 500 µS/cm; pH 6.5; date de fabrication mentionnée
Le Substrat semis bio + perlite	Gramoflor		tourbe (70 %), cocopeat, perlite date de fabrication non mentionnée
Le substrat semis bio	Gramoflor		tourbe (70 %), poudre de coco, compost date de fabrication mentionnée
Proline Tray (früher: ProLine Traysubstrat)	Bigler		tourbe (70 %), compost végétal, farine de corne date de fabrication non mentionnée
ProTer+ Profi Substrat de culture Type 7	Deltaflor		compost végétal, tourbe (70 %) date de fabrication mentionnée

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
S Bio Tray CH	Floragard		tourbe (70 %), poudre de coco, compost de déchets verts sels 800 - 1600 µS/cm; pH 5.9 - 6.7 date de fabrication non mentionnée
Substrat 153	Ricoter		tourbe (60 %), compost de mat. vég., fibres de bois, sable, raclures de corne date de fabrication non mentionnée

1-30-9 Substrats pour applications spéciales

Pour l'utilisation en plein air et comme améliorateur de sol, seuls les substrats sans tourbe sont autorisés.

1-30-9-1 Substrats pour le paysagisme

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Terre végétale Universel sans tourbe	Renovita		fibres de bois, humus d'écorces, compost date de fabrication mentionnée
substrat de terre végétale	Santokom		compost végétal, terre végétale
Revêtement pour places de jeux	Ökohum		copeaux de bois dur et tendre, bois haché date de fabrication mentionnée

1-30-9-2 Terres de bruyère

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Terre de bruyère	Ricoter		fibres de bois, compost d'écorces, écorces de mélèzes date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Terre de bruyère sans tourbe	Biogarten		copeaux de bois, marc de café, raclures de corne sels 400-800 µS/cm, pH 6.5-8.0 date de fabrication mentionnée

1-30-9-3 Substrats pour arbres

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Substrat pour plantations d'arbres	Ricoter		lave, terre végétale, sable date de fabrication non mentionnée
Substrat pour arbres 1	Ökohum		pierraille, sable de tuile, sable d'argile expansée, compost, gravillon de tuile, substrat d'argile date de fabrication mentionnée
Substrat pour arbres 1 avec Biocharbon A	Ökohum		sable et gravillon de tuile, pierraille, compost, sable d'argile expansée, charbon végétal, substrat d'argile date de fabrication mentionnée
Substrat pour arbres 2	Ökohum		pierraille, sable de tuiles, sable d'argile expansée, compost, substrat d'argile date de fabrication mentionnée
Inkoh-Soil Baum-grubensubstrat mit EBC-Agrobio Pflanzenkohle	Inega		argile expansée, sable, compost, charbon végétal date de fabrication mentionnée
Substrat 778	Ricoter		date de fabrication non mentionnée
Substrat pépinière conteneur petit sans tourbe	Premier Tech		écorces compostées, fibres de coco, coco fine, fibres de bois, compost date mentionnée

1-30-9-4 Substrats pour gazons			
Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Belflor Terreau gazon	Ricoter		succédané de tourbe, cocopeat, sable, compost date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Bio Rasenerde	Wyss		date de fabrication mentionnée
Biohop Rasen Topdress	Renovita		fibres de bois, compost d'écorces, silice, perlite, terre végétale, zéolite date de fabrication non mentionnée
Grami Top sans tourbe	Hauenstein		cocopeat, sable, compost végétal
Hauert Terreau gazon	Hauert HGB		produits minéraux et végétaux
Novoterre Royal Bio	Schweizer		sable, terre végétale, fibres de bois, perlite date de fabrication non mentionnée
Oecoplan Terreau pour gazon	Coop		fibres de bois, sable, compost de jardin, terre végétale date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Terreau pour gazon	Axpo Biomasse		entretien de gazon
Terreau pour gazon 146	Ricoter		sable, cocopeat, terre végétale, perlite date de fabrication non mentionnée
Terreau pour gazon Bio-Line sans tourbe	Ricoter		fibres de bois, cocopeat, sable, compost date de fabrication mentionnée Bourgeon intrants
Humus pour pelouse Bio-Line	Ricoter		compost, fibres de bois, terre végétale, charbon végétal Bourgeon intrants
Couche de base pour gazon	Ricoter		compost, terre végétale, fibres végétales, pierre volcanique date de fabrication non mentionnée
1-30-9-7 Substrats pour toitures			
Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Biohop Dachgarten + Kübelpflanzenerde	Renovita		argile expansée concassée, compost d'écorces, terre végétale date de fabrication non mentionnée
Substrat pour Toits et Jardinières	Terre Suisse		prolithe, terre noire, fibres de coco, fibres de bois, compost, humus d'écorces, argile, lave date de fabrication non mentionnée
Terreau pour bacs et terrasses, extensif (anc.: Terreau pour toits végétalisés)	Ökohum		tuile, schiste gonflé, compost d'écorces, argile gonflée, ponce sans tourbe, date de fabrication mentionnée
Terreau pour bacs et terrasses intensif (anc.: Terreau pour bacs et terrasses)	Ökohum		argile expansée concassée, compost d'écorces, argile expansée fine, tuf volcanique, gravillon de tuile, gravillon de calcaire, fibres de bois sans tourbe, date de fabrication mentionnée
Terreau pour toiture 204	Ricoter		argile expansée concassée, pierre ponce, compost d'écorces, terre végétale, lave date de fabrication non mentionnée
Terreau pour toitures minéraux	Ökohum		divers composants minéraux sans tourbe, toiture végétale

1-30-9-8 Substrats pour serres tropicales			
Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Granulés pour lande steppique	Ökohum		compost d'écorces, sable d'argile expansée, perlite, gravillons de calcaire date de fabrication mentionnée
Substrat de lande steppique	Ökohum		compost d'écorces, sable d'argile gonflée, gravillon de tuile, sable sans tourbe, date de fabrication mentionnée
1-30-9-10 Substrats pour champignons			
Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
ChampFood Eco HT	ChampFood		additif pour substrats pour champignons
ChampFood Eco HT Plus	ChampFood		additif pour substrats pour champignons
1-30-9-20 Autres substrats pour applications spéciales			
Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Décoration minérale	Ökohum		pierre ponce, argile expansée concassée
Substrat minéral «Kunz»	Ökohum		divers sables
1-31 Additifs pour substrats			
Il est possible d'utiliser des additifs pour substrats qui ne figurent pas dans cette liste, pourvu que leur conformité avec les cahiers des charges soit prouvée (voir introduction). Les teneurs sont données en µmol/l.			
1-31-1 Additifs minéraux pour substrats			
Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Pierre Ponce	Ricoter		pierre ponce
Argile expansée drainage	Ricoter		argile expansée
Argile expansée concassée	Ricoter		argile gonflée
Argile expansée	Ricoter		argile expansée
Terre végétale	Ricoter		terre végétale
Lava	Ricoter		lave
Migros Bio Garden - Perlite 6L	Migros		perlite
Migros Bio Garden - Vermiculite 6L	Migros		vermiculite
Substrat minéral	Ricoter		argile gonflée, pierre ponce, lave
Perligan Classic / Extra (Perlit)	Fenaco Winterthur		perlite
Perlite	Ricoter		perlite
Granulés pour plantes	Ricoter		argile expansée concassée, pierre ponce, lave
Vermiculite	Isola		ardoise écaillée
1-31-2 Additifs organiques pour substrats			
Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Coco-Fasern	Ricoter		fibres de coco
Coco-Mix	Ökohum		cocopeat, fibres de bois, glume de riz, perlite
Coco-Peat	Ricoter		cocopeat
CoCo-Ter	Ökohum		poussière de coco succédané de tourbe
Fibres de bois	Ökohum		fibres de bois

Produit	Firme	Teneurs	Composition, remarques
Korf-no-Tourbe	Agro-Hygiene		fibres de coco sels 0.4 - 0.8 µS/cm, pH 5.0 - 6.0
Glume de riz	Ökohum		glumes de riz
Humus d'écorces bio	Ökohum		écorces d'épicéa et de sapin
Compost d'écorces bio	Ricoter		compost d'écorces
Engrais laine de mouton	Ricoter		laine de mouton
Seramis Granulé pour plantes bio	Westland Schweiz		argile
Succédané de tourbe Bio fin (composition 517)	Ricoter		bois haché, fin, compost d'écorces Bourgeon intrants
Succédané de tourbe bio grossier (composition 516)	Ricoter		copeaux de bois, compost d'écorces Bourgeon intrants

2. Produits phytosanitaires

Cette liste comprend les produits phytosanitaires autorisés par Bio Suisse ainsi que des produits apparentés. Les produits phytosanitaires inscrits dans cette liste peuvent être utilisés exclusivement dans les cultures mentionnées. Les produits suivants sont également autorisés:

- Tous les pièges à insectes (pièges à phéromone et pièges à colle).
- Filets de protection pour les cultures, clôtures anti-limaces et produits similaires.
- Les peintures d'ombrage pour les serres et les tunnels. Les produits naturels et biodégradables sont à utiliser de préférence. Pour effacer les peintures, il faut utiliser les produits / substances du chapitre 4 si possible.
- Extraits de plantes de fabrication maison et produits tels que décoctions, infusions et thés.
- Pollinisateurs comme bourdons, abeilles sauvages et mellifères.
- Produits répulsifs contre le gibier, pour autant qu'ils ne soient au contact ni des plantes ni du sol.
- Amélioration de la durée de conservation par la régulation de la concentration en oxygène / dioxyde de carbone (fruits, légumes) selon les CDC de Bio Suisse pour les preneurs de licence et les transformateurs.
- Les méthodes pour réduire l'éthylène dans l'entrepôt qui n'émettent pas de substances dans l'air et dans l'environnement et ne causent pas de résidus.
- Les nettoyants et antigels pour les pulvérisateurs; voir aussi chap. 4-15.
- Des substances de base conformes avec l'Ordonnance bio peuvent être utilisées selon les conditions mentionnées dans l'Ordonnance des produits phytosanitaires. Pour l'instant, les substances de base suivantes sont autorisées: extraits d'ortie, de saule et de prêle, lait écrémé, petit-lait, bière, vinaigre, vin, saccharose, fructose, lécithine, poudre de graines de moutarde, huile de tournesol, huile d'oignon, extrait d'oignon, chlorhydrate de chitosane, chlorure de sodium (sel de cuisine), hydroxyde de calcium, hydrogencarbonate de sodium et peroxyde d'hydrogène. Les substances avec des restrictions spécifiques du domaine d'application ou des cultures sont mentionnées dans les chapitres respectifs. Le vinaigre et le chlorure de sodium **ne sont pas autorisés en tant qu'herbicides**.

Contrôle des rongeurs:

- En plein air: pièges mécaniques (recommandé) ou monoxyde carbone (cahier des charges de Bio Suisse, partie II, chapitre 2.6);
- dans les étables: cahier des charges de Bio Suisse, partie II, chapitre 4.1.3.3;
- dans les locaux de stockage et de transformation: cahier des charges de Bio Suisse, partie III, chapitre 1.12, Annexe 3, Article 2.1.

Contrôle des parasites des stocks:

- Dans les locaux de stockage et de transformation sur fermes agricoles: chapitre 2-5-3 de cette liste;
- dans les entreprises de commerce ou de transformation: cahier des charges de Bio Suisse, partie III, chapitre 1.12 (lutte contre les parasites), respectivement les directives Demeter, chapitre 6.6 Lutte contre les nuisibles et le nettoyage d'entrepôts et d'installations de production.
- **Abréviations utilisées dans le chapitre Produits phytosanitaires:**
ep = efficacité partielle; es = effet secondaire.

Exploitations Demeter: De manière générale, les produits mentionnés ici peuvent être utilisés. Des limitations spécifiques existent pour le cuivre (voir plus bas); l'éthylène et les installations pour la production d'éthylène ne peuvent pas être utilisés. Des exceptions aux règles spécifiques Demeter sont possibles en cas de problèmes insolubles de protection des plantes. Pour cela, les producteurs et productrices doivent s'adresser au secrétariat de la commission pour les questions sur le cahier des charges (adresse: voir les directives Demeter, chapitre 4, Annexe 8).

Limitations des quantités pour les produits cupriques: Pour tous les produits cuivrés, des limitations de quantités utilisables sont valables. Suivant les cultures, les limites pour Bio Suisse et pour Demeter peuvent être différentes. L'utilisation des produits à base de cuivre est limitée aux quantités suivantes de cuivre pur en kilogrammes par hectare de la surface traitée et par année):

	Bio Suisse (kg/ha/a)	Demeter (kg/ha/a)
Fruits à pépins	1.5 *	1.5 *
Fruits à noyaux	4	3
Petits fruits	2	pas de cuivre
Légumes, pommes de terre et plantes d'ornement	4	pas de cuivre
Vignes moyenne sur la surface totale des vignes de l'exploitation, sur les 5 dernières années	3	3
par hectare, sur les 5 dernières années	4	3
par hectare, par année	6 **	4
Dosage maximal par application	-	0.5

* En lien avec les stratégies pour la lutte du feu bactérien jusqu'à 4 kg (seulement avec autorisation cantonale).

** Quantité maximale d'après l'Ordonnance bio. Les quantités au-dessus de 4 kg doivent être annoncées à l'organisme de certification.

Limitations d'utilisation pour les produits contenant du phosphate de fer:

- **Légumes et grandes cultures:** traitement au maximum jusqu'à deux semaines après la plantation ou resp. la levée des plantes.
- **Grandes cultures:** limité au colza et à la moutarde destinés à la consommation (pas sur engrais verts/culture dérobée), au tournesol et aux betteraves sucrières et fourragères.
- **Autres cultures:** pas de limitations spécifiques.
- **Toutes cultures:** les résidus de granulés anti-limaces sur les produits commercialisables doivent être évités par des techniques et des périodes d'application adaptées (aussi valable pour les plants).

Spinosad: Seulement des utilisations sélectionnées sont autorisées (voir liste). L'utilisation n'est autorisée qu'en dehors du vol des abeilles le soir ou lorsque la bouillie n'entre pas en contact avec des plantes en fleurs ou présentant du miellat. Le spinosad ne peut pas être utilisé sur les **exploitations Demeter**.

Subdivision des crucifères: La catégorie «choux» comprend les choux (chou-fleur, brocoli, romanesco), les choux à feuilles (chou de Chine, chou frisé non-pommé, pak-choi), les choux pommés (chou blanc, y compris le chou pointu; chou rouge ; chou_frisé), le chou de Bruxelles et le chou-pomme (colrave). D'autres cultures de crucifères telles que les radis, la roquette, le cresson, la salade Asia et le baby-leaf n'appartiennent cependant pas à la famille du chou.

Classification des fines herbes: Les herbes de cuisine sont incluses dans la catégorie «culture maraîchère en gén.»/«légumes».

2 Produits phytosanitaires, auxiliaires et produits apparentés

2-1 Fongicides et autres produits contre les maladies des plantes

2-1-1 Produits d'origine végétal ou animal

2-1-1-1 Huile de fenouil

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Bio Garden Stop-champignons	Migros	voir Fenicur Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4687-1
Biohop Fungicur	Renovita	voir Fenicur Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4687-2
Capito Bio Pilzfrei Konzentrat	Landi Schweiz	voir Fenicur Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4687-4
Coop Oecoplan Biocontrol Fongicide	Coop	voir Fenicur Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4687-3
Fenicur	Biocontrol	vignes: oïdium (ep) espèces de Ribes: oïdium (ep), rouilles (ep) tomate, cucurbitacées (sous abri): oïdium (ep) plantes ornementales: oïdium (ep), rouilles (ep) attention dangereux, corrosif, dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4687 délai d'attente: espèces de Ribes 3 semaines, légumes 3 jours
Fenicur	Biogarten	voir entrée Fenicur sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4687

2-1-1-4 Laminarine

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Vacciplant	Stähler	vignes: oïdium (ep) fruits à pépins: feu bactérien (ep), tavelure, oïdium (ep), pourriture lenticellaire (ep) fraise: oïdium, pourriture grise cucurbitacées: mildiou, pourriture grise salades, Baby-Leaf (Asteraceae): mildiou tomate: oïdium, pourriture grise, moucheture bactérienne Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6724 délai d'attente: légumes 3 jours

2-1-1-14 COS-OGA

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Auralis	Syngenta	voir FytoSave Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7232-1
FytoSave	Biocontrol	vignes: oïdium et mildiou (ep) fraisier sous abri: oïdium (ep) aubergine, poivron doux, tomate, cucurbitacées sous abri: mildiou Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7232

2-1-2 Produits à base de cuivre

Limitation des quantités pour tous les produits cupriques: voir introduction.

2-1-2-1 Hydroxyde de cuivre

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Champ Flow	Meoc	domaines d'application comme Kocide Opti, mais sauf haricot, concombre, choux, pomme de terre, tomate sans moucheture bactérienne. Teneur en cuivre 25 %. attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7450 (anc. 6838)
Cupromaag Liquid	Westland Schweiz	voir Champ-Flow Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7450-3 (anc. 6838-3)
Cuprum Flow	Schneider	voir Champ-Flow Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7450-1 (anc. 6838-1)
Funguran Flow	Omya	autres domaines d'application: voir Kocide Opti olivier: bactérioses, maladie de l'oeil de paon brocoli, chou fleur, de Chine, pommés et de Bruxelles: nervures noires, taches noires, pourriture molle, mildiou, Pseudomonas, fonte des semis courges à peau comestible: mildiou (ep) plantes ornementales: maladies fongiques, mildiou, bactérioses (bégonia, géranium), dépérissement des bourgeons (sapin bleu), brûlure des bourgeons (rhododendron), maladie criblée (laurier-cerise), chancre (rosier) attention dangereux, corrosif, dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6393 délai d'attente: tomate, aubergine, concombre, courges: 3 jours; autres: 3 semaines Teneur en cuivre 22.7 % (300 g/l)
Gesal Fongicide cuivre	Compo Jardin	voir Champ Flow Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7450-2 (jusqu'ici 6838-4)
Kocide 2000	Stähler	domaines d'application comme Kocide Opti, sur ronces et framboises seulement ep. Teneur en cuivre 35 %. Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7010-1
Kocide Opti	Bayer	vignes: mildiou, oïdium (ep), pourriture grise (ep), rougeot parasitaire (es) fruits à noyau: chancre bactérien (cerise); cloque (pêcher, prunier); maladie des pochettes, maladie criblée (prunier) fruits à pépins: tavelure petits fruits: maladie des rameaux (ronces, framboises), taches pourpres (fraisier), anthracnose (espèces Ribes) pomme de terre: mildiou aubergine, tomate: alternariose, mildiou, septoriose, chancre bactérien (ep), moucheture bactérienne (ep) haricot: brûlure bactérienne (ep), grasse (ep) concombre: taches angulaires (ep), mildiou (ep) carotte: alternariose choux: nervures noires (ep) betterave à salade: cercosporiose, ramulariose scorsonère: rouille blanche céleri: septoriose du céleri attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7102-1 délai d'attente: aubergine, tomate 3 j.; autres 3 semaines Teneur en cuivre 30 %

2-1-2-2 Bouillie bordelaise		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Bouillie bordelaise WG	Schneiter	domaines d'application voir Kocide Opti. Teneur en cuivre 20 % Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7065
Bordeaux S	Stähler	domaines d'application voir Kocide Opti. Teneur en cuivre 20 % Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 2116-1
Bouillie bordelaise LG	Leu+Gygax	domaines d'application voir Kocide Opti. Teneur en cuivre 20 % Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 2116

2-1-2-4 Oxychlorure de cuivre		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Cuprofix 35	Maag Profi	voir Vitigran 35 Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7018-4
Cuprofix Fluid	Maag Profi	voir Flowbrix Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6383-1
Cuprofix Fluid	Syngenta	voir Flowbrix Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6383-1
Curenox 50 WG	Schneiter	domaines d'application voir Vitigran 35. Teneur en cuivre 50 %. attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6556
Flowbrix	Leu+Gygax	domaines d'application voir Kocide Opti, plus: Cerfeuil tubéreux, céleri-pomme, raifort, Panais, radis de tous les mois, betterave à salade, radis long, scorsonère, rave de Brassica rapa et B. napus, patate douce, topinambour, persil à grosse racine (tous en plein champ, maladies fongiques des feuilles); houblon (mildiou); plantes ornementales (taches de feuilles).Teneur en cuivre 25 % (380 g/l). dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6383
Oxychlorure de cuivre	Meoc	domaines d'application voir Vitigran 35. Teneur en cuivre 50 %. attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 193
Oxycuivre 35	Stähler	voir Vitigran 35 Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7018-2
Oxycuivre 35 WG	Stähler	domaines d'application comme Kocide Opti, sans pomme de terre attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7315-1 délai d'attente: aubergine, tomate 3 jours; autres 3 semaines teneur en cuivre 35 %
Vitigran 35	Omya	autres domaines d'application: voir Kocide Opti plantes ornementales: maladies fongiques, mildiou, bactérioses (bégonia, géranium), dépérissement des bourgeons (sapin bleu), brûlure des bourgeons (rhododendron), maladie criblée (laurier-cerise), chancre (rosier) dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7018 teneur en cuivre 35 %

2-1-2-5 Sulfate de cuivre		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Biohop Cuproxat	Renovita	voir Cuproxat liquide LG Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 2710-3
Cupric Flow	Stähler	voir Cuproxat liquide LG Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 2710-4

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Cuproxat liquide LG	Leu+Gygax	domaines d'application voir Cupromaag, sauf pomme de terre. Teneur en cuivre 15 % (190 g/l). dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 2710

2-1-2-10 Autres produits à base de cuivre

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Airone	Biocontrol	vignes: mildiou, oïdium (ep), pourriture grise (ep), rougeot parasitaire (es) pommier: tavelure pêcher: cloque pomme de terre: mildiou tomate, aubergine: mildiou choux: mildiou, taches noires (ep), nerv. noires (ep) cucurbitacées: mildiou céleri: septoriose dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7035 délai d'attente: tomate, aubergine 3 jours; pomme de terre précoce 2 semaines; autres: 3 semaines teneur en cuivre 28 % (14 % hydroxyde et 14 % oxychlorure)
Airone Jardin	Biogarten	comme Airone, sauf oïdium, pourriture grise, rougeot parasitaire Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7443

2-1-3 Produits minéraux

2-1-3-1 Soufre

Pour les produits à base de soufre, les applications contre les maladies et contre les parasites figurent dans le même chapitre.

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Biohop Heliosoufre	Renovita	voir Heliosoufre S Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5323-1
Biorga Contra Soufre	Hauert HGB	voir Thioviot Jet Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 18-4
Celos	Leu+Gygax	voir soufre 80 WG Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6873
Elosal Supra	Omya	vignes: oïdium, acariose, érinose houblon: oïdium fruits à noyaux (sauf abricotier): maladie criblée; ériophyides libres (es); oïdium, tavelure (pêcher, nectarine) fruits à pépins: oïdium; tavelure (ep); ériophyides libres (es); ériophyides gallicoles (poirier / nashi) petits fruits: oïdium (fraise, espèces Ribes et Rubus); ériophyides gallicoles (mûre, espèces Ribes et Rubus, grand sureau) tomate; cucurbitacées; fines herbes; radis long, raifort; céleri-pomme: oïdium plantes ornementales: oïdium, maladie criblée (laurier-cerise) attention dangereux Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 986 / W 7258 délai d'attente: fines herbes 2 semaines; radis long, raifort 1 semaine; autres légumes, houblon 3 jours
Fluidosoufre	Agroline Bioprotect	vignes: oïdium attention dangereux Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 2671 pour poudrage

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Heliosoufre S	Omya	<p>vignes: oïdium, acariose, érinose</p> <p>fruits à noyau: maladie criblée; ériophyides libres (es); oïdium, tavelure (pêcher, nectarine)</p> <p>fruits à pépins: oïdium; tavelure (ep); ériophyides libres (es); ériophyides gallicoles (poirier / nashi)</p> <p>petits fruits: oïdium (fraise, groseille à maquereau); ériophyides gallicoles (mûre)</p> <p>tomate; cucurbitacées; fines herbes: oïdium</p> <p>plantes ornementales: oïdium; maladie criblée (laurier-cerise) corrosif</p> <p>Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5323</p> <p>délai d'attente: fines herbes 2 semaines; autres légumes 3 jours</p>
Kumulus WG	BASF Schweiz	<p>vignes: oïdium, acariose, érinose</p> <p>fruits à noyau: maladie criblée; ériophyides libres (es); oïdium, tavelure (pêcher, nectarine)</p> <p>fruits à pépins: oïdium; tavelure (ep); ériophyides libres (es); ériophyides gallicoles (poirier / nashi)</p> <p>petits fruits: oïdium (fraise, groseille à maquereau, sorbier des oiseleurs, amélavier, argousier, aronie noire, mûrier noir); ériophyides gallicoles (mûre, framboise, espèces Ribes et Rubus, myrtille, grand sureau); ériophyides libres (espèces Rubus); acariens tétranyques (groseille à maquereau, ep)</p> <p>choux pommé, à feuilles et de Bruxelles, colrave, fines herbes, cucurbitacées, asperge: oïdium (cucurbitacées; fines herbes; choux à feuilles, pommés, de Bruxelles; colrave); stemphyliose (asperge)</p> <p>plantes ornementales: oïdium; maladie criblée (laurier-cerise) attention dangereux</p> <p>Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4458</p> <p>délai d'attente: fines h. 2 sem., chous 1 sem., cucurb. 3 jours</p>
Microthiol LG	Leu+Gygax	<p>vignes: oïdium, excoriose, acariose, érinose</p> <p>cucurbitacées, betterave: oïdium</p> <p>attention dangereux</p> <p>Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7479-1</p> <p>délai d'attente: vigne 3 semaines, betterave 1 semaine, cucurbitacées 3 jours</p>
Microthiol Spécial Dispers	Agroline Bioprotect	<p>vignes: oïdium; acariose, érinose</p> <p>fruits à noyau: ériophyides libres (es); oïdium, tavelure (pêcher, nectarine)</p> <p>fruits à pépins: oïdium; tavelure (ep); ériophyides libres (es); ériophyides gallicoles (poirier / nashi)</p> <p>fraise: oïdium</p> <p>cucurbitacées: oïdium</p> <p>Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7258-1 (W 7170)</p> <p>délai d'attente: cucurbitacées 3 jours</p>
Mycosan-S	Biogarten	<p>voir soufre 80 WG</p> <p>Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4495-1</p>
Netzschwefel Stulln	Biocontrol	<p>vignes: oïdium, acariose, érinose</p> <p>fruits à noyaux (sauf abricotier): maladie criblée; ériophyides libres (es); oïdium, tavelure (pêcher, nectarine)</p> <p>fruits à pépins: oïdium; tavelure (ep); ériophyides libres (es); ériophyides gallicoles (poirier / nashi)</p> <p>petits fruits: oïdium (fraise); ériophyides gallicoles (mûre, framboise)</p> <p>tomate, cucurbitacées, rutabaga, radis, céleri-pomme, Panais, persil à grosse racine, scorsonère, topinambour: oïdium</p> <p>plantes ornementales: oïdium; maladie criblée (laurier-cerise)</p> <p>Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7227</p> <p>délai d'attente: tomate, cucurb. 3 jours, autres lég. 1 semaine</p>

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Soufre 80 WG	Schneider	vignes: oïdium, acariose, érinose houblon: oïdium fruits à noyaux (sauf abricotier): maladie criblée; ériophyides libres (es); oïdium, tavelure (pêcher, nectarine) fruits à pépins: oïdium; tavelure (ep); ériophyides libres (es); ériophyides gallicoles (poirier / nashi) petits fruits: oïdium (fraise); ériophyides gallicoles (mûre, framboise, grand sureau) tomate, cucurbitacées: oïdium plantes ornementales: oïdium; maladie criblée (laurier-cerise) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4495 délai d'attente: voir Netzschwefel Stulln
Solfovot WG	Bayer	voir Kumulus WG Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4458-1
Sufralo	Stähler	voir Thiovit Jet Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 18-1
Thiovit	Westland Schweiz	voir Thiovit Jet Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7367
Thiovit Jet	Syngenta	vignes: oïdium; excoriose; acariose; érinose houblon: oïdium fruits à noyaux (sauf abricotier): maladie criblée; ériophyides libres (es); oïdium, tavelure (pêcher, nectarine); rouille (prunier) fruits à pépins: oïdium; tavelure (ep); ériophyides libres (es); ériophyides gallicoles (poirier / nashi) petits fruits: oïdium (fraise); ériophyides gallicoles (mûre, framboise) tomate, cucurbitacées, fines herbes: oïdium plantes ornementales: oïdium; maladie criblée (laurier-cerise) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 18 délai d'attente: fines herbes 2 semaines, autres légumes 3 jours, houblon 1 semaine
Thiovit Liquid	Maag Profi	voir Heliosoufre S Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5323-2
Thiovit Liquid	Westland Schweiz	voir Heliosoufre S Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5323-2
Visul GD 80	Meoc	voir soufre 80 WG Produit phytosanitaire numéro d'homologation: F 6147
2-1-3-2 Polysulfure de calcium		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Curatio	Biocontrol	fruits à pépins: tavelure polysulfure de calcium Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7161 délai d'attente: 3 semaines
2-1-3-3 Argile		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Argolem	Agroline Bioprotect	voir Myco-Sin Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5497-1
Myco-Sin	Biocontrol	vignes: oïdium (ep), mildiou (ep), rougeot paras. (ep) houblon: mildiou fruits à noyau: maladie criblée fruits à pépins: tavelure (ep), oïdium (ep), flétrissement bactérien du poirier (ep), feu bactérien (ep), maladies de conservation (ep) argile: 65 % Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5497 délai d'attente: fruits 3 semaines

2-1-3-5 Bicarbonate de potassium		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Armicarb	Biocontrol	<p>vignes: oïdium houblon: mildiou abricotier, cerisier, pêcher / nectarine: moniliose des fleurs et des rameaux (ep); moniliose des fruits (pêcher/nectarine, ep); éclaircissage des fruits fruits à pépins: tavelure (ep), tavelure tardive (ep), oïdium (ep), maladie de la suie (ep); psylles (poirier/nashi); éclaircissage des fruits fraise, myrtille, espèces de Ribes et Rubus, mini-Kiwi, baies de Goji (plein air; fraise aussi sous abri): oïdium tomate, poivron, aubergine, concombre, melon, courgette, rampon, fines herbes, plantes médicinales, choux à feuilles et pommés, colrave, pois non écossés, céleri-pomme et -branche, persil à grosse racine, Panais, cucurbitacés: oïdium ail, échalote, asperge (plein air): stemphyliose plantes ornementales ligneuses, cultures florales, plantes vertes, rosier: oïdium Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6432 délai d'attente: fruits à pépins 8-21 jours; cerisier 2 semaines; petits fruits 3 jours; légumes 1-3 jours</p>
Armicarb	Stähler	voir entrée Armicarb sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6432
Biohop Fungicarb	Renovita	voir Armicarb Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6432-3
Biohop Fungicarb Pronto	Renovita	voir MycoStop Spray Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7159-9
Biorga Contra Spray contre maladies	Hauert HGB	voir MycoStop Spray Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7159-5
Capito Armicarb Pilzfrei Spray	Landi Schweiz	voir MycoStop Spray Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7159-1
Coop Oecoplan Biocontrol Pilz-Frei	Coop	voir MycoStop Spray Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7159-6
Gesal Anti-maladies pour fruits et légumes	Compo Jardin	voir MycoStop Spray Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7159-3
Ghekkko	Syngenta	voir Armicarb Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7307-1
Kalisan	Biogarten	voir Vitisan Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6940-1
Maag Pilz-Stopp	Westland Schweiz	voir MycoStop Spray Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7159-8
Migros Bio Garden Spray contre les maladies fongiques	Migros	voir MycoStop Spray Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7159-7
MycoStop Spray	Biogarten	<p>vignes: oïdium (ep) fruits à pépins: tavelure, oïdium, maladie de la suie (tous: ep) cassis (plein air): oïdium tomate, concombre, melon, courgette, rampon, fines herbes, plantes médicinales: oïdium plantes ornementales ligneuses, cultures florales, plantes vertes, rosier: oïdium Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7159-4 délai d'attente: fruits à pépins 21 jours; petits fruits, légumes 3 jours</p>
Rondo Natura	Westland Schweiz	voir Armicarb Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6432-4

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Vitisan	Biocontrol	<p>vignes: oïdium (ep) fruits à noyau: moniliose des fleurs et des rameaux fruits à pépins: tavelure (ep), maladie de la suie (ep), oïdium (ep) fraise, goji: oïdium (ep en fraise) tomate, concombre, salades (Asteraceae), rampon, fines herbes, plantes médicinales: oïdium plantes ornementales: oïdium Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6940 délai d'attente: fruits à pépins 8 jours; baies, légumes 3 jours</p>

2-1-5 Micro-organismes

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Amylo-X	Biocontrol	<p>fraise, myrtille, espèces Ribes et Rubus, mini-Kiwi, grand sureau, camérisier bleu: pourriture grise tomate, poivron doux, aubergine: pourriture grise salades, Baby-Leaf (Asteraceae): mildiou de la laitue, sclérotiniose champignons comestibles: Trichoderma aggressivum Bacillus amyloliquefaciens sp. plantarum: 25 % Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7151 délai d'attente: légumes 3 jours</p>
Blossom Protect	Biocontrol	<p>fruits à pépins: feu bactérien, mal. de stockage (ep) Aureobasidium pullulans Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6533 délai d'attente: 3 jours Contre feu bactérien: appliquer en mélange avec Buffer Protect NT.</p>
Botector	Biocontrol	<p>vignes: pourriture grise (ep) tomates: pourriture grise Aureobasidium pullulans Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6919</p>
Contans WG	Biocontrol	<p>voir entrée Contans WG sous Bayer Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6965-1</p>
Deposan	Omya	<p>pommes de terre de consommation, fourragères et plants: gale argentée Pseudomonas sp. Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6912 laver avant la consommation</p>
FZB 24 liquide	Bayer	<p>salade: rhizoctone (black rot) pomme de terre: optimisation du triage (ep) Bacillus amyloliquefaciens Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6472</p>
Lalstop K61 WP	Lallemand Plant Care	<p>concombre: Fusarium spp., Pythium spp. cyclamen, gerbera, oeillet (sous abri): Fusarium spp. Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6847</p>
PMV-01	Biocontrol	<p>tomate, jeunes plantes sous abri: mosaïque du pepino (PepMV) virus de la mosaïque du pépino, souche CH2, isolat 1906 Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7331</p>
Prestop	Leu+Gygax	<p>voir entrée Prestop sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6872</p>
Prestop	Biocontrol	<p>vignes: pourriture grise (ep) fraise: pourriture grise (ep) concombre, poivron, tomate, fines herbes sous abri: champignons pathogènes du sol (Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia), pourriture grise (sauf fines herbes), gommose (concombre) plantes ornementales sous serre: champignons pathogènes du sol (Fusarium, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia) Gliocladium catenulatum Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6872</p>

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Serenade ASO	Bayer	vignes: pourriture grise (ep) fraise sous abri: pourriture grise (ep) tomate, aubergine, poivron, salades (asteracées), rampon, roquette: pourriture grise (ep), sclérotiniose (ep) carotte: oïdium (ep), alternariose (ep) Bacillus amyloliquefaciens Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7253

2-2 Insecticides et acaricides

2-2-1 Produits d'origine végétal ou animal

2-2-1-1 Azadirachtine (neem)

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Agro neem	Agroline Bioprotect	voir NeemAzal-T/S Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5351-7
Biohop Delneem	Renovita	voir NeemAzal-T/S Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5351-3
Biorga Contra Neem	Hauert HGB	voir NeemAzal-T/S Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5351-4
Coop Oecoplan Biocontrol Neem Insecticide	Coop	voir NeemAzal-T/S Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5351-1
Maag Neem	Westland Schweiz	voir NeemAzal-T/S Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5351-5
Neem Maag	Maag Profi	voir NeemAzal-T/S Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5351-6
NeemAzal-T/S	Biogarten	voir entrée NeemAzal-T/S sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5351
NeemAzal-T/S	Biocontrol	cerisier, pêcher / nectarine: pucerons du feuillage, mouche de la cerise fruits à pépins: puceron cendré du pommier / poirier, pucerons, mineuses espèces Ribes et Rubus, sureau noir: pucerons, cheimatobies (sauf sureau) fines herbes: pucerons du feuillage, acarions tétranyques, thrips, mouches blanches, cicadelles salades, baby-Leaf (Asteraceae), fenouil bulbeux, épinard: pucerons du feuillage chou de Bruxelles: mouches blanches poireau: thrips bette: mouche de la betterave choux pommés, chou de Chine, chou frisé: chenilles défoliatrices, pucerons, mouches blanches, thrips asperge: criocère, criocère à douze points tomate sous abri: pucerons du feuillage, mouches mineuses, thrips, mouches blanches aubergine sous abri: pucerons du feuillage, thrips concombre, courgette, courge à écorce non comestible: pucerons; acarions tétranyques (concombre sous abri) poivron sous abri: pucerons du feuillage, cicadelles pomme de terre: doryphore plantes ornementales: pucerons, acarions tétranyques, thrips, mouches blanches et mineuses, mineuse du marronnier d'Inde, processionnaire du chêne (plantes ornementales ligneuses), pyrale du buis (buis), cicadelles (rhododendron) attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5351 délai d'attente: voir index des produits phytosanitaires

2-2-1-2 Savon de potassium (savon noir)		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Biohop Delmon	Renovita	voir Natural Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6107-1
Biohop Delmon Pronto	Renovita	voir Capito insecticide pour plantes Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5762-6
Biorga Contra Anti-ravageurs Spray	Hauert HGB	voir Capito insecticide pour plantes Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5762-5
Biorga Contra Spray contre ravageurs	Hauert HGB	voir Sanoplant Spray contre les ravageurs Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4998-2
Capito insecticide pour plantes	Landi Schweiz	domaines d'application comme Natural, sauf fines herbes Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5762-1
Coop Oecoplan Biocontrol Insecticide	Coop	comme Natural, sauf fines herbes Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6158
Gesal insecticide plantes aromatiques, fruits et légumes	Compo Jardin	voir Capito insecticide pour plantes Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5762-4
Insect-Ex	Biogarten	voir Capito insecticide pour plantes Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5762-3
Lotiq	Syngenta	voir Natural Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6107-2
Migros Bio Garden Spray anti-pucerons	Migros	comme Natural, sauf fines herbes Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6668-1
Natural	Biocontrol	fruits: pucerons, acariens tétranyques fraise, framboise, mûre, myrtille, espèces Ribes, mini-Kiwi, grand sureau, baies de goji: pucerons, acariens tétranyques (sauf goji) légumes: pucerons; acariens tétranyques; mouches blanches (cultures voir index des produits phytosanitaires) plantes ornementales: pucerons, acariens tétranyques, mouches blanches attention dangereux Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6107 délai d'attente: fruits, petits fruits, fines herbes: 1 semaine
Natural	Biogarten	voir entrée Natural sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6107
Neudosan AF nouveau	Neogard	comme Natural, sauf fines herbes Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6668
Neudosan Fruits et légumes sans parasites	Neogard	voir Natural, sauf fines herbes Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6671-1
Neudosan nouveau	Neogard	comme Natural, sauf fines herbes Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6671
Oleate 20	Stähler	domaines d'application comme Natural, sauf fines herbes attention dangereux, extrêmement inflammable Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5761 délai d'attente: fruits 3 sem.; petits fruits, lég. 1 semaine
Sanoplant Spray contre les ravageurs	Westland Schweiz	légumes: pucerons, acariens tétranyques, mouches blanches plantes ornementales: pucerons, cochenilles lécanines et farineuses, acariens tétranyques, mouches blanches Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7375 délai d'attente: légumes en plein champ 1 semaine; sous abri 3 jours

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Siva 50	Omya	fruits: pucerons, acariens tétranyques petits fruits: pucerons, acariens tétranyques culture maraîchère en gén., fines herbes: pucerons, acariens tétranyques tomate, concombre, poivron, aubergine, courgette, haricots, choux en plein champs: mouches blanches arbres, arbustes, cultures florales, plantes vertes, rosier: pucerons, acariens tétranyques, mouches blanches attention dangereux Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4682 délai d'attente: 1 semaine
Siva Natura	Westland Schweiz	voir Siva 50 Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4682-2
Vesol Pro	Maag Profi	voir Siva 50 Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4682-3
Vista	Leu+Gygax	voir Siva 50 Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4682-1

2-2-1-3 Pyréthrine

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Aerofleur Natura Spray	Westland Schweiz	voir Maag Stopp cochenilles Spray Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7363-1
Biohop Deltrin	Renovita	voir SanoPlant Bio Konzentrat Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 2044-5
Biohop Deltrin Forte	Renovita	voir Parexan N Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5959-4
Capito Bio Insektizid Konzentrat	Landi Schweiz	voir SanoPlant Bio Konzentrat Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 2044-4
Gesal Insecticide pulvérisation	Compo Jardin	voir SanoPlant Bio Konzentrat, sauf fruits à pépins et pyrale du buis Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6900-2
Gesal Insecticide naturel	Compo Jardin	voir Parexan N Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5959-2
Maag Stopp cochenilles Spray	Westland Schweiz	cultures florales et vertes, rosier, arbres, arbustes: chrysomélidés, pucerons, chenilles mineuses, mineuses, acariens tétranyques, cochenilles, cochenilles farineuses, cicadelles, mouches blanches Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7363
Spray anti-nuisibles orchidées Migros Bio Garden	Migros	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6670-5
Spray antiparasites rosiers Migros Bio Garden	Migros	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6670-4
Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles	Migros	choux: pucerons, mouches blanches, thrips plantes ornementales: pucerons, cochenilles, cochenilles farineuses, mouches blanches, thrips, acariens tétranyques Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6670-3
Gesal insecticide Naturelle	Compo Jardin	voir SanoPlant Bio Konzentrat, sauf fruits à pépins et pyrale du buis Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6900-1
Naturinsektizid Gesal Naturelle	Omya	voir SanoPlant Bio Konzentrat, sauf fruits à pépins et pyrale du buis Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6900

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Parexan N	Omya	<p>vignes: cicadelle de la vigne (Scaphoideus titanus, vecteur de la flavescence dorée)</p> <p>abricotier, cerisier, prune / pruneau: pucerons, cheimatobies, tenthrèdes (seulement prunier)</p> <p>fruits à pépins: pucerons du feuillage, tenthrèdes, cheimatobies</p> <p>fraise, myrtille, mini-Kiwi, grand sureau, espèces de Ribes et de Rubus: pucerons, cheimatobies, tenthrèdes (seulement espèces de Ribes et de Rubus)</p> <p>légumes (cultures voir index des produits phytosanitaires): pucerons du feuillage, thrips, mouches blanches, piérides, acariens tétranyques, doryphore</p> <p>fines herbes: chenilles défoliatrices, pucerons, acariens tétranyques, thrips, mouches blanches</p> <p>plantes ornementales ligneuses, cultures florales, plantes vertes, rosier: pucerons, acariens, thrips, mouches blanches attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique</p> <p>Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5959</p> <p>délai d'attente: fruits et petits fruits 3 semaines, légumes et fines herbes 3 jours</p>
Piretro Maag	Maag Profi	voir Parexan N Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5959-3
Piretro Verde	Leu+Gygax	<p>légumes (cultures voir étiquette): pucerons, mouches blanches, doryphore</p> <p>plantes ligneuses ornementales, cultures florales, plantes vertes, rosier: pucerons, thrips</p> <p>dangereux pour le milieu aquatique</p> <p>Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7462</p>
Pyrethrum FS	Biocontrol	voir Parexan N, sans tenthrèdes corrosif, dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5777
SanoPlant Bio Konzentrat	Westland Schweiz	<p>abricotier, cerisier, prune / pruneau: pucerons, cheimatobies</p> <p>fruits à pépins: pucerons, cheimatobies</p> <p>légumes et fines herbes (cultures voir étiquette): pucerons du feuillage, thrips, mouches blanches, piérides, acariens tétranyques, doryphore</p> <p>plantes ornementales ligneuses, cultures florales, plantes vertes, rosier: pucerons, acariens, thrips, mouches blanches, chenilles défoliatrices, pyrale du buis (buis)</p> <p>corrosif, dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique, extrêmement inflammable</p> <p>Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7376</p> <p>délai d'attente: fruits 3 semaines; légumes et fines herbes 3 jours</p>
Spruzit AF anti-ravageurs orchidées	Neogard	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6670-2
Spruzit AF anti-ravageurs rosiers	Neogard	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6670-1
Spruzit AF anti-ravageurs	Neogard	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6670
Spruzit anti-ravageurs	Neogard	voir Migros Bio Garden Spray anti-nuisibles dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6669
Spray pour plantes d'intérieur	Biogarten	voir Maag Stopp cochenilles Spray Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7323-1

2-2-1-4 Extraits de quassia		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Quassan	Biocontrol	fruits à pépins, prune/pruneau: hoplocampes, pucerons du feuillage (ep) légumes: pucerons du feuillage plantes ornementales: pucerons du feuillage Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5201 délai d'attente: légumes 3 jours
Quassan	Biogarten	voir entrée Quassan sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5201
2-2-1-5 Huile de colza		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Braxol	Biocontrol	voir Genol Plant Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5168-2
Genol Plant	Maag Profi	fruits: Cochenilles lécanines, pucerons du feuillage (ep), cheimatobies (ep), ériophyides gallicoles (ep), acariens tétranyques (ep) petits fruits: pucerons du feuillage (ep), ériophyides gallicoles (ep), acariens tétranyques (ep) légumes: augmentation du pouvoir mouillant et adhésif d'insecticides plantes ornementales ligneuses: cochenilles lécanines, pucerons du feuillage (ep), acariens tétranyques (ep), cheimatobies (ep) attention dangereux Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5168
Gesal Insecticide pour rosiers et plantes d'ornement	Compo Jardin	voir Rapisal Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7520
Gesal Anti-acariens	Compo Jardin	voir Rapisal Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7214-2
Gesal Stop nuisibles pour plantes d'appartement	Compo Jardin	voir Rapisal Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7214
Gesal Stop cochenilles et acariens	Compo Jardin	voir Rapisal Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7507
Gesal Stop cochenilles	Compo Jardin	voir Rapisal Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7211
Gesal Insecticide universel	Compo Jardin	voir Rapisal Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7519
Rapisal	Biogarten	fruits: pucerons, cochenilles lécanines, acariens tétranyques, psylles du pommier et du poirier divers baies en plein champs (voir étiquette): pucerons, cochenilles lécanines, acariens tétranyques cultures florales et vertes, rosier, arbres, arbustes, buis: pucerons, cochenilles, acariens tétranyques, thrips (sauf Frankliniella), mouches blanches, cicadelles, psylle du buis (buis) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7211-1
Rapisal AF	Biogarten	voir Rapisal Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7214-1
Rappol Plus	Biogarten	voir Rapisal Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7211-2
Sanoplant Winteröl	Westland Schweiz	comme Genol Plant, sauf légumes Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4817

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Telmion	Omya	<p>fruits: coccinelles lécanines, pucerons du feuillage (ep), phytopte du poirier (ep), acarien rouge (ep), cheimatobies (ep) fraise, framboise, mûre: acarions tétranyques maraîchage en gén.: augmentation du pouvoir mouillant et adhésif d'insecticides tomate, poivron doux, aubergine, concombre, courgette, haricots: pucerons du feuillage, acarions tétranyques, mouches blanches</p> <p>pommes de terre de semence: contre les vecteurs de virus (autorisé seulement pour des variétés SUJETTES) plantes ornementales ligneuses: cochenilles lécanines, pucerons du feuillage (ep), acarions tétranyques (ep), cheimatobies (ep) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4678 délai d'attente: petits fruits 3 jours</p>

Winsum	Leu+Gygax	<p>pommes de terre de semence: contre les vecteurs de virus (autorisé seulement pour des variétés SUJETTES) plantes ornementales ligneuses: cochenilles lécanines, pucerons du feuillage (ep), acarions tétranyques (ep), cheimatobies (ep) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7360</p>
--------	-----------	--

2-2-1-9 Maltodextrine

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Belrose Natura	Westland Schweiz	voir Majestik Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6936-3
Biohop Maltomite	Renovita	voir Majestik attention dangereux Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6936-2
Gesal insecticide pour rosiers et plantes d'ornement Majestik	Compo Jardin	voir Majestik Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6936-1
Majestik	Omya	<p>pommier, poirier / nashi: acarions tétranyques fraise: acarions tétranyques tomate, concombre, aubergine, poivron, haricots, courgette: acarions tétranyques, pucerons, mouches blanches cultures florales et vertes, rosier: acarions tétranyques, pucerons attention dangereux maltodextrine: 49 % Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6936</p>

2-2-2 Produits minéraux

2-2-2-3 Huile de paraffine

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Biohop Delmonal	Renovita	voir Promanal nouveau Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6726-1
Biohop SprayOil	Renovita	voir Spray Oil 7-E Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 2008-1
Biohop WinterOil	Renovita	voir Huile blanche Omya Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 2215-1
Biorga Contra Winteröl	Hauert HGB	voir Zofal D Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 1526-2
Capito huile d'hiver	Landi Schweiz	voir Zofal D Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 1526-1
Coop Oecoplan Läuse-Stop	Coop	voir Promanal AF nouveau Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6727-2
Misto 12	Blaser	voir Zofal D Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 1454

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Oléoc	Meoc	voir Zofal D Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 1529
Parafol	Agroline Bioprotect	voir Zofal D dangereux pour la santé Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 1454-2
Promanal AF Plantes vertes sans parasites	Neogard	voir Promanal AF nouveau Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6727-1
Promanal AF nouveau	Neogard	arbres et arbustes ornementaux, cultures florales, plantes vertes: cochenilles, acariens tétranyques, thrips des Dracaena Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6727
Promanal nouveau	Biocontrol	fruits: cochenilles diaspinés et lécanines, cheimatobies, acariens tétranyques, ériophyides gallicoles myrtilles, espèces de Ribes: acariens tétranyques, cochenilles diaspinés et lécanines (es) cultures florales, plantes vertes, arbres et arbustes: cochenilles, acariens tétranyques, thrips des Dracaena dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6726
Promanal nouveau	Neogard	voir entrée Promanal nouveau sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6726
Spray Oil 7-E	Leu+Gygax	voir Huile blanche d'Omya, plantes ornementales ligneuses sauf acariens tétranyques, plus acarien rouge Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 2008
Huile blanche Omya	Omya	vignes: acar. tétranyques, acariose (es), érinose (es) fruits et noix: cochenilles diaspinés et lécanines, cheimatobies, phytoptes, acarien rouge (sauf noix) myrtille, mini-kiwi, espèces de Ribes et Rubus, grand sureau: cheimatobies, acariens tétranyques, cochenilles lécanines, cochenilles diaspinés (sauf espèces Rubus, grand sureau), pucerons (seulement grand sureau) potatoes de terre plant: contre les pucerons vecteurs de viroses (autorisé seulement pour la production de plants de BASE de variétés SUJETTES) arbres et arbustes ornementaux: cheimatobies, acariens tétranyques, cochenilles diaspinés et lécanines dangereux pour la santé Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 2215
Huile blanche S	Biocontrol	voir Spray Oil 7-E Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4555
Huile blanche S	Schneider	voir Spray Oil 7-E Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4555
Zofal D	Stähler	comme Huile blanche Omya, sauf plantes ornementales Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 1526

2-2-2-5 Argile

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Surround	Stähler	vignes: drosophile du cerisier, cicadelle verte de la vigne (2ème gén.) noyer: mouche de la noix fruits à noyau: drosophile du cerisier; puceron noir (cerisier); mouche de l'olive (olive) poirier / nashi: psylles colza: méligèthe (ep) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6416 protection UV

2-2-2-6 Carbonate de calcium		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Blinker	Omya	poirier / nashi: psylles Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7229
2-2-3 Produits microbiens		
2-2-3-1 Spinosad		
Les produits à base de spinosad sont autorisés seulement pour l'usage professionnel. Demeter: spinosad ne doit pas être utilisé.		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Audienz	Leu+Gygax	voir entrée Audienz sous Omya Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6020
Audienz	Omya	vignes: noctuelles terricoles ou vers gris, pyrale de la vigne, boarmie des bourgeons, thrips (es), ver de la grappe cerisier: drosophile du cerisier (autorisé provisoirement) pommier, poirier/Nashi: carpocapse, tordeuses de la pelure, petite tordeuse des fruits, cheimatobie, anthonome, punaises des fruits petits fruits: thrips (fraise, myrtille, espèces Ribes et Rubus); anthonome du fraisier ou du framboisier (fraise, framboise); ver des framboises (framboise); chenilles défoliatrices, cheimatobies, phalènes, punaises, teuthrèdes, tordeuses (myrtille, espèces de Ribes et Rubus); drosophile du cerisier (autorisation provisoire) oignon, poireau, ciboulette, ail, échalote: thrips, mouches mineuses (sauf ail, échalote); teigne (poireau) aubergine, concombre, poivron, tomate: noctuelles; thrips; doryphore (aubergine); mouches mineuses (aubergine, tomate); tigne (poivron, tomate) choux: piérides, noctuelles, teigne des crucifères, altises, cécidomyie du chou, mouche mineuse des feuilles de colza, méligèthe des crucifères, mouche du chou (arrosage de jeunes plantes) fines herbes: noctuelles, chrysomélidés, mouches mineuses, thrips epinard en plein champ: noctuelles, noct. terricoles / vers gris, mouches mineuses et de la betterave, thrips radis de tous les mois sous abri, bette, céleri-branche: chenilles défoliatrices, mouche du chou, thrips (sauf céleri), mouche de la betterave (bette) plantes ornementales: chenilles défoliatrices, mouches mineuses, thrips, pyrale du buis (buis) dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6020 délai d'attente: vigne 6 sem.; fruits 3 sem.; framboise, légumes en plein champ, fines herbes 1 sem.; petits fruits (D. suzukii), lég. sous abri 3 jours
Biohop Audienz	Renovita	voir Audienz Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6020-1
Biohop Orion	Renovita	dom. d'application comme Audienz, sauf fruits, vigne, chrysomélidés sur fines herbes et pyrale du buis. Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7333-3
Elvis	Stähler	voir Audienz Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6020-2
Perfetto	Maag Profi	domaines d'application comme Audienz, sauf chrysomélidés sur fines herbes et pyrale du buis. Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7133-2
Spintor	Biocontrol	voir Audienz Produit phytosanitaire numéro d'homologation: D 4244

2-2-4 Micro-organismes

2-2-4-1 Cerevisane

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Antisciarides Bio Garden	Migros	mare: moustiques plantes ornementales: sciarides Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5745-2
Biorga Contra Sciarides	Hauert HGB	voir Solbac-Tabs Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5745-4
Coop Oecoplan Biocontrol pastilles anti-moustiques	Coop	voir Solbac Tabs Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5745-3
Gesal Stop sciarides	Compo Jardin	voir Solbac Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5744-1
Solbac	Biocontrol	plantons, fines herbes: sciarides plantes ornementales: sciarides Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5744
Solbac-Tabs	Biogarten	plantes ornementales: sciarides Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5745

2-2-4-2 Bacillus thuringiensis var. kurstaki

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Bio Garden Delfin contre la pyrale du buis commun	Migros	voir Delfin Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6552-2
Biohop Delfin	Renovita	voir Delfin Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6552-4
Biorga Contra Pyrale du buis-stop	Hauert HGB	voir Delfin Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6552-3
Coop Oecoplan Biocontrol Delfin contre la pyrale du buis commun	Coop	voir Delfin Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6552-1
Delfin	Biocontrol	vignes: vers de la grappe fruits: cheimatobies (fruits à noyaux et à pépins, noix), hyponomeutes (pommier, cerisier, prunier) espèces Rubus: cheimatobies choux: noctuelle, piérides, teigne des crucifères (P. xylostella) solanacées sous abri: tigne de la tomate plantes ornementales ligneuses: hyponomeutes, phalènes, lymantridés (orgyies) buis: pyrale du buis Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6552 délai d'attente: vigne 3 sem.; choux en plein champ 1 sem.; choux et solanacées sous abri 3 jours
Delfin	Biogarten	voir entrée Delfin sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6552
Dipel DF	Omya	vignes: vers de la grappe (2ème génération) fruits: cheimatobies, hyponomeutes, tordeuses de la pelure espèces Ribes et Rubus, myrtille, Mini-Kiwi: chenilles défoliatrices tabac: noctuelles (défoliatrices) légumes (cultures voir index des produits phytosanitaires): chenilles défoliatrices, noctuelles; piérides et teigne des crucifères (choux); tigne de la tomate (solanacées); teigne du poireau plantes ornementales: pyrale du buis, phalènes, lymantridés, hyponomeutes Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6777 délai d'attente: vignes 3 sem.; autres cultures 3 jours

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Gesal Pyrale du buis-Stop Dipel DF	Compo Jardin	buis: pyrale du buis Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7272-1
Maag Dipel	Westland Schweiz	comme Dipel DF, sauf vigne et tabac Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7273-2

2-2-4-3 *Bacillus thuringiensis* var. *tenebrionis*

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Novodor 3 FC	Biocontrol	aubergine: doryphore (L1 et L2) pomme de terre: doryphore (L1 et L2) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5925 délai d'attente: pomme de terre 3 semaines, aubergine en plein champ 1 semaine, aubergine sous abri 3 jours
Novodor 3 FC	Biogarten	voir entrée Novodor 3 FC sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5925
Novodor 3 FC	Leu+Gygax	voir entrée Novodor 3 FC sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5925

2-2-4-4 *Bacillus thuringiensis* var. *aizawai*

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Agree WP	Biocontrol	vignes: vers de la grappe chanvre: noctuelles myrtille, espèces Ribes et Rubus, grand sureau: cheimatobies fraise: noctuelles choux: noctuelles, teigne, Pieridae salades, Baby-Leaf (Asteraceae): noctuelles solanacées: tigne de la tomate légumes: chenilles défoliatrices (divers légumes, voir index des produits phytosanitaires); teigne du poireau (poireau) buis: pyrale du buis Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6882 délai d'attente: 2-7 jours (voir index des produits phytosanitaires)
XenTari	Leu+Gygax	vignes: vers de la grappe (2ème génération) tabac: noctuelles fruits: cheimatobies (fruits à pépins, noyaux et noix en gén.), hyponomeutes (pommier, cerisier, prunier) fraise: noctuelles tomates: noctuelles, tigne de la tomate aubergine, concombre, poivron, haricots, salades, Baby-Leaf (Asteraceae): noctuelles melons: noctuelles, pyrale du maïs choux plein air: noctuelles, noct. du chou, teigne, piérides poireau plein air: teigne du poireau artichaut plein air: noctuelles, vanesse de l'artichaut plantes ornementales ligneuses, cultures florales, plantes vertes, rosier: noctuelles Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6888 délai d'attente: vigne 3 semaines; artichaut, chou, poireau 1 semaine; autres cultures 3 jours

2-2-4-5 Virus de la granulose

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Capex 2	Biocontrol	fruits: tordeuses de la pelure Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4234 délai d'attente: 1 semaine

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Carpovirusine Evo 2	Stähler	fruits: carpocapse des pommes, poires et abricots, tordeuse orientale du pêcher Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6831 délai d'attente: 1 semaine
Coop Oecoplan Biocontrol traitement contre les vers de pommes et de poires	Coop	pommier, poirier, Nashi, cognassier, abricotier, noyer: carpocapse Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4194-1 délai d'attente: 1 Woche
Helicovex	Biocontrol	tomate: ver de la capsule Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6879 délai d'attente: sous abri 3 jours, plein champs 1 semaine
Madex 4	Biogarten	arboriculture en gén.: carpocapse, tordeuse orientale Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7382
Madex Twin	Biocontrol	fruits: carpocapse, tordeuse orientale du pêcher Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6814 délai d'attente: 1 semaine
Madex Top	Biocontrol	fruits: carpocapse des pommes, poires et abricots Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6813 délai d'attente: 1 semaine

2-2-4-6 Espèces de Beauveria

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Beaupro	Biocontrol	fruits: hanneton commun grandes cultures: hanneton commun Beauveria brogniartii Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4574-1
Beaupro	Biogarten	voir entrée Beaupro sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4574-1
Beauveria-Schweizer	Schweizer	voir Beaupro Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4574
Melocont GR	Agroline Bioprotect	voir Beaupro Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7477
Naturalis-L	Biocontrol	cerisier, olivier: mouche de la cerise (ep) et de l'olive (ep) fraise sous abri: acarien rouge tomate, poivron, cucurbitacées, fines herbes sous abri, brocoli/romanesco: mouches blanches aubergine: mouches blanches, acariens tétranyques, thrips concombre: acariens tétranyques, thrips plantes ornementales sous serre: mouches blanches Beauveria bassiana Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7316 délai d'attente: fruits 1 semaine, légumes sous abri 3 jours

2-2-4-7 Espèces de Metarhizium

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
GranMet GR	Agroline Bioprotect	voir Metapro Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7478
Metapro	Biocontrol	gazon d'ornement et terrains de sport: idem prairies et pâturages: hanneton horticole, européen et de la St-Jean Metarhizium anisopliae Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6423-1
Metapro	Biogarten	voir entrée Metapro sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6423-1
Metarhizium-Schweizer	Schweizer	voir Metapro Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6423

2-2-4-8 Autres micro-organismes		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
BioAct WG	Biocontrol	tomate, concombre sous serre: nématodes cécidogènes des racines Paecilomyces lilacinus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6881

2-3 Molluscicides

2-3-1 Produits minéraux

2-3-1-1 Phosphate de fer

Limitations de l'utilisation pour tout les produits à base de phosphate de fer: voir introduction.

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Antarion	Agroline Bioprotect	voir Ferramol anti-limaces Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6695-1
Biohop Delexx HP	Renovita	voir Ferramol anti-limaces Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6695-2
Coop Oecoplan anti-limaces	Coop	voir Ferramol anti-limaces Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6666
Derrex	Biocontrol	voir Ferramol anti-limaces Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6817
Ferramol anti-limaces	Biogarten	fraise: limaces agrestes et du genre Arion grandes cultures: Idem. Utilisation SEULEMENT sur tournesol, betteraves sucrières et fourragères, ainsi que sur colza et moutarde pour consommation (ne pas sur engrais vert/culture dérobée). Traitement jusqu'à maximum les deux premières semaines après la plantation, respectivement la levée des plantes. légumes: idem (traitement jusqu'à maximum les deux premières semaines après la plantation, respectivement la levée des plantes) plantes ornementales: idem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6662 délai d'attente: Résidus de granulés anti-limaces sur les produits commercialisables sont à éviter par des techniques et des périodes d'application adaptées (aussi valable pour les plantons).
Ferramol anti-limaces	Neogard	voir entrée Ferramol anti-limaces sous Biogarten Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6662
Ferramol Anti-limaces compact	Neogard	domaines d'application et limitations voir Ferramol anti-limaces, sauf grandes cultures Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7187
Migros Bio Garden Granulés anti-limaces	Migros	voir Ferramol anti-limaces Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6662-1
Sluux HP	Biocontrol	voir Ferramol anti-limaces Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6695

2-4 Systèmes de piègeage, phéromones (confusion)

2-4-1 Pièges et accessoires

Le vinaigre, le vin et le sucre peuvent être utilisés comme attractifs pour le piégeage. AUCUNE utilisation de vinaigre comme herbicide ! Les pièges et les accessoires n'ont pas de numéro d'homologation.

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Aceto Fix	Leu+Gygax	attention dangereux Vinaigre (substance de base): 100 % Attractif pour le piégeage. Peut aussi être utilisé pour la désinfection des instruments de taille et des semences. AUCUNE utilisation comme herbicide !
Becherfalle	Riga	piège pour la détection et le piégeage de masse de <i>Drosophila suzukii</i>
Pièges à mouches des cerises Bioprotect	Agroline Bioprotect	Piège pour la détection de la mouche de la cerise et de la noix, du gros charançon de la tige du colza et du méligèthe des crucifères
Drosal Pro	Biocontrol	piège pour la détection et le piégeage de masse de <i>Drosophila suzukii</i>
Drosal Pro	Biogarten	piège pour la détection et le piégeage de masse de <i>Drosophila suzukii</i>
Drosalure	Biocontrol	liquide d'appât pour <i>Drosophila suzukii</i>
Drosalure 2.0	Biocontrol	liquide d'appât pour <i>Drosophila suzukii</i>
Drosalure 2.0	Biogarten	liquide d'appât pour <i>Drosophila suzukii</i>
Sticks jaunes	Neogard	plantes d'intérieur: piège englué contre les insectes volants
Kirschessigfliegenfalle	Agroline Bioprotect	piège pour la détection et le piégeage de masse de <i>Drosophila suzukii</i>
Piège à ver de la cerise	Neogard	cerise: mouche de la cerise (réduction de l'attaque)
Migros Bio Garden piège collant anti-mouche	Migros	intérieur: mouches
Piège pour mouches des fruits Migros Bio Garden	Migros	maison et jardin: détection de la mouche des fruits / drosophile
Piège jaune Migros Bio Garden	Migros	plantes d'intérieur: piège englué contre les insectes volants
Migros Bio Garden piège contre mites alimentaires	Migros	cuisine, garde-manger: détection des mites alimentaires
Oecoplan Pièges englués	Coop	Pièges englués contre les sciarides, les mouches blanches et autres insectes nuisibles dans les maisons et les jardins d'hiver
Permanent Fruchtfliiegenfalle	Neogard	maison et jardin: détection de la mouche des fruits / drosophile
Profatec Falle	Profatec	piège pour drosophile du cerisier (sans liquide d'appât)
Rampastop P	Grivet	glue arboricole pâteuse
Bande de glu antichenilles défoliantes	Biogarten	fruits et plantes ornementales ligneuses: cheimatobies et espèces voisines, fourmis, pucerons de feuillage et lanigère
Bande gluante contre les chenilles	Neogard	voir entrée bande de glu antichenilles défoliantes sous Biogarten
Rebell amarillo	Biogarten	voir entrée sous Biocontrol
Rebell amarillo (piège à mouches de la cerise)	Biocontrol	cerise: mouche de la cerise (réduction de l'attaque)
Rebell bianco	Biocontrol	framboise: ver des framboises (ep)
Rebell rosso (piège à bostryche)	Biocontrol	fruits: bostryche disparate (réduction de l'attaque)
Tangle-Trap	Biocontrol	colle pour pièges englués
Tangle-Trap	Biogarten	colle pour pièges englués
Carte TMA	Biocontrol	appât pour utilisation dans le piège Rebell amarillo
Carte TMA	Biogarten	appât pour utilisation dans le piège Rebell amarillo

2-4-2 Phéromones (confusion)

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
CheckMate CM-XL	Stähler	fruits à pépins, abricotier, noyer: carpocapse Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7064
CheckMate Puffer CM	Stähler	fruits à pépins, abricotier, noyer: carpocapse Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7222
CheckMate Puffer LB/EA	Stähler	vignes: cochylis, eudémis attention dangereux, extrêmement inflammable Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7330
CheckMate Puffer Leaf Multi	Stähler	fruits à pépins, abricot, noyer: carpocapse fruits à pépins et à noyaux, noix en gén.: tordeuses de la pelure Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7523
Isomate CLR Max	Biocontrol	fruits à pépins, abricotier, noyer: carpocapse fruits à pépins et à noyaux, noix en gén.: tordeuses de la pelure attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6144
Isomate CLR OFM	Biocontrol	fruits: carpocapse, tordeuses de la pelure, petite tordeuse des fruits (es), carpocapse des prunes (es) attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6362
Isomate P	Biocontrol	fruits: sésie du pommier attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6584
Isomate-C Plus	Biocontrol	pommier, poirier: carpocapse attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5331
Isomate-C/OFM	Biocontrol	pêcher, nectarine: tordeuse orientale du pêcher (ep) fruits à pépins: carpocapse, petite tordeuse des fruits (es), tordeuse orientale du pêcher (ep) attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6228
Isomate-CTT	Biocontrol	pommier, poirier, abricotier: carpocapse attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6093
Isomate-OFM Rosso	Biocontrol	fruits: tordeuse orientale du pêcher prune, pruneau: carpocapse des prunes pomme: petite tordeuse des fruits attention dangereux Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5963
Isonet L Plus	Biocontrol	vignes: eudémis, cochylis (ep) attention dangereux Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6358
Isonet-E	Biocontrol	vignes: cochylis attention dangereux Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6161
Isonet-L	Biocontrol	vignes: eudémis attention dangereux Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6162
Isonet-LE	Biocontrol	vignes: cochylis, eudémis attention dangereux Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6160
Isonet-Z	Biocontrol	fruits: coquette (ep) espèces Ribes: sésie tipuliforme attention dangereux Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6359
Mister C	Biocontrol	fruits à pépins: carpocapse Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7241

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
RAK 2 New	BASF Schweiz	vignes: eudémis attention dangereux Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7246
RAK 1 + 2 M	BASF Schweiz	vigne en production: vers de la grappe Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7040
RAK 3	BASF Schweiz	fruits à pépins: carpocapse attention dangereux Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6469

2-5 Autres produits

Les produits pour la cicatrisation des plaies arboricoles, les enduits pour troncs, les produits de lutte contre les nuisibles, les appétitifs, les produits pour la régulation du pH et les produits de protection anti-UV ne sont pas classés comme produits phytosanitaires et n'ont donc pas de numéro d'homologation. Beaucoup de produits de lutte contre les nuisibles sont classés comme biocides.

2-5-1 Produits pour la cicatrisation des plaies arboricoles

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Capito Bio-Enduit cicatrisant	Landi Schweiz	voir Compo Lac Balsam
Compo Lac Balsam	Compo Jardin	fruits: greffage, coupures, blessures mécaniques, gélivures plantes ornementales: idem
Mastic de greffage Gaschell	Omya	fruits: greffage, protection des plaies
Mastic de greffage Gaschell	Radix	fruits: greffage, protection des plaies
Scania vital silica	Biocontrol	tomate: protection des plaies

2-5-2 Enduits pour troncs

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
DS 60 special (utilisation comme enduit pour troncs)	Omya	fruits: réduction des dégâts dus au gel
Peinture pour tronc	Biogarten	fruits: réduction de risque de dégâts dus au gel arbustes d'ornement: idem

2-5-3 Produits contre les dégâts du gibier (répulsifs)

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Trico	Omya	vignes: idem fruits: contre abrutissement par le gibier Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6549

2-5-4 Autres répulsifs

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Boîte Anti-fourmis	Ziegler	terrasses, intérieurs: fourmis spinosad
Anti-fourmis arrosage Gesal	Compo Jardin	jardins privés: fourmis pyréthrines
Anti-fourmis granulés	Compo Jardin	terrasses, chemins, pièces d'habitation: fourmis dangereux pour le milieu aquatique pyréthrines
Stop-fourmis Gesal	Compo Jardin	terrasses, balcons, pergols, passages dallés: fourmis dangereux pour le milieu aquatique pyréthrines
Aquabac XT	Biocontrol	étangs, bassins, et autres plans d'eau: larves de moustiques Bacillus thuringiensis var. israelensis

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Biorga Contra Fourmis-Stop	Hauert HGB	maison et jardin: fourmis dioxyde de silicium
Coop Oecoplan Anti-fourmis	Coop	terrasses, intérieurs: fourmis spinosad
Coop Oecoplan Biocontrol Gobe-Fourmis	Coop	terrasses, intérieurs: fourmis spinosad
Coop Oecoplan Biocontrol poudre répulsive anti-fourmis	Coop	jardins privés: fourmis
Gesal Appât fourmis Barrière	Compo Jardin	terrasses, intérieurs: fourmis spinosad
Gesal Protect Appât fourmis	Compo Jardin	terrasses, intérieurs: fourmis spinosad
Lontan billes	Biogarten	Répulsion des campagnols et des taupes
Loxiran Piège anti-fourmis	Neogard	terrasses, intérieurs: fourmis spinosad
Loxiran-S-Agent contre fourmis	Neogard	terrasse, jardin: fourmis dangereux pour le milieu aquatique pyréthrines
Migros Bio Garden anti-fourmis	Migros	jardins privés: fourmis pyréthrines
Migros Bio Garden Piège anti-fourmis	Migros	terrasses, intérieurs: fourmis spinosad
Migros Bio Garden Appât anti-mouche	Migros	intérieur (fenêtres): contrôle des mouches dangereux pour le milieu aquatique spinosad
Spray anti-fourmis Migros Bio Garden	Migros	terrasses, chemins, pièces d'habitation: fourmis dangereux pour le milieu aquatique pyréthrines

2-5-5 Traitements antigermes

Les produits Demeter ne doivent pas être traités avec de l'éthylène.

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Biox-M	Biocontrol	potager: inhibition de la germination attention dangereux, dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique 100 % huile de menthe (contient au moins 55 % L-Carvon) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6995 délai d'attente: 3 jours
Restrain Generator	Netagco	oignons: production d'éthylène pour améliorer la conservation potager: production d'éthylène pour améliorer la conservation (approprié seulement pour les pommes de terre de consommation)

2-5-6 Traitements des semences

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Cerall	Stähler	blé: carie ordinaire, septoriose de l'épi (ep), moisissure des neiges (ep), transmise par les semences épeautre: carie ordinaire seigle, triticales: moisissure des neiges (ep) Pseudomonas chlororaphis Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6449
Proradix	Omya	potager: gale commune et arg. (ep), rhizoctone (ep) Pseudomonas sp. Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6929

2-5-7 Protection des stocks

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
AnisoControl	Biocontrol	voir entrée sous Biogarten
AnisoControl	Biogarten	entrepôts, locaux de transformation: bostryche des graines, vrillette du pain Anisopteromalus calandrae Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6840
Bracotop	Agroline Bioprotect	denrée stockée, entrepôts vides: pyrale des fruits secs, teigne de la farine & aliments Habrobracon hebetor Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7047
Eva-Tricho pour le stockage	Agroline Bioprotect	entrepôts: pyrale des fruits secs, teigne de la farine, des aliments Trichogramma evanescens Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6908
HabroControl	Biocontrol	voir entrée sous Biogarten
HabroControl	Biogarten	entrepôts vides: pyrale des fruits secs, teigne de la farine, des aliments Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6757
LarioControl	Biocontrol	voir entrée sous Biogarten
LarioControl	Biogarten	entrepôts, moulins, silos: charançon du blé, vrillette du pain Lariophagus distinguendus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6758
Silico-Sec	Biocontrol	entrepôts, moulins, silos: idem céréales, céréales fourragères: silvain, cucujide plat, charançon du riz, psoques dioxyde de silicium Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5689
TrichoControl	Biocontrol	voir entrée sous Biogarten
TrichoControl	Biogarten	entrepôts, locaux de transformation: pyrale des fruits secs, teigne de la farine et des aliments Trichogramma evanescens Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6548

2-5-8 Adjuvants

2-5-8-1 Mouillants et adhésifs

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Cocana	Biocontrol	fruits, vignes, légumes, grandes cultures et plantes ornementales: Augmentation du pouvoir mouillant et adhésif corrosif acides gras (sous forme de sels de potassium) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7176 délai d'attente: aucun
Codacide	Leu+Gygax	fruits, petits fruits, vignes, légumes, grandes cultures et plantes ornementales: augmentation du pouvoir mouillant et adhésif huile de colza: 95 % Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7002 délai d'attente: aucun
CropCover CC-1000	Biocontrol	Augmentation du pouvoir mouillant et adhésif en fruits, vignes, légumes, grandes cultures et plantes ornementales Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7487

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Heliosol	Omya	fruits, petits fruits, vignes, légumes, grandes cultures et plantes ornementales: augmentation du pouvoir mouillant et adhésif attention dangereux hydrocarb. terpéniques et alcools provenant de conifères: 70 % Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5683 délai d'attente: aucun
Profital	Biocontrol	fruits, vignes, légumes, grandes cultures et plantes ornementales: augmentation du pouvoir mouillant et adhésif poudre de lait, xanthane Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6437 délai d'attente: aucun
Surfy	Leu+Gygax	fruits, vignes, légumes et grandes cultures: augmentation du pouvoir mouillant et adhésif corrosif Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7485
Vegoil+	Schneiter	voir Codacide Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7002-1

2-5-8-2 Appétitifs

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Combi Protec	Biocontrol	liquide d'appât pour drosophiles (addition aux insecticides autorisés)
Folwin / LalStim Fit (comme appât)	Biocontrol	Appât pour insectes

2-5-8-3 Produits pour la régulation du pH

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Buffer Protect NT	Biocontrol	Réduction du pH de la bouillie de pulvérisation attention dangereux

2-5-8-4 Protection anti-UV

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Biohop Solar Protect	Renovita	protection UV et transpiration attention dangereux
Lufix	Stähler	protection UV et transpiration attention dangereux

2-5-10 Substances de base

Les substances de base n'ont pas de numéro d'homologation.

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Peroxyde d'hydrogène	* div	désinfection des semences et des instruments de taille

2-5-10-1 Chitosane

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Hydrochloride de chitosane	* div	Application sur feuilles et semences comme fongicide et bactéricide
Carapax	Agroline Bioprotect	voir hydrochloride de chitosane Produit à base de substances de base annoncé
Quitobasic	Agribort	voir hydrochloride de chitosane Produit à base de substances de base annoncé
Sambesi	Leu+Gygax	voir hydrochloride de chitosane Produit à base de substances de base annoncé

2-5-10-2 Lécithine		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Lécithines	* div	vignes: oïdium, mildiou pêcher: cloque pommier: oïdium groseille: oïdium concombre, laitue, rampon, tomate: oïdium plantes ornementales: div. maladies fongiques délai d'attente: vignes: 30 jours; fruits, petits fruits, légumes: 5 jours
2-5-10-3 Petit-lait		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Petit-lait Ortica	Ortica	petit-lait
2-5-10-4 Extrait d'Équisetum		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Arvento	Agroline Bioprotect	Produit à base de substances de base annoncé extrait de prêle
Biogarten Extrait de prêle (substance de base)	Biogarten	Produit à base de substances de base annoncé extrait de prêle
Equi-Bio	Biocontrol	Produit à base de substances de base annoncé extrait de prêle
Equibasic	Agribort	Produit à base de substances de base annoncé extrait de prêle
Equimia - pellet de prêle	Ortica	prêle séchée Produit à base de substances de base annoncé
Quiz	Leu+Gygax	Produit à base de substances de base annoncé extrait de prêle
Décoction de prêle	Ortica	extrait de prêle
X-trait	Fontimpe	extrait de prêle et d'ortie Produit à base de substances de base annoncé
2-5-10-5 Extrait de saule		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Extrait de saule	* div	vignes: oïdium, mildiou pommier: tavelure, oïdium pêcher: cloque
Salicor	Agroline Bioprotect	voir extrait de saule Produit à base de substances de base annoncé
Salixia	Ortica	voir extrait de saule Produit à base de substances de base annoncé
2-5-10-9 Vinaigre		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Vinaigre	* div	Attractif pour le piégeage; désinfection des semences; désinfection des instruments de taille. AUCUNE utilisation comme herbicide !
Vinaigre	Ortica	voir Vinaigre
2-5-10-11 Sucre (saccharose)		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Sucre	* div	éliciteur des défenses naturelles contre le carpocapse et la pyrale du maïs; attractif pour le piégeage: voir chap. 2-4-1.

2-5-10-12 Fructose		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Fructose	*div	vignes: Scaphoideus titanus; oïdium fruits à pépins: carpocapse
Fructose 7099	Agroline Bioprotect	voir fructose Produit à base de substances de base annoncé
2-5-10-13 Huile de tournesol		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Huile de tournesol	*div	tomate: oïdium
2-5-10-14 Poudre de graines de moutarde		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
poudre de graines de moutarde	*div	semences de blé: traitement
2-5-10-15 Huile d'onions		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Huile d'oignon	*div	ombellifères: mouche de la carotte
Karma	Stähler	ombellifères: mouche de la carotte attention dangereux Produit à base de substances de base annoncé
Psila-Protect	Biocontrol	ombellifères: mouche de la carotte Produit à base de substances de base annoncé
2-5-10-16 Extrait d'ortie		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Biogarten Brennesseljauche	Biogarten	Produit à base de substances de base annoncé extrait d'ortie
Biortilia	Ortica	Produit à base de substances de base annoncé extrait d'ortie
Capito Extrait d'ortie	Landi Schweiz	extrait d'ortie Produit à base de substances de base annoncé
Gesal Extrait d'ortie	Compo Jardin	Produit à base de substances de base annoncé extrait d'ortie
Orti-Bio	Biocontrol	Produit à base de substances de base annoncé extrait d'ortie
Ortical	Agroline Bioprotect	extrait d'ortie Produit à base de substances de base annoncé
Ortiga	Leu+Gygax	extrait d'ortie Produit à base de substances de base annoncé
Ortimia - pellet d'ortie	Ortica	orties séchées Produit à base de substances de base annoncé
Urtibasic	Agribort	extrait d'ortie Produit à base de substances de base annoncé
2-5-10-17 Bière		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Bière	*div	piégeage de limaces

2-5-10-18 Chlorure de sodium		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Chlorure de sodium	* div	vignes: oïdium délai d'attente: 30 jours; max. 6 kg/ha par année AUCUNE utilisation comme herbicide !

2-5-10-31 Hydroxyde de calcium		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Hydroxide de calcium	* div	fruits: chancres Utilisation hors de la période de végétation

2-5-10-32 Bicarbonate de sodium		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Bicarbonate de sodium	* div	vignes: oïdium pommier: tavelure légumes: oïdium plantes ornementales: oïdium délai d'attente: 1 jour
Baxoda	Agroline Bioprotect	voir bicarbonate de sodium Produit à base de substances de base annoncé
Carbobasic	Agribort	voir bicarbonate de sodium Produit à base de substances de base annoncé
Carbyc	Leu+Gygax	voir bicarbonate de sodium Produit à base de substances de base annoncé

2-6 Ennemis naturels		
2-6-1 Nématodes		
2-6-1-1 Espèces de Heterorhabditis		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Bio Garden nématodes contre l'otiorrhynque	Migros	voir Meginem Pro Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6336-3
Biohop Nemagal	Renovita	voir Meginem Pro Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6336-6
Biorga Contra nématodes contre les otyorhynques	Hauert HGB	voir Meginem Pro Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6336-7
Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les larves de l'otiorrhynque	Coop	voir Meginem Pro Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6336-4
Galanem	Biogarten	voir Meginem Pro Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6336
Larvanem	Koppert	jeune vigne: otiorrhynques pépinière (jeunes arbres fruitiers): otiorrhynques fraise: otiorrhynques plantes ornementales sous serre, cultures florales, plantes vertes, arbres et arbustes ornementales: idem Heterorhabditis bacteriophora Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7032

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Meginem Pro	Biocontrol	gazon d'ornement, terrains de sport: larves d'hanneton horticole (vers blancs) fruits (pépinière): otiorrhynques fraise: otiorrhynques plantes ornementales: otiorrhynques Heterorhabditis bacteriophora Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6336-1
Meginem Pro	Biogarten	voir entrée Meginem Pro sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6336-1
Nemagreen	Agroline Bioprotect	gazon d'ornement et terrains de sport: larves de hanneton horticole (vers blancs) gazon: larves de hanneton horticole (vers blancs) Heterorhabditis bacteriophora Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5810
Nematop	Agroline Bioprotect	fruits (pépinière): otiorrhynques petits fruits: otiorrhynques plantes ornementales: otiorrhynques Heterorhabditis bacteriophora Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5950
2-6-1-2 Espèces de Steinernema		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Bio Garden nématodes contre les courtilières et les vers gris	Migros	voir Carponem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5795-1
Biohop Nemaschnak	Renovita	voir Carponem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5795-2
Carponem	Biocontrol	vignes jeunes: otiorrhynques prairies, pâturages, gazon d'ornement et terrains de sport: tipules, tipule des prairies fruits: otiorrhynques légumes: courtilière, noctuelles terricoles (vers gris) plantes ornementales: otiorrhynques, courtilière, noctuelles terricoles (seulement sous serre) Steinernema carpocapsae Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5795
Carponem	Biogarten	voir entrée Carponem sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5795
ColeoStop	Biocontrol	jeune vigne: otiorrhynques arboriculture (plantons): idem fraise sous abri (plantons): idem arbres et arbustes ornementales, cultures florales, plantes vertes, rosier: idem Steinernema carpocapsae Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7059
Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les larves de sciarides	Coop	fruits: carpocapse (ep) cultures maraîchères en gén., fines herbes et plantes médicinales: sciarides plantes ornementales (cultures pérennes, boutures): sciarides Steinernema feltiae Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5277-1
Entonem	Koppert	fines herbes, plantes médicinales: sciarides plantes ornementales (rosier, arbres, arbustes, cultures sous abri): idem Steinernema feltiae Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5386

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Nemaplus	Agroline Bioprotect	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les larves de sciarides Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5978
Nemapom	Agroline Bioprotect	pomme: carpocapse Steinernema feltiae Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6820
Nemastar	Agroline Bioprotect	prairies et pâturages, gazon d'ornement et terrains de sport: tipules légumes: courtilière, noctuelles terricoles (vers gris) plantes ornementales: courtilière, noctuelles terricoles (vers gris), otiorrhynque sillonné et salicicola Steinernema carpocapsae Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6480
Nematop Cool	Agroline Bioprotect	petits fruits: otiorrhynque Steinernema feltiae Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6639
Nematop stop-otiorhynques	Agroline Bioprotect	arboriculture (plantons), jardins familiaux: idem fraise (plantons), jardins familiaux: otiorrhynques arbres et arbustes ornementales, cultures florales, plantes vertes, rosier, jardins familiaux: idem Steinernema carpocapsae Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6993
Traunem	Biocontrol	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les larves de sciarides Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5277
Traunem	Biogarten	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les larves de sciarides Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5277

2-6-1-3 Phasmarhabditis hermaphrodita

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Bioslug	Biocontrol	fraise: limaces agrestes légumes: idem plantes ornementales: idem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5421
Bioslug	Biogarten	voir entrée Bioslug nématodes anti-limaces sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5421
Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les limaces	Coop	voir Bioslug nématodes anti-limaces Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5421-1

2-6-2 Acariens

2-6-2-1 Espèces de Amblyseius

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Amblyline	Omya	voir Amblyseius cucumeris de Biocontrol, sauf fines herbes et plantes médicinales Amblyseius cucumeris Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4719
Amblypak	Agroline Bioprotect	fraise, espèces Ribes et Rubus sous abri: thrips; ériophyides libres, acariens tétranyques et tarsonèmes (ep) cultures maraîchères en gén., herbes médicinales: idem plantes ornementales sous serre: idem Amblyseius cucumeris Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7515

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Amblyseius californicus	Biocontrol	houblon: acarions tétranyques petits fruits sous abri: acarions tétranyques chanvre sous abri: acarions tétranyques cucurbitacées sous abri: acarions tétranyques plantes ornementales sous serre: acarions tétranyques Amblyseius californicus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6501
Amblyseius cucumeris	Biocontrol	petits fruits, légumes, herbes aromatiques et médicinales et plantes ornementales sous abri: thrips, acarions tétranyques (ep) petits fruits sous abri: thrips, acar. tétranyques (ep) légumes, fines herbes, plantes médicinales sous abri: idem plantes ornementales sous serre: idem Amblyseius cucumeris Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4707
Amblyseius cucumeris	Biogarten	voir entrée Amblyseius cucumeris sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4707
Amblyseius degenerans	Biocontrol	aubergine, poivron sous abri: acarions tétranyques, thrips plantes ornementales sous serre: idem Amblyseius degenerans Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6594
Californiline	Omya	cucurbitacées sous abri: acarions tétranyques plantes ornementales sous serre: acarions tétranyques Amblyseius californicus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7386
Spical	Koppert	poivron sous abri: acarien jaune commun Amblyseius californicus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6503
Spical Plus	Koppert	poivron sous abri: acarions tétranyques Amblyseius californicus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7239
Thripex	Koppert	culture maraîchère sous serre: thrips, acarions tétranyques (ep) plantes ornementales sous serre: idem Amblyseius cucumeris Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7156
Thripex Plus	Koppert	voir Thripex Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7157
Thripex Plus	Leu+Gygax	baies sous abri: thrips, acarions tétranyques (ep) légumes, fines herbes, plantes médicinales sous abri: idem plantes ornementales sous serre: idem Amblyseius cucumeris Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4423

2-6-2-2 Typhlodromips (Amblyseius) swirskii

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Amblyseius swirskii	Biocontrol	fraises sous abri: thrips, acarions tétranyques chanvre sous abri: thrips aubergine, concombre, poivron sous abri: thrips, mouches blanches plantes ornementales sous serre: mouches blanches Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6665
Starskii	Omya	concombre, poivron sous abri: thrips, mouches blanches Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6911
Swirski-Mite	Koppert	concombre, poivron doux sous abri: thrips Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6674

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Swirskipak	Agroline Bioprotect	fraise, espèces Ribes et Rubus sous abri: thrips, acarions tétranyques aubergine, concombre, poivron sous abri: thrips, mouches blanches plantes ornementales sous serre: mouches blanches Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7489

2-6-2-3 Espèces de Stratiolaelaps / Hypoaspis

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Entomite-M	Koppert	légumes sous abri: sciarides Stratiolaelaps scimitus (autrefois Hypoaspis miles) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6481
Entomite-M	Leu+Gygax	légumes sous abri: sciarides Stratiolaelaps scimitus (autrefois Hypoaspis miles) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6481
Hypoaspis	Biocontrol	légumes sous abri: sciarides plantes ornementales sous serre: idem Hypoaspis miles Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5666
Hypoline	Omya	légumes et fines herbes sous abri: sciarides plantes ornementales sous serre: idem Stratiolaelaps scimitus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5203

2-6-2-4 Phytoseiulus persimilis

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les araignées jaunes	Coop	petits fruits: acarions tétranyques légumes sous abri: acarien jaune commun plantes ornementales sous serre: acarien jaune commun Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4710-1
Fitopak	Agroline Bioprotect	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les araignées jaunes Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7469
Phytoline	Omya	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les araignées jaunes, sauf petits fruits Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4805
Phytoseiulus persimilis	Biocontrol	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les araignées jaunes Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4710
Phytoseiulus persimilis	Biogarten	voir Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les araignées jaunes Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4710
Spidex	Leu+Gygax	ronce, framboise, myrtille, cassis, groseilles à grappes et à maquereau (sous abri): acarien jaune commun tomate, concombre, aubergine, poivron doux sous abri: idem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4420
Spidex Vital	Koppert	tomate, concombre, aubergine, poivron doux sous abri: acarions tétranyques plantes ornementales sous serre: acarions tétranyques Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5098

2-6-3 Cécidomyies prédatrices

2-6-3-1 Aphidoletes aphidimyza

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Aphidend	Koppert	tomate, concombre, aubergine, poivron doux sous abri: pucerons du feuillage (ep) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5092
Aphidend	Leu+Gygax	ronce, framboise, myrtille, cassis, groseilles à grappes et à maquereau (sous abri): pucerons du feuillage tomate, concombre, aubergine, poivron doux sous abri: pucerons du feuillage (ep) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4907
Aphidoletes aphidimyza	Biocontrol	petits fruits sous abri: pucerons du feuillage légumes, fines herbes et plantes médicinales sous abri: idem plantes ornementales sous serre: idem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4906
Aphidoline	Omya	voir Aphidoletes aphidimyza de Biocontrol, sauf herbes médicinales Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4905
Mizapak 1000	Agroline Bioprotect	fraise, myrtille, espèces Ribes et Rubus, Mini-Kiwi, grand sureau, aronie noire: pucerons légumes sous abri (y compris plantes médicinales): pucerons plantes ornementales sous serre: pucerons Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7467

2-6-3-2 Feltiella acarisuga

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Feltiella acarisuga	Biocontrol	fraise, framboise sous abri: acarien jaune commun concombre, poivron doux, aubergine sous abri: idem fleurs et plantes vertes sous abri: idem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6236
Feltiline	Omya	voir Feltiella acarisuga Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6489
Spidend	Koppert	concombre sous abri: acarien jaune commun Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6453

2-6-4 Coccinelles

2-6-4-1 Adalia bipunctata

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Coccinelles Adalia	Biocontrol	fruits, noix: pucerons du feuillage concombre, poivron, aubergine, fines herbes sous abri: idem plantes ornementales: idem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5765
Coccinelles Adalia	Biogarten	voir entrée Coccinelles Adalia sous Biocontrol
Adaliapak	Agroline Bioprotect	fruits: pucerons (ep) aubergine, concombre, fines herbes sous abri: idem plantes ornementales sous serre: idem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7495
Coop Oecoplan Biocontrol auxiliaires contre les pucerons	Coop	voir Coccinelles Adalia Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5765-1

2-6-4-2 Cryptolaemus montrouzieri

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Cryptobug	Koppert	plantes ornementales sous serre: cochenilles farineuses Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7019

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Cryptolaemus montrouzieri	Biocontrol	voir Cryptobug Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4909
Cryptolaemus montrouzieri	Biogarten	voir Cryptobug Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4909
Cryptoline	Omya	voir Cryptobug Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4908
Cryptopak100	Agroline Bioprotect	voir Cryptobug Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7395

2-6-5 Nevroptères

2-6-5-1 Chrysoperla carnea

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Chrysopa	Koppert	voir Chrysoperla Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6767
Chrysoperla	Biocontrol	légumes: pucerons du feuillage plantes ornementales: idem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6766
Crisopak	Agroline Bioprotect	voir Chrysoperla Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7488

2-6-6 Hyménoptères parasites

2-6-6-1 Aphelinus abdominalis

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Apheline	Omya	cultures maraîchères en gén. (sous abri): puceron vert du pêcher, puceron à taches vertes et à strie verte de la pomme de terre plantes ornementales sous serre: idem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5010
Aphelinus abdominalis	Biocontrol	légumes, fines herbes et plantes médicinales (sous abri): puceron vert du pêcher, puceron à taches vertes et à strie verte de la pomme de terre plantes ornementales sous serre: idem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4901
Aphelinus250	Agroline Bioprotect	voir Aphilin Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7459
Aphilin	Koppert	tomate, poivron, aubergine sous serre: puceron vert du pêcher, pucerons à strie verte et à taches vertes de la pomme de terre plantes ornementales sous serre: puceron vert du pêcher, puceron à strie verte de la pomme de terre Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7139

2-6-6-2 Espèces de Aphidius

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Aphidipak	Agroline Bioprotect	fraise sous abri: puceron du melon et du cotonnier, puceron vert du pêcher, puceron noir de la fève cultures maraîchères en gén., herbes médicinales sous abri: idem plantes ornementales sous serre: idem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7518
Aphidius colemani	Biocontrol	fraises sous abri: puceron du melon et du cotonnier, puceron vert du pêcher, puceron noir de la fève légumes, fines herbes et plantes médicinales sous abri: idem plantes ornementales sous serre: idem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4904

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Aphidius ervi	Biocontrol	légumes sous abri: puceron à taches vertes et puceron à strie verte de la pomme de terre plantes ornementales sous serre: idem Aphidius ervi Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5617
Aphidius ervi	Leu+Gygax	légumes sous abri: puceron à taches vertes et à strie verte de la pomme de terre Aphidius ervi Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5616
Aphiline	Omya	voir Aphidius colemani Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4903
Aphipar	Koppert	voir entrée Aphipar sous Leu+Gygax Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7140
Aphipar	Leu+Gygax	légumes sous abri: puceron du melon et du cotonnier, puceron vert du pêcher plantes ornementales sous serre: idem Aphidius colemani Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4902
Erviline	Omya	voir entrée Aphidius ervi sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6495
Ervipak250	Agroline Bioprotect	voir entrée Aphidius ervi sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7457
Ervipar	Koppert	voir entrée Aphidius ervi sous Leu+Gygax Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6474

2-6-6-3 Dacnusa sibirica, Diglyphus isaea

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Dacnusa sibirica	Biocontrol	chanvre sous abri: idem culture maraîchère en gén. sous abri: mouches mineuses plantes ornementales sous serre: idem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4798
Dacnusa sibirica	Omya	voir entrée Dacnusa sibirica sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4801
Digline	Omya	Diglyphus isaea, domaines d'application voir Dacnusa sibirica Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4810
Diglypak250	Agroline Bioprotect	Diglyphus isaea, domaines d'application voir Dacnusa sibirica Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7460
Diglyphus isaea	Biocontrol	Diglyphus isaea, domaines d'application voir Dacnusa sibirica Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4708
Miglyphus	Koppert	Diglyphus isaea, domaines d'application voir Dacnusa sibirica Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5093
Miglyphus	Leu+Gygax	Diglyphus isaea, domaines d'application voir Dacnusa sibirica Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4553
Minusa	Koppert	voir entrée Dacnusa sibirica sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7249

2-6-6-4 Encarsia formosa

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
En-Strip	Koppert	voir Encarsia formosa Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5096
En-Strip	Leu+Gygax	légumes sous abri: mouches blanches Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4422

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Encarline	Omya	légumes, épices sous abri: mouches blanches plantes ornementales sous serre: idem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4721
Encarsia formosa	Biocontrol	cultures maraîchères en gén. sous abri: mouches blanches plantes ornementales sous serre: idem Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4709
Encarsia formosa	Biogarten	voir entrée Encarsia formosa sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4709
Enpak	Agroline Bioprotect	domaines d'application voir entrée Encarsia formosa sous Biocontrol Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7516

2-6-6-5 Espèces de Eretmocerus

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Ercal	Koppert	fuchsia, poinsettia (étoile de Noël) sous abri: mouches blanches Eretmocerus eremicus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6521
Eremipak	Agroline Bioprotect	aubergine, concombre, poivron, tomate sous abri: mouches blanches plantes ornementales sous serre: mouches blanches Eretmocerus eremicus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7517
Eretline	Omya	voir Eretmocerus eremicus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7394
Eretmocerus eremicus	Biocontrol	tomate, concombre, poivron doux, aubergine sous abri: mouches blanches fleurs coupées, plantes en pot et en container sous abri: idem Eretmocerus eremicus (syn. californicus) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6520

2-6-6-6 Espèces de Trichogramma

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Optibox	Agroline Bioprotect	maïs: pyrale du maïs Trichogramma brassicae Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 2800
Optispère	Agroline Bioprotect	voir Optibox Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6871
Tricho-C	Biocontrol	prunier: carpocapse des prunes (ep) Trichogramma cacoeciae Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7265
Tricho-C	Biogarten	voir entrée Tricho-C sous Biocontrol
Tricho-Drop	Biocontrol	voir Optibox Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6809-1
Tricho-Fix	Biocontrol	maïs: pyrale du maïs légumes sous abri: noctuelles, pyrales Trichogramma brassicae Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5774
Trichocap Plus	Agroline Bioprotect	voir Optibox Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6260
Trichocap capsules à épandre	Agroline Bioprotect	voir Optibox Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4062
TrichoCarte Omya	Omya	maïs: pyrale du maïs Trichogramma brassicae Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6808

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
TrichoSpheres Omya	Omya	voir Optibox Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6809

2-6-6-7 Diverses espèces d'hyménoptères parasites

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Leptomastidea abnormis	Biocontrol	plantes ornementales sous serre: cochenille farineuse du citronnier Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5186
Leptomastix dactylopii	Biocontrol	plantes ornementales sous serre: cochenille farineuse du citronnier Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5187
Metaphycus helvolus	Biocontrol	plantes ornementales sous serre: cochenille du cafetier Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5189
Microterys flavus	Biocontrol	serres tropicales publiques: cochenilles lécanines Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5517
Pseudaphycus maculipennis	Biocontrol	serres tropicales publiques: Pseudococcus affinis Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5519

2-6-7 Punaises prédatrices

2-6-7-1 Anthocoris nemoralis

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Anthopak	Agroline Bioprotect	poirier / nashi: psylles du poirier (ep) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7423

2-6-7-2 Macrolophus pygmaeus (M. caliginosus)

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Macroline	Omya	tomate, concombre, aubergine, poivron doux sous abri: mouches blanches, puceron du melon et du cotonnier (es), puceron à strie verte de la pomme de terre (es), acariens tétranyques (es) plantes ornementales sous serre: mouches blanches, pucerons du feuillage (es), acariens tétranyques (es) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6417
Macrolophus	Biocontrol	tomate, aubergine, poivron doux sous abri: mouches blanches, puceron du melon et du cotonnier (es), puceron à strie verte de la pomme de terre (es), acariens tétranyques (es) plantes ornementales en pot et en container: mouches blanches, pucerons du feuillage (es), acariens tétranyques (es) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5349
Mirical	Koppert	tomate, concombre, aubergine sous abri: mouches blanches, puceron du melon et du cotonnier (es), puceron à strie verte de la pomme de terre (es), acariens tétranyques (es) arbres et arbustes ornementales, cultures florales, plantes vertes et rosier: mouches blanches Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5626
Mirical-N	Leu+Gygax	tomate, concombre, aubergine sous abri: mouches blanches, puceron du melon et du cotonnier (es), puceron à strie verte de la pomme de terre (es), acariens tétranyques (es) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5627
Miripak500	Agroline Bioprotect	tomate, aubergine, poivron doux sous abri: mouches blanches, puceron du melon et du cotonnier (es), puceron à strie verte de la pomme de terre (es), acariens tétranyques (es) plantes ornementales sous serre: mouches blanches, pucerons du feuillage (es), acariens tétranyques (es) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7461

2-6-7-3 Espèces d'Orius		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Levipak	Agroline Bioprotect	petits fruits sous abri: thrips, acar. tétranyques (ep) concombre, aubergine, poivron doux, haricots: thrips, acar. tétranyques (ep) plantes ornementales sous serre: thrips Orius laevigatus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7458
Oriline L	Omya	petits fruits sous abri: thrips, acar. tétranyques (ep) légumes sous abri: idem plantes ornementales sous serre: idem Orius laevigatus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4911
Oriline M	Omya	petits fruits sous abri: thrips, acar. tétranyques (ep) légumes sous abri: idem plantes ornementales sous serre: idem Orius majusculus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5020
Orius laevigatus	Biocontrol	fraise, framboise, myrtille: thrips, acar. tétranyques (ep) Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7191
Orius majusculus	Biocontrol	petits fruits sous abri: thrips, acar. tétranyques (ep) légumes, fines herbes, plantes médicinales sous abri: idem plantes ornementales sous serre: idem Orius majusculus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 4760
OriusM	Agroline Bioprotect	fraise, myrtille, mini kiwi, espèces Ribes et Rubus, aronie noire, grand sureau: thrips, acar. tétranyques (ep) légumes sous abri: thrips, acar. tétranyques (ep) plantes ornementales sous serre: thrips, acar. tétranyques (ep) Orius majusculus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7456
Thripor L	Leu+Gygax	framboise, myrtille, ronces, cassis, groseille à grappes et à maquereau sous abri: thrips, acar. tétranyques (ep) légumes sous abri: thrips de Californie, thrips de l'oignon plantes ornementales sous serre: thrips de Cal. et de l'oignon Orius laevigatus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 5526
Thripor-L	Koppert	comme Thripor-L de Leu+Gygax, sans plantes ornementales Orius laevigatus Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7143
2-6-9 Autres ennemis naturels		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Osmipro 500	Agroline Bioprotect	abeilles sauvages pour la pollinisation
2-6-10 Mélanges d'ennemis naturels		
Produit	Firme	Domaines d'utilisation
Aphiline Veg	Omya	légumes sous abri: pucerons plantes ornementales sous serre: pucerons mélange d'Aphidius ervi, A. colemani et Aphelinus abdominalis Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6689
Aphiscout	Koppert	baies sous abri: pucerons Praon volucre: 40 %, Aphidius colemani: 20 %, Aphelinus abdominalis: 15 %, Aphidius ervi: 15 %, Ephedrus cerasicola: 10 % Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7381

Produit	Firme	Domaines d'utilisation
BasilProtect	Biocontrol	tomate, aubergine, poivron, concombre, fines herbes sous abri: pucerons Praon volucre: 25 %, A. matricariae: 25 %, Ephedrus cerasicola: 17 %, A. colemani: 17 %, A. ervi: 8 %, A. abdominalis: 8 % Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6990
BerryProtect	Biocontrol	myrtille, espèces de Ribes et Rubus sous abri: pucerons Praon volucre: 41 %, Aphidius matricariae: 17 %, Aphidius ervi: 17 %, Aphidius colemani: 17 %, Aphelinus abdominalis: 8 % Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6986
FresaProtect	Biocontrol	fraise sous abri: pucerons Praon volucre: 17 %, A. matricariae: 17 %, A. ervi: 17 %, A. colemani: 17 %, Ephedrus cerasicola: 16 %, A. abdominalis: 16 % Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6985
OrnaProtect	Biocontrol	chanvre sous abri: pucerons cultures florales et plantes vertes, roses sous abri: pucerons Ephedrus cerasicola: 27 %, Praon volucre: 17 %, A. abdominalis: 17 %, A. matricariae: 13 %, A. ervi: 13 %, A. colemani: 13 % Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6987
Poker250	Agroline Bioprotect	fraise sous abri: pucerons légumes sous abri: pucerons plantes ornementales sous serre: pucerons 50% Aphidius colemani; 20% Aphidoletes aphidimyza; 20% Aphidius ervi; 10% Aphelinus abdominalis Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 7468
Trichomix sous-serre	Agroline Bioprotect	serres (toutes les cultures): noctuelles (ep), pyrales (ep) Trichogramma brassicae, T. cacoeciae, T. evanescens Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6821
VerdaProtect	Biocontrol	chanvre sous abri: pucerons tomate, aubergine, poivron, concombre sous abri: pucerons A. abdominalis: 33 %, A. colemani: 30 %, A. matricariae: 16 %, Praon volucre: 7 %, Ephedrus cerasicola: 7 %, A. ervi: 7 % Produit phytosanitaire numéro d'homologation: W 6989

4. Produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène

Cette liste comprend les produits autorisés ou recommandés par Bio Suisse pour le nettoyage, la désinfection et l'hygiène.

Listes contraignantes:

- **Stabulations, désinfection (chap. 4-2 et 4-10):** Pour la désinfection des stabulations, cette liste est contraignante (exceptions: il est possible d'utiliser d'autres produits sur ordonnance vétérinaire. En cas d'épizootie, ce sont les cahiers des charges des autorités vétérinaires qui font foi.). Il est préférable d'utiliser les produits du commerce aux matières pures.
- **Ruchers, désinfection (chap. 4-2 et 4-10):** Cette liste est contraignante pour la désinfection des ruchers, à l'exception de l'assainissement des ruchers en cas de loque américaine ou de loque européenne; alors dans ce cas l'ordonnance sur les épizooties et les directives techniques de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) s'appliquent. Il convient d'utiliser de préférence les produits mentionnés au chapitre 4.
- **Pisciculture (directives Bio Suisse):** Les produits de nettoyage et de désinfection pour la pisciculture se trouvent dans le cahier des charges de Bio Suisse, partie II, Annexe 2, chap. 5.7. Voir <https://reglementationbio.bioactualites.ch>

Listes non contraignantes:

Pour les domaines d'application suivants, les substances et produits indiqués sont à utiliser **de préférence**. Il est préférable d'utiliser les produits du commerce aux matières pures. Les produits mentionnés ne contiennent pas de composants indésirables comme des enzymes, des produits émettant du chlorure ou des composés d'ammonium quaternaire (CAQ) et sont facilement dégradables.

- **Installations de traite (chap. 4-1):** D'autres produits peuvent être employés, mais seulement s'ils ne contiennent pas de CAQ (attestation du fournisseur). Le formulaire correspondant peut être téléchargé sur le site internet de bioactualites.ch (<https://reglementationbio.bioactualites.ch>). Quelques formulaires remplis par les entreprises se trouvent sur notre site internet (www.listedesintrants.ch) > Info / thèmes > Produits de nettoyage).
- **Produits d'hygiène (chap. 4-3):** Une preuve d'efficacité n'est pas demandée pour cette catégorie.
- **Produits de soin des onglons et de soins aux animaux (chap. 4-4):** les produits listés devraient être utilisés de préférence.
- **Hygiène et soin des pis (chap. 4-5):** Les produits mentionnés sont à utiliser de préférence.
- **Autres produits de nettoyage (chap. 4-10 et 4-15):** Ces chapitres contiennent des produits utilisables pour différents domaines d'application comme par exemple les stabulations, les serres, les caves etc.

Biofilm: Les produits induisant un film protectif à l'aide de bactéries peuvent être employés. Il n'existe aucune liste pour ce type de produits pour le moment.

Hypochlorite de sodium, formaldéhyde et produits à base d'iode: Ces substances pures (autorisées par l'Ordonnance fédérale sur l'agriculture biologique) **ne sont pas autorisées** dans les fermes Bio Suisse pour la désinfection des stabulations et **ne sont pas recommandées** pour toutes les autres utilisations, parce qu'elles sont très toxiques et peu biodégradables (exception : désinfection des pis avec de l'iode).

Exploitations Demeter: De manière générale, les produits mentionnés ici peuvent être utilisés. Pour la transformation à la ferme, veuillez consulter aussi les listes de produits de nettoyage recommandés et exclus dans les directives Demeter, chapitre 6.6 «Lutte contre les nuisibles et le nettoyage d'entrepôts et d'installations de production».

Remarque: pour plus d'informations voir le registre public de l'organe de réception des notifications des produits chimiques sous www.rpc.admin.ch.

4 Produits de nettoyage, de désinfection, d'hygiène et de soin

4-1 Produits de nettoyage et de désinfection pour les installations de traite

En plus des produits commerciaux mentionnés ici, les substances pures du chapitre 4-2-1 peuvent être employées, ainsi que l'acide phosphorique, l'acide nitrique les savons de potassium et de soude. Si des produits pas mentionnés ici sont utilisés, l'absence de CAQ doit être confirmée.

4-1-1 Produits acides

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Amstutz Oeko	Amstutz	nettoyage manuel prévention du tartre	acide citrique, acide lactique, acide formique corrosif
Bio SF	Halag	élimination du tartre prévention du tartre	acide phosphorique, acide citrique corrosif
Bio SP	Halag	élimination du tartre prévention du tartre	acide citrique attention dangereux
Bioacid	Halag	élimination du tartre prévention du tartre nettoyage et désinfection	acide citrique attention dangereux
Halacid Mas	Halag	produit de nettoyage et de détartrage pour les entreprises de production laitière et les entreprises alimentaires	acide nitrique attention dangereux, corrosif
Hypracid one	Kersia	nettoyage et désinfection élimination du tartre	acide octanoïque, acide méthanesulfonique corrosif
Industrie Schaumreiniger MR11	Ciaras	application dans les machines de nettoyage	lactosérum
NSR3 Bio	Amstutz	nettoyant pour installations de traite élimination du tartre	acide méthanesulfonique attention dangereux
Ökoron 12	Fink Tec	installations de traite, jaillissement et désinfection des surfaces	acide peracétique comburant, corrosif, dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique
Ökoron 13	Fink Tec	installations de traite, jaillissement et désinfection des surfaces	peroxyde d'hydrogène, acide peracétique attention dangereux, comburant, corrosif, dangereux pour le milieu aquatique
Perfo Grif	Kersia	désinfection du faisceau trayeur	acide acétique, acide peracétique, peroxyde d'hydrogène corrosif, dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique
Spülmicid Plus	Kersia	élimination du tartre nettoyage manuel	acide sulfurique corrosif

4-1-2 Produits alcalins

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Agr Alitartre 161	Agrofirm	détergent non moussant en circuit	soude caustique corrosif
Bio AF	Halag	nettoyage manuel nettoyage et désinfection	soude caustique, silicates alcalins corrosif
Bio AP	Halag	nettoyage manuel nettoyage et désinfection	carbonate de sodium, silicates alcalins corrosif
D 10 Detergent	Kersia	nettoyage manuel	soude caustique corrosif
Geroplus Eco	Hygline	détergent non moussant pour les installations de traite	hydroxyde de sodium corrosif

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Milk-Klene A Bio	Amstutz	nettoyage et désinfection	carbonate de sodium corrosif
Milk-Klene AD F OC (1361)	Amstutz	nettoyage des robots de traite nettoyage et désinfection	hydroxyde de potassium attention dangereux, corrosif
Ökoron A	Fink Tec	nettoyage des installations de traite et de refroidissement du lait	soude caustique, potasse caustique corrosif
Robolin	Kersia	nettoyage des robots de traite	hydroxyde de sodium corrosif
San Alcalin SC	Qualimatic	nettoyage du matériel de traite et du tank à lait	soude caustique corrosif
Sana Guard 1	Qualimatic	liquide alcalin concentré sans chlore, pour le matériel de traite et le tank à lait	soude caustique, peroxyde d'hydrogène corrosif

4-2 Produits de nettoyage et de désinfection pour les étables

Pour la désinfection des STABILATIONS, seulement les produits de chap. 4-2 sont autorisés.

4-2-1 Substances pures pour le nettoyage et la désinfection

4-2-1-1 Diverses substances pures

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Alcool (éthanol)	* div	pour la désinfection des mains (min. 80%)	extrêmement inflammable ne pas utiliser sur de grandes surfaces (risque d'explosion)!
Essences vég. naturelles	* div		
Eau, vapeur d'eau	* div	nettoyage avant / après désinfection	
Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée)	* div	pour la désinfection	dangereux pour la santé

4-2-1-2 Acides

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Acide formique	* div	désinfection de surface à temp. élevée (20 °C), p. ex. véhicules de transport, apiculture (chap. 5-3)	corrosif
Acide peracétique	* div	pour la désinfection de surface à basse température (1 - 10 °C), p. ex. véhicules	comburant, corrosif, dangereux pour le milieu aquatique bonne efficacité seulement sur surfaces propres
Acide citrique	* div	seulement pour l'hygiène humaine	attention dangereux efficacité non prouvée contre les pathogènes en production animale

4-2-1-3 Bases et sels alcalins

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Potasse caustique (hydroxyde de potassium)	* div		corrosif
Soude caustique (hydroxyde de sodium sous forme liquide)	* div	désinfection de surface (< 2%: effc. limitée sur surfaces rugueuses (bois)); désinf. de fumier liquide; ass. ruchers cont. par la loque (sauf Demeter)	corrosif Attention: sous sa forme concentrée est très corrosif! Peut provoquer des lésions aux yeux. Risque d'explosion lors de la dilution.
Lait de chaux (hydroxyde de calcium)	* div	pour la désinfection de fumier liquide et lisier (conc. 40 %)	attention dangereux

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Carbonate de sodium (carbonate de soude)	* div	assainissement des ruchers contaminés par la loque américaine ou européenne	attention dangereux

4-2-2 Produits du commerce pour le nettoyage et la désinfection

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Agasoam B	Kersia	Surfaces dans les étables pour animaux de rente, les abattoirs et les fumoirs	hydroxyde de sodium corrosif
Agarreiner MR91 (anc.: Agrarreiner MR90)	Ciaras	application dans les machines de nettoyage.	lactosérum
Aldekol Des aktiv	Agro-Hygiene	désinfectant acide pour les surfaces; ass. ruchers cont. par la loque européenne	acide peracétique, peroxyde d'hydrogène, acide acétique comburant, corrosif
Apisoda	BioVet	nettoyage et entretien pour l'apiculture	carbonate de sodium
CID-2000	Hygline	désinfection des surfaces et des conduites d'eau traitement de la litière	peroxyde d'hydrogène, acide peracétique, acide acétique comburant, corrosif
D-50	Hygline	désinfectant moussant	acide peracétique, peroxyde d'hydrogène, acide acétique comburant, corrosif
Deptil PA 5	Kersia	désinfectant acide pour les surfaces	peroxyde d'hydrogène, acide peracétique comburant, corrosif
Halades 01	Halag	désinfectant acide pour l'hygiène des étables et l'apiculture (en cas de la loque américaine ou européenne)	acide peracétique, peroxyde d'hydrogène, acide acétique comburant, corrosif
Stalldes 05	Halag	désinfectant pour la lutte contre les maladies	peroxyde d'hydrogène, acide peracétique, acide acétique comburant, dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique, extrêmement inflammable

4-3 Produits pour l'hygiène des stabulations

4-3-1 Litières

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
AgriDry	Agro Weber	litière pour tous les animaux	clinoptilolite
Aubyose	B+M	litière pour cheveaux autres	chanvre pas autorisé pour volailles, porcs et vaches en lactation
Bio Compolit	Kompomo	litière pour tous les animaux autres	fibres d'écorces, compost
CCN Futterkalk STM (utilisation comme litière)	Agrokorn	traitement de la litière	carbonate de calcium, augmentation du pH, effet antibactérien
EQ-Bedding	Thommen	litière pour tous les animaux autres	granulés de bois, mélange d'herbes aromatiques
Klinofeed N-sorb	unipoint	litière, additif pour granulés de paille	clinoptilolite
Lignocel Combi Plus	Agrokorn	litière pour tous les animaux	fibres de bois, minéraux
Linabox	B+M	litière pour cheveaux autres	lin pas autorisé pour volailles et porcs
Lit naturel litière pour volaille	Axpo Biomasse	litière pour volailles	digestat séché

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Litière pour chevaux	Santokom	litière pour chevaux autres	compost, rognures de bois
Strohfelder Platinum	B+M	litière pour cheveaux autres	paille de blé pas autorisé pour volailles et porcs

4-3-2 Produits hygiéniques

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Actidry	Timac Agro	amélioration de l'hygiène de la litière autour de la naissance traitement de la litière	calcium, magnésium
Actiglene 360	Timac Agro	liquéfié le lisier, réduit les odeurs de lisier	calcaire coquillier, bentonite
Actipost 360	Timac Agro		calcium marin, argiles spécifiques, farine d'algues marines
Agro StreuFix	Agrokorn	traitement de la litière	carbonate de calcium (craie)
Bedcide	Qualimatic	traitement de la litière	extrait de Yucca
Cobiotex C410	Comptoir	traitement des sols et literès	chaux
Litière plus	Naveta	traitement de la litière	poud. de roche
Einstreukalk	Hug	traitement de la litière	chaux
Eucanel	AnimalMed	hygiénisation de l'air de l'étable	huiles essentielles
Feinstreu	Amelgo	traitement de la litière	chaux, huiles essentielles
Hygienor B+	Bio3g	traitement de la litière	chaux
K-Lit asséchant pour litière	UFA	traitement de la litière	poudre de roche, extrait de plantes
Kroni 901 Hygosan	Kroni	traitement de la litière	sels minéraux, alumine (argile)
Lalfilm Pro	Trinova	formation d'un biofilm barrière	micro-organismes
Liegeboxeneinstreu	Reichmuth	traitement de la litière	carbonate de calcium / magnésium
Liegeboxenkalk	Reichmuth	traitement de la litière	chaux
Lithosoil	Agrokorn	litière pour tous les animaux	zéolite
Nekafor 15	KFN	traitement de la litière	chaux
Rakonit ultra	Agro-Hygiene	bain pour le poulailler	carbonate de calcium, bentonite
Sanomedol spray d'huile végétale	Zehentmayer	traitement de l'air dans les stabulations	huiles essentielles
Stall-Aktiv-Forte	Kroni	traitement de la litière	sels minéraux, alumine (argile)

4-3-3 Produits désinfectants pour les litières

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Brecalsan	Calcium Fert	diminution de la pression infectieuse dans la litière	hydrate de chaux de dolomie attention dangereux
Dekamix	Reichmuth	diminution de la pression infectieuse dans la litière	chaux vive attention dangereux, corrosif
Desical	Landor	diminution de la pression infectieuse dans la litière	chaux vive attention dangereux, corrosif
Desical	Reichmuth	diminution de la pression infectieuse dans la litière	chaux vive attention dangereux, corrosif
Hasolit-B Pulver	Landor	diminution de la pression infectieuse dans la litière	chaux vive attention dangereux, corrosif

4-3-4 Produits pour le blanchissage des étables

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
DS 60 spezial	Omya	Weissmittel	poudre de roche

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Nekapur 2	KFN	Weisselmittel	lait de chaux attention dangereux

4-4 Produits de soin pour les animaux

Des produits pas compris dans cette liste peuvent également être employés.

4-4-1 Produits de soin des onglons

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
KlauSan-Pflege-Spray	AnimalMed	soin des ongles	huiles essentielles

4-4-5 Autres produits de soin

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Atembrise	AnimalMed	spray de soin nasal pour animaux	huiles essentielles
Blau-Spray	Swissgenetics	protection et soin des zones de peau très sollicitées ou sensibles	propan-2-ol
Ödex Salbe	AnimalMed	pour le soutien externe en cas d'œdème de la mamelle	huile de marmotte, graisse de blaireau, herbes
Puder-Spray	Swissgenetics	protection et soin des parties sensibles et sollicitées de la peau des animaux.	oxyde de zinc
RevivoVet	Ufamed	pour soutenir l'activité respiratoire des (chiots) chiens et chats, des veaux, des poulains et des porcelets	huiles essentielles, alcool
VulnoPlant Wundpflege-Creme	Ufamed	produit de soin de la peau pour les animaux	extraits de plantes, miel
VulnoPlant Wundpflege-Spray	Ufamed	solution de pulvérisation des plaies pour les animaux	extraits de plantes, alcool
Wund-Pflege-Spray	AnimalMed	protection en spray pour le soin des plaies	
Wund-Schutz-Salbe	AnimalMed	pour protéger la plaie et soigner les bords de la plaie	miel, extraits de plantes

4-5 Produits d'hygiène et de soin des pis

Des produits pas compris dans cette liste peuvent également être employés.

4-5-1 Produits désinfectants pour les trayons

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
AMS Sprüh Dipp Film	AnimalMed	désinfection des trayons	dexpanthénol, lanoline, aloé vera
Asj Solution Dip	Kater	désinfection des trayons après la traite	chlorhexidine
Asj Solution Spray	Kater	désinfection des trayons après la traite	chlorhexidine
Desintec MH Iodine film	Swissgenetics	désinfection des trayons après la traite	iode
Dip-io 2500	Kersia	désinfection des trayons après la traite	iode
Dip-io 5000	Kersia	désinfection des trayons après la traite	iode
Fink - Io Dip 30	Fink Tec	désinfection des trayons après la traite	iode
Fink-Io Spray 30	Fink Tec	désinfection des trayons après la traite	iode
Fink-Io Spray 50	Fink Tec	désinfection des trayons après la traite	iode
Fink - Lactic Dip	Fink Tec	soin des trayons après la traite	acide lactique
Glycolac Film	Kersia	désinfection des trayons après la traite	acide lactique
Hexi Dip Super	Qualimatic	désinfection des trayons après la traite	chlorhexidine
Hexi Foam	Qualimatic	la désinfection des trayons avant/ après la traite	chlorhexidine
HM Vir Blue Biocide	Kersia	désinfection des trayons après la traite	acide lactique, acide salicylique

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
HM Vir Film	Kersia	désinfection des trayons après la traite	iode, acide salicylique, Ethyl-N-acetyl-N-butyl-beta-alanin
HM Vir Gold	Kersia	désinfection des trayons après la traite	acide lactique, acide salicylique
HM Vir Spray	Kersia	désinfection des trayons après la traite	acide lactique, acide salicylique
Hyma Jet II	CTH	désinfectant des trayons pré & post-traite	acide lactique
Hypred Wipes LSA	Kersia	désinfection des trayons avant la traite	acide lactique, acide salicylique
Io Shield Spray	Ecolab	désinfections les trayons après la traite	iode
Iodiguard	CTH	désinfection des trayons après la traite	iode
Iofom	CTH	désinfection des trayons après la traite	iode
IoKlar Multi	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	iode
Io Shield	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	iode
Keno Pure	Hygline	nettoyage avant la traite	acide lactique
Lely Quaress Pergo	Lely	désinfection des trayons après la traite	acide lactique
Liq-io 2500	Kersia	désinfection des trayons après la traite	iode
Liq-io 5500 (anc. Li1-io 5500)	Kersia	désinfection des trayons après la traite	iode
Lorasol GL 0.75%	Swissgenetics	désinfection des trayons après la traite	iode
LuxDip 50 B	Gea	désinfection des trayons après la traite	iode
LuxSpray 50	Gea	désinfection des trayons après la traite	iode
OxyFoam	Ecolab	nettoyage des trayons avant la traite	acide lactique, acide urique
Phiteos	CTH	désinfection des trayons après la traite	acide malique, acide citrique
PhytoShield Plus	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	acide lactique, acide urique
Pyguard	CTH	désinfection des trayons après la traite	acide citrique, acide malique
Quaress barrier	Ecolab	protection des trayons entre les traites	iode
Quaress Premo	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	iode
Quaress Ultimo	Ecolab	soin des trayons entre la traite	iode
Quick Spray	Kersia	désinfection des trayons avant et après la traite	acide lactique, acide salicylique
SalvoDip B	Gea	désinfection des trayons après la traite	acide lactique
SalvoSpray AMS	Gea	désinfection des trayons après la traite	acide lactique
SensoDip 50 R	Gea	désinfection des trayons après la traite	chlorhexidine
SensoSpray 50	Gea	désinfection des trayons après la traite	chlorhexidine
Sprüh Dipp Film	AnimalMed	soin des trayons après la traite	acide lactique
Sprüh Lacta Dipp	AnimalMed	soin des trayons après la traite	acide lactique
T-Hexx-Dry Naturel	LGC	soin des trayons après la traite	acide acétique, alcool, butanone
Udder Comfort Lotion pour mamelle jaune SP	Multiforsa	huiles essentielles soin des trayons après la traite	huiles essentielles
Udder Dip	Qualimatic	désinfection des trayons avant et après la traite	iode
Udder Star	Qualimatic	désinfection des trayons après la traite	iode
VelouCid	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	iode
Vir Gold	Kersia	désinfection des trayons avant et après la traite	acide lactique, acide salicylique

4-5-2 Produits de soin des pis

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Arnikaöl	AnimalMed	protège la peau de la mamelle	extrait d'arnica, extrait de feuilles de bouleau, huiles essentielles

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
BlueMax D-Control	Qualimatic	soin des trayons après la traite	acide citrique, acide urique, acide lactique
CoolSpray	AnimalMed	produits de soins de la mamelle et des articulations	huiles essentielles
EuterFee	Künzle K FAG	produit de soin de la mamelle	huiles essentielles
NH 705 Euterpflegemittel mit EM	Niederhäuser	produits de soin de la mamelle	microorganisme efficace activé
NJP Liniment	Swissgenetics	soin des trayons après la traite	huile de menthe attention dangereux
ProMammas	Ufamed	Produits de soin de la mamelle	huiles essentielles
Vacasan	Casa Verde	mousse pour mamelles et cuisses	extrait de fleurs jaunes
Vacasan	Swissgenetics	soin des trayons après la traite	extrait de calendula comburant, corrosif
VelouCid Spray (VelouCid Spray D)	Ecolab	désinfection des trayons après la traite	iode
Wallwurz Gel	AnimalMed	convient pour le traitement de soutien en cas de quartiers de mamelle aigus	extrait de racine de wallwood, huiles essentielles

4-5-3 Produits pour le nettoyage des pis

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Agraro papier pour mamelles avec acide lactique (Euetrapapier MS)	Landi Schweiz	nettoyage des pis avant la traite	acide lactique
Agraro Eutertuch	Landi Schweiz	nettoyage des pis avant la traite	acide citrique
Agroclean hygiène du pis	Lindner	nettoyage des pis avant la traite	laine de bois
BlueMax B-Clean	Qualimatic	nettoyage des pis avant la traite	acide citrique, acide urique
Lingettes pour mamelles, solution Lux-Pré	Swissgenetics	nettoyage des pis avant la traite	iode
Eutranole	Halag	nettoyage des pis avant la traite	acide citrique
Fink - Lactic PreWash	Fink Tec	nettoyage des pis avant la traite	acide lactique
Halanol	Halag	nettoyage des pis avant la traite	acide citrique
Hypred Quick Spray	Kersia	nettoyage des pis avant la traite	acide lactique, acide salicylique
Hypred Wipes NB	Kersia	nettoyage des pis avant la traite	acide lactique, acide salicylique
Mammo Clean D	Multiforsa	nettoyage des pis avant la traite	chlorhexidine, alcool
Mar Box	Halag	nettoyage des pis avant la traite	acide lactique
Mar Euterpapier LA	Halag	nettoyage des pis avant la traite	acide lactique
Udaclin Verde Feuchtes Euterpapier	Casa Verde	papier humide pour le nettoyage et le soin des trayons	acide lactique
Zitziputzi	Amstutz	nettoyage des pis avant la traite	alcool

4-10 Autres produits de nettoyage, de désinfection et d'hygiène

4-10-1 Autres produits de désinfection

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Aseptolux	Ideal Chemic	produit de nettoyage et désinfection combiné nettoyage manuel	acide lactique
Deptil HDS	Kersia	désinfectant des surfaces en industries agro-alimentaires	attention dangereux, extrêmement inflammable
Disinfectant solution	Kersia	désinfectant pour industrie agro-alimentaires, restauration collective, élevages, désinfection des mains	alcool attention dangereux, extrêmement inflammable

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Halades PE	Halag	désinfectants pour le secteur alimentaire (désinfection des surfaces et des circuits)	acide peracétique attention dangereux, corrosif, dangereux pour le milieu aquatique, extrêmement inflammable
Hypro-Oxy	GFR Oeno	pour la désinfection	peroxyde d'hydrogène attention dangereux, corrosif
In'oxy EB	Kersia	élevages, désinfection des circuits	acide formique, peroxyde d'hydrogène, acide peracétique attention dangereux, corrosif, dangereux pour le milieu aquatique
Perox	GFR mbH	pour la désinfection	peroxyde d'hydrogène attention dangereux, corrosif

4-10-2 Autres produits de nettoyage

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Agatens R1	Kersia	nettoyage des surfaces et du matériel d'élevage	hydroxyde de sodium corrosif
Agr Vinitartre 160	Agrofirm	nettoyage du matériel vinicole	soude caustique corrosif
Agr viti boost 162	Agrofirm	application que en combinaison avec Agr vinitartre 160, Agr alitartre 161 ou d'autres produits alcalins	peroxyde d'hydrogène attention dangereux, comburant, corrosif
Agrial	Ideal Chimic	nettoyant-dégraissant léger pour domaines agricoles, serres de culture, caves de vinification et de brassage	soude caustique, citrate de sodium corrosif
Agrial Plus	Ideal Chimic	nettoyant-dégraissant fort pour domaines agricoles, serres de culture, caves de vinification et de brassage	soude caustique, citrate de sodium corrosif
Agracid	Ideal Chimic	nettoyant détartrant faible pour domaines agricoles, serres de culture, caves de vinification et de brassage	acide citrique attention dangereux
Agracid Plus	Ideal Chimic	nettoyant détartrant fort pour domaines agricoles, serres de culture, caves de vinification et de brassage	acide méthylsulfonique, acide citrique corrosif
Agripoly	Ideal Chimic	nettoyant universel	citrate de sodium
Agrisept	Ideal Chimic	désinfectant pour les mains et les petites surfaces	alcool extrêmement inflammable
Agrisept S	Ideal Chimic	désinfectant des surfaces en domaines agricoles, serres de culture, caves de vinification et de brassage	alcool extrêmement inflammable
Amphokal	Agro-Hygiene	nettoyage de conduites d'eau, abreuvoirs et containers	soude caustique corrosif
Asepto Pax	Ideal Chimic	désinfection des mains nettoyage manuel	acide lactique
Bactosol	CTH	nettoyage du sol et des installations dans les étables	soude caustique corrosif
Defluvo nettoyant pour canalisations	Biogarten	nettoyeur de canalisations	micro-organismes, enzymes
Enno Rapid	Omya	détergent liquide prêt à l'emploi pour le nettoyage des mains	alcool, acide citrique, Benzoésäure corrosif, dangereux pour la santé, extrêmement inflammable
Fadex H+	Omya	Nettoyant de surface pour les salissures organiques et inorganiques	acide formique attention dangereux, corrosif

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Hydral	Anitech	détartrage et nettoyage de la cuverie dans les entreprises viticoles, pour canalisation, filtres de centrifugeuses, des tuyauteries etc.	soude caustique corrosif
Purasan Rauchex	GFR mbH	nettoyage	hydroxyde de sodium corrosif
Savon lubrifiant	Dextro	nettoyant universel	savon mou
Supradet 1254	GFR Oeno	nettoyage du matériel viticole	hydroxyde de sodium corrosif
Universalreiniger MR21 (anc.: Universalreiniger MR20)	Ciaras	nettoyage des surfaces	lactosérum
Vitinet	Anitech	détartrage et nettoyage de la cuverie dans les entreprises viticoles, pour canalisation, filtres de centrifugeuses, pasteurisations etc.	soude caustique corrosif

4-15 Produits de nettoyage et de désinfection pour la production végétale

4-15-1 Produits de désinfection pour la production végétale

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Vinaigre	*div	désinfection des instruments de taille	
Menno Florades	Omya	désinfection des locaux de stockage et de production vides et des équipements dans la production végétale	acide benzoïque
Peroxyde d'hydrogène	*div	désinfection des instruments de taille	

4-15-2 Produits de nettoyage pour la production végétale

Produit	Firme	Domaines d'utilisation	Composition, remarques
Agro Quick	Schneiter	nettoyant pour les pulvérisateurs	
Power Clean	Leu+Gygax	nettoyant pour les pulvérisateurs	
Vapi Clean	Stähler	nettoyant pour pulvérisateurs	Agents de surface non ioniques issus du blé attention dangereux

5. Produits antiparasitaires

Cette liste contient tous les produits contre les parasites autorisés par Bio Suisse.

Mouches des étables: Seuls les produits répertoriés dans cette liste sont autorisés pour la lutte contre les mouches dans les étables. Les produits tels que les attrape-mouches sans insecticides (bandes et ficelles en-glueées) et les appareils électriques sont en outre admis en agriculture biologique.

Ectoparasites: Contre les poux des volailles, seuls les produits répertoriés dans cette liste peuvent être utilisés. Pour la lutte contre les autres ectoparasites, les produits sans ordonnance mentionnés dans la liste doivent être employés de préférence. D'autres produits peuvent aussi être utilisés (des produits pour-on à répandre sur le dos des animaux seulement sur ordonnance vétérinaire; inscription dans le registre des traitements vétérinaires). Dans ce cas, les produits à action physique (par exemple silicates amorphes) doivent être préférés aux acaricides synthétiques. En cas d'épizootie, il faut se conformer aux cahiers des charges des autorités.

Produits pour l'apiculture: Seuls les produits répertoriés dans cette liste sont autorisés pour la lutte contre la varroase et la fausse teigne; les remèdes contre la varroase (produits commerciaux) sont homologués par l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, alors que les produits pour la lutte contre la fausse teigne sont homologués par la centrale de notifications des produits chimiques. Lors de contamination par la loque américaine ou européenne, les cahiers des charges techniques de l'Ordonnance sur les épizooties et de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) font foi. Les produits de désinfection autorisés figurent dans la liste des produits pour l'apiculture recommandés du Service sanitaire apicole. Toutes les substances et les produits commerciaux inscrits ici sont recommandés par l'Agroscope et le Service sanitaire apicole. Les recommandations d'utilisation doivent être respectées.

Exploitations Demeter: De manière générale, les produits mentionnés ici peuvent être utilisés. En apiculture Demeter, la soude caustique n'est toutefois pas autorisée.

Remarque: pour plus d'informations voir le registre public de l'organe de réception des notifications des produits chimiques sous www.rpc.admin.ch.

5 Produits antiparasitaires pour l'élevage des animaux

5-1 Produits pour l'utilisation dans les locaux

5-1-1 Produits contre les mouches adultes

Contre les mouches dans les étables, SEULS les produits figurant dans la liste peuvent être utilisés.

5-1-1-1 Extraits de plantes

Produit	Firme	Composition, remarques	Domaines d'utilisation
Amkik BX-1000	Amstutz	pyréthrines	prêt à l'emploi attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique, extrêmement inflammable
Bio-Spray Insecticide	Lactipar	pyréthrines, extraits de plantes	prêt à l'emploi dangereux pour le milieu aquatique
Bio-Phalanx Spray pour insectes	BioVet	pyréthrines	prêt à l'emploi dangereux pour le milieu aquatique
Eco-2000 (anc. Bio-2000)	Gisga	pyréthrines	prêt à l'emploi attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique, extrêmement inflammable
Fly-End Insecticide Nature	Agro-Hygiene	pyréthrines, extraits de plantes	prêt à l'emploi dangereux pour le milieu aquatique, extrêmement inflammable
Fly-End Insecticide Nature EC	Agro-Hygiene	pyréthrines	dangereux pour le milieu aquatique, extrêmement inflammable
Inficin B3000 Konzentrat	Blue Agro	pyréthrines	attention dangereux, comburant, dangereux pour le milieu aquatique
LineaCasa Spray Insecticide	Biogarten	pyréthrines	prêt à l'emploi dangereux pour le milieu aquatique
Lussolin 387 Bio-Insektizid	Hygline	extraits de plantes, pyréthrines	prêt à l'emploi attention dangereux, dangereux pour le milieu aquatique, extrêmement inflammable
Phalanx Spray Insecticide Bio	Lactipar	pyréthrines	prêt à l'emploi dans la maison dangereux pour le milieu aquatique

5-1-2 Produits contre les larves des mouches (asticots)

Contre les mouches dans les étables, SEULS les produits figurant dans la liste peuvent être utilisés.

5-1-2-1 Extraits de plantes

Produit	Firme	Composition, remarques	Domaines d'utilisation
Biocid Anti-Larves concentré	BioVet	géraniol	traitement des sites de reproduction de larves de mouche attention dangereux
Eco Larvenfrei Konzentrat (anc. Biocid Larvenfrei Konzentrat)	Gisga	géraniol	traitement des sites de reproduction de larves de mouche attention dangereux

5-1-2-4 Ennemis naturels

Produit	Firme	Composition, remarques	Domaines d'utilisation
FlyLiq	Agroline Bioprotect	Hydrotaea (ex Ophyra) aenescens	contre les asticots dans les caniveaux et rigoles
FlyVep	Agroline Bioprotect	Muscidifurax zaraptor, Nasonia vitripennis, Spalangia cameroni	contre les asticots dans les litières profondes

Produit	Firme	Composition, remarques	Domaines d'utilisation
Mouches Ophyra	BioVet	Hydrotaea (ex Ophyra) aenescens	contre les asticots dans les caniveaux et rigoles
Macrobis	BioVet	Macrocheles robustus	contre les asticots dans les litières
Raptor	BioVet	Spalangia cameroni, Muscidifurax raptor	contre les asticots dans les litières profondes
Guêpes parasitoïdes	BioVet	Nasonia vitripennis, Muscidifurax zaraptor	contre les asticots dans les litières profondes

5-1-3 Produits contre les acariens des volailles et autres ectoparasites

Contre les acariens des volailles, SEULS les produits figurant dans la liste peuvent être utilisés. Contre les autres parasites, d'autres produits peuvent être utilisés.

5-1-3-1 Extraits de plantes

Produit	Firme	Composition, remarques	Domaines d'utilisation
Pyresan	BioVet	pyréthrine	traitement des locaux attention dangereux, comburant

5-1-3-2 Silicates

Produit	Firme	Composition, remarques	Domaines d'utilisation
Diacellite Nutri	Erem	silicates	contre les acariens des volailles et autres ectoparasites
Ektosol fossil	Gisga	silicates	contre les acariens des volailles, prêt à l'emploi
Fly-End acaricide F-46	Agro-Hygiene	silicates	contre les acariens des volailles et autres ectoparasites; pour mélanger avec de l'eau
Gallo-Sec	Biogarten	silicates	contre les acariens des volailles; prêt à l'emploi
Gallo-Sec	BioVet	silicates	contre les acariens des volailles, prêt à l'emploi
Gallo-Sec Fluid	BioVet	silicates	contre les acariens des volailles, prêt à l'emploi
InsectoSec-Spray	BioVet	silicates	contre les acariens des volailles et autres vermines rampantes attention dangereux, extrêmement inflammable, gaz sous pression

5-1-3-3 Spinosad

Produit	Firme	Composition, remarques	Domaines d'utilisation
Elector	Elanco	spinosad	Pour la lutte contre les mouches, les acariens des volailles et autres insectes chez les bovins, les porcs et les volailles. dangereux pour le milieu aquatique

5-1-3-4 Ennemis naturels

Produit	Firme	Composition, remarques	Domaines d'utilisation
Androlis	BioVet	Androlaelaps casalis	contre les acariens des volailles
Dutchy's Acariens Prédateurs	Agro-Hygiene	Hypoaspis miles	contre les acariens des volailles
Taurus	BioVet	Cheyletus eruditus	contre les acariens des volailles

5-1-3-10 Autres produits

Produit	Firme	Composition, remarques	Domaines d'utilisation
Glypolsan	Bitrol	huile alimentaire, glycerine	contre les acariens des volailles; prêt à l'emploi; à employer après l'usage de Sapolsan

Produit	Firme	Composition, remarques	Domaines d'utilisation
Sapolsan	Bitrol	huile de colza	contre les acariens des volailles; soluble dans l'eau; à employer avant l'usage de Glypolsan

5-1-4 Autres produits pour l'utilisation dans les locaux

5-1-4-2 Silicates

Produit	Firme	Composition, remarques	Domaines d'utilisation
InsectoSec	Biogarten	silicates	contre les acariens des volailles et contre les puces et les insectes rampants dans la maison

5-2 Produits pour le traitement des animaux

D'autres produits contre les ectoparasites peuvent aussi être utilisés (des produits pour-on répandus sur le dos des animaux seulement sur ordonnance vétérinaire; inscription dans le registre des traitements vétérinaires).

5-2-1 Produits contre les mouches sur le corps des animaux de rente

5-2-1-1 Extraits de plantes

Produit	Firme	Composition, remarques	Domaines d'utilisation
Amkik PO-Bio	Amstutz	pyréthrine	dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique
Bio-Insect-Stop	BioVet	extraits de plantes, pyréthrine	pour-on pour animaux de pâture dangereux pour le milieu aquatique
Fly-Ex	Multiforsa	pyréthrine, extraits de plantes	solution à verser sur le dos des animaux dangereux pour le milieu aquatique
Insekt-Blocker Bio-Pour-on	Gisga	pyréthrine, extraits de plantes	solution à verser sur le dos des animaux dangereux pour le milieu aquatique
Lussolin 351 Fly Stop	Hygline	extraits de plantes, pyréthrine	solution à verser sur le dos des animaux dangereux pour le milieu aquatique
Phalanx Bio Insect-Stop pour animaux de pâturage	Lactipar	pyréthrine, extraits de plantes	solution à verser sur le dos des animaux dangereux pour le milieu aquatique

5-2-2 Répulsifs contre les ectoparasites

5-2-2-1 Extraits de plantes

Produit	Firme	Composition, remarques	Domaines d'utilisation
Bremex	BioVet	extraits de plantes	utilisation sur les chevaux attention dangereux
Porasol Konzentrat	BioVet	extraits de plantes	application chez les vaches, veaux, porcs, moutons, chèvres, volailles attention dangereux
Porasol-Spray	BioVet	extraits de plantes	application chez les chevaux, ovins, caprins, volailles
Rütazil plus	Gisga	extraits de plantes	dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique
Rütazil plus concentré	Gisga	extraits de plantes	dangereux pour la santé, dangereux pour le milieu aquatique

5-3 Produits pour l'apiculture

Contre la varroase et la fausse teigne, **SEULS** les produits figurant dans la liste peuvent être utilisés.

5-3-1 Produits contre la varroase

5-3-1-2 Produits du commerce contre la varroase

Produit	Firme	Composition, remarques	Domaines d'utilisation
Formicpro	BioVet	acide formique	corrosif
Formivar 85%, 70%, 60% ad us. vet.	BioVet	acide formique	corrosif
Oxuvlar 5.7% ad us. vet. solution	BioVet	acide oxalique	contre la varroase dans les colonies d'abeilles exemptes de couvain
Varroxal ad us. vet., Poudre	BioVet	acide oxalique	contre la varroase dans les colonies d'abeilles

5-3-2 Produits contre la fausse teigne

5-3-2-1 Substances pures contre la fausse teigne

Produit	Firme	Composition, remarques	Domaines d'utilisation
Acide acétique	* div		corrosif

6. Aliments fourragers

Cette liste contient tous les **aliments minéraux et autres aliments fourragers** ainsi que les **agents d'ensilage** autorisés par Bio Suisse. Seuls les produits figurant dans cette liste sont autorisés. Les aliments peuvent être utilisés seulement pour les espèces d'animaux indiquées. Les recommandations **détaillées d'utilisation et d'affouragement doivent être demandées aux fabricants**.

Certification obligatoire pour les aliments avec des additifs d'origine agricole: Les aliments fourragers contenant des ingrédients agricoles (y compris la mélasse) ne peuvent être donnés aux animaux que s'ils sont certifiés bio. Les aliments fourragers sont désormais autorisés en cours d'année. C'est pourquoi il est conseillé de toujours consulter le module de recherche en ligne sur www.listedesintrants.ch pour y voir l'état actuel.

Exploitations Demeter: Le chapitre sur les aliments fourragers a uniquement un caractère d'orientation; il faut suivre les directives (sous-chapitre 4.9.5 (affouragement) et annexes 1 et 2 du chapitre 4 (production)).

Teneurs maximales: Les teneurs maximales et les recommandations de la liste des aliments fourragers de Bio Suisse/FiBL au sujet des quantités d'oligo-éléments et de vitamines par kg de ration **ne doivent pas être dépassées**, et cela en particulier lorsque différents aliments minéraux, aliments complémentaires ou d'autres aliments fourragers sont utilisés en même temps. Les détails se trouvent dans la liste des aliments fourragers de Bio Suisse / FiBL.

Agents d'ensilage: Les produits dans la catégorie 6-20-1 «Produits pour favoriser la fermentation» sont utilisables pour les fourrages faciles et difficiles à ensiler. Lorsque des produits à base de bactéries lactiques sont utilisés pour des fourrages difficiles à ensiler, leur efficacité n'est garantie que si ces fourrages contiennent suffisamment de sucres ou si on ajoute une quantité suffisante de substrat nutritif (sucre, dextrose, mélasse). Les produits dans la catégorie 6-20-2 «Produits contre les postfermentations et les moisissures» servent exclusivement à la prévention des postfermentations et des moisissures. Les produits dans la catégorie 6-20-3 «Produits pour favoriser la fermentation lactique et contre les postfermentations et les moisissures» se prêtent pour les deux usages. Les agents d'ensilage peuvent seulement être utilisés si une fermentation conforme n'est pas possible à cause des conditions climatiques.

Les matières premières: celles-ci peuvent être utilisées pour autant qu'elles correspondent à la liste des aliments fourragers Bio Suisse / FiBL. Si elles sont commercialisées sous un autre nom, elles doivent être inscrites dans la présente liste des intrants.

Les aliments composés: ceux qui sont labellisés avec le «Bourgeon Intrants» ne figurent pas dans cette liste.

Les **additifs** et les **prémélanges:** ceux autorisés pour les mélanges de fourrage bourgeon «Intrants» se trouvent sur <https://aliments-fourragers.fibl.org>, recherche en ligne de prémélanges et d'additifs. Des demandes d'admission de produits dans cette liste peuvent être faites à tout moment.

Abréviations utilisées dans le chapitre Aliments fourragers (éléments):

Ca Calcium P Phosphore Mg Magnésium Se Sélénium

Abréviations utilisées dans le chapitre Aliments fourragers (catégories animales):

Agn	Agneaux	JPou	Poussines, jeunes poules	Pois	Poissons
Bo	Bovins en général	LA	Lamas et alpagas	Pous	Poussins
BoEn	Bovins d'engraissement	Lap	Lapins	Pp	Poules pondeuses
Chè	Chèvres	Mou	Moutons	Ve	Veaux
Cv	Chevaux	PoEl	Porcs d'élevage	VLt	Vaches laitières
Gén	Génisses, bovins d'élevage	PoEn	Porcs d'engraissement	VMè	Vaches mères
Gib	Gibier	Por	Porcelets	Vol	Volailles d'engraissement / Poulets

6 Aliments fourragers et produits apparentés

6-3 Aliments minéraux

Le sel alimentaire sans fluor ajouté est autorisé pour toutes les espèces animales. L'ajout d'iode sous forme de iodure de potassium ou iodate de calcium est autorisé (sauf pour les producteurs Demeter).

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Agro Weber	Happyfarm Calci-Phos Natura Bolus	P: 17.6 %, Ca: 21.5 %, Mg: 6.9 %	VLt mentionner dans le journal des traitements; fièvre du lait
AnimalMed	Urkraft Horn & Haut B	P: 0.3 %, Ca: 0.8 %, Mg: 2 %	Bo, Chè, Mou
Anitech	3807.90 Terra Block	P: 4 %, Ca: 13.5 %, Mg: 6 %, Se: 15 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Anitech	3872.20 Viva 1:1:1 Granule	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 40 mg/kg	Bo
Anitech	3875.11 TMR Viva 2:1 Farine UAB	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 8 %, Na: 6 %	Bo
Anitech	3875.20 Viva 2:1 Granule	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg	BoEn, Gén, VLt, VMè
Anitech	3875.80 Viva 2:1 Semoulette	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg	Bo
Anitech	4817.20 aliment minéral pour moutons	P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 3.5 %, Se: 10 mg/kg	Mou
Anitech	5178.10 B Tech HC	P: 0.1 %, Ca: 36.5 %, Mg: 0.4 %	Porc, Vol
Anitech	Anitech mélange à façon		
BioVet	BioVet Bronch	P: 0.2 %, Ca: 0.2 %, Mg: 0.3 %	Bo, Porc voies respiratoires
Blue Agro	Blue Agro Natura Phosphor Würfel	P: 11 %, Ca: 9 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg	VLt, VMè
Blue Agro	Blue Agro Natura Pulver	P: 8 %, Ca: 16.5 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg	VLt, VMè
Casa Verde	Calcitop Bolus Verde	P: 15 %, Ca: 27 %, Mg: 3 %	VLt mentionner dans le journal des traitements; aliment diététique; fièvre du lait
Comptoir	Agri B 6-16-6	P: 6 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Comptoir	Alfabloc	Mg: 0.2 %, Se: 10 mg/kg	Bo, Chè, Cv
Comptoir	B Bloc bovins - bloc rouge	P: 5 %, Ca: 15 %, Mg: 3 %, Se: 12 mg/kg	Bo, Chè
Comptoir	B Bloc magnésien 10%	Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 5 mg/kg	Bo, Chè, Cv
Comptoir	B Rumibloc	P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 6.5 %, Se: 30 mg/kg	VLt, VMè
Comptoir	B Rummag	P: 1 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 15 mg/kg	BoEn, VLt, VMè
Comptoir	B-Alfa 14/14/4 GR	P: 14 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè
Comptoir	B-Alfa 7/14/8 GR	P: 7 %, Ca: 17 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg	Bo, Chè
Comptoir	B-Alfa Oligo-Vit GR	P: 5 %, Ca: 15 %, Mg: 5 %, Se: 60 mg/kg	VLt, VMè Mentionner dans le journal des traitements; aliment diététique pour le soutien de la préparation à l'œstrus et à la reproduction; durée d'utilisation: deux semaines avant la fin de la gestation jusqu'à la confirmation de la gestation suivante.
Comptoir	B-Alfa Tarie GR	P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg	VLt
Comptoir	Rumi'nat axion	P: 2 %, Ca: 17 %, Mg: 4 %, Se: 20 mg/kg	Bo, Chè, Mou
Comptoir	Rumi'nat mixte	P: 6 %, Ca: 17 %, Mg: 3 %, Se: 22 mg/kg	Bo, Mou
Comptoir	Rumi'nat répuls	P: 3 %, Ca: 18 %, Mg: 6 %, Se: 15 mg/kg	Bo, Chè, Mou

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Eurofarm	Swiss Micro Natura 3543 (M-C/RS)	P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 6 %, Se: 22.3 mg/kg,	Bo, Vlt
Fibol	fibol 2102 Würfel für Schafe	P: 4 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg,	Mou
Fibol	fibol 2150 Würfel 2:1	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	BoEn, Gén, Vlt, VMè
Gähwiler	12/6 Natur / Gähwiler	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg,	Vlt
Gähwiler	8/8 Natur / Gähwiler	P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg,	Vlt
Gähwiler	Fulminant Leckmasse Trocken Natur / Gähwiler	P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 6 %, Se: 30 mg/kg,	Vlt
Gähwiler	Fulminant Leckmasse Uni Natur / Gähwiler	P: 3.5 %, Ca: 16,0 %, Mg: 5,0 %, Se: 30 mg/kg,	Chè, Cv, Gib, Gén, Mou, Vlt
Gähwiler	Fulminant Schafmin Natur / Gähwiler	P: 5 %, Ca: 18 %, Mg: 3 %, Se: 40 mg/kg,	Mou
Grüninger	2366 Biona Mineral 110 P	P: 11 %, Ca: 9 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Grüninger	2371 Flurina Leckmeier melassiert	P: 6 %, Ca: 10 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Grüninger	2382 Bloc à lécher bovins/chèvres	P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Se: 50 mg/kg,	Chè, Vlt, VMè
Grüninger	2385 Bloc à lécher moutons	P: 6.5 %, Ca: 14 %, Mg: 3 %, Se: 50 mg/kg,	Mou
Grüninger	2392 Tetano	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Grüninger	2396 Biona Mineral 100 P Würfel	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Hedel	Vitalsel Vibra'711 Animaux	P: 0 %, Ca: 16.9 %, Mg: 1.6 %,	tous
Herzog Mülimatt	Leckmasse Uni Natur	P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Hohl	Hohlisan Schaf Mineral Nr. 6-3210	P: 6 %, Ca: 22 %, Mg: 9 %, Se: 20 mg/kg,	Chè, Mou
Hokovit	Hokovit - 159 Mehl	P: 7.5 %, Ca: 15.1 %, Mg: 4.1 %,	Vlt
Hokovit	Hokovit - 160 Mehl	P: 11.7 %, Ca: 8.6 %, Mg: 4 %,	Vlt
Huber Andwil	Leckmasse Uni	P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	Vlt
Huber Andwil	Ph-Fütterung Combi 1:1 Natur	P: 8 %, Ca: 7 %, Mg: 7.5 %, Se: 10 mg/kg,	Vlt
Huber Andwil	Ph-Fütterung Combi 2:1 Natur	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 7.5 %, Se: 10 mg/kg,	Vlt
Iseli	823 Iseli natura	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 25 mg/kg,	Vlt, VMè
Kroni	Kroni 851 Bloc Minéral Moutons	P: 6.5 %, Ca: 14 %, Mg: 3 %, Se: 50 mg/kg,	Mou
Kroni	Kroni 854 Bloc Minéral Bovins	P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Se: 50 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 857 Bloc à lécher tarissement	P: 5.5 %, Ca: 4 %, Mg: 6.5 %, Se: 50 mg/kg,	Vlt
Kroni	Kroni 300 Natura	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 301 Natura	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 302 Natura	P: 12 %, Ca: 8 %, Mg: 13 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 303 Natura	P: 9 %, Ca: 5 %, Mg: 11.5 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 304 Natura	P: 7 %, Ca: 7 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 305 Natura	P: 7 %, Ca: 7 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 310 Natura	P: 14 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 311 Natura	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Kroni	Kroni 312 Transit Natura	P: 10.5 %, Ca: 3 %, Mg: 13 %, Se: 50 mg/kg,	Vlt, VMè
Kroni	Kroni 313 Transit Natura	P: 7.5 %, Ca: 0.5 %, Mg: 14 %, Se: 50 mg/kg,	Vlt, VMè
Kroni	Kroni 314 Selen Natura	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 315 Selen Natura	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 316 Vacca Natura	P: 11 %, Ca: 9 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 318 Natura A	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 319 Natura A	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 320 Alpmi- neral Natura	P: 6 %, Ca: 4 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 330 Schaf Natura	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg,	Mou
Kroni	Kroni 331 Schaf Natura	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 40 mg/kg,	Mou
Kroni	Kroni 333 Kleinwiederkäu- er Natura	P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 4 %, Se: 40 mg/kg,	Chè, Gib, LA
Kroni	Kroni 335 Pferdamin Natura	P: 3 %, Ca: 9 %, Mg: 4 %, Se: 20 mg/kg,	Cv
Kroni	Kroni 348 Calcium Boli Natura	P: 16 %, Ca: 24 %, Mg: 2 %,	Vlt mentionner dans le journal des traitements; aliment diététique; fièvre du lait
Kroni	Kroni 350 Magnesium Natura	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 351 Magnesium Natura	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 360 Saliva Natura	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 19.5 %, Se: 40 mg/kg,	Vlt régulation du pH du rumen
Kroni	Kroni 362 Saliva Natura	P: 7.5 %, Ca: 15 %, Mg: 15 %, Se: 40 mg/kg,	Vlt régulation du pH du rumen
Kroni	Kroni 381 L-Phoscal Natura	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg,	Chè, Gén, Mou, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 383 Kleinwiederkäu- er Natura	P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg,	Chè, LA, Mou
Kroni	Kroni 384 Phosmag Natura	P: 6 %, Ca: 3.5 %, Mg: 9.5 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 385 L-Magnesium Natura	P: 5.2 %, Ca: 11 %, Mg: 12.5 %, Se: 50 mg/kg,	Chè, Gén, Mou, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 386 Leckmasse Natura	P: 4 %, Ca: 7 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 390 Stimultisan Natura	P: 0.05 %, Ca: 0.24 %, Mg: 0.08 %,	BoEn, Chè, Gén, Mou, Vlt
Kroni	Kroni 391 Stimultisan Natura	P: 0.65 %, Ca: 0.18 %, Mg: 0.25 %,	BoEn, Chè, Gén, Mou, Vlt
Kroni	Kroni 396 Stimultisan Magnesium Natura	P: 0.05 %, Ca: 0.83 %, Mg: 8 %,	BoEn, Chè, Gén, Mou, Vlt
Kroni	Kroni mélange à façon		tous
Künzle KFAG	Alcamin Natura 06 Plus	P: 8 %, Ca: 4.8 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg,	Bo
Künzle KFAG	Alcamin Natura 06 Plus Pellets	P: 6.7 %, Ca: 4.0 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg,	Bo
Künzle KFAG	Alcamin Natura 20 Plus	P: 4.5 %, Ca: 9 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg,	Bo
Künzle KFAG	Alcamin Natura 20 Plus Pellets	P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 7.5 %, Se: 30 mg/kg,	Bo
Künzle KFAG	KFAG mélange à façon		tous
Künzle KFAG	Bac à lécher Classic	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	Bo, Chè

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Künzle KFAG	Bac à lécher Classic sans Cu	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	Bo, Chè, Mou
Künzle KFAG	Bac à lécher Global	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	Bo, Chè, Mou
Künzle KFAG	Leckmasse Global mit Cu	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	Bo, Chè
Künzle KFAG	Bac à lécher Multiphos	P: 9 %, Ca: 7.5 %, Mg: 4.5 %, Se: 50 mg/kg,	Bo
Künzle KFAG	Leckmasse Para-Ex mit Cu	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	Bo, Chè
Künzle KFAG	Pierre à lécher Para-Ex sans Cu	P: 6.5 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	Bo, Chè, Mou
Künzle KFAG	Bloc à lécher pour veaux à l'engrais	P: 7 %, Ca: 17.5 %, Mg: 3.5 %, Se: 15 mg/kg,	VE
Künzle KFAG	Natumin 06 Plus	P: 13 %, Ca: 8 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	Bo
Künzle KFAG	Natumin 06 Plus Pellets	P: 10 %, Ca: 6 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	Bo
Künzle KFAG	Natumin 20 Plus	P: 7.5 %, Ca: 15 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	Bo, Chè, LA
Künzle KFAG	NatuSel	Ca: 2.5 %, Mg: 3 %,	Bo, Chè, Mou régulation du pH du rumen
Künzle KFAG	Pecora 12 Natura	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 3.5 %, Se: 20 mg/kg,	Chè, Mou
Künzle KFAG	Pickstop bac minéral	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg,	Vol
Landi Wiggen	G 9500 Mineral 2:1 natura	P: 8.7 %, Ca: 16 %, Mg: 4.8 %, Se: 25 mg/kg,	Vlt, VMè
Landor	Pierres à lécher minerale	Ca: 0.6 %, Mg: 0.8 %, Se: 30 mg/kg,	Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Lehmann	6-3010 Magvit Mineral	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 11 %, Se: 50 mg/kg,	Chè, Gén, Vlt, VMè
Lehmann	6-3012 Mineralstoff für Mutterkuh	P: 8 %, Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, VMè
Lehmann	6-3015 Universal Mineral	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg,	Chè, Gén, Vlt, VMè
Lehmann	6-3017 Phoscal Mineral (Griess)	P: 12 %, Ca: 7 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg,	Chè, Gén, Vlt, VMè
Lehmann	6-3018 Phoscal Mineral Würfel	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Lehmann	6-3030 Calphobitin Mineral	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Lehmann	6-3050 Magvitbitin Mineral Würfel	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Lehmann	6-3051 Calphobitin Mineral Würfel	P: 8 %, Ca: 8 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Lehmann	6-3090 Mineralstoff für Schweine	P: 8 %, Ca: 12 %, Mg: 1 %, Se: 9 mg/kg,	PoEl, PoEn
Lehmann	6-3150 Leckschale Calcium Natura	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg,	Chè, Gén, Mou, Vlt, VMè
Lehmann	6-3160 Leckschale Magnesium Natura	P: 5.2 %, Ca: 11 %, Mg: 12.5 %, Se: 50 mg/kg,	Chè, Gén, Mou, Vlt, VMè
Lehmann	6-3170 Leckessel Phosphor Natura	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg,	Chè, Gén, Mou, Vlt, VMè
Lehmann	6-3180 Mineralblock	P: 5.5 %, Ca: 4 %, Mg: 6.5 %, Se: 50 mg/kg,	Vlt, VMè
Lehmann	6-3240 Bloc à lécher de sel naturel sans iode ajouté		tous
Lehmann	6-3250 Bloc de sel percé sans iode ajouté		Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Lehmann	6-3290 Sel d'affouragement sans iode ajouté		tous

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Lehmann	6-3351 Lehmannsalz sans iode ajouté		tous
Lehmann	6-5200 Pickstop Mineralbecken	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg,	Vol
Lehmann	Lehmann mélange à façon		tous
Meliofeed	2652 - Physio Flora All	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 20 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Meliofeed	2653 - Physio Flora Integral	P: 7 %, Ca: 16 %, Mg: 8 %, Se: 20 mg/kg,	Mou, Vlt, VMè
Meliofeed	2654 - Physio Flora Green	P: 13 %, Ca: 8.5 %, Mg: 8.5 %, Se: 20 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Meliofeed	2681 Physio Bloc Flora Fly Free	P: 3 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 25 mg/kg,	BoEn, Chè, Cv, Gib, Gén, Mou, Vlt, VMè
Meliofeed	2682 Physio Bloc Flora Green	P: 7.5 %, Ca: 4 %, Mg: 8.5 %, Se: 50 mg/kg,	Chè, Gén, Mou, Vlt, VMè
Meliofeed	2683 Physio Bloc Flora Integral	P: 4 %, Ca: 10 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg,	Chè, Gén, Mou, Vlt, VMè
MetaFit	MetaFit 121 (2:1)	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, VE, Vlt
MetaFit	MetaFit 126 Magnesium	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, VE, Vlt
MetaFit	MetaFit 131 (0,7:1)	P: 14 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, VE, Vlt
MetaFit	MetaFit 310 Schafe/Ziegen	P: 8 %, Ca: 16.5 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	Chè, Mou
MetaFit	MetaFit 500 Leckmasse	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 7.5 %, Se: 50 mg/kg,	Bo, Chè, Cv, Gén, Mou, Vlt
MetaFit	MetaFit Block	P: 5 %, Ca: 11 %, Mg: 8 %, Se: 50 mg/kg,	Bo, Chè, LA, Mou
MetaFit	MetaFit mélange à façon		tous
MetaFit	MetaFit W 111	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	Vlt, VMè
Mühle Burgholz	357 Bloc minéral à lécher	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg,	Chè, Gén, Mou, Vlt, VMè
Mühle Burgholz	9150 P Aliment minéral granulé 0,8:1	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Mühle Burgholz	9152 P Aliment minéral granulé 2:1	P: 11 %, Ca: 11 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Multiforsa	Boli-Tri Natura	P: 16.4 %, Ca: 23.1 %, Mg: 4.5 %, Se: 50 mg/kg,	Vlt Aliment diététique pour réduire le risque de la fièvre du lait; juste avant ou après le vêlage; mentionner dans le journal des traitements
Multiforsa	Dia-Stop Natura	Se: 6 mg/kg,	VE diarrhée
Multiforsa	Mélange à façon Multi-Min		tous
Multiforsa	Minalo	P: 6 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 8 mg/kg,	VE
Multiforsa	Multiforsa 3 Natura	P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 2.5 %, Se: 15 mg/kg,	VE
Multiforsa	Multiplex Natura	P: 0 %, Ca: 12 %, Mg: 6 %,	BoEn, Vlt ne pas distribuer aux vaches taries; régulation du pH du rumen
Multiforsa	Natura-Plus 30 Perls	P: 11 %, Ca: 7.5 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg,	Chè, Gén, Vlt
Multiforsa	Natura-Plus 30 Transit	P: 11.5 %, Ca: 0 %, Mg: 13 %, Se: 44 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Vlt
Multiforsa	Natura-Plus 31	P: 11 %, Ca: 11 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Vlt
Multiforsa	Natura-Plus 31 AR	P: 11 %, Ca: 11 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg,	Vlt
Multiforsa	Natura-Plus 31 HC	P: 13 %, Ca: 13.5 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg,	Chè, Gén, Vlt, VMè
Multiforsa	Natura-Plus 32	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 10 %, Se: 40 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Vlt
Multiforsa	Natura-Plus 32 Perls	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 9.5 %, Se: 40 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Vlt

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Multiforsa	Natura-Plus Cavallo Pellets	P: 3.5 %, Ca: 11 %, Mg: 2.8 %, Se: 25 mg/kg,	Cv
Multiforsa	Natura-Plus Ovina	P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 1.5 %, Se: 30 mg/kg,	Mou
Multiforsa	Pastura Bloc 12 Mini	P: 6 %, Ca: 15 %, Mg: 4 %, Se: 40 mg/kg,	Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Multiforsa	Pastura-Bloc 11 Extra	P: 8 %, Ca: 9.5 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg,	Bo, Chè
Multiforsa	Pastura-Bloc 11 Ovina	P: 8 %, Ca: 9.5 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg,	Mou
Multiforsa	Pastura-Bloc 11 Q	P: 7 %, Ca: 8 %, Mg: 7.5 %, Se: 40 mg/kg,	Bo, Chè, Mou
Multiforsa	Pastura-Bloc 12 Natura	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 8 %, Se: 40 mg/kg,	Bo, Chè, Mou
Multiforsa	Pastura-Min 21	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6.5 %, Se: 40 mg/kg,	Bo
Multiforsa	Pastura-Min 22	P: 6.5 %, Ca: 13 %, Mg: 6.5 %, Se: 40 mg/kg,	Bo
Niederhäuser	7133 Phos-Forte Natura	P: 12 %, Ca: 12 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg,	Chè, Vlt
Niederhäuser	7143 Tetano N	P: 10 %, Ca: 12 %, Mg: 12 %, Se: 49.99 mg/kg,	Chè, Mou, Vlt
Niederhäuser	7163 Galtphase Mineral Natura	P: 8 %, Ca: 2 %, Mg: 20 %, Se: 50 mg/kg,	Vlt
Niederhäuser	NH 717 Magnum-Würfel natura	P: 8 %, Ca: 10 %, Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	BoEn, Gén, Vlt
Niederhäuser	NH 718 Phosphor-Würfel natura	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 5.1 %, Se: 50 mg/kg,	BoEn, Gén, Vlt
Niederhäuser	NH 912 Kombi-Kalk	P: 0.9 %, Ca: 26 %,	Vol
NutriForm	Leckmasse 1:1 verte	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg,	BoEn, Gén, Vlt, VMè
NutriForm	Leckmasse Herb-All Force verte	P: 4.0 %, Ca: 14.0 %, Mg: 5.0 %, Se: 10 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Mou, Vlt, VMè
NutriForm	Mineral-Gnagl Liver verte	P: 10 %, Ca: 9 %, Mg: 8 %, Se: 30 mg/kg,	Vlt
NutriForm	NutriForm Schafmin verte	P: 6 %, Ca: 18 %, Mg: 3 %, Se: 30 mg/kg,	Chè, Gib, Mou
Perret	Litho'perf	Ca: 34 %, Mg: 2.4 %	tous
Roth	Roth's Mineral spezial 8	P: 12 %, Ca: 8 %, Mg: 7.5 %, Se: 28 mg/kg,	Bo
Roth	Roth's spezial Rind & Schaf	P: 10 %, Ca: 8.5 %, Mg: 4.5 %, Se: 30 mg/kg,	Bo, Mou
Rytz	8731 Opti-Fit 1:1 spécial onglons Compact	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Vlt, VMè
Rytz	8732 Universal 2:1 semoule	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Vlt
Rytz	8733 Universal 2:1 Compact	P: 8 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 50 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Vlt, VMè
Rytz	8735 Magvit 2.5:1 Compact	P: 4 %, Ca: 10 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Vlt, VMè
Rytz	8736 Calphomag 0.8:1 semoule	P: 9 %, Ca: 7 %, Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Vlt
Rytz	8737 Calphomag 0.8:1 Compact	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 9 %, Se: 50 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Vlt, VMè
Rytz	8738 Seau à lécher Natura	P: 5 %, Ca: 10 %, Mg: 6 %, Se: 35 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Mou, Vlt, VMè
Rytz	8739 Seau à lécher à l'ail	P: 4 %, Ca: 8 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Mou, Vlt, VMè
Rytz	KNZ bloc de sel avec sélénium, iode et vit. E	Mg: 0.2 %, Se: 25 mg/kg,	Chè, Gén, Mou, Vlt, VMè
Rytz	Rytz mélange à façon		tous
Salinen	Sel d'affouragement séché 3481 & 3482		tous
Salinen	Agrisal Bloc de sel de mer 5 kg 3907		tous

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Salinen	Agrisal Bloc à lécher minéralisé 3904	Ca: 0.3 %, Mg: 0.3 %, Se: 20 mg/kg,	Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Salinen	Agrosal Bloc à lécher avec iode 3906		Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Salinen	Bloc de sel à lécher 3901		Bo, Chè, Cv, Gib, Mou
Salinen	Sel pour le bétail avec iode 3153 et 3154		tous
Salinen	KNZ Basic 100 Magnum bloc à lécher 3040		tous
Salinen	Bloc de sel gemme 3021		Gib
Salinen	Sel'pur bloc à lécher		tous
Schaumann	AssCo-Vital Top	Ca: 18.5 %, Mg: 23.5 %,	BoEn, Vlt
Schaumann	Detamin Mineral Lick Plus	P: 2.5 %, Ca: 8 %, Mg: 11 %, Se: 40 mg/kg,	Vlt
Schaumann	Rindamin G	P: 4 %, Ca: 16 %, Mg: 6 %, Se: 50 mg/kg,	Vlt
Schaumann	Rindamin LE	P: 11 %, Ca: 8 %, Mg: 7 %, Se: 50 mg/kg,	Vlt
Schreiber	DS-LS24	P: 6.3 %, Ca: 13.3 %, Mg: 6.2 %, Se: 32 mg/kg,	Chè, Gén, Mou, Vlt, VMè
Schreiber	DS520	P: 15.4 %, Ca: 15.6 %, Mg: 3 %, Se: 30 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Schreiber	DS530	P: 8.9 %, Ca: 19.1 %, Mg: 5.5 %, Se: 30 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Schreiber	DS540 Rot + Dammhirsche	P: 8.9 %, Ca: 18.8 %, Mg: 5.5 %, Se: 40 mg/kg,	Gib
Schreiber	DS551	P: 8.6 %, Ca: 17 %, Mg: 10.1 %, Se: 30 mg/kg,	Gén, Vlt, VMè
Schreiber	DS579 Michel	P: 8.3 %, Ca: 21.8 %, Mg: 5 %, Se: 25 mg/kg,	Chè, Mou
Schreiber	Schreiber mélange à façon		tous
Swissgenetics	Calcitop Bolus Verde	P: 15 %, Ca: 27 %, Mg: 3 %,	Vlt mentionner dans le journal des traitements; aliment diététique; fièvre du lait
Timab Industries	Calseapowder Advance	Ca: 33 %, Mg: 2 %,	tous
Timac Agro	Luneo Vital B	P: 9 %, Ca: 16.5 %, Mg: 2.5 %, Na: 11 %,	Bo, Chè, Cv
TJM	Mineralstoff 12 - Magnesium Extra 25% Natura Wüfel	P: 0.14 %, Ca: 0.03 %, Mg: 25 %,	Vlt
TMCE	TMA - Aliment Minéral Granulés	P: 0 %, Ca: 24 %, Mg: 4 %,	tous
TMCE	TMA.B - Aliment Minéral Semoulette	P: 0 %, Ca: 25 %, Mg: 1.7 %,	tous
TMCE	TMB-Seau à Lécher	P: 0 %, Ca: 15.5 %, Mg: 1.8 %,	Bo, Chè, Cv, Mou
TMCE	TMB-Bloc à Lécher	P: 0 %, Ca: 15.5 %, Mg: 1.3 %,	Bo, Chè, Cv, Mou
UFA	Cake-Bloc Natur HerbaPlus	P: 7 %, Ca: 9 %, Mg: 8 %, Se: 15 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Mou, Vlt
UFA	HYPONA Minevita-Natur, cheveux, granulé	P: 4.5 %, Ca: 13.5 %, Mg: 3.5 %, Se: 20 mg/kg,	Cv
UFA	Minex 980 Natur Aliment minéral 1.2:1	P: 9 %, Ca: 11 %, Mg: 6 %, Se: 40 mg/kg,	Vlt, VMè
UFA	Pierre à lécher Himalaya		tous
UFA	Picnic Harmonie	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg,	Vol
UFA	Picnic Harmonie Mini	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 4 %, Se: 15 mg/kg,	Vol
UFA	UFA 1125 RTM Natur, Aliment minéral vaches laitières, équilibré	P: 12.5 %, Ca: 15 %, Mg: 11 %, Se: 40 mg/kg,	Vlt

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
UFA	UFA 292 Natur, Aliment minéral pour bovines d'élevage granulé	P: 7 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	Gén
UFA	UFA 293 Natur, Aliment minéral riche en phosphore granulé	P: 11 %, Ca: 8 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	Chè, Vlt, VMè
UFA	UFA 295 Natur, Aliment minéral équilibré granulé	P: 6 %, Ca: 12.5 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg,	Chè, Vlt, VMè
UFA	UFA 390 Natur, Aliment minéral pour porcs	P: 10.5 %, Ca: 15 %, Mg: 2 %, Se: 6 mg/kg,	Porc
UFA	UFA 71-700 inhibiteur de toxines	P: 0.1 %, Ca: 2.2 %, Mg: 0.3 %,	Bo, Porc, Vol
UFA	UFA 988 Natur HerbaPlus, Aliment minéral pour moutons	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 4 %, Se: 30 mg/kg,	Mou
UFA	UFA 989 Natur Extra, concentré de vitamines et d'oligoéléments	P: 6 %, Ca: 5 %, Mg: 9 %, Se: 35 mg/kg,	Gén, PoEl, VE, Vlt
UFA	UFA 994 Natur, Aliment minéral riche en magnésium	P: 3 %, Ca: 9 %, Mg: 15 %, Se: 30 mg/kg,	Vlt, VMè
UFA	UFA 999 Leckschale 12 kg	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Mou, Vlt, VMè
UFA	UFA 999 Leckschale 20 kg	P: 6 %, Ca: 12 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	BoEn, Chè, Gén, Mou, Vlt, VMè
UFA	UFA mélange à façon		tous
UFA	UFA Sel-Bloc Pierres à lécher	Ca: 1.27 %, Mg: 3 %, Se: 35 mg/kg,	Chè, Cv, Gib, Mou, Vlt, VMè
UFA	UFA-Alkamix Ready Natur, Aliment minéral granulé pour bovins	P: 0.4 %, Ca: 20 %, Mg: 8 %,	BoEn, Vlt Période d'util. limitée à deux mois (dès début lactation).
unipoint	Klinofeed Farmer	P: 0.01 %, Ca: 7.55 %, Mg: 0.38 %,	BoEn, Chè, Mou, VE, Vlt, VMè
Villstar	Top Start 0.5:1 Maxi Phos Natur	P: 13.5 %, Ca: 6.8 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	Vlt
Villstar	Top Start 1:1 Natur	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	Vlt
Villstar	Villstar Leckmasse Trocken Natur	P: 10 %, Ca: 10 %, Mg: 5 %, Se: 30 %,	Vlt
Villstar	Villstar Leckmasse Uni 3:1 Natur	P: 5 %, Ca: 16 %, Mg: 5 %, Se: 30 mg/kg,	Vlt
Vital	OF-15 natura Aliment minéral pour bovins	P: 3 %, Ca: 22 %, Mg: 8 %, Se: 15 mg/kg,	BoEn, Vlt
Vital	OF-25 natura Aliment minéral pour porcelets	P: 7.4 %, Ca: 24.4 %, Se: 9.6 mg/kg,	Por
Vital	OF-35 natura Aliment minéral pour porc	P: 5.5 %, Ca: 23.8 %, Se: 5.9 mg/kg,	PoEn
Vital	OF-45 natura Aliment minéral pour truies	P: 3.4 %, Ca: 23.8 %, Se: 9.9 mg/kg,	PoEl
Vital	OF-95 natura Aliment minéral pour pondeuses	P: 5 %, Ca: 14.7 %, Se: 7.5 mg/kg,	Pp
Vital	Qualifeed 820 Pellets natura	P: 11.5 %, Ca: 9.2 %, Mg: 5.0 %, Se: 35 mg/kg,	Vlt, VMè
Vital	Qualifeed 823 Sélénium natura	P: 7.7 %, Ca: 15.5 %, Mg: 5.5 %, Se: 45 mg/kg,	Vlt, VMè

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Vital	Qualifeed 823 Sélénium natura Pellets	P: 7 %, Ca: 14 %, Mg: 5 %, Se: 45 mg/kg,	VLt, VMè
Vital	Qualifeed 850 natura Pellets	P: 10 %, Ca: 8 %, Mg: 8.2 %, Se: 35 mg/kg,	VLt
Vital	Qualifeed 851 natura RMT	P: 13 %, Ca: 13 %, Mg: 13 %, Se: 45 mg/kg,	VLt
Vital	Qualifeed 852 MR natura	P: 13 %, Ca: 13 %, Mg: 13 %, Se: 45 mg/kg,	VLt
Vital	Qualifeed 853 natura Pellets	P: 6.5 %, Ca: 12.5 %, Mg: 7.5 %, Se: 45 mg/kg,	VLt
Vital	Qualifeed 854 natura RMT	P: 7 %, Ca: 20 %, Mg: 12 %, Se: 45 mg/kg,	VLt
Vital	Qualifeed 859 natura	P: 6 %, Ca: 7.9 %, Mg: 6 %, Se: 45 mg/kg,	VLt, VMè
Vital	SHL 100 Salz- Spur-Mineral natura	Mg: 12 %, Se: 50 mg/kg,	VLt
Vital	SHL 110 Na-Mg Spurenelementmischung natura	Mg: 10 %, Se: 50 mg/kg,	VLt
Vital	Vital mélange à façon		tous
Wipro	Wirovit 1B	P: 9 %, Ca: 9 %, Mg: 9 %, Se: 25 mg/kg,	VLt
Wytor	Glenor KR+	P: 0.1 %, Ca: 14.7 %, Mg: 1.3 %,	tous
Wytor	Glenor KR+ Se/Zn	P: 0 %, Ca: 14.7 %, Mg: 2.8 %, Se: 20 mg/kg,	tous
Zehentmayer	Sanolan L nature	Se: 50 mg/kg,	Chè, Mou aliment diététique; soutien de la prép. à l'œstrus et à la reproduction; ment. dans le journal des traitements
Zehentmayer	Sanolan R nature	Se: 50 mg/kg,	VLt aliment diététique; soutien de la prép. à l'œstrus et à la reproduction; ment. dans le journal de traitements
Zehentmayer	Sanomin L 071 nature	P: 11.4 %, Ca: 8.4 %, Mg: 3.1 %, Se: 24 mg/kg,	Chè, Mou
Zehentmayer	Sanomin R 071 nature	P: 13.2 %, Ca: 10 %, Mg: 6.4 %, Se: 50 mg/kg,	BoEn, Gén, VLt
Zehentmayer	Sanomin R 21 nature	P: 7 %, Ca: 14.7 %, Mg: 6.2 %, Se: 50 mg/kg,	BoEn, Gén, VLt
Zehentmayer	Zehentmayer mélange à façon		tous

6-10 Autres aliments fourragers

Cette liste contient des aliments complémentaires, des aliments simples, des additifs et d'autres produits vendus sous un nom commercial.

DEMETER: Aucune vitamine synthétique n'est autorisée, sauf sur prescription vétérinaire. Les fourrages extrudés sont interdits.

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Agrokorn	Arboce	Lignocellulose	Bo, Porc, VE, Vol
Agrokorn	CCN Futterkalk STM (utilisation comme aliment)	carbonate de calcium	tous
Agrokorn	Vitacel	Cellulose en poudre	Porc, VE, Vol
AnimalMed	AnimalMed Kräuter	Fenugrec, écorce de chêne, racine de tormentille et thym moulu	Bo
AnimalMed	Bronch-Arom B flüssig	arômes	Bo, Porc
AnimalMed	Bronch-Arom B Pulver	arômes	Bo, Porc
AnimalMed	FrubaMix Pulver	herbes	tous

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
AnimalMed	HerbaMix Pellets	herbes	Vlt, VMè
AnimalMed	Kräuterkraft Laktation B Pulver (Attention risque de confusion – seul le produit marqué avec un B est autorisé)	herbes	Vlt
AnimalMed	Lakta-Stopp	herbes	Chè, Mou, Vlt, VMè
AnimalMed	PecuniaMix	charbon végétal	Cv, Por, Porc, VE, Vlt, VMè, Vol
AnimalMed	PlazentaMix Pulver	herbes	tous
Anitech	Clario 5	poudres et extraits de plantes	PoEl
Anitech	Nutriflore liquide	additifs sensoriels	Vol
Anitech	Nutrigerm liquide	additifs sensoriels	Vol
Anitech	Prophorce Classic NC	Acides organiques	Vol
Anitech	Sanaphorce 292	Acides organiques	Vol
Anitech	VermiTech Liquid Green	poudres et extraits de plantes	Vol
APD	APD-Pflanzenkohle (Futterkohle)	Charbon végétal	Bo, Cv, Porc, Vol
Biosa CH	Animal Biosa	herbes	tous
Biosa CH	Animal Biosa Cheval	herbes	Cv
BioVet	Vermitor	poudres et extraits de plantes	Vol
Calcium Fert	Chaux fourragère	carbonate de calcium	tous
Comptoir	B-Alfa VAP GR	blé	Bo
Dixa	Dixa Kräutervital BIO	herbes	tous
EM Schweiz	Fourrage carboné	Charbon végétal	Bo, Chè, Cv, Mou, Porc, Vol
EM Schweiz	EM-activ+ petits animaux	herbes	Lap
EM Schweiz	EM-activ+ animaux de rente	herbes	Bo, Chè, Mou, Porc, Vol
EM Schweiz	EM-activ+ chevaux	herbes	Cv
Eoc	Schweizer Pflanzenkohle energy ocean	Charbon végétal	Cv, Porc, Vlt, VMè, Vol
Gisga	Poudre d'écorce de chêne (anc.: Poudre contre la diarrhée)	Ecorces de chêne	tous
Hedel	NM Actibiot	Extrait de céréales	tous
Herzog Mülimatt	Futterkohle Basic	charbon végétal	tous
Hokovit	Immuguard PPA	levures de bière	JPou, Pois, Por dans la part de fourrage conventionnel; pas pour Demeter; seulement pour porcelets et jeune volaille
Kater	Draistim-SL	arômes	Bo, Chè, Mou
Kater	Florisept-SL	arômes	Bo, Chè, Mou Jungtiere
Kater	Parasyne-SL	arômes	Bo, Chè, Mou
Kater	Parlac-SL	arômes	Bo, Chè, Mou
Kater	Pietix-SL	arômes	Bo, Mou
Kroni	Crystalx Organyx Plus	Mélasse, Oligo-éléments	BoEn, Chè, Gén, Mou, VE, Vlt, VMè
Kroni	Kroni 324 Cryptosol Natura	Arômes	Chè, Mou, VE jeunes bêtes

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Kroni	Kroni 340 Bewilyt Natura	bicarbonate de sodium, Sirop de glucose	VE aliment diététique, électrolyte
Kroni	Kroni 345 Laktoblocker Natura	Arômes	Chè, Mou, Vlt
Kroni	Kroni 370 Natura A	arômes	Vlt
Kroni	Kroni 371 Parakur Natura	arômes	Bo, Chè, Cv, Gib, LA, Mou
Kroni	Kroni 374 Energovit Natura	Extrait de malt	Vlt source d'énergie (limité à la période de vêlage)
Kroni	Kroni 376 Energovit Roboter Natura	Extrait de malt	Vlt source d'énergie (limité à la période de vêlage)
Kroni	Pickblock Natural	Seigle, carbonate de calcium	Vol
Künzle KFAG	Herbalin	herbes, vitamines, Écorce de chêne	Agn, Bo, Chè, LA, Mou, PoEl, Por
Künzle KFAG	Optilac Natura	vitamines, Oligoéléments, levures de bière	Agn, LA, PoEl, Por, Pous, Pp, VE, Vol
Künzle KFAG	Seleno Star Natura	Oligo-éléments, Vitamines	Chè, LA, Mou, Por, VE mentionner dans le journal des traitements; jeunes animaux: util. dans les premières 24 h après la prise de colostrum, év. une seconde fois après 2 sem.
Künzle KFAG	Stomavit	herbes	Bo, Chè, LA, Mou, PoEl, Por, Pp
Künzle KFAG	ZellZahlSchutz Natura flüssig	herbes, arômes	Chè, Mou, Vlt
Lehmann	6-3517 CarboFit	Charbon végétal	Bo, Por, Vol
LGC	Epatral CHB	épices	BoEn, Chè, Gén, Mou, Vlt, VMè
LGC	Tarital CHB	herbes	Chè, Vlt, VMè
Living Power	Klimafarmer Futterkohle	Charbon végétal	tous
Meliofeed	8085 Paraclean	arômes	Bo, Chè, Mou
Meliofeed	8089 Hepaclean	poudres et extraits de plantes	Bo, Chè, Cv, Mou
Meliofeed	Agolin Natur, aliment complémentaire pour vaches laitières	arômes	Vlt
Multiforsa	AR Concentré Natura	arômes	Vlt
Multiforsa	Ferro-Mix Natura	Oligoéléments, vitamines	VE mentionner dans le journal des traitements; util. à partir du 3ème-5ème jour de vie
Multiforsa	Megacell Natura	oligo-éléments, vitamines	Chè, Cv, Gén, Mou, VE, Vlt
Multiforsa	Multi-Parex	arômes	Bo, Chè, Cv, Mou, Porc
Multiforsa	Multiforsa 45 Natura	micro-organismes	Por, VE
Naveta	Acti-base green	1g568 clinoptilolite, Levures vivantes	Agn, Bo, Chè, Mou, Porc
Naveta	Biacton Farm green	1g568 clinoptilolite, micro-organismes	Pp, Vol
Naveta	BioAktiv Professional Salis Geflügel	chlorure de sodium	Vol
Naveta	BioAktiv Professional Salis Kalb	chlorure de sodium	VE

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Naveta	BioAktiv Professional Tierfutter Rind	carbonate de calcium	Bo
Naveta	BioAktiv Professional Tierfutter Schwein	carbonate de calcium	Porc
Naveta	Clostat HC SP green dry	micro-organismes	Por, Vol
Naveta	MethPlus E SL	levures de bière, herbes	Pois, Porc, Vol
Naveta	Navetin 31 green	1g568 clinoptilolite, micro-organismes	VE
Naveta	Novatin Plus green	micro-organismes, 1g568 clinoptilolite	Por
Niederhäuser	NH 207 uroSAN	mélange fourrager fermenté	Cv, Por, Vol
Niederhäuser	NH 210 fermFeed	Mélange fourrager fermenté avec du charbon végétal	Bo, Chè, Cv, Mou, Por, Vol
Niederhäuser	NH 701 fermHerb	Extraits de plantes fermentés	Porc, VE, Vlt, Vol
Niederhäuser	NH 710 carboFerm	Extraits de plantes fermentés, Charbon végétal	Bo, Chè, Cv, Porc, Vol
Nungesser	Chaux fourragère	Chaux	tous
NutriForm	NaturLYX CH	Oligo-éléments, minéraux, mélasse	Bo, Chè, Mou
NutriForm	NutriSweet verte	Extrait de malt	Vlt source d'énergie (limité à la phase de démarrage)
NutriForm	Ökuh-Lacsan	Bactéries lactiques	VE Acidification du lait
Penergetic	penergetic-t	Poudre de roches	tous
Perret	Carbovet P	Charbon végétal	tous
Perret	ZéLitho	lithothamne et maërl	Bo
Phytosynthese	Aen Liquide UAB	arômes	Vol
Phytosynthese	CleanActiv Liquide UAB	arômes	Vol
Phytosynthese	Phyto AX'Cell Liquide UAB	arômes	Bo, Chè, Lap, Mou, Porc, Vol
Phytosynthese	Phyto CSC Liquide UAB	arômes	Vol
Phytosynthese	ProtoPhyt Liquide UAB	arômes	Vol
Phytosynthese	VermiStop Liquide UAB	arômes	Vol
Plocher	Plocher spécialvolaille cc	Dolomie	Vol
Plocher	Plocher porcs cc	Dolomie	PoEl, PoEl, PoEn
Plocher	Plocher animaux cc	carbonate de calcium	Bo, Chè, Mou
Plocher	Plocher vitalanimaux cc	Dolomie	tous
Provet	Acid Buf	Lithothamnium	Bo, Chè, Mou, Porc, Vol
Reichmuth	Carbonatur Einzelfuttermittel	Charbon végétal	tous
Reichmuth	Carbonatur Futterkohle gemahlen Huhn	Charbon végétal	Vol
Reichmuth	Carbonatur Futterkohle gemahlen Schwein Kalb	Charbon végétal	Porc, VE
Reichmuth	Carbonatur Futtermittel Kleintier	Charbon végétal	Chè, Lap, Mou
Reichmuth	Carbonatur Rind/Pferd	Charbon végétal	Bo, Cv
Reichmuth	Feed EBC Futterkohle	Charbon végétal	Chè, Cv, Lap, Mou, Porc, VE, Vlt, VMè
Reichmuth	Futterkalk	carbonate de calcium	tous

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Rytz	Levufit	levures de bière	Por, Vol dans la part de fourrage conventionnel; pas pour Demeter; pour les porcelets et la jeune volaille uniquement
Timab Industries	Calseagrow	Lithothamne	tous
Timab Magnésium	pHix-up	oxyde de magnésium (magnésie anhydre)	VLt
Trinova	Bactocell Drink	micro-organismes	PoEn, Por, Pp, Vol
Trinova	Bactocell Farm	micro-organismes	PoEn, Por, Pp, Vol
Trinova	Bactocell PA 10	micro-organismes	PoEl, PoEn, Vol
Trinova	Novacarbon	Charbon végétal	Cv, Porc, VLt, Vol
Trinova	Vitacidorg	Acides organiques	Vol
UFA	Agolin Natur, aliment complémentaire pour vaches laitières	arômes	VLt
UFA	Antifex Natur	micro-organismes	Por, Pp, Vol
UFA	UFA 75-100 Hepatonus, Geflügel	herbes, Oligoéléments, vitamines	JPou, Pp
UFA	UFA top-natur	bicarbonate de sodium, vitamines, Oligo éléments	VE
Ufamed	Enolyt Natura	bicarbonate de sodium, Sirop de glucose	Agn, Por, VE poulains; aliment diététique; électrolyte
Ufamed	Vitamin C rein	Vitamine C	Vol mentionner dans le journal des traitements; utilisation max. 4-5 jours dans les périodes de stress ou de forte chaleur
unipoint	Kalbosan	Poudre de roches	VE
Verora	Verora - Futterkohle	Charbon végétal	tous
Vital	Dermafree	arômes	Vol
Vital	Jonovit verde	bicarbonate de sodium, Maltodextrine	Agn, Por, VE Caprins, Poulains
Vital	Multivitamin WL Natura	vitamines	Vol aliment diététique pour animaux: soutien de la préparation à l'œstrus et à la reproduction; util. durant 2-3 jours; mentionner dans le journal des traitements
Vital	Sucre de fer	Oligoéléments, vitamines, micro-organismes	Por vitamines et oligo-éléments pour jeunes animaux après la naissance
Vital	Vit. E / Selen EV natura	sélénite de sodium, Vitamine E	Porc, VLt, VMè, Vol
Vital	Vital MR Konzentrat 5 natura	arômes	VLt
Vuxxx	Bi-Pill	Bicarbonate de sodium	VE mentionner dans le journal des traitements; diarrhée des veaux
Vuxxx	P-Pill	Monophosphate de sodium	VLt mentionner dans le journal des traitements; fièvre du lait
Vuxxx	Propeller	Gluconate de calcium	VLt fièvre de lait

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Walser	Walser-Multivit		Bo, Chè, Cv, Mou, Porc
Zehentmayer	Sanospirol	arômes	VE voies respiratoires
Zehentmayer	Sanovital Cellgard TEM	Lignocellulose, vitamines, Sélénium	PoEl, Vlt aliment diététique pour animaux: soutien de la préparation à l'œstrus et à la reproduction; pour une période limitée au vêlage; mentionner dans le journal des traitements;

6-15 Produits spéciaux pour la production animale

6-15-1 Produits pour la promotion de l'activité des animaux

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Agromed	PigTorf	Tourbe	Porc
Granovit	Terre à fouiller pour porcelets	Tourbe	Por
Naveta	Terrapig green	Tourbe	Por
Niederhäuser	948 TorfPig mit effektiven Mikroorganismen	Tourbe	Por
UFA	Terrapig green	Tourbe	Por
Zehentmayer	Sanofor	Tourbe	tous

6-20 Agents d'ensilage

6-20-1 Produits pour favoriser la fermentation lactique et empêcher les fermentations indésirables

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Agroline Bioprotect	50 Ecosyl EKO	bactéries lactiques	
Kroni	SiloSolve MC (anc.: SiloSolve MC O)	bactéries lactiques	
Leu+Gygax	Kofasil Lac	bactéries lactiques	
Schaumann	Bonsilage Forte Granulat	bactéries lactiques	

6-20-2 Produits contre les postfermentations et les moisissures

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
EM Schweiz	EM1 pour animaux	micro-organismes	pour la fabrication d'agents d'ensilage
EM Schweiz	Silo-Fit	micro-organismes	liquide. Pour silage de maïs et d'herbes. Ne pas utiliser sur des ensilages
Trinova	Rapid'fresh HC	bactéries lactiques	

6-20-3 Produits pour favoriser la fermentation lactique et contre les postfermentations et les moisissures

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Kroni	Kroni 905 Bactosil Forte	bactéries lactiques	
Kroni	SiloSolve FC (anc.: SiloSolve FC EKO)	bactéries lactiques	
Leu+Gygax	Kofasil S	bactéries lactiques	
Naveta	Navi-Sil Combi	bactéries lactiques	
Niederhäuser	NH 708 Urosil	divers micro-organismes	liquide
Schaumann	Bonsilage Alfa	bactéries lactiques	

Firme	Produit	Teneurs, composition	Espèces animales, remarques
Schaumann	Bonsilage Fit G	bactéries lactiques	
Schaumann	Bonsilage Fit M Granulat	bactéries lactiques	
Schaumann	Bonsilage Speed M	bactéries lactiques	
Trinova	Magniva Platinum 1	bactéries lactiques	
Trinova	Magniva Platinum 2	bactéries lactiques	

Index des produits

12/6 Natur / Gähwiler	125	8738 Seau à lécher Natura	129	Agro-Kalk	27
2366 Biona Mineral 110 P	125	8739 Seau à lécher à l'ail	129	Agro-neem	74
2371 Flurina Leckheimer melassiert	125	9150 P Aliment minéral		Agroplum N13	10
2382 Bloc à lécher bovins/chèvres	125	granulé 0,8:1	128	Agroptim Algo-Spe	23
2385 Bloc à lécher moutons	125	9152 P Aliment minéral		Agrosal Bloc à lécher avec iode	
2392 Tetano	125	granulé 2:1	128	3906	130
2396 Biona Mineral 100 P Würfel	125	948 TorfPig mit effektiven		Agrosol liquid	35
2652 Physio Flora All	128	Mikroorganismen	137	Agrosoufre (anc. Agrosoufre 8-4-0 +	
2653 Physio Flora Integral	128	AB Flor 13N	10	10 SO ₃ + 4 MgO)	14
2654 Physio Flora Green	128	Aceto Fix	86	Agrostart 9-6-0	14
2681 Physio Bloc Flora Fly Free	128	Acid Buf	135	Agrozote (anc. Agrozote 13-0-0)	10
2682 Physio Bloc Flora Green	128	Acide acétique	121	Airone	69
2683 Physio Bloc Flora Integral	128	Acide citrique	109	Airone Jardin	69
357 Bloc minéral à lécher	128	Acide formique	109	Alcamin Natura 06 Plus	126
3807.90 Terra Block	124	Acide peracétique	109	Alcamin Natura 06 Plus Pellets	126
3872.20 Viva 1:1:1 Granule	124	Acti-base green	134	Alcamin Natura 20 Plus	126
3875.11 TMR Viva 2:1 Farine UAB	124	Actidry	111	Alcamin Natura 20 Plus Pellets	126
3875.20 Viva 2:1 Granule	124	Actiglène 360	111	Alcool (éthanol)	109
3875.80 Viva 2:1 Semoulette	124	Actigrains N	42	Aldekol Des aktiv	110
3folium soufre lisier	29	Actigrains P	42	Alfabloc	124
4817.20 aliment minéral pour		Actipost 360	111	Algan	38
moutons	124	Active NS	44	Algicin	38
50 Ecosyl EKO	137	Adaliapak	99	Algo + Tonic B	23
5178.10 B Tech HC	124	Aen Liquide UAB	135	AlgoFol	38
6-3010 Magvit Mineral	127	Aerofleur Natura Spray	76	Algophos	12
6-3012 Mineralstoff für Mutterkuh	127	Agafaom B	110	Algovital Plus	38
6-3015 Universal Mineral	127	Agarreiniger MR91 (anc.: Agrar-		Algu'Humus	35
6-3017 Phoscal Mineral (Griess)	127	reiniger MR90)	110	AlliumMag	32
6-3018 Phoscal Mineral Würfel	127	Agatens R1	115	Alpenflor Anzuchterde	58
6-3030 Calphobitin Mineral	127	Aglio Mg	32	Alpenflor Kräutererde	56
6-3050 Magvitbitin Mineral Würfel	127	AglioPower	32	Amalgerol Essence	23
6-3051 Calphobitin Mineral Würfel	127	Agolin Natur, aliment complé-		Amazon	42
6-3090 Mineralstoff für Schweine	127	mentaire pour vaches laitières	136	Amblyline	96
6-3150 Leckschale Calcium Natura	127	Agolin Natur, aliment complémen-		Amblypak	96
6-3160 Leckschale Magnesium		taire pour vaches laitières	134	Amblyseius californicus	97
Natura	127	Agr Alitartre 161	108	Amblyseius cucumeris	97
6-3170 Leckkessel Phosphor		Agr Vinitartre 160	115	Amblyseius degenerans	97
Natura	127	Agr viti boost 162	115	Amblyseius swirskii	97
6-3180 Mineralblock	127	Agraro Eutertuch	114	Améliorant du sol	35
6-3240 Bloc à lécher de sel		Agraro papier pour mamelles		Amino Complète	23
naturel sans iode ajouté	127	avec acide lactique		Amino N8.5	10
6-3250 Bloc de sel percé sans iode		(Euetrapapier MS)	114	Amino N9	10
ajouté	127	Agree WP	83	Amino Power Liquid 50	23
6-3290 Sel d'affouragement sans		Agri B 6-16-6	124	Amino Vegi	10
iode ajouté	127	Agrial	115	AminoBasic	23
6-3351 Lehmannsalz sans iode		Agrial Plus	115	AminoCa	31
ajouté	128	Agricid	115	AminoFe	31
6-3517 CarboFit	134	Agricid Plus	115	Aminofert Vinasse	23
6-5200 Pickstop Mineralbecken	128	AgriDry	110	AminoMg	32
7133 Phos-Forte Natura	129	Agripoly	115	AminoPlus	23
7143 Tetano N	129	Agrisal Bloc à lécher minéralisé		Aminosol	10
7163 Galtphase Mineral Natura	129	3904	130	Amisol compacte	27
8/8 Natur / Gähwiler	125	Agrisal Bloc de sel de mer 5 kg		Amkik BX-1000	118
8085 Paraclean	134	3907	129	Amkik PO-Bio	120
8089 Hepaclean	134	Agrisept	115	AMN Natural Aktiv-Bio	14
823 Iseli natura	125	Agrisept S	115	AMN Powerdünger	23
8731 Opti-Fit 1:1 spécial onglons		Agro Quick	116	Ampelos Booster (anc.: Geolife	
Compact	129	Agro StreuFix	111	Ampelos)	38
8732 Universal 2:1 semoule	129	Agroclean hygiène du pis	114	Ampelos Humificant (anc.: Geolife	
8733 Universal 2:1 Compact	129	Agrocomplet K (anc. Agrocomplet K 7-		Ampelos)	38
8735 Magvit 2.5:1 Compact	129	9-10)	14	Amphokal	115
8736 Calphomag 0.8:1 semoule	129	Agrocrops-Bio N10	10	AMS Sprüh Dipp Film	112
8737 Calphomag 0.8:1 Compact	129	Agrodouze	10	Amstutz Oeko	108

Amylo-X	73	Aquisol Été	41	B-Alfa 7/14/8 GR	124
Andermatt Biogarten		Aquisol froideur & lésions	41	B-Alfa Oligo-Vit GR	124
Engrais pour cultures liquide	24	Aquisol Hiver	41	B-Alfa Tarie GR	124
Engrais pour feuillus et conifères liquide	24	Aquisol Métabolisme	41	B-Alfa VAP GR	133
Engrais pour feuillus et conifères solide	14	Aquisol Prenospot	38	Banbaki Booster (anc.: Geolife Banbaki)	38
Engrais pour fleurs et plantes ornementales liquide	24	Aquisol Printemps	41	Banbaki Humifiant (anc.: Geolife Banbaki)	38
Engrais pour fleurs et plantes ornementales solide	14	AR Concentré Natura	134	Bande de glu antichenilles défoliantes	86
Engrais pour fruits et baies liquide	24	Arbocel	132	Bande gluante contre les chenilles	86
Engrais pour fruits et baies solide	14	Argile expansée	61	BasilProtect	105
Engrais pour jardinières surélevées solide	14	Argile expansée concassée	61	Basocarb 95	27
Engrais pour plantes en pot et jardinières surélevées liquide	24	Argile expansée drainage	61	Baxoda	94
Engrais pour tomates liquide	24	Argolem	71	Beapro	84
Engrais pour tomates solide	14	Armicarb	72	Beauveria-Schweizer	84
Engrais universel liquide	24	Arnikaöl	113	Becherfalle	86
Andis Bio N 12% avec 5% S	10	Arvento	92	Bedcide	111
Andis Bio N 13 %, streu	10	Asepto Lux	114	Begreen F	38
Andis Bio N 9 % Amino	24	Asepto Pax	115	Belflor Terreau agrumes	51
Androlis	119	Asj Solution Dip	112	Belflor Terreau gazon	60
Angibio 6	14	Asj Solution Spray	112	Belflor Terreau plantes aromatiques	51
Animal Biosa	133	AssCo-Vital Top	130	Belflor Terreau semis	49
Animal Biosa Cheval	133	Atembrise	112	Belrose Natura	79
AnimalMed Kräuter	132	Aubyose	110	Bentonite	34
AnisoControl	90	Audienz	81	BerryProtect	105
Anitech mélange à façon	124	Auralis	66	Betalgine PCH	38
Antarion	85	Avengelus Granulés	42	Biaction Farm green	134
Anthopak	103	Avengelus Suspension	42	Bicarbonate de sodium	94
Anthos Booster (anc.: Geolife Booster)	38	Avogadron Strong Bo	30	Bière	93
Anthos Humifiant (anc: Geolife Anthos)	38	Avogadron Strong Mg	32	Bihutherm (anc.: Bihutherm, paille hachée)	35
Antifex Natur	136	Avogadron Strong Mn	33	Bio AF	108
Anti-fourmis arrosage Gesal	88	Avogadron Strong Zn	33	Bio AP	108
Anti-fourmis granulés	88	Azet Engrais pour jardinières surélevées	24	Bio Braunkorn Plus	14
Antisciarides Bio Garden	82	Azo Ten	10	Bio Champost Fine Funghi	47
APD charbon végétal	35	Azobac	42	Bio Compolit	110
APD-Pflanzenkohle (Futterkohle)	133	Azocor 105	10	Bio Engrais pour gazon	15
Apheline	100	Azofix Plus	42	Bio Enne	10
Aphelinus abdominalis	100	Azoka 56	14	Bio Föhrenrinde	47
Aphelinus250	100	Azomix	10	Bio Force Deep Roots	35
Aphidend	99	Azoplum	10	Bio Force Fungal	38
Aphidipak	100	Azopower Plus	10	Bio Force Fungal Spray	39
Aphidius colemani	100	Azoten	10	Bio Force Insecta Spray	39
Aphidius ervi	101	B Bloc bovins - bloc rouge	124	Bio Force Roses and Flowers Spray	39
Aphidoletes aphidimyza	99	B Bloc magnésien 10%	124	Bio Force Stress Regeneration	39
Aphidoline	99	B Rumibloc	124	Bio Force Stress Regeneration Spray	39
Aphilin	100	B Rummag	124	Bio Force Veggie Spray	39
Aphiline	101	Bac à lécher Classic	126	Bio Force Vita Roots	35
Aphiline Veg	104	Bac à lécher Classic sans Cu	127	Bio Garden Delfin contre la pyrale du buis commun	82
Ahipar	101	Bac à lécher Global	127	Bio Garden nématodes contre les courtilières et les vers gris	95
Aphiscout	104	Bac à lécher Multiphos	127	Bio Garden nématodes contre l'otiorrhynque	94
Apisoda	110	Bactériolit Activateur de compost	44	Bio Garden Stop-champignons	66
Aquabac XT	88	Bactériolit Concentré	44	Bio Grond 30	58
Aquisol Automne	41	Bactériosol Booster 10	35	Bio Güllekohle	44
Aquisol Brennessel-Ferment 5-fach Konzentrat	38	Bactériosol concentré organic	35	Bio Herb Mix CH	57
Aquisol Buissons	41	Bactériosol Concentré UAB	35	Bio Herbst Rasendünger	15
Aquisol Champignon	41	Bactériosol Jardin	35	Bio Kübelpflanzenerde	52
		Bactiva	42	Bio Moorbeet- und Hortensienenerde	52
		Bactiva 5x	42	Bio N+S	10
		Bactocell Drink	136	Bio Peat reduced Bedding Plants	56
		Bactocell Farm	136	Bio Peat reduced Herbs	57
		Bactocell PA 10	136		
		BactoFil Professional 1	42		
		BactoFil Professional 2	42		
		Bactolive Plus	42		
		Bactosol	115		
		B-Alfa 14/14/4 GR	124		

Bio Pot 70	56	Biohop Raclures de cornes	10	Biotaurus Ernteglück (anc. Erntefreude)	42
Bio Rasenerde	60	Biohop Rasen Topdress	60	BioTaurus Jardin d'herbes aromatiques	42, 43
Bio Rosenerde	52	Biohop RenoVital	24	BioTaurus Miracle d'agrumes	43
Bio Schafwolldünger	15	Biohop Rosen + Blumendünger	16	BioTaurus Miracle de roses	43
Bio SF	108	Biohop Solar Protect	91	BioTaurus Oasis sur le balcon	42, 43
Bio SP	108	Biohop SprayOil	79	BioTaurus Plaisir de la Cueillette	42
Bio Start 30	58	Biohop Terra Vital	35	BioTaurus Richesse du compost	44
Bio substrat de baies à base de culture de champignons lignivores	47	Biohop Universaldünger Veg	16	BioTaurus songe d'orchidées	44
Bio Universalerde mit Greenplant	52	Biohop Universalerde Gartenbau	50	Bioter Carbon	35
Bio Veggiedünger	15	Biohop WinterOil	79	Bioter N	11
Bioacid	108	Bioilsa 11	10	Bioter Univer 7-3-5 (anc.: Bioter 7-3-5)	16
BioAct WG	85	Bio-Insect-Stop	120	Bioter Vigor 5-3-8 (anc.: Bioter 5-3-8)	16
BioActiv professionnel fruits	32	Bio-Klee-Dünger (Bio-Veggie-Dünger)	15	BioTrissol Engrais orchidées	25
BioActiv professionnel légumes	32	Bio-Lit	34	BioTrissol Kräuterdünger	25
BioAktiv Professional Salis Geflügel	134	Bio-Phalanx Spray pour insectes	118	BioVet Bronch	124
BioAktiv Professional Salis Kalb	134	Bioresan R.A.	39	Biovin Bio-Kraftdünger 9N	11
BioAktiv Professional Tierfutter Rind	135	Biorga azote liquide	24	Biovin Bio-Kraftdünger NK 7-2	16
BioAktiv Professional Tierfutter Schwein	135	Biorga Contra Anti-ravageurs Spray	75	Biox-M	89
BioAktiv Professional Vino	32	Biorga Contra Fourmis-Stop	89	Bi-Pill	136
BioAktiv professionnel plantes	32	Biorga Contra Neem	74	Biplantol Buxus	41
Biochar Ortica	37	Biorga Contra nématodes contre les otyorhynques	94	Biplantol Contra X2	41
Biocid Anti-Larves concentré	118	Biorga Contra Pyrale du buis-stop	82	Biplantol Kompost	41
Biofalgue	38	Biorga Contra Sciarides	82	Biplantol Mag	32
Biofence	15	Biorga Contra Soufre	69	Biplantol Plus	42
Biofimum Schwefel 22	29	Biorga Contra Spray contre maladies	72	Biplantol Plus SG	42
Biofort Calcium	31	Biorga Contra Spray contre ravageurs	75	Biplantol Rose	42
Biofusan	39	Biorga Contra Winteröl	79	Biplantol SOS	42
Biogarten Activateur de compost	44	Biorga Cuma	10	Biplantol Terra	35
Biogarten Brennesseljauche	93	Biorga Duro	10	Biplantol Vital	42
Biogarten engrais ferreux	31	Biorga Engrais azoté pellets	10	Biplantol Vital Plus	42
Biogarten Extrait de prêle (substance de base)	92	Biorga Engrais pour baies et fruits	16	Bittersalz (Epsa Top)	32
Biohop Audienz	81	Biorga Engrais pour jardinières surélevées	16	Blattagil	35
Biohop Cuproxat	68	Biorga Fumier composté	16	Blattimpuls	39
Biohop Dachgarten + Kübelpflanzenerde	60	Biorga Jardin d'ornement	16	Blau-Spray	112
Biohop Delexx HP	85	Biorga NK-liquide	24	Blinker	81
Biohop Delfin	82	Biorga NPK liquide	24	Bloc à lécher pour veaux à l'engrais	127
Biohop Delmon	75	Biorga NPK Plus	16	Bloc de sel à lécher 3901	130
Biohop Delmon Pronto	75	Biorga Plumos	10	Bloc de sel gemme 3021	130
Biohop Delmonal	79	Biorga Poudre de corne	10	Blossom Protect	73
Biohop Delneem	74	Biorga Poudre de roche cristalline	34	Blue Agro Natura Phosphor Würfel	124
Biohop Deltrin	76	Biorga Quick (anc.: Biorga Quick Engrais azoté granulé)	10	Blue Agro Natura Pulver	124
Biohop Deltrin Forte	76	Biorga Raclures de corne	10	BlueMax B-Clean	114
Biohop DepotDünger TopGran	15	Biorga Roses avec Humoperl	16	BlueMax D-Control	114
Biohop Divina	42	Biorga Terravital	47	Boden-Fit	45
Biohop engrais gazon TopGran	15	Biorga végétal	16	Boîte Anti-fourmis	88
Biohop Engrais pour gazon	15	Biorga Vianos	16	Boli-Tri Natura	128
Biohop Engrais pour gazon automne	15	Biorga Vino	16	Bonsilage Alfa	137
Biohop Engrais pour gazon printemps	15	Biorga Vital Cure de base	24	Bonsilage Fit G	138
Biohop Engrais pour gazon semis	15	Biorga Vital Fortifiant feuilles	39	Bonsilage Fit M Granulat	138
Biohop engrais pour Rhododendron	16	Biorganic Activateur de sol	16	Bonsilage Forte Granulat	137
Biohop Fungicarb	72	Biorganic Forte	16	Bonsilage Speed M	138
Biohop Fungicarb Pronto	72	Biorganic potasse-magnésienne	13	Borax	30
Biohop Fungicur	66	Biorganic Semis	16	Bordeaux S	68
Biohop Heliosoufre	69	Biortilia	93	Boronia 150	30
Biohop Maltomite	79	Bioslug	96	Borstar	30
Biohop Nemagal	94	Biosol	10, 11	Botector	73
Biohop Nemaschnak	95	Bio-Spray Insecticide	118	Bouillie bordelaise LG	68
Biohop Orion	81	BioTaurus Amour végétal	42	Bouillie bordelaise WG	68
		BioTaurus Bonheur au jardin	42, 43	Boum Pflanzerde	52
				Boum Schilfmulch	47
				Bracotop	90

Braxol	78	Carpos Booster (anc.: Geolife		Compo Bio Terreau pour semis et	
Brecalsan	111	Carpos)	39	herbes aromatiques	49
Bremex	120	Carpos Humifiant (anc.:		Compo Bio Terreau pour tomates,	
BRF (bois raméal fragmenté)	47	Geolife Carpos)	39	légumes et plantes aromatique	52
Brinocal	27	Carpovirusine Evo 2	84	Compo bio Terreau universel	52
Brinogia	45	Carte TMA	86	Compo Lac Balsam	88
Brinotato	25	Casibac CP	45	Compo Oecoplan Terreau pour	
Bronch-Arom B flüssig	132	Casibac CP10	43	plantes aromatiques, tomates	
Bronch-Arom B Pulver	132	CCN Futterkalk STM (utilisation		et légumes	52
Buffer Protect NT	91	comme aliment)	132	Compo Terreau pour potagers	
Cake-Bloc Natur HerbaPlus	130	CCN Futterkalk STM (utilisation		surélevés et légumes	52
Calcaires magnésien	28	comme litière)	110	Compost	36
Calci B Mix	27	Celos	69	Compost d'écorces	55
Calci Tonic Perle	27	Cerall	89	Compost de jardin Bio-Line	36
Calcimer T400 granulé	29	Cérés	43	Compost d'écorces 0-20 mm	37
Calcimer T400 poudre	29	Cf bio StyriaFert N+	11	Compost d'écorces bio	62
Calcitop Bolus Verde	124, 130	Cf bio StyriaFert NK Pellets	17	Compostin Natura	45
Calcium Soufré	29	Cf bio StyriaFert NPK	17	Condit 5	17
Calcium soufré Bio	29	Cf bio StyriaFert Veggie Plus P+S	17	Contans WG	73
Calciumchlorid 384	31	Champ Flow	67	CoolSpray	114
Calcophos 9 %	12	ChampFood Eco HT	61	Coop Oecoplan	
Californiline	97	ChampFood Eco HT Plus	61	Anti-fourmis	89
Calseagrow	136	Champi-Hum	47	anti-limaces	85
Calseapowder Advance	130	Chapelet chanvre alvéole - Hemp		Biocontrol auxiliaires contre	
Cap 80 Duo 10	27	pots	48	les araignées jaunes	98
Capex 2	83	Charbon végétal	37	Biocontrol auxiliaires contre les	
Capito Accélérateur de compost Bio	45	Charbon végétal Inkoh	37	larves de l'otiorrhynque	94
Capito Aide à la racine	43	Chaux à vaporisé	28	Biocontrol auxiliaires contre les	
Capito Armicarb Pilzfrei Spray	72	Chaux agricole	27	larves de sciarides	95
Capito Bio Insektizid Konzentrat	76	Chaux d'Aarberg	29	Biocontrol auxiliaires contre les	
Capito Bio Pilzfrei Konzentrat	66	Chaux de craie ultra fin	28	limaces	96
Capito Bio Schachtelhalmextrakt	39	Chaux fourragère	133, 135	Biocontrol auxiliaires contre les	
Capito Bio-Enduit cicatrisant	88	Chaux humide	27	puccerons	99
Capito Engrais pour jardin bio	16	Chaux humide Mg	28	Biocontrol Delfin contre la	
Capito Engrais spécial bio	17	Chaux pour gazon et jardin	28	pyrale du buis commun	82
Capito Extrait d'ortie	93	CheckMate CM-XL	87	Biocontrol Fongicide	66
Capito huile d'hiver	79	CheckMate Puffer CM	87	Biocontrol Gobe-Fourmis	89
Capito insecticide pour plantes	75	CheckMate Puffer LB/EA	87	Biocontrol Insecticide	75
Capito Paillis d'écorce	47	CheckMate Puffer Leaf Multi	87	Biocontrol Neem Insecticide	74
Capito Plaquettes de bois	47	Chlorcal-220	31	Biocontrol pastilles anti-	
Capito Terreau semis sans tourbe	49	Chlorure de sodium	94	moustiques	82
Capito-Begreen	39	Choco d'Or	47	Biocontrol Pilz-Frei	72
Carapax	91	Chrysopa	100	Biocontrol poudre répulsive	
Carbobasic	94	Chrysopepla	100	anti-fourmis	89
Carbon Allround	50	CID-2000	110	Biocontrol traitement contre les	
Carbonate de calcium 80/10	27	Clario 5	133	vers de pommes et de poires	84
Carbonate de sodium (carbonate		CleanActiv Liquide UAB	135	Coquilles de fèves de cacao	47
de soude)	110	Clostat HC SP green dry	135	Coralite KR+	29
Carbonatur	35	Clybio	43	Couche de base pour gazon	60
Carbonatur Einzelfuttermittel	135	Cobiotex C410	111	Crisopak	100
Carbonatur Futterkohle gemahlen		Cocana	90	CropCover CC-1000	90
Huhn	135	Coccinelles Adalia	99	Cryptobug	99
Carbonatur Futterkohle gemahlen		Cockspeed Bio N	11	Cryptolaemus montrouzieri	100
Schwein Kalb	135	Coco-Fasern	61	Cryptoline	100
Carbonatur Futtermittel Kleintier	135	Coco-Mix	61	Cryptopak100	100
Carbonatur Rind/Pferd	135	Coco-Peat	61	Crystalx Organyx Plus	133
CarboPlant	35	CoCo-Ter	61	Cupric Flow	68
Carbovet P	135	Codacide	90	Cuprefix 35	68
CarboVit	35	ColeoStop	95	Cuprefix Fluid	68
Carbuna AND	25	Combi Protec	91	Cupromaag Liquid	67
Carbuna ATS Charbon végétal	36	Compo Bio 50% plus léger terreau		Cuproxat liquide LG	69
Carbuna BAM	43	universel	52	Cuprum Flow	67
Carbyc	94	Compo Bio Copeaux de bois	47	Curatio	71
Carponem	95	Compo Bio Terreau pour potagers		Curenox 50 WG	68
		surélevés et légumes	52	D 10 Detergent	108

D-50	110	Ecorces de pin décoratives	47	Equibasic	92
Dacnusa sibirica	101	Ecorces de pin maritime	48	Equi-Bio	92
DCM Ecor 1 (anc.: Öko-Mix 1)	17	EdaBiom+ aliment microbien (anc.		Equimia - pellet de prêle	92
DCM Ecor 2 (anc.: DCM Öko-Mix 2)	17	EdaBiom + nourriture pour		Ercal	102
DCM Ecor 3 (anc.: Öko-Mix 3)	17	microbes)	45	Eremipak	102
DCM Ecor 4 (anc.: DCM Öko-Mix 4)	17	Eifelgold	34	Eretline	102
DCM Ecor 5 (anc.: Eco-Extra)	17	Einstreukalk	111	Eretmocerus eremicus	102
Décoction de prêle	92	Ektosol fossil	119	Erviline	101
Décoration minérale	61	Elector	119	Ervipak250	101
Defluvo nettoyant pour canalisations	115	Elosal Supra	69	Ervipar	101
Dekamix	111	Elvis	81	Essences vég. naturelles	109
Delfin	82	EM O (anc.: NH EM O Pflanzenpflege)	43	Esta Kieserit gran.	32
Deposan	73	EM poudre céramique	36	Eucanel	111
Deptil HDS	114	EM solution mère	43	Euro Vive Pure Liquide	38
Deptil PA 5	110	EM1	43	EuterFee	114
Dermafreet	136	EM1 pour animaux	137	Eutranole	114
Derrex	85	EM-activ+ animaux de rente	133	Eutrofit	25
Desical	111	EM-activ+ chevaux	133	Eutrofit RP	25
Desintec MH Iodine film	112	EM-activ+ petits animaux	133	Eva-Tricho pour le stockage	90
Detamin Mineral Lick Plus	130	Empsico Booster (anc.: Geolife		Ever 10 Pulgran	17
Diacellite Nutri	119	Empsico)	39	Ever 7 Pulgran	17
Diacellite Nutri Granulés	36	Empsico Humifiant (anc.: Geolife		Extrait de prêle	41
Diacellite Nutri Poudre	39	Humifiant)	39	Extrait de prêle fermenté (anc.:	
Diamin Be	25	Em-x Keramikpulver super cera-c	45	Concentré d'extrait de prêle)	41
DiaminBasic	11	Encarline	102	Extrait de saule	92
Dia-Stop Natura	128	Encarsia formosa	102	Extrait d'orties fermenté (anc.:	
Digline	101	Endo Top	43	Concentré d'extrait d'ortie)	39
Diglypak250	101	Endospor Dry Mix	43	Extrait fermenté d'ail et de piment	
Diglyphus isaea	101	Energeo ARM 1	36	(anc.: MK 5)	39
Dipel DF	82	Energeo ARM 2	36	Extrait végétal fermenté	39
Dip-io 2500	112	Engrais Arbres	15	F.-E. Topferde torrfrei (Bio)	50
Dip-io 5000	112	Engrais Biogarten pour fleurs et		Fadex H+	115
Disinfectant solution	114	légumes	15	Farine de cuire pelletisé	11
Dixa Kräutervital BIO	133	Engrais Biogarten pour fruits et		Farine de plumes	11
Dolokal 95	27	baies	15	Feed EBC Futterkohle	135
Dolokorn	27	Engrais Biogarten pour gazon	15	Feinstreu	111
Dolomie	27	Engrais Biogarten pour géranium		Feltiella acarisuga	99
Dolomie granulée 9%	27	et plantes de balcon	24	Feltiline	99
Dolomite 11% Mg	27	Engrais Biogarten pour plantes		Fence N	39
Dolophos 15	12	d'appartement	24	Fenicur	66
Dolophos 26	12	Engrais Biogarten pour rosiers	15	Ferramol anti-limaces	85
Dolosul	27	Engrais Biogarten pour rosiers		Ferramol Anti-limaces compact	85
Draistim-SL	133	liquide	24	Ferro-Mix Natura	134
Drosal Pro	86	Engrais Biogarten pour tomates	24	Ferro-Vit 7	31
Drosalure	86	Engrais de Bore DüKa	30	Ferteos II	13
Drosalure 2.0	86	Engrais des tomates BioTrissol	25	Fertil Bio	17
DS 60 special (utilisation comme		Engrais floral BioTrissol	25	Fertileader azur	31
enduit pour troncs)	88	Engrais laine de mouton	62	FertiPer	17
DS 60 spezial	111	Engrais Marol	19	Fertiroc C	34
DS520	130	Engrais pour agrumes	15	fibol 2102 Würfel für Schafe	125
DS530	130	Engrais pour cultures liquide	24	fibol 2150 Würfel 2:1	125
DS540 Rot- + Dammhirsche	130	Engrais pour fruits et baies liquide	24	Fibres de bois	61
DS551	130	Engrais pour herbes aromatiques	15	Fink - Io Dip 30	112
DS579 Michel	130	Engrais pour légumes	14	Fink - Lactic Dip	112
DS-LS24	130	Enno Rapid	115	Fink - Lactic PreWash	114
Düngerpellets aus Schafwolle	17	Enolyt Natura	136	Fink-Io Spray 30	112
Dutchy's Acariens Prédateurs	119	Enpak	102	Fink-Io Spray 50	112
Dyn-sol	17	En-Strip	101	Fitoclin	39
Eau, vapeur d'eau	109	Entomite-M	98	Fitopak	98
Eco Larvenfrei Konzentrat (anc.		Entonem	95	Fiwo plant Balkon- und Kübelpflanzen	17
Biocid Larvenfrei Konzentrat)	118	Enzymer	45	Fiwo plant Carbofit	17
Eco-2000 (anc. Bio-2000)	118	Enzymix	45	Fiwo plant Hausgarten	17
Ecorce de pin	48	Epatral CHB	134	Fiwo plant Naschgarten	18
Écorces de couverture	48	Epso Top	32	Fiwo plant NK	18
Écorces de mélèze	47	EQ-Bedding	110	Fiwo plant NPK	18

Fiwo plant PUR	11	Fumier de poule (anc.: Fumier de	GF Bio-PTE CH	58
Fiwo plant Rosen- und		poule pelletisé)	GF Zero	53
Blütensträucher	18	Fumier de poule granulé	GF Zero PP	50
Fixa Calcium NG	31	Futteran Flow	Ghekk	72
Florabella Terreau horticole Bio	57	Futterkalk	Glenactin 290 B	29
Floractiv	27	Futterkohle Basic	Glenor KR+	45, 132
Floradur Block Bio CH	58	Fylloton	Glenor KR+ Se/Zn	132
Floradur Block Bio HF	58	Fylo (anc.: Geolife Fylo)	Globacil	43
Floradur Pot Bio	57	FytoSave	Glume de riz	62
Floradur Pot Container Bio	57	FZB 24 liquide	Glutenamin N6,5	11
Floradur Pot Herbs Bio	57	G 9500 Mineral 2:1 natura	Glycolac Film	112
Floraself Nature Terreau orchidées	55	Gaia sol	Glypolsan	119
Floraself Nature Terreau plantation	53	Galanem	Go Bio1	58
Floraself Nature Terreau pour		Gallo-Sec	Goemar Bio	38
herbes aromatiques	53	Gallo-Sec Fluid	Golf Organic Forte	18
Floraself Nature Terreau pour		Gallygon	Grami Top sans tourbe	60
herbes aromatiques et semis	49	Gardenspeed Bio	Grami-Biochar	36
Floraself Nature Terreau pour		Gartenaktiv KR+	Grami-Biochar active	36
légumes et tomates	52	Gea Bio-PTE CH	Grami-Fix Myko	36
Floraself Nature Terreau pour		Geistlich Humotin, pelletiert	GranMet GR	84
potagers surélevés	53	Geistlich N12	Granubor Natur	30
Floraself Nature Terreau pour semis	49	Geistlich S special	Granukal	27
Floraself Nature terreau universel	52	Genol Plant	Granulés pour lande steppique	61
Florganic	36	GeoTak	Granulés pour plantes	61
Florisept-SL	133	Geroplus Eco	Granulit KR+	29
Flowbrix	68	Gesal Anti-acariens	Granuphos	12
Fluidosoufre	69	Gesal Anti-maladies pour fruits et	Green Container	57
Fly-End acaricide F-46	119	légumes	Green Pikier	57
Fly-End Insecticide Nature	118	Gesal Appât fourmis Barrière	Green Presstopf	58
Fly-End Insecticide Nature EC	118	Gesal Bio Engrais agrumes	Green Topf	57
Fly-Ex	120	Gesal Bio Engrais pour fruits et	Green Topf torrfrei	50
FlyLiq	118	légumes	Growblock (Organique)	50
FlyVep	118	Gesal Bio Engrais pour jardinières	Growcoon	48
Folio MK feuilles	40	surélevées et potagers	GSZ Organic	18
Folio MK Multical	40	Gesal Bio Engrais tomates et	Guêpes parasitoïdes	119
Folio MK sol	43	poivrons	Guide de départ de compostage	
Folwin / LalStim Fit (comme appât)	91	Gesal Engrais universel	(anc. Guide de compostage,	
Fongibacter	43	Gesal Engrais universel longue durée	concentré)	44
Foralg Advance	38	avec laine de mouton	Güllenkalk	45
Formicpro	121	Gesal Extrait d'ortie	Güllenkalk microfein	45
Formivar 85%, 70%, 60% ad us.		Gesal Fongicide cuivre	Gypse naturel, granulé	29
vet.	121	Gesal Fumier de cheval	HabroControl	90
Fosfix Plus	43	Gesal insecticide Naturelle	Halacid Mas	108
Fourrage carboné	133	Gesal Insecticide naturel	Halades 01	110
FP 12-1-1	11	Gesal insecticide plantes aroma-	Halades PE	115
FresaProtect	105	tiques, fruits et légumes	Halanol	114
FrubaMix Pulver	132	Gesal Insecticide pour rosiers et	Happyfarm Calci-Phos Natura	
Fructose	93	plantes d'ornement	Bolus	124
Fructose 7099	93	Gesal insecticide pour rosiers et	Hasolit Kombi granulé	29
Fruitspeed B	30	plantes d'ornement Majestik	Hasolit Kombi plus	29
Fruitspeed bio-baies	18	Gesal Insecticide pulvérisation	Hasolit-B Pulver	111
Fruitspeed bio-myrtille	18	Gesal Insecticide universel	Hasorgan MC liquide	45
Fruitspeed Fe	31	Gesal öko balance Engrais pour	Hasorgan Profi	38
Fruitspeed Mn	33	jardin	Hauert Biorga Améliorateur de sol	
Fulltack	49	Gesal öko balance Engrais universel	avec charbon végétal	36
Fulminant Leckmasse Trocken		Gesal Protect Appât fourmis	Hauert Biorga Biorganic Total	18
Natur / Gähwiler	125	Gesal Pyrale du buis-Stop Dipel DF	Hauert Biorga chaux avec algues	
Fulminant Leckmasse Uni		Gesal Stop cochenilles	marines	27
Natur / Gähwiler	125	Gesal Stop cochenilles et acariens	Hauert Biorga Composter	45
Fulminant Schafmin		Gesal Stop nuisibles pour plantes	Hauert Biorga engrais liquide	25
Natur / Gähwiler	125	d'appartement	Hauert Biorga engrais pour jardins	19
Fulvagra Liquid 25	39	Gesal Stop sciarides	Hauert Biorga engrais pour plantes	
Fulvic 25	36	GF 30 neu	aromatiques	19
Fulvic 25 - Acides humiques	39	GF 50	Hauert Biorga Humoperl	19
		GF 50 special	Hauert Biorga Organos	19

Hauert Biorga Poudre de corne	11	Hyma Jet II	113	Kirschessigfliegenfalle	86
Hauert Biorga Tomates	25	Hypoaspis	98	KlauSan-Pflege-Spray	112
Hauert Biorganic Engrais pour gazon	19	Hypoline	98	Klimafarmer Futterkohle	134
Hauert Biorganic N-Star	11	HYPONA Minevita-Natur, cheveux, granulé	130	Klinofeed Farmer	131
Hauert Kalin	13	Hypracid one	108	Klinofeed N-sorb	110
Hauert Kiesérite	32	Hypred Quick Spray	114	Klinospray	40
Hauert molybdate de sodium	33	Hypred Wipes LSA	113	K-Lit asséchant pour litière	111
Hauert Potasse magnésienne	13	Hypred Wipes NB	114	KNZ Basic 100 Magnum bloc à lécher 3040	130
Hauert Solubor DF	30	Hypro-Oxy	115	KNZ bloc de sel avec sélénium, iode et vit. E	129
Hauert Soufre	29	Immuguard PPA	133	Kocide 2000	67
Hauert Sulfate de fer	31	Industrie Schaumreiniger MR11	108	Kocide Opti	67
Hauert Sulfate de magnésium	32	Inficin B3000 Konzentrat	118	Kofasil Lac	137
Hauert Sulfate de manganèse	33	Inkoh-Soil Baumgrubenssubstrat mit EBC-Agrobio Pflanzenkohle	59	Kofasil S	137
Hauert sulfate de zinc	33	Inkoh-Terra Komposterde	50	Kohlensaurer Magnesiumkalk 95	28
Hauert Terreau gazon	60	In'oxy EB	115	Kompoststarter 550	45
Hauert Terreau pour plantes en pot et en bac bio	50	Insect-Ex	75	Kopros P	45
Hauert Terreau universel bio	53	InsectoSec	120	Kopros B	45
Hélès	43	InsectoSec-Spray	119	Kopros C	45
Helicovex	84	Insekt-Blocker Bio-Pour-on	120	Kopros F	45
Heliosol	91	Io Shield	113	Kopros H	45
Heliosoufre S	70	Io Shield Spray	113	Kopros S	45
Herbagreen classic	27	Iodiguard	113	Korf-no-Tourbe	62
Herbagreen Z20	27	Iofom	113	Kräuterkraft Laktation B Pulver (Attention, risque de confusion: seul le produit marqué avec un B est autorisé)	133
Herbagreen Z20-L	27	IoKlar Multi	113	Kroni 300 Natura	125
Herbaguano	19	Isocarb Mg	27	Kroni 301 Natura	125
Herbaland K	27	Isomate CLR Max	87	Kroni 302 Natura	125
Herbaland Z	34	Isomate CLR OFM	87	Kroni 303 Natura	125
Herbalin	134	Isomate P	87	Kroni 304 Natura	125
HerbaMix Pellets	133	Isomate-C Plus	87	Kroni 305 Natura	125
Herbifert 2C	19	Isomate-C/OFM	87	Kroni 310 Natura	125
Herbifert 5 S	19	Isomate-CTT	87	Kroni 311 Natura	125
Hexi Dip Super	112	Isomate-OFM Rosso	87	Kroni 312 Transit Natura	126
Hexi Foam	112	Isonet L Plus	87	Kroni 313 Transit Natura	126
Hi Stick Soy	49	Isonet-E	87	Kroni 314 Selen Natura	126
HM Vir Blue Biocide	112	Isonet-L	87	Kroni 315 Selen Natura	126
HM Vir Film	113	Isonet-LE	87	Kroni 316 Vacca Natura	126
HM Vir Gold	113	Isonet-Z	87	Kroni 318 Natura A	126
HM Vir Spray	113	Isotonic B	25	Kroni 319 Natura A	126
Hohlsan Schaf Mineral Nr. 6-3210	125	Istos Booster (anc.: Geolife Istos)	39	Kroni 320 Alpmineral Natura	126
Hokovit - 159 Mehl	125	Istos Humifiant (anc.: Geolife Istos)	39	Kroni 324 Cryptosol Natura	133
Hokovit - 160 Mehl	125	J3C Boust+	39	Kroni 330 Schaf Natura	126
Huile blanche Omya	80	J3C Form+	40	Kroni 331 Schaf Natura	126
Huile blanche S	80	Jardin gourmand	54	Kroni 333 Kleinwiederkäuer Natura	126
Huile de tournesol	93	Jiffy-7C Organique	50	Kroni 335 Pferdamin Natura	126
Huile d'oignon	93	Jonovit verde	136	Kroni 340 Bewilyt Natura	134
Humag.plus	36	Kalbosan	136	Kroni 345 Laktoblocker Natura	134
Humate de bore	30	Kali Gazon 0-0-27	13	Kroni 348 Calcium Boli Natura	126
Humigène Bioalgue	25	Kalisan	72	Kroni 350 Magnesium Natura	126
Humigène Biovin	19	KaliSop gran.	13	Kroni 351 Magnesium Natura	126
Humigène Compost	45	Kalk-N-fix	45	Kroni 360 Saliva Natura	126
Humigène LCI	45	Kalzeryna	27	Kroni 362 Saliva Natura	126
Humixa-B Biologica	39	Kanne	40	Kroni 370 Natura A	134
Humixa-P Polivalente	39	Kanne Bio Brottrunk für Pflanzen	40	Kroni 371 Parakur Natura	134
Humixa-R Radicale	39	Kanne Bio Fermentgetreide flüssig für Pflanzen	36	Kroni 374 Energovit Natura	134
Humulus TK42+	36	Karma	93	Kroni 376 Energovit Roboter Natura	134
Humus de vers de terre	38	Keno Pure	113	Kroni 381 L-Phoscal Natura	126
Humus d'écorces bio	62	KFAG mélange à façon	126	Kroni 383 Kleinwiederkäuer Natura	126
Humus d'écorces biologique	35	Kieserit	32	Kroni 384 Phosmag Natura	126
Humus nutritif	36	Kieserit	32	Kroni 385 L-Magnesium Natura	126
Humus pour pelouse Bio-Line	60	Kipos Booster (anc.: Geolife Kipos)	40	Kroni 386 Leckmasse Natura	126
Hydral	116	Kipos Humifiant (anc.: Geolife Kipos)	40		
Hydrochloride de chitosane	91				
Hydroxide de calcium	94				
Hygienor B+	111				

Kroni 390 Stimultisan Natura	126	Lingettes pour mamelles, solution		Metarhizium-Schweizer	84
Kroni 391 Stimultisan Natura	126	Lux-Pré	114	MethPlus E SL	135
Kroni 396 Stimultisan Magnesium Natura	126	LiqHumus 18	36	MH Tonic	25
Kroni 851 Bloc Minéral Moutons	125	Liqhumus 18	40	Micro Activ	28
Kroni 854 Bloc Minéral Bovins	125	Liq-io 2500	113	Micro Dünger	26
Kroni 857 Bloc à lécher tarissement	125	Liq-io 5500 (ehemals Li1-io 5500)	113	Microbactor	45
Kroni 901 Hygosan	111	Lit naturel litière pour volaille	110	Microbor	30
Kroni 905 Bactosil Forte	137	Litho KR+	29	Microcarbonat	28
Kroni mélange à façon	126	Litho KR+ Eukalyptus	45	Microorganisme efficace activé (EM activé)	43
Kumululus WG	70	Litho'perf	129	Microterys flavus	103
La biologique	52	Lithosoil	111	Microthiol LG	70
La terre suisse de l'horticulteur	55	Litière plus	111	Microthiol Spécial Disperss	70
Labin Eco-K	25	Litière pour chevaux	111	Microtop	36
Labinor N10	11	Lontan billes	89	Miglyphus	101
Laine de bois pour jardin	47	Lorasol GL 0.75%	113	Migros Bio Garden	
Lait de chaux (hydroxyde de calcium)	109	Lotiq	75	Anti-fourmis	89
Lakta-Stopp	133	Loxiran Piège anti-fourmis	89	Appât anti-mouche	89
Lalfilm Pro	111	Loxiran-S-Agent contre fourmis	89	Bâtonnets d'engrais	20
Lalrise Max WP	43	Lufix	91	Chaux, granulée	28
Lalrise Techno Start Liquid	43	Luneo Vital B	130	Compost du jardin	36
Lalstim Fit	19, 40	Lussolin 351 Fly Stop	120	Engrais jardin	20
Lalstim Osmo (anc.: Greenstim / Lalstim Osmo)	11	Lussolin 387 Bio-Insektizid	118	Engrais liquide	25
Lalstop K61 WP	73	LuxDip 50 B	113	Engrais pour arbres et arbustes	19
LaVigne Aroma	19	LuxSpray 50	113	Engrais pour arbustes baccifères	20
LaVigne Mature	19	Maag Dipel	83	Engrais pour buis et bambou	20
Landor Schwefel	45	Maag Neem	74	Engrais pour fleurs et plantes ornementales	20
Landor Vita	19	Maag Pilz-Stopp	72	Engrais pour gazons	20
LarioControl	90	Maag Stopp cochenilles Spray	76	Engrais pour plantes d'agrumes organique	25
Larvanem	94	Macrobis	119	Engrais pour potager et herbes aromatiques	25
Lava	61	Macroline	103	Engrais pour rhododendrons et conifères	20
Le substrat semis bio	58	Macrolophus	103	Engrais pour rosiers	20
Le Substrat semis bio + perlite	58	Madex 4	84	Engrais universel organo-minéral	25
Lebosol HeptaFer	31	Madex Top	84	Ferment à compost	46
Lebosol HeptaManganèse	33	Madex Twin	84	Granulés anti-limaces	85
Lebosol HeptaZinc	33	Magnesia-Kainit	13	Perlite 6L	61
Lebosol-bore	30	Magnésie potassique	13	Piège anti-fourmis	89
Lebosol-calcium	31	Magniva Platinum 1	138	Piège collant anti-mouche	86
Lebosol-magnésium 400 SC	32	Magniva Platinum 2	138	Piège contre mites alimentaires	86
Lebosol-manganèse 500 SC	33	Majestik	79	Poudre de roche	34
Lebosol-molybdène	33	Maltaflor Bio spezial	19	Raclures de corne	11
Lebosol-Schwefel 800 SC	29	Mammo Clean D	114	Spray anti-nuisibles	76
Lebosol-zinc 700 SC	33	Maneltra Bor Plus	30	Spray anti-pucerons	75
Lécithines	92	Mar Box	114	Spray contre les maladies fongiques	72
Leckmasse 1:1 verte	129	Mar Euterpapier LA	114	Terreau à semis et pour fines herbes	53
Leckmasse Global mit Cu	127	MareLana	19	Terreau pour balcons et géraniums	53
Leckmasse Herb-All Force verte	129	Mastic de greffage Gaschell	88	Terreau pour cactées	55
Leckmasse Para-Ex mit Cu	127	Mator	36	Terreau pour orchidées	55
Leckmasse Uni	125	Meerkalk	28	Terreau pour plantes en pots méditerranées	53
Leckmasse Uni Natur	125	Meerkalk S+	29	Terreau pour potagers surélevés et légumes (anc.: MBG Terreau pour légumes)	53
Lehmann mélange à façon	128	Megacell Natura	134	Terreau universel	54
Lely Quaress Pergo	113	Megagreen	28	Vermiculite 6L	61
Leptomastidea abnormis	103	Meginem Pro	95	Milk-Klene A Bio	109
Leptomastix dactylopii	103	Mélange à façon Multi-Min	128	Milk-Klene AD F OC (1361)	109
Levipak	104	Melocont GR	84		
Levufit	136	Menno Florades	116		
Liegeboxeneinstreu	111	MetaFit 121 (2:1)	128		
Liegeboxenkalk	111	MetaFit 126 Magnesium	128		
Lignocel Combi Plus	110	MetaFit 131 (0,7:1)	128		
Lignostrat - Bio T 30	56	MetaFit 310 Schafe/Ziegen	128		
Lignostrat - Bio T 50	57	MetaFit 500 Leckmasse	128		
Linabox	110	MetaFit Block	128		
LineaCasa Spray Insecticide	118	MetaFit mélange à façon	128		
		MetaFit W 111	128		
		Metaphycus helvolus	103		
		Metapro	84		

Minalo	128	NaturLYX CH	135	Oceryos I (früher: Biofort Bore)	30
Mineral-Gnadh Liver verte	129	NatuSel	127	Oceryos II (anc. Biofort Fer)	31
Mineralstoff 12 - Magnesium Extra		Navetin 31 green	135	Oceryos III (anc.: Biofort Mg)	32
25% Natura Wüfel	130	Navi-Sil Combi	137	Ödex Salbe	112
Minex 980 Natur Aliment minéral		N-Bio 12%	11	Oecoplan	
1.2:1	130	Neem Maag	74	Activateur de compost	46
Minusa	101	NeemAzal-T/S	74	Bâtonnets fertilisants	20
Mirical	103	Nekafor 15	28, 111	Compo Sana terreau universel	54
Mirical-N	103	Nekapur 2	112	Compost de jardin	36
Miripak500	103	Nemagreen	95	Engrais complet	20
Miscanthus (anc.: Roseau de Chine)	48	Nemaplus	96	Engrais liquide	26
Mister C	87	Nemapom	96	Engrais pour gazon	20
Misto 12	79	Nemastar	96	Engrais pour plantes de balcon	
Mizapak1000	99	Nematop	95	et herbes aromatiques (anc.:	
MK Fleur	40	Nematop Cool	96	Oecoplan Balkonpflanzen- und	
MK Légumes	40	Nematop stop-otiorhynques	96	Kräuterdünger)	20
MK Start	36	Netzschwefel Stulln	70	Gesal Cônes d'engrais universal	20
MK Vin	40	Neudosan AF nouveau	75	Gesal Engrais pour fruits et	
Molnasa lactosérum en poudre pour		Neudosan Fruits et légumes sans		légumes	26
vaporiser	40	parasites	75	Matériel de couverture	48
Mouches Ophyra	119	Neudosan nouveau	75	Pièges englués	86
Mulch d'écorces	48	Neutra B+	28	Plaquettes de bois	48
Mulchmaterial	48	NH 207 uroSAN	135	Pour semis	50
Multiforsa 3 Natura	128	NH 210 fermFeed	135	Succédané de tourbe	54
Multiforsa 45 Natura	134	NH 701 fermHerb	135	Terreau léger	54
Multikraft Flowers	40	NH 705 Euterpflegemittel mit EM	114	Terreau pour cactées	56
Multikraft Flowers solution de		NH 708 Urosil	137	Terreau pour fleurs et légumes	54
pulvérisation	40	NH 710 carboFerm	135	Terreau pour gazon	60
Multikraft Plants	40	NH 717 Magnum-Würfel natura	129	Terreau pour herbes	54
Multikraft Plants Solution de		NH 718 Phosphor-Würfel natura	129	Terreau pour herbes aroma-	
pulvérisation	40	NH 777 Sol-Bokashi	43	tiques, tomates et légumes	54
Multikraft Roots	36	NH 778 Sol-Bokashi Pellets	43	Terreau pour légumes	54
Multi-Parex	134	NH 912 Kombi-Kalk	129	Terreau pour orchidées	56
Multiplex Natura	128	NH 9440 Milva	46	Terreau pour plantes à fleurs et	
Multivitamin WL Natura	136	NH 953 EM O Kultur	40	pour balcon	54
Mycosan-S	70	NH 954 EM O Pflanzenpflege		Terreau pour plantes en pots	54
Myco-Sin	71	Schachtelhalm	40	Terreau pour plantes	
MycoStop Spray	72	NH 955 EM O Pflanzenpflege		méditerranéennes	54
Myr Calcium	26	Brennessel	40	Terreau pour plantes vertes	56
Myr Fer	31	NH Buchsbaumpflege	43	Terreau universel	54
Myr Magnesium	32	NH EM O Plus Pflanzenpflege	43	Terreau végétal pour balcon	54
Myr Manganèse	33	NH EMGa	43	OF-15 natura Aliment minéral pour	
Myr Potassium	13	Nitragin Gold	49	bovins	131
Myradix	43	NJP Liniment	114	OF-25 natura Aliment minéral pour	
Natriumbentonit	36	NM Actibiot	133	porcelets	131
Natumin 06 Plus	127	NM Nutri-Folia	40	OF-35 natura Aliment minéral pour	
Natumin 06 Plus Pellets	127	NM Nutri-zome	36	porc	131
Natumin 20 Plus	127	N-Mix 12	11	OF-45 natura Aliment minéral pour	
Natural	75	Noctudor	38	truies	131
Natural green	28	Non-tissée en fibres naturelles pour la		OF-95 natura Aliment minéral pour	
Natural Growth	40	culture des plantes	48	pondeuses	131
Naturalis-L	84	Novacarbon	136	Ökoron 12	108
Naturalit	34	Novatin Plus green	135	Ökoron 13	108
Natura-Plus 30 Perls	128	Novodor 3 FC	83	Ökoron A	109
Natura-Plus 30 Transit	128	Novoterre Royal Bio	60	Ökuh-Lacsan	135
Natura-Plus 31	128	NSR3 Bio	108	Oleate 20	75
Natura-Plus 31 AR	128	Nutribio 4-3-6	20	Oléoc	80
Natura-Plus 31 HC	128	Nutribio N	43	Omya Calciprill	28
Natura-Plus 32	128	Nutribio N 9-0-0	11	Omya Magprill	28
Natura-Plus 32 Perls	128	Nutricorn	11	Omya Sulfoprill 14	30
Natura-Plus Cavallo Pellets	129	Nutriflore liquide	133	OmyaPro Calcium	28
Natura-Plus Ovina	129	NutriForm Schafmin verte	129	OPF 11-0-5	11
NatureHumin purin	46	Nutrigerm liquide	133	OPF 7-2-3	26
NatureHumin sol	36	NuTrinum	44	Optibox	102
Naturinsektizid Gesal Naturale	76	NutriSweet verte	135	Opticarbonat	28

Opticarbonat humide	28	Pastura-Bloc 11 Ovina	129	Phyto CSC Liquide UAB	135
Optifer flüssig 6%	31	Pastura-Bloc 11 Q	129	Phytoamin	38
Optiflor 55/35	28	Pastura-Bloc 12 Natura	129	Phytogriess Gold	21
Optiflor 80/10	28	Pastura-Min 21	129	Phytoline	98
Optilac Natura	134	Pastura-Min 22	129	Phytoseiulus persimilis	98
Optisol K+	20	Patentkali	13, 14	PhytoShield Plus	113
Optisol Universel	20	Patuphos	12	Pickblock Natural	134
Optisphère	102	Pecora 12 Natura	127	Pickstop bac minéral	127
Orga B Mix	20	PecuniaMix	133	Picnic Harmonie	130
Orga Pro Automne	21	Peinture pour tronc	88	Picnic Harmonie Mini	130
Orga Pro Bio	21	Pellet 105 Nord	12	Piège à ver de la cerise	86
Orga Sol Tonic	21	Pellets de consoude	38	Piège jaune Migros Bio Garden	86
Orgagreen 125	11	Pellets de laine de mouton	22	Piège pour mouches des fruits Migros Bio Garden	86
Orgamin-fertiper	21	Pellets de prêle	41	Pièges à mouches des cerises Bioprotect	86
Organic 2.0	48	Pellets d'ortie	39	Pierre à lécher Himalaya	130
Organic Plant Feed (OPF) 5-2-5	26	Penergetic b bentonite	34	Pierre à lécher Para-Ex sans Cu	127
Organic Plant Feed (OPF) 7-2-3	26	Penergetic b bio mélasse	26	Pierre Ponce	61
Organic Plant Feed 11-0-5	11	Penergetic b grandes cultures	36	Pierres à lécher minerale	127
Organic Plant Feed 4-2-8	26	Penergetic b mélasse	26	Pietix-SL	133
Orgapin	50	Penergetic b quartz	34	PigTorf	137
Orgawell 3	21	Penergetic b WV	36	Piretro Maag	77
Orgawell 6	21	Penergetic g calcium carbonate (anc.: Penergetic g)	46	Piretro Verde	77
Orgawell 7-6-8	21	Penergetic g mélasse	46	Plant Mix	50
Orgazot Medio	11	Penergetic k bentonite	37	Plantalg Fe	31
Orgazot Micro	11	Penergetic k mélasse	37	Plantalg Mg	38
Orgazot Micro Micro	11	Penergetic p bentonite	37	Plantalg Mn	33
Oriline L	104	Penergetic p bio mélasse	26	Plant-Booster	37
Oriline M	104	Penergetic p culture maraîchère	37	Plante-Fit	40
Orius laevigatus	104	Penergetic p fruits	34	Plantigel	26
Orius majusculus	104	Penergetic p grandes cultures	37	Plantos Verde	28
OriusM	104	Penergetic p mélasse	40	PlantWool	21
OrnaProtect	105	Penergetic p protector bentonite	34	PlantWool plus	21
Orti-Bio	93	Penergetic p protector quartz	34	Plaquettes de bios Ricoplay	48
Ortical	93	Penergetic p quartz	34	Plaquettes de bois	47
Orticanna Bloom	40	Penergetic p shield bentonite	34	Plaquettes forestières	48
Orticanna Grow	40	Penergetic p shield quarz	34	PlazentaMix Pulver	133
Ortiga	93	Penergetic p vigne	34	Plocher animaux cc	135
Ortilia	40	penergetic-t	135	Plocher combi-feuille do	40
Ortimia	40	Perfetto	81	Plocher combi-feuille me	40
Ortimia - pellet d'ortie	93	Perfo Grif	108	Plocher combi-feuille mg	32
Oscorna activateur du sol	36	Perlhumus	37	Plocher compost & fumier cc	46
Oscorna Animalin engrais de jardin compacté	21	Perligran Classic / Extra (Perlit)	61	Plocher compost & fumier kf2 me	46
Oscorna raclures de corne	11	Perlite	61	Plocher compost volaille me	46
Oscorna Rasaflor engrais gazon granulé	21	Permanent Fruchtliegenfalle	86	Plocher compostage intensif do	46
Osiryil AA	12	Perox	115	Plocher compostage intensif me	46
Osmipro 500	104	Peroxyde d'hydrogène	91, 116	Plocher feuille-spéciale me	40
Oxuvar 5.7% ad us. vet. solution	121	Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée)	109	Plocher humus liquide cc	46
Oxychlorure de cuivre	68	Petit-lait Ortica	92	Plocher humus liquide me	46
Oxycuivre 35	68	Phalanx Bio Insect-Stop pour ani- maux de pâturage	120	Plocher humus me	37
Oxycuivre 35 WG	68	Phalanx Spray Insecticide Bio	118	Plocher plantes do	40
OxyFoam	113	Ph-Fütterung Combi 1:1 Natur	125	Plocher porcs cc	135
Oxygrass	34	Ph-Fütterung Combi 2:1 Natur	125	Plocher spécialvolaille cc	135
Oxysol	34	Phiteos	113	Plocher vitalanimaux cc	135
P 15	12	pHix-up	136	PMV-01	73
P 5 12		Phosalga 5 % KR+ granulé	12	Poker250	105
Paillis de roseaux	48	PhosStart	12	Polygrün	38
Paillis d'écorces 0-40mm	48	Phylgreen	38	Polysulfat	14
Parafol	80	Physactiv P20	13	Porasol Konzentrat	120
Parasyne-SL	133	Physio N14+	12	Porasol-Spray	120
Parexan N	77	Physiomag	28	Potasse caustique (hydroxyde de potassium)	109
Parlac-SL	133	Physiomax	29	Potasse magnésienne 30	13
Pastura Bloc 12 Mini	129	Phyto AX'Cell Liquide UAB	135	Pots en viscosse bio	48
Pastura-Bloc 11 Extra	129				

Poudre d'écorce de chêne (anc.: Poudre contre la diarrhée)	133	Qualifeed 823 Sélénium natura Pellets	132	Ricoter Terreau pour orchidées	56
Poudre d'algues brunes	38	Qualifeed 850 natura Pellets	132	Rindamin G	130
Poudre de basalte paramagnétique	34	Qualifeed 851 natura RMT	132	Rindamin LE	130
Poudre de corne	12	Qualifeed 852 MR natura	132	Rise P Dual Tech	44
Poudre de graines de moutarde	93	Qualifeed 853 natura Pellets	132	Robolin	109
Poudre de roche	35	Qualifeed 854 natura RMT	132	Rondo Natura	72
Poudre de roche Hersbrucker	27	Qualifeed 859 natura	132	Rosenpflegemittel (anc.: NH Rosenpflegemittel)	44
Poudre de roche Hersbrucker riche en silicium	27	Quaress barrier	113	Roth's Mineral spezial 8	129
Poudre de roche Napf	34	Quaress Premo	113	Roth's spezial Rind & Schaf	129
Poudre de roche riche en silice	34	Quaress Ultimo	113	Ruinex	44
Poudre Tomin	46	Quassan	78	Rumi'nat axion	124
Power Clean	116	Quaterna Activateur de croissance racinaire	37	Rumi'nat mixte	124
P-Pill	136	Quaterna Plant	37	Rumi'nat répuls	124
Prestop	73	Quick Spray	113	Rütazil plus	120
Primeo Orga-Spe	21	Quitobasic	91	Rütazil plus concentré	120
Profatec Falle	86	Quiz	92	Rytz mélange à façon	129
Profital	91	Raclures de corne	12	S Bio Tray CH	59
ProLine Herb	50	Raclures de corne 0-6 mm	12	Sagihof Wollpellets	22
ProLine Potgrond	58	Raclures de corne moyennes	12	Salicor	92
Proline Pottting (anc.: ProLine Substrat pour pots)	57	RAK 1 + 2 M	88	Salicylpuur	40
ProLine Substrat pour herbes aromatiques	57	RAK 2 New	88	Salixia	92
Proline Tray (früher: ProLine Traysubstrat)	58	RAK 3	88	SalvoDip B	113
ProMammas	114	Rakonit ultra	111	SalvoSpray AMS	113
Promanal AF nouveau	80	Rama engrais bio	22	Sambesi	91
Promanal AF Plantes vertes sans parasites	80	Rampastop P	86	San Alcalin SC	109
Promanal nouveau	80	Rapid'fresh HC	137	Sana Guard 1	109
Promos	49	Rapido	22	Sanaphorce 292	133
Propeller	136	Rapisal	78	Sandilit	34
Prophorce Classic NC	133	Rapisal AF	78	Sanofor	137
Proradix	89	Rappol Plus	78	Sanolan L nature	132
Protaminal Natura	26	Raptor	119	Sanolan R nature	132
Protein N8,5	12	Rebell amarillo	86	Sanomedol spray d'huile végétale	111
ProTer+ Profi Substrat Pot (Herbes) Type 8	57	Rebell amarillo (piège à mouches de la cerise)	86	Sanomin L 071 nature	132
ProTer+ Profi Bio-Substrat Mottes	58	Rebell bianco	86	Sanomin R 071 nature	132
ProTer+ Profi Substrat de culture Type 7	58	Rebell rosso (piège à bostryche)	86	Sanomin R 21 nature	132
Proter+ S bio Presstopf TR 40	58	Régulation de compostage	44	SanoPlant Bio Konzentrat	77
ProtoPhyt Liquide UAB	135	Rekalk	28	SanoPlant Spray contre les ravageurs	75
Provita Dolophos 26	13	Remedier	44	Sanoplant Winteröl	78
Provita Magnesium	34	RenoSan1	38	Sanospirol	137
Provita pellets végétaux	21	Restrainer Generator	89	Sanovital Cellgard TEM	137
Provita phyto-pellets	21	Revêtement pour places de jeux	59	Sapolsan	120
Provita poudre de soie	12	RevivoVet	112	Sapphire seed coat premix blue	49
Provita poudre de soie avec potasse	21	Rhizeo Tonic	37	Sapphire seed coat premix green	49
Provita semoule de corne or	21	RhizoFix RF-10	49	Savon lubrifiant	116
Pseudaphycus maculipennis	103	RhizoFix RF-20	49	Scania vital silica	88
Psila-Protect	93	RhizoFix RF-30	49	Schafschurwolle-Pellets	22
Puder-Spray	112	RhizoFix RF-40	49	Schreiber mélange à façon	130
Pulpe d'olive	36	RhizoFix RF-45	49	Schwedokal 90 Granulat	30
Purasan Rauchex	116	RhizoFix RF-50	49	Schwefal-Schwefel-Linsen 87%	30
Purin de consoude	38	RhizoFix RF-60	49	Schwefelalgen 10% KR+	29
Purin d'ortie	39	RhizoPlus	44	Schweizer Pflanzenkohle energy ocean	133
Purin Fougère	39	RhizoSan	44	Seactiv Azur	31
Pyguard	113	RhizoSol	44	Sedumin Haarmehlpellets 14 % N	12
Pyresan	119	RhizoVital 42	44	Sel amer	32
Pyrethrum FS	77	Ribaforce Bio Dyn-sol	37	Sel d'affouragement séché 3481 et 3482	129
Qualifeed 820 Pellets natura	131	Ribaforce Bio N10-P5	22	Sel pour le bétail avec iode 3153 et 3154	130
Qualifeed 823 Sélénium natura	131	Ribaforce Bio N5-K8	22	Selena Star Natura	134
		Ribaforce Bio N5-P2.5-K7	22	Sellana tapis de laine	48
		Ribatop	44	Sel'pur bloc à lécher	130
		Ricoter Terreau pour fines herbes	51	SensoDip 50 R	113
		Ricoter Terreau pour fines herbes Bio-Line	55		

SensoSpray 50	113	Spülmicid Plus	108	Swiss Green Golf Organic Allround	22
Seramis Granulé pour plantes bio	62	Stall-Aktiv-Forte	111	Swiss Green Golf Organic Herbal	22
Seramis Organic Vitalnahrung	41	Stalldes 05	110	Swiss Green Golf Organic High N	12
Serenade ASO	74	Starskii	97	Swiss Green Golf Organic K-Mag	14
Seso	46	Start'hair	12	Swiss Green Golf Organic liquid N	26
Sférosol-Sulfosprint-Afesol	30	Steinmehl gekörnt	34	Swiss Green Golf Organic liquid NKMg	26
SHL 100 Salz- Spur-Mineral natura	132	Sticks jaunes	86	Swiss Green Golf Organic Soil activator	22
SHL 110 Na-Mg Spurenelement-mischung natura	132	Stimurel	26	Swiss Micro Natura 3543 (M-C/RS)	125
Silico-Sec	90	Stomavit	134	Sylaktiv	28
Silidor (anc. Vulkamin)	34	Stop-fourmis Gesal	88	Symbac	44
Silikalk (anc. Chaux de convertisseur)	29	Strohfelder Platinum	111	Synthetos	46
Silo-Fit	137	Styriafert Federmehlpellets	12	Tangle-Trap	86
SiloSolve FC (ehemals: SiloSolve FC EKO)	137	Styriafert N+	12	Taritral CHB	134
SiloSolve MC (ehemals: SiloSolve MC O)	137	Styriafert N105	12	Taurrus	119
Simalith Basaltmehl / Durabas Basaltsand	34	Substrat 127 Bio	51	Telmion	79
Siva 50	76	Substrat 128 Bio	51	Terra Biosa	37
Siva Natura	76	Substrat 141	51	Terra Pulse	22
Sluux HP	85	Substrat 151	56	Terra Strat	35
SM Bio Kultursubstrat torffrei Container 2021	51	Substrat 152	57	Terra+Tonic	37
SM Bio Kultursubstrat torffrei Tray	51	Substrat 153	59	TerrActivo	37
Solbac	82	Substrat 167	50	Terrafert feuille	44
Solbac-Tabs	82	Substrat 282	51	Terrafert sol	44
Solfovit WG	71	Substrat 283	51	Terragral 105	22
Solu K 52 Sulfate de potasse	14	Substrat 292	51	Terrapig green	137
Solubor DF	31	Substrat 778	59	Terrasan	44
Solu-K 52 Sulfate de potasse	14	Substrat de lande steppique	61	Terre à fouiller pour porcelets	137
Solupotasse	14	Substrat de multiplication	58	Terre de bruyère	59
Soude caustique (hydroxyde de sodium sous forme liquide)	109	Substrat de terre végétale	59	Terre de bruyère sans tourbe	59
Soufre	30	Substrat minéral	61	Terre de jardin	53
Soufre 80 WG	71	Substrat minéral «Kunz»	61	Terre de Jardin Carbon	50
Soufre élémentaire, granulé	29	Substrat pépinière conteneur petit sans tourbe	59	Terre de maison	53
Soufre liquide	30	Substrat pour arbres 1	59	terre de vers de terre	38
Soufre Schwefal	30	Substrat pour arbres 1 avec Biocharbon A	59	Terre pour jardin	53
Spar Natural Bio-Universalerde	55	Substrat pour arbres 2	59	Terre végétale	61
Spical	97	Substrat pour plantations d'arbres	59	Terre végétale Universel sans tourbe	59
Spical Plus	97	Substrat pour Toits et Jardinières	60	Terreau 165	51
Spidend	99	Substrat universel bio	52	Terreau 202	51
Spidex	98	Succédané de tourbe Bio fin (composition 517)	62	Terreau actif	51
Spidex Vital	98	Succédané de tourbe bio grossier (composition 516)	62	Terreau bio à mottes	58
Spintor	81	Sucre	92	Terreau bio de rempotage	57
Sporado	44	Sucre de fer	136	Terreau bio pour herbes	51
Sporos Booster (anc.: Geolife Sporos)	41	Sufralo	71	Terreau bio pour plantes vivaces	56
Sporos Humificant (anc.: Geolife Sporos)	41	Sufrostar	30	Terreau bio sans tourbe	50
Spray anti-fourmis Migros Bio Garden	89	Sulfate de fer	31	Terreau bio sans tourbe pour plantes condimentaires	50
Spray anti-nuisibles orchidées Migros Bio Garden	76	Sulfate de magnésium	32	Terreau bio sans tourbe pour plates-bandes surélevées	51
Spray antiparasites rosiers Migros Bio Garden	76	Sulfate de manganèse	33	Terreau biologique sans tourbe	52
Spray Oil 7-E	80	Sulfate de potasse	13	Terreau de champignons Gerber	47
Spray pour plantes d'intérieur	77	Sulfate de potasse 50+ 18% S	13	Terreau de compost	49
Sprüh Dipp Film	113	Sulfate de Potassium 50 %	13	Terreau de rempotage sans tourbe	55
Sprüh Lacta Dipp	113	Sulfate de zinc	33	Terreau de rempotage sans tourbe SW	51
Spruzit AF anti-ravageurs	77	Sulfix	30	Terreau légumes Capito	52
Spruzit AF anti-ravageurs orchidées	77	Sulfo S	30	Terreau pour agrumes	55
Spruzit AF anti-ravageurs rosiers	77	Sulfogran	30	Terreau pour bacs	55
Spruzit anti-ravageurs	77	Sulfogranulat	30	Terreau pour bacs et terrasses intensif (anc.: Terreau pour bacs et terrasses)	60
		Sulfogüll plus	46	Terreau pour bacs et terrasses, extensif (anc.: Terreau pour toits végétalisés)	60
		Sulfolinsen	30		
		Supradet 1254	116		
		Surfy	91		
		Surround	80		
		Swirski-Mite	97		
		Swirskipak	98		

Terreau pour bacs suisses		Thripex	97	UFA 994 Natur, Aliment minéral	
CO2-clean	55	Thripex Plus	97	riche en magnésium	131
Terreau pour balcon et jardin sur-élevé CO2-clean (anc. Terreau pour balcon et jardin surélevé)	55	Thripor-L	104	UFA 999 Leckschale 12 kg	131
Terreau pour bonzaï	55	Timac Agro Hyperkorn P26	13	UFA 999 Leckschale 20 kg	131
Terreau pour cactées	55	Tip	31	UFA mélange à façon	131
Terreau pour chanvre	53	TMA - Aliment Minéral Granulés	130	UFA potasse magnésienne golf	14
Terreau pour conteneurs sans tourbe bio	50	TMA.B - Aliment Minéral Semoulette	130	UFA Sel-Bloc Pierres à lécher	131
Terreau pour conteneurs sans tourbe bio SW	50	TMB-Bloc à Lécher	130	UFA Terreau pour bacs et terrasses	55
Terreau pour fleurs et géraniums	52	TMB-Seau à Lécher	130	UFA Terreau sans tourbe	55
Terreau pour fleurs et géraniums CO2-clean	52	TMS Lis.B	46	UFA top-natur	136
Terreau pour fleurs et légumes Bio-Line	52	TMS M	29	UFA-Alkamix Ready Natur, Aliment minéral granulé pour bovins	131
Terreau pour gazon	60	TMS.B	37	UFA-Organic 8.5-3-5	22
Terreau pour gazon 146	60	Top Start 0.5:1 Maxi Phos Natur	131	Universalreiniger MR21 (anc.: Universalreiniger MR20)	116
Terreau pour gazon Bio-Line sans tourbe	60	Top Start 1:1 Natur	131	Universel Mg	22
Terreau pour hortensias	53	Topcal Basic	28	Urban Jungle	41
Terreau pour jardin surélevé bio des professionnels du vert	53	Topcal Mg+	28	Urban Jungle Sprühlösung	41
Terreau pour jardinage / Terreau pour fleurs sauvages	50	Tourteau de colza	22	Urkraft Horn & Haut B	124
Terreau pour légumes CO2-clean (anc.: Terreau pour légumes)	53	Tradicompost	46	Urtibasic	93
Terreau pour légumes et herbes aromatiques	53	Trainer	12, 26	Vacasan	114
Terreau pour petits fruits	51	Trapper Fert	26	Vacciplant	66
Terreau pour plantation	54	Trapper flüssig	26	Vapi Clean	116
Terreau pour plantes aquatiques	56	Trapper Leaf	26	Varroxal ad us. vet., Poudre	121
Terreau pour plantes d'appartement	56	Trapper Veg	12	Vegano Royal Bio	22
Terreau pour plantes méditerranéennes Bio-Line	55	Traunem	96	Vegeдор Activ	37
Terreau pour plantes vertes CO2-clean	55	Tribocare Calcite	28	Vegethumus	37
Terreau pour plants en pots	53	Trichocap	102	Vegevert Pulgran	37
Terreau pour prairies fleuries Bio-Line	52	Trichocap capsules à épandre	102	VegiForte	22
Terreau pour rosiers	55	Trichocap Plus	102	Vegoil+	91
Terreau pour semis Bio-Line	49	TrichoCarte Omya	102	VelouCid	113
Terreau pour toiture 204	60	TrichoControl	90	VelouCid Spray (VelouCid Spray D)	114
Terreau pour toitures minéraux	60	Tricho-Drop	102	VerdaProtect	105
Terreau semis	49	Tricho-Fix	102	Vermiculite	61
Terreau suisse	55	Trichomix sous-serre	105	VermiStop Liquide UAB	135
Terreau universel	56, 57	TrichoSpheres Omya	103	VermiTech Liquid Green	133
Terreau universel Bio Capito	52	Trico	88	Vermitor	133
Terreau universel Bio-Sol	51	TSB Bio Agriculture Application 1	41	Verora - Futterkohle	136
Terreau-Bio des professionnels du vert	53	TSB Bio Agriculture Application 1-C	41	Verora Charbon végétal	37
T-Gro	44	TSB Bio Agriculture Application 2	41	Vesol Pro	76
T-Gro Easy-Flow	49	TSB Bio Agriculture Application 3	41	Vigna Tech 70-10	35
Thé compost pour des plantes	40	TSB Bio Agriculture Application 4	41	Vilana	22
Thermokipio Booster (anc.: Geolife Thermokipio)	41	TSB Bio écologie	46	Villstar Leckmasse Trocken Natur	131
Thermokipio Humifiant (anc.: Geolife Thermokipio)	41	Udaclin Verde Feuchtes Euterpapier	114	Villstar Leckmasse Uni 3:1 Natur	131
T-Hexx-Dry Naturel	113	Udder Comfort Lotion pour mamelle jaune SP	113	VinaBasic NK	26
Thiovit	71	Udder Dip	113	Vinaigre	92, 116
Thiovit Jet	71	Udder Star	113	Vir Gold	113
Thiovit Liquid	71	UFA 1125 RTM Natur, Aliment minéral vaches laitières, équilibré	130	Vista	76
Thorenap Vigne	48	UFA 292 Natur, Aliment minéral pour bovines d'élevage granulé	131	Visul GD 80	71
		UFA 293 Natur, Aliment minéral riche en phosphore granulé	131	Vit. E / Selen EV natura	136
		UFA 295 Natur, Aliment minéral équilibré granulé	131	Vitacel	132
		UFA 390 Natur, Aliment minéral pour porcs	131	Vitacidorg	136
		UFA 71-700 inhibiteur de toxines	131	Vital	41
		UFA 75-100 Hepatonus, Geflügel	136	Vital mélange à façon	132
		UFA 988 Natur HerbaPlus, Aliment minéral pour moutons	131	Vital MR Konzentrat 5 natura	136
		UFA 989 Natur Extra, concentré de vitamines et d'oligoéléments	131	Vitality	38
				Vitalsel vibra' t1 ca	28
				Vitalsel vibra' t2 mo	28
				Vitalsel Vibra' 711 Animaux	125
				Vitalsel Vibra' 711 sols et plantes	37
				Vitaly	26
				Vitamin C rein	136
				Vitex Blutlaus	42
				Vitex Compact	42
				Vitex Fungi	42

Vitex Hemi	42
Vitex Lepidoptera	42
Vitex Nema	42
Vitex Plus	42
Vitex Red	42
Vitex Thripidae	42
Vitex Verde	42
Viti 3000 Bio	22
Vitigran 35	68
Vitinet	116
Vitisan	73
Viva Flow	26
Vivasol	23
Vulkagran G	37
VulnoPlant Wundpflege-Creme	112
VulnoPlant Wundpflege-Spray	112
Waldleben	41
Wallwurz Gel	114
Walser-Multivit	137
Wauwiler Champignon-Kompost	47
Winsum	79
Wirovit 1B	132
Wund-Pflege-Spray	112
Wund-Schutz-Salbe	112
Wurmkompost	38
Wuxal Bio engrais liquide	26
Wyss Bio Kräuterdünger	23
Wyss Bio Obst- und Beerendünger	23
Wyss Bio Rasendünger	23
Wyss Bio Rosendünger	23
Wyss Bio Tomatendünger	23
Wyss Bio Universal Langzeitdünger	23
Wyss Bio Universaldünger	23
Wyss Bio Vital-Dünger	23
XenTari	83
X-trait	92
YuccaTop Mg	32
Z'dry	46
Zehentmayer mélange à façon	132
ZéLitho	135
ZellZahlSchutz Natura flüssig	134
Zeolite Omya	35
Zeolith Zem 70	35
Z'fix	46
Zinflow	33
Zitziputzi	114
Zofal D	80

Adresses des firmes

Abréviation	Adresse	Téléphone, fax	e-mail, internet
*div	Diverse Anbieter Fournisseurs de substances pures		
3folium	3folium GmbH Badstrasse 20 7310 Bad Ragaz, Suisse	081 504 18 97	info@3folium.ch https://www.agrarshop.ch
Ad Terram	Ad Terram GmbH Maschweg 105 49152 Bad Essen, Deutschland	+49 5472 9770040	w.mueller@ad-terram.de https://www.ad-terram.nl
Agribort	Agribort phyto SA Rte de l'Usine 14 1907 Saxon, Suisse	079 353 33 50 027 306 94 15	agribort.phyto@omedia.ch
Agro Mittelland	Agro Mittelland GmbH Hagmattstr. 2a 5622 Waltenschwil, Suisse	056 664 84 84 056 664 84 85	info@agromittelland.ch
Agro Weber	Agro Weber AG Chräbelstrasse 9 6410 Goldau SZ, Suisse	041 855 20 80	info@agrishop.ch https://www.agrishop.ch
Agro-Hygiene	Agro-Hygiene AG Buchenweg 6 8636 Wald, Suisse	+41 55 246-6644 +41 55 246 4316	lang@fly-end.ch https://www.fly-end.ch
Agrobio Conseils	AgroBio Conseils SA Rue du Clou 18 1906 Charrat, Suisse	027 746 33 47 027 746 33 46	agrobio@bluewin.ch
Agrofirm	Agrofirm sarl Rue de Crissier 12 1020 Renens, Suisse	079 511 53 33	weberchr@bluewin.ch
Agrokorn	Agrokorn AG Industriestrasse 4 9220 Bischofszell, Suisse	071 424 72 44 071 424 72 49	suter@agrokorn.ch https://www.agrokorn.ch
Agroline Bioprotect	fenaco Genossenschaft - AGROLINE Service & Bioprotect Nordring 4 4147 Aesch, Suisse	058 434 32 82	bioprotect@fenaco.com https://www.bioprotect.ch
Agromed	Agromed Austria GmbH Bad Haller Straße 23 4550 Kremsmünster, Österreich	+43 7583 5105-0 +43 7583 5105-40	info@agromed.at https://www.agromed.at
Agrosolution	AGROsolution GmbH & Co. KG vente: Landi,		
Agroto	AGROTO GmbH Hof Klostersee 1 23743 Cismar, Deutschland	+49 7777 939818-0	bee@aqisol.bio https://www.aqisol.bio
Amelgo	Amelgo Vertriebs AG Rütistrasse 55 9050 Appenzell, Suisse		info@amelgo.ch https://www.amelgo.ch
Amriswil	ABA Amriswil Arbonerstrasse 17 8580 Amriswil, Suisse	071 414 13 59	info@aba-amriswil.ch https://www.aba-amriswil.ch
Amstutz	Amstutz Produkte Luzernstrasse 11 6274 Eschenbach, Suisse	041 448 14 41 041 448 21 89	info@amstutz.ch https://www.amstutz.ch

AnimalMed	AnimalMed Nordringstrasse 9 4702 Oensingen, Suisse	062 388 32 20 062 388 32 21	info@animalmed.ch www.animalmed.ch
Anitech	AniTeCH SA Chemin des Cerisiers 27 1462 Yvonand, Suisse	024 430 03 30	info@anitech.ch
APD	APD Auen Pflege Dienst AG Andelfingerstrasse 20 8416 Flaach, Suisse	079 636 03 01 052 318 25 89	info@a-p-d.ch https://www.a-p-d.ch
Axpo Biomasse	Axpo Biomasse AG Parkstrasse 23 5401 Baden, Suisse	056 200 46 00	Lukas.Messerli@axpo.com https://www.axpo.com
B+M	B+M Haus- und Agrotech AG Burmattweg 2 5026 Densbüren, Suisse	062 726 20 52 062 867 90 01	info@bm-einstreu.ch https://www.bm-einstreu.ch
Baldinger	Max Baldinger AG Alte Bahnhofstrasse 67 5464 Rümikon, Suisse	+41 44 806 80 80	info@baldinger.biz https://www.baldinger.biz/shop/
BASF Schweiz	BASF Schweiz AG Klybeckstrasse 141 4057 Basel, Suisse	061 636 23 50 061 636 80 01	agro-ch@basf.com https://www.agro.basf.ch
Baumläufer	Baumläufer GmbH Sädelstrasse 10 8498 Gibswil, Suisse	076 426 24 34	info@baumlaeuer.ch https://www.lebendigerboden.ch
Bayer	Bayer (Schweiz) AG Crop Science, Peter-Merian-Str. 84 4052 Basel, Suisse	031 869 16 66 031 869 23 39	crop.ch@bayer.com https://www.agrar.bayer.ch
Begreen	Begreen AG PTE.LTD. 531A Upper Cross Street #04-95 HONG LIM Complex, Singapur	+66 92 754 35 27	info@begreen.ch https://www.begreen.ch
Bigler	Bigler Samen AG Postfach 150 3602 Thun, Suisse	033 227 57 36	info@biglersamen.ch https://www.biglersamen.ch
Bio3g	BIO 3G Grand Rue 49 2607 Cortébert, Suisse	032 489 33 33	contact@bio3g.fr https://www.bio3g.fr
Biocontrol	Andermatt Biocontrol Suisse AG Stahlermatten 6 6146 Grossdietwil, Suisse	062 917 50 05 062 917 50 06	sales@biocontrol.ch https://www.biocontrol.ch
Biogarten	Andermatt Biogarten AG Stahlermatten 6 6146 Grossdietwil, Suisse	062 917 50 00 062 917 50 01	info@biogarten.ch https://www.biogarten.ch
Bioma	BIOMA SA Via Luserte Sud 8 6572 Quartino, Suisse	091 840 10 15 091 840 10 19	info@bioma.com https://www.bioma.com
Bionika	Bionika AG Heiterstalden 1 6313 Edlibach, Suisse	041 755 03 58 041 755 32 12	f.abaecherli@verora.ch https://www.bionika.ch
Biosa CH	Biosa Switzerland GmbH Oberallmendstrasse 10 6300 Zug, Suisse	041 720 36 36	kontakt@biossa.swiss https://www.biossa.swiss
BioVet	Andermatt BioVet AG Stahlermatten 6 6146 Grossdietwil, Suisse	062 917 51 10 062 917 51 11	info@biovet.ch https://www.biovet.ch
Bitrol	Bitrol GmbH Goldacherstrasse 8 9327 Tübach, Suisse	071 860 02 33	info@bitrol.ch https://www.bitrol.ch

Blaser	Blaser Swisslube AG Winterseistrasse 3415 Hasle-Rüegsau, Suisse	034 460 01 01 034 460 01 00	reach@blaser.com https://www.blaser.com
Blue Agro	Blue Agro GmbH Chaltenriet 15 8310 Grafstal, Suisse	079 124 66 87	info@blueagro.ch https://www.blueagro.ch
Boum	Boum AG Gewerbstrasse 12 3012 Bern, Suisse	0800 420 800	hello@boum.garden www.boum.garden
Briner	Peter Briner AG Frauenfelderstrasse 13 8523 Hagenbuch, Suisse	052 366 17 60 052 367 39 68	info@pe-briner.ch https://www.pe-briner.ch
Bucher	Bucher Gartenbau AG Gewerbstrasse 9 6330 Cham, Suisse	041 743 00 55 041 743 00 56	info@bucher-gartenbau.ch https://www.bucher-gartenbau.ch
BvG	BvG Bodenverbesserungs-GmbH Giglberg 2 86643 Rennertshofen, Deutschland	+49 8427 985711-7 +49 8427 985711-8	info@bvq.gmbh https://www.bvq.gmbh
Calcium Fert	Calcium Fert AG Alfons-Aeby-Strasse 10 3186 Düringen, Suisse	031 380 00 40 031 380 00 30	info@calciumfert.ch https://www.calciumfert.ch
Caminada	Caminada Sementi SA Via al Loco 6814 Cadempino, Suisse	091 966 66 22 091 966 39 02	negozio@caminadasementi.ch https://www.caminadasementi.ch
Casa Verde	Casa Verde Vertriebs GmbH Martener Hellweg 37 44379 Dortmund, Deutschland	+49 231 565576-0 +49 231 565576-20	info@casaverde-natur.de https://www.casaverde-natur.de
Casanova	Casanova Biotech GmbH Bahnhofstrasse 65 6403 Küssnacht, Suisse	041 377 49 69	casanova.biotech@bluewin.ch https://www.casanova-biotech.ch
Cercle	Cercle des agriculteurs de Genève et environs Rue des Sablières 15 1242 Satigny, Suisse	022 306 10 10 022 306 10 11	info@cage.ch https://www.cage.ch
ChampFood	ChampFood International Molenweg 13 5821 EA Vierlingsbeek, Niederlande	+31 478 760 220	info@champfood.com https://www.champfood.com
Changesol	Changesolutions GmbH Sonnenbergstrasse 18 8835 Feusisberg, Suisse	044 508 54 92	orders@vegandthecity.ch https://www.vegandthecity.ch
Ciaras	Ciaras AG Industriestrasse 135 9200 Gossau, Suisse	+41 71 383 30 90	paul.tanner@ciaras.ch https://www.ciaras.ch
Compo Jardin	COMPO Jardin AG Hegenheimermattweg 65 4123 Allschwil, Suisse	061 486 20 00 061 486 20 01	info@compojardin.ch https://www.gesal.ch
Comptoir	Comptoir commercial Route des petits sapins 47a 2916 Fahy, Suisse	079 250 35 18	gildasbabey@hotmail.com
Coop	Coop Genossenschaft Bau + Hobby Grandes filiales Coop		https://www.coop.ch
CTH	CTH Swiss Sarl Route de Chêne 5, case postale 6298 1207 Genève, Suisse		annabelle.baudin@cth.fr
Deltaflor	Deltaflor GmbH Oststrasse 5 77694 Kehl am Rhein, Deutschland	+49 152 5454 3414	m.hogrebe@ricoter.ch www.deltaflor.de

Dextro	Dextro Schweiz Normannenstrasse 19 3018 Bern, Suisse	031 992 08 35 031 992 79 59	info@dextroschweiz.ch https://www.dextro.swiss
Dieffenbach	Dieffenbach Beerenkulturen Mühlemattstrasse 76 4414 Füllinsdorf, Suisse	061 901 25 08 061 901 25 03	anni@swissberryworld.ch www.nordwestbiopflanzen.ch
Dixa	Dixa AG Heilkräuter und Gewürze Stationsstrasse 39 A 9014 St. Gallen, Suisse	071 274 22 74 071 274 22 60	info@dixa.ch https://www.dixa.ch
Dom. Village	Domaine au Village services SA Route du Village 18 1772 Ponthaux, Suisse	079 541 62 20	ch.moser@domaineouvillage.ch
Dorfgeist	Dorfgeist GmbH Dorfstrasse 79 5306 Tegerfelden, Suisse	056 508 07 85	bestellung@dorfgeist.ch https://www.dorfgeist.ch
Ecolab	Ecolab (Schweiz) GmbH Kägenstrasse 10 4153 Reinach, Suisse	061 466 94 66	ch-order-desk@ecolab.com https://www.ecolab.com
Ecosfera	Ecosfera di Sergio Gobbin Via Prada 1/C 6932 Breganzona, Suisse	079 621 55 56	sergio.gobbin@gmail.com
Edapro	Edapro GmbH Halterhus 1 6017 Ruswil, Suisse	044 508 59 86	info@edapro.ch
Elanco	Elanco Tiergesundheit AG Mattenstrasse 24a 4058 Basel, Suisse	061 588 01 42	tiergesundheit.info@elanco.com https://www.elanco.ch
Ellepot	Ellepot A/S Storstromsvej 55 6715 Esbjerg, Dänemark	+45 7614 7676	LSP@ellepot.dk https://www.ellepot.dk
EM Schweiz	EM Schweiz AG Arnisägestrasse 43b 3508 Arni, Suisse	031 701 12 12	info@em-schweiz.ch https://www.em-schweiz.ch
Eoc	Eoc energy ocean GmbH Mühlemattstr. 24 6004 Luzern, Suisse	078 748 40 08	sylvan@energyocean.ch https://www.energyocean.ch
Erem	Erem Service Rte de Romont 19 1553 Châtonnaye, Suisse	026 668 22 75	erem.service@bluewin.ch https://www.euro-diatomite.com
Ernst Meier	Ernst Meier AG Kreuzstrasse 2 8635 Dürnten, Suisse	055 251 71 71 055 240 56 60	gartencenter@meier-ag.ch https://www.meier-ag.ch
Eurofarm	Eurofarm GmbH Tiergesundheit Mühle 6147 Altbüren, Suisse	0800 00 22 44	info@eurofarm.ch https://www.eurofarm.ch
Ewia	Ewia GmbH Badenerstrasse 415 8003 Zürich, Suisse		info@ewia.eco
Faltermeier	G. Faltermeier Alpenflor-Erdenwerke GmbH & Co. KG Schwattachweg 16 82362 Weilheim, Deutschland	+49 881 3192 +49 881 69248	info@alpenflor.de https://www.alpenflor.de
Fenaco Winterthur	fenaco Genossenschaft UFA-Samen, Profigrün, in der Euelwies 34 8408 Winterthur, Suisse	058 433 76 76 058 433 76 80	profigruen@fenaco.com https://www.ufasamen.ch

Feuerstein	ETS Feuerstein Rue Saint-Georges 4 68480 Durmenach, Frankreich	+33 389 25 81 25 +33 389 25 80 33	feuerstein@feuerstein.fr https://www.feuerstein-agriculture.com
Fibol	Fibol GmbH Deckerhof, Löhren 91 5046 Schmiedrued, Suisse	062 726 10 26 062 726 15 93	fibol@bluewin.ch https://www.fibol.ch
Fine Funghi	Fine Funghi AG Tannenbergrasse 17 8625 Gossau ZH, Suisse	044 975 16 70 044 975 16 71	info@biopilz.ch https://www.biopilz.ch
Fink Tec	FINK TEC GmbH Oberster Kamp 23 59069 Hamm, Deutschland	+49 2385 73-0 +49 2385 73-349	info@finktec.com https://www.finktec.com
Fiwo	Verein Fiwo Sommerstrasse 37 8580 Amriswil, Suisse	071 424 66 66 071 424 66 67	andreas.mey@fiwo.ch https://www.fiwo.ch
Floragard	Floragard Vertriebs-GmbH Gerhard-Stalling-Straße 7 26135 Oldenburg, Deutschland	+49 441 2092-0 +49 441 2092-292	info@floragard.de https://www.floragard.de
Fontimpe	Fontimpe consultant Rue du Jura 21 B 1422 Grandson, Suisse	079 768 91 66	fontimpe2001@yahoo.fr
Fubio	Fubio AG Büelstrasse 20 8317 Tagelswangen, Suisse	052 343 80 00	info@fubio.ch https://www.fubio.ch
Full Service	Full Service Green Solutions SRL Via E. Ferrari 6 35046 Borgo Veneto (PD), Italien	+39 0429 841181 +39 0429 841182	federico@fullservice-it.com https://www.fullservice-it.com
Gähwiler	Gähwiler Hanspeter Misteleggweg 4 9633 Hemberg, Suisse		hanspeter.gaehwiler@bluewin.ch
Gbac	GBAC énergies SA Les Conduites-Dessus 1 1439 Rances, Suisse	079 287 75 16	gbacenergie@gmail.com
Gea	GEA Suisse AG Industrie Neuhof 28 3422 Kirchberg, Suisse	031 924 31 31 031 924 31 52	info.ch@gea.com www.gea-farmtechnologies.ch
GFR mbH	GFR mbH Schweinfurter Straße 6 97080 Würzburg, Deutschland	+49 931 90080-0 +49 931 90080-30	info@gfr-mbh.com https://www.gfr-mbh.com
GFR Oeno	GFR Oeno Sàrl Rte d'Ovronnaz 42 1912 Leytron, Suisse	027 306 71 15	gabyroduit@gfroeno.ch http://gfroeno.ch/
Gisga	Gisga LA AG Bösch 106 6331 Hünenberg, Suisse	041 798 03 33 041 798 03 30	info@gisga.ch https://www.gisga.ch
Gramoflor	Gramoflor GmbH & Co. KG Diepholzer Straße 173 49377 Vechta, Deutschland	+49 4441 9997-0 +49 4441 9997-70	info@gramoflor.de https://www.gramoflor.de
Granovit	Granovit SA Route des Treize Cantons 2 A 1522 Lucens, Suisse	021 906 15 15 021 906 85 54	info@granovit.ch https://www.granovit.ch
Grivet	Grivet Import-Diffusion Chemin du Raffort 5 1536 Combremont-le-Petit, Suisse	079 349 89 19 024 436 18 62	grivetimport@bluewin.ch
Grüninger	Willi Grüninger AG Bereich Futtermittel Büntenriet 8890 Flums, Suisse	081 720 19 19 081 720 19 10	info@grueningermuehlen.ch www.grueningermuehlen.ch

GVZ-Rossat	GVZ-Rossat AG/SA Industriestrasse 10 8112 Otelfingen, Suisse	044 271 22 11 044 662 44 66	info@gvz-rossat.ch https://www.gvz-rossat.ch
Halag	Halag Chemie AG Weiernstrasse 30 8355 Aadorf, Suisse	058 433 68 68 058 433 68 79	info@halagchemie.ch https://www.halagchemie.ch
Hauenstein	Otto Hauenstein Samen, Omya (Schweiz) AG Bahnhofstrasse 92 8197 Rafz, Suisse	044 879 17 17 044 879 17 30	info@hauenstein.ch https://www.hauenstein.ch
Hauert HGB	Hauert HBG Dünger AG Dorfstrasse 12 3257 Grossaffoltern, Suisse	032 389 10 10 032 389 10 14	info@hauert.com https://www.hauert.com
Hawita	HAWITA Gruppe GmbH Hans-Tabeling-Straße 1 49377 Vechta, Deutschland	+49 4441 9395 0 +49 4441 9395 55	info@hawita.de https://info@hawita.de
Hedel	Hedel sàrl Champs romain 2 1782 Lossy, Suisse	076 370 54 83 026 422 10 54	laurentdransart@hispeed.ch
Herzog Mülimatt	Herzog Mülimatt AG Mülimatt 333 5075 Hornussen, Suisse	062 865 80 80 062 865 80 89	info@gebr-herzog.ch https://www.gebr-herzog.ch
Hohl	Hohl Hansruedi Sonnweid 292 5027 Herznach, Suisse	034 431 14 24	hansruedi.hohl@bluewin.ch
Hokovit	HOFMANN NUTRITION AG Hokovit-Produkte Industriestrasse 27 4922 Bützberg, Suisse	062 963 17 01 062 963 22 03	info@hokovit.ch https://www.hokovit.ch
Hornbach	Hornbach Baumarkt Schweiz AG Schellenrain 9 6210 Sursee, Suisse	041 929 62 62	stefanie.loser@hornbach.com https://www.hornbach.com
Huber Andwil	Huber Peter Rebenäcker 4 8586 Andwil, Suisse	071 648 10 36	pe.huber@gmx.ch
Hug	H.&F. Hug Chatzensteig 618 9313 Muolen, Suisse	071 411 23 30	hug-landesprodukte@bluewin.ch
HünAgro	HünAgro Chamerstrasse 44 6331 Hüenberg, Suisse	041 781 24 03 041 781 24 05	info@huenagro.ch https://www.huenagro.ch
Hygline	Hygline GmbH, Reinigungs- und Desinfektionsprogramm Hinterdorfstrasse 10 3550 Langnau i.E., Suisse		info@hygline.ch
Ideal Chemic	Ideal Chemic S.A. Rte de St-Julien 34 1227 Carouge, Suisse	022 307 11 80 022 343 38 68	info@idealchemic.ch https://www.idealchemic.ch
Inega	Inega AG Industriestrasse 19 7304 Maienfeld, Suisse	081 555 80 00	admin@inega.swiss https://www.inega.swiss
Iseli	J. + W. Iseli GmbH Mühleweg 5 3532 Mirchel, Suisse	031 711 04 97	muehle.mirchel@solnet.ch
Isely	Jacques Isely Chemin de Jorattez 3 1052 Le Mont/Lausanne, Suisse	021 653 67 66 021 652 20 24	jacques.isely@bluewin.ch

Isola	Isola-Vermiculite AG Bühlstrasse 5 5076 Bözen, Suisse	062 876 25 57 062 876 25 59	Info@isola-vermiculite.ch https://www.isola-vermiculite.ch
Jiffy	Jiffy Products International B.V. Lindsedijk 20A 3330 AD Zwijndrecht, Niederlande	+31 782 062 200	Janaka.Weerasuriya@jiffygroup.com https://www.jiffygroup.com
K+S Minerals	K+S Minerals and Agriculture GmbH Bertha-von-Suttner-Straße 7 34131 Kassel, Deutschland	+49 561 9301-0	agriculture@k-plus-s.com https://www.kpluss.com
Kanne	Kanne Brottrunk GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG Bahnhofstraße 68 59379 Selm-Bork, Deutschland	+49 2592 9740-0 +49 2592 9740-50	info@kanne-brottrunk.de https://www.kanne-brottrunk.de
Kater	Agriservice Kater GmbH Käsereiweg 3 3371 Mülchi, Suisse	079 277 08 84 033 971 20 84	info@agriservicekater.com https://www.agriservicekater.com
Kaufmann	Kaufmann Jakob Oberfeld 6275 Ballwil, Suisse	041 910 50 04	koebi.kaufmann@bluewin.ch
Kekkilä	Kekkilä-Brill Substrates GmbH Torfwerkstrasse 11 49828 Georgsdorf, Deutschland	+49 5946 9123-0 +49 5946 9123-45	annika.schreiber@kekki-la-bvb.com https://www.brill-substrate.com
Keller Agrar	Keller Agrar Breitsteinweg 82 3510 Freimettigen, Suisse	079 778 10 70	info@keller-agrar.ch
Kersia	Kersia Schweiz AG Avenue de Tourbillon 5 1950 Sion, Suisse	027 322 04 64 027 321 34 36	regulatory@kersia-group.com www.kersia-group.com
KFN	Kalkfabrik Netstal AG Oberlanggüetli 8754 Netstal GL, Suisse	055 646 92 16 055 646 92 66	info@kfn.ch https://www.kfn.ch
Kompomo	Kompomo GmbH Buchli 176 3176 Neuenegg, Suisse	+31 741 22 37 +31 741 22 38	info@kompomo.ch https://www.kompomo.ch
Koppert	Koppert Deutschland GmbH Gewerbestrasse 12 4450 Sissach, Suisse	0049 7534 24897 0	info@koppertbio.de https://www.koppertbio.de
Kroni	KRONI AG Mineralstoffe Bafflesstrasse 5 9450 Altstätten, Suisse	071 757 60 60 071 757 60 65	info@kroni.ch https://www.kroni.ch
Künzle KFAG	Künzle Farma AG Bahnhofstrasse 1 8587 Oberaach, Suisse	071 414 04 14	HuwylarU@kuenzle-farma.ch https://www.kuenzle-farma.ch
Lactipar	Lactipar SA Renglochstrasse 38 6012 Obernau-Luzern, Suisse	041 320 93 88 041 320 93 90	info@lactipar.ch https://www.lactipar.ch
Lallemand Oenology	Lallemand SAS 19, Rue des Briquetiers 31702 Blagnac, Frankreich	+33 562 745 555	fb.france@lallemand.com https://www.lallemandwine.com
Lallemand Plant Care	Lallemand SAS/ Lallemand Plant Care 19, Rue des Briquetiers 31702 Blagnac, Frankreich	+33 581 761 735	plantcare@lallemand.com www.lallemandplantcare.com
Landi la Côte	Landi la Côte SA Avenue de la Gare 1 1166 Perroy, Suisse	058 434 23 24	compta@landilacote.ch www.landilacote.ch

Landi LU West	Landi Luzern-West Ettiswilerstrasse 30 6130 Willisau, Suisse	058 476 56 56 058 476 56 57	info@landiluzernwest.ch https://www.landiluzernwest.ch
Landi Schweiz	Landi Schweiz AG Schulriederstrasse 5 3293 Dotzigen, Suisse	032 352 01 11 032 352 02 70	info@landi.ch https://www.landich.ch
Landi Wiggen	Landi Wiggen und Umgebung Unterwigen 2 6192 Wiggen, Suisse	041 486 12 51	martin.knuesel@landiwiggen.ch
Landor	Landor - fenaco Genossenschaft Auhafenstrasse 50 4132 MuttENZ, Suisse	+41 433 6653	info@landor.ch https://www.landor.ch
Lehmann	Alb. Lehmann Bioprodukte AG Erlenmühle 9200 Gossau, Suisse	071 388 08 70	info@biomuehle.ch https://www.biomuehle.ch
Lely	Lely Enterprises AG Hinterberstrasse 24 6312 Steinhausen, Suisse	041 729 86 86	consumables@lely.com https://www.lely.com
Leu+Gygax	Leu + Gygax AG Fellstrasse 1 5413 Birmenstorf, Suisse	056 201 45 45 056 225 25 15	info@leugygax.ch https://www.leugygax.ch
LGC	LGC SA Case postale 48 1627 Vaulruz, Suisse	026 913 79 84 026 913 79 93	info@lgc-sa.ch https://www.altagenetics.ch
Lindner	Lindner Suisse GmbH Bleikenstrasse 98 9630 Wattwil, Suisse	071 987 61 51 071 987 61 59	holzwohle@lindner.ch https://www.lindner.ch
Living Power	Living Power AG Buchenweg 6 8636 Wald ZH, Suisse	055 246 66 44	lang@fly-end.ch https://www.basna.net
Maag Profi	Syngenta Agro AG / Vertrieb Maag Profi Schaffhauserstrasse 101, Postfach 4332 Stein, Suisse	0900 800 009	https://www.maag-garden.ch , www.maag-profi.ch
Maan	Maan BioBased Products B.V. Klipperweg 16 8102 HR Raalte, Niederlande	+31 572 35 80 85	salesSupport@maan-biobasedproducts.com https://www.maanbiobased.nl
Maurer	Maurer Ökogärtnerei Bernstrasse 17 3110 Münsingen, Suisse	031 721 11 29	service@maurerblumen.ch https://www.maurerblumen.ch
Mbx	MBX SA Route de Bossey 20 Troinex 1256, Suisse	022 784 15 77	contact@mbxsa.ch
Meliofeed	Meliofeed AG Eisenbahnstrasse 16 3360 Herzogenbuchsee, Suisse	058 434 15 15 0800 859 596	martin.schmid@melior.ch https://www.melior.ch
Meoc	Meoc SA Rue du Léman 10, Case postale 8 1906 Charrat, Suisse	027 746 16 39	info@meoc.ch https://www.meoc.ch
MetaFit	MetaFit GmbH Schmittenbrugg 5 5073 Gipf-Oberfrick, Suisse	079 404 87 33 062 871 41 86	fredi.mettler@bluewin.ch
Migros	Migros Do it & Garden Grandes filiales Migros		https://www.doitgarden.ch
MR Agro	MR Agro AG Rheinstrasse 6 8253 Diessenhofen, Suisse	052 654 00 60	info@mr-agro.ch https://www.mr-agro.ch

Mühle Briseck	Mühle Briseck GmbH Mühleweg 1 6144 Zell, Suisse	041 988 25 85 041 988 25 84	info@kaltgepresst.ch https://www.steinmehle.ch
Mühle Burgholz	Mühle Burgholz AG Postfach 18 3753 Oey-Diemtigen/BE, Suisse	033 681 82 22 033 681 82 20	info@muehle-burgholz.ch
Multiforsa	Multiforsa Industriestrasse 9 5644 Auw, Suisse	056 677 78 79 056 677 78 69	multiforsa@multiforsa.ch https://www.multiforsa.ch
Multikraft	Multikraft Handels GmbH Goethestrasse 84 9008 St. Gallen, Suisse	+43 7247 50 250 0 +43 7247 50 250 900	info@multikraft.at https://www.multikraft.com
MycoSolutions	MycoSolutions AG Lerchenfeldstrasse 3 9014 St. Gallen, Suisse	071 244 62 62	contact@mycosolutions.swiss https://www.mycosolutions.swiss
Natural Farm	Natural Farm Technologies Route de Chevroux 24 1543 Grandcour, Suisse	026 667 24 81	nft@bluewin.ch
Naveta	Naveta AG Werkstrasse 9 5070 Frick, Suisse	062 865 50 60 062 865 50 69	team@naveta.ch https://www.naveta.ch
Neogard	Neogard AG Industriestrasse 783 5728 Gontenschwil, Suisse	062 552 26 49 062 767 00 67	stefan.klenke@neogard.ch
Netagco	Netagco (Suisse) Sàrl La Tuilière 1047 Oppens, Suisse	021 887 03 03	info@netagco.ch https://www.netagco.ch
Niederhäuser	Niederhäuser AG Futterwerk Station-West 6023 Rothenburg, Suisse	041 289 30 20 041 289 30 21	info@niederhaeuser.com https://www.niederhaeuser.com
Nisaba	Nisaba SA Place des Sciences 1 2822 Courroux, Suisse	079 836 24 68	administration@nisaba.ch www.nisaba.ch
Nungesser	Nungesser AG Mühlematt 1 6343 Rotkreuz, Suisse	041 619 10 00 041 612 00 44	info@nungesser.com https://www.nungesser.com
NutriForm	NutriForm SA Mühlacher 6 6024 Hildisrieden, Suisse	041 448 02 22	info@nutri-form.ch https://www.nutri-form.ch
Ökohum	Ökohum GmbH Tobelbachstrasse 8 8585 Herrenhof, Suisse	071 680 00 70 071 680 00 74	info@oekohum.ch https://www.oekohum.ch
Olmix	Olmix Suisse SA Chemin de la Voie Ferrée 5, ZI Ouest 1580 Avenches, Suisse	026 676 06 66 026 676 06 67	info-ch@olmix.com https://www.olmix.com
Omya	Omya Schweiz AG Baslerstrasse 42 4665 Oftringen, Suisse	062 789 23 41 062 789 23 45	agro.ch@omya.com https://www.omya-agro.ch
Opdebeeck	Opdebeeck SA Rue du Praillon 1 1920 Martigny, Suisse	027 306 88 88	admin@exakt.ch https://www.exakt.ch
Optisol	Optisol - Micarna SA Industriestrasse 25 1784 Courtepin, Suisse	058 571 81 35 058 571 82 31	thomas.schick@micarna.ch https://www.optisol.ch
Orgaleman	Orgaleman sàrl Chemin de calève 50 1260 Nyon, Suisse	079 855 53 17 024 472 76 84	orgaleman1@gmail.com

Ortica	Ortica Sàrl Rue des Artisans 20 1088 Ropraz, Suisse	079 576 25 45	info@ortica.ch www.ortica.ch
Papst	Papst AG Hamisfeld 2a 8580 Hefenhofen, Suisse	071 411 07 83 071 411 07 84	info@papst.ch https://www.papst.ch
Patzer	Patzer Erden GmbH Am Elmacker 9 36391 Sinnatal-Altengronau, Deutschland	+49 6665 974-0 +49 6665 974-50	info@patzer-erden.de https://www.patzer-erden.de
Penergetic	Penergetic International AG Romiszelgstrasse 1 8590 Romanshorn, Suisse	071 466 60 20 071 466 70 20	info@penergetic.com https://www.penergetic.com
Perret	Perret-Concept Sàrl Chemin des Grandes-Vies 46 2900 Porrentruy, Suisse	021 800 31 90	info@perret-concept.ch https://www.perret-concept.ch
Petraglio	Azienda agricola Edi Petraglio Via Gelusa 6 6874 Castel San Pietro, Suisse	079 230 05 58	edypetraglio@bluewin.ch
Phytofox	Phytofox ag Schulstrasse 1 8597 Landschlacht, Suisse	071 694 10 50	info@phytofox.ch https://www.phytofox.ch
Phytosynthese	Phytosynthèse SASU 57 Avenue Jean Jaures 63200 Mozac, Frankreich	+33 473 33 15 00	qualite@phytosynthese.com https://www.phytosynthese.com
PL-Agri	PL-Agri-Service GmbH/Sarl Route de Faoug 18 1583 Villarepos, Suisse	026 493 14 32	pl.agriservice@gmail.com https://www.pl-agri-service.ch
Plantos Verde	Plantos Verde GmbH Bahnhofstrasse 19 5200 Brugg, Suisse	056 441 78 01	info@plantosverde.ch https://www.plantosverde.ch
Plantosan	Plantosan AG Hohle 3 3507 Biglen, Suisse	031 819 10 81 031 819 54 47	info@biplantol.ch https://www.biplantol.ch
PlantoSys	PlantoSys GmbH Bergstrasse 59 8700 Küsnacht, Suisse	+31 6 4933 4930	alwin.scholten@plantosys.nl https://www.plantosys.com
Plocher	PLOCHER Schweiz AG Owachsstrasse 41 8335 Hittnau, Suisse	044 950 00 11	verkauf@plocherschweiz.ch https://www.plocher-schweiz.ch
Power Nature	Power the Nature Rue du Grand Pont 12 1003 Lausanne, Suisse	021 331 02 74	info@powerthenature.com https://www.powerthenature.com
Premier Tech	Premier Tech Le Ciron BP6 49680 Vivy, Frankreich	+33 024 15 25 171	fabb@premiertech.com
Profatec	Profatec AG Zeughausstrasse 7 7208 Malans, Suisse	081 300 33 00 081 300 33 01	mail@profatec.ch https://www.profatec.ch
ProFinis	ProFinis GmbH Friedbergstrasse 2 8512 Thundorf, Suisse	079 403 77 07	office@profinis.ch https://www.bactofil.ch
Protan AG	Protan AG Runkelsstrasse 38 9495 Triesen, Liechtenstein	+423 375 1525 +423 375 1526	info@protan.li https://www.bioprotan.com
Provet	Provet AG Gewerbstrasse 1 3421 Lyssach bei Burgdorf, Suisse	034 448 11 33	markus.moser@covetrus.com https://www.provet.ch

Qualimatic	QUALIMATIC Sarl Chemin des Fleurettes 15 1373 Chavornay, Suisse	024 441 75 89 024 441 75 89	rbenkert@boumatic.com
Radix	Radix AG Amriswilerstrasse 30a 9314 Steinebrunn, Suisse	071 474 79 49 071 474 79 40	info@radixag.ch https://www.radixag.ch
Reichmuth	Reichmuth AG Kreuzlingerstrasse 71a 8590 Romanshorn, Suisse	071 755 27 39	info@reichmuthag.ch https://www.mikuh.ch
Renovita	Renovita Wilen GmbH Weidstrasse 11 9535 Wilen b. Wil, Suisse	071 955 00 55	info@renovita.ch https://www.renovita.ch
Ricoter	RICOTER Erdaufbereitung AG Radelfingenstrasse 30 3270 Aarberg, Suisse	032 391 6300 032 391 6234	ricoter@ricoter.ch https://www.ricoter.ch
Riga	RIGA AG Schützenhausstrasse 7 8548 Ellikon a.d. Thur, Suisse	052 375 25 00 052 375 24 94	info@becherfalle.ch https://www.becherfalle.ch
Roth	Roth Joseph Breitenweg 124 4497 Rünenberg, Suisse	061 981 42 91	elisabeth.roth43@bluewin.ch
Rytz	Mühle Rytz AG Agrarhandel und Bioprodukte Unterdorfstrasse 29 3206 Biberen, Suisse	031 754 50 00 031 754 50 01	mail@muehlerytz.ch https://www.muehlerytz.ch
Salinen	Schweizer Salinen AG Rheinstrasse 52 4133 Pratteln 1, Suisse	061 825 51 51	verkauf@saline.ch
Sanovita	Sanovita Produktions- und Vertriebs GmbH Bahnhofstraße 71 78532 Tuttlingen, Deutschland	+49 7461 96645-0 +49 7461 96645-50	info@sanovita-gmbh.de https://www.sanovita-gmbh.de
Santokom	Santokom.ch Bühlstrasse 1, Klingenberg 8508 Homburg, Suisse	052 763 11 90	info@santokom.ch https://www.santokom.ch
Schaumann	H.W. Schaumann AG Murgenthalstrasse 67 B 4900 Langenthal, Suisse	062 919 10 20 062 919 10 29	info@schaumann.ch https://www.schaumann.ch
Schmutz	H. + Th. Schmutz AG Agrarprodukte Altes Widalmi 6 3216 Ried bei Kerzers, Suisse	031 755 66 20 031 755 78 38	info@schmutz-ried.ch https://www.schmutz-ried.ch
Schneider	Schneider Verblasetechnik eK Im grünen Winkel 2 79692 Kleines Wiesental-Wies, Deutschland	+49 7629 919 165 +49 7629 919 185	info@verblasetechnik.de https://www.kalkhandel.com
Schneiderfilz	Schneiderfilz Schneider GmbH & Co. KG Lorenzstrasse 2 76275 Ettlingen, Deutschland	+49 7243 5420 0 +49 7243 5420 55	info@schneiderfilz.de https://www.schneiderfilz.de
Schneiter	Schneiter AGRO AG Industrie Birren 30 5703 Seon, Suisse	062 893 28 83 062 893 28 84	info@schneiteragro.ch https://www.schneiteragro.ch
Schreiber	Dr. Schreiber AG Egelmoosstrasse 6 5742 Kölliken, Suisse	062 723 44 55 062 723 50 30	tony.weber@schreiberag.ch https://www.schreiberag.ch
Schweizer	Eric Schweizer AG Maienstrasse 8 3613 Steffisburg, Suisse	033 227 57 57 033 227 57 58	info@ericsschweizer.ch https://www.ericsschweizer.ch

Sigeco	Sigeco Särl Rue Chanoine Broquet 1, CP 12 1890 St-Maurice, Suisse	024 550 03 01 024 550 03 00	email@sigeco.ch https://www.sobac.ch
Silmark	Silmark SA Via G. Calgari 2 6900 Lugano, Suisse	091 980 40 50	info@silmark.ch https://www.silmark.ch
Soilcare	SoilCare GmbH Im Feld 14 8486 Rikon, Suisse	052 394 07 03	anne.frauenfelder@soilcare.ch https://www.soilcare.ch
Sothexto	Sotextho Usine des Touzeilles 81240 Saint Amans Valtoiret, Frankreich	+33 05 63 98 41 22	areumaux@sotextho.com https://www.thorenap.com/
Spar	Spar Handels AG Schlachthofstrasse 12 9015 St. Gallen, Suisse	071 313 77 11	info@spar.ch www.spar.ch
Speiser	Speiser Tobias Aeschbrunnhof 75 4469 Anwil, Suisse	079 697 37 77 061 991 96 27	speisertobi@hotmail.com https://www.speiser-anwil.ch
Stähler	Stähler Suisse SA Henzmannstrasse 17A 4800 Zofingen, Suisse	062 746 80 00 062 746 80 08	info@staehler.ch https://www.staehler.ch
Steiner Urs	Steiner Urs Sagen 1 6252 Dagmersellen, Suisse	062 756 55 28	info@sagihof.ch www.sagihof.ch
Swiss Green	Swiss Green Sportstättenunterhalt AG Alte Bernstrasse 53 4573 Lohn-Ammannsegg, Suisse	032 389 00 35	info@swissgreen.ch https://www.swissgreen.ch
Swissgenetics	Swissgenetics Meielenfeldweg 12 3052 Zollikofen, Suisse	031 910 62 62	hoflieferprodukte@swissgenetics.ch https://www.swissgenetics.ch
Swisswool	Swisswool Nawarotec GmbH Buchserbergstrasse 1668 9740 9740, Suisse	081 740 59 03	info@swisswool.ch www.swisswool.ch
Symbioars	Symbioars GmbH Ilgenstrasse 3 9042 Speicher, Suisse	071 891 18 75 071 890 06 46	alessandro.rochira@symbioars.ch https://www.symbioars.ch
Syngenta	Syngenta Agro AG Schaffhauserstrasse 101 4332 Stein, Suisse	044 855 88 77 044 855 87 13	susanne.buehler@syngenta.com https://www.syngenta.com
TAA	TAA AG Postfach 3944 4002 Basel, Suisse	061 279 24 24 061 279 24 29	info@fritzmeier.com https://www.fritzmeier-umwelttechnik.com
Terintran	Terintran Särl Au Breuil 443 2906 Chevèze, Suisse	032 466 79 92	info@terintran.ch https://www.terintran.ch
Terre Suisse	Terre Suisse AG Transportstrasse 12 9450 Altstätten, Suisse	071 755 66 11 071 755 66 12	info@terresuisse.ch https://www.terresuisse.ch
Thommen	Thommen Katic AG Hertistrasse 1 8304 Wallisellen, Suisse	044 501 70 40	info@thommenkatic.ch https://www.thommenkatic.ch
Timab Industries	Timab Industries 57 Boulevard Jules Verger 35800 Dinard cedex, Frankreich	+33 2 99 16 53 46	regulatory@phosphea.com https://www.phosphea.com
Timab Magnésium	Timab Magnésium 57 boulevard Jules Verger 35800 Dinard cedex, Frankreich	+33 223152491	khaoula.elabdi@roullier.com www.timabmagnesium.com/fr/

Timac Agro	Timac Agro Swiss Avenue de Tourbillon 5 1950 Sion, Suisse	044 743 77 11	timacagroswiss@roullier.com https://ch.timacagro.com
TJM	TJM feed GmbH Schorütistrasse 3 4813 Uerkheim, Suisse		t.feller@outlook.com https://www.tjmfeed.ch
TMCE	TMCE S.A. Route de Berne 52 1010 Lausanne 10, Suisse	+33 2 97 38 41 41	christelle.philippe@tmce.fr https://www.tmce.fr
Trinova	Trinova AG Hämmerli 2D 8855 Wangen, Suisse	055 450 60 60 055 460 26 96	info@trinova.ch https://www.trinova.ch
TSB	TSB Bio GmbH Strada di Magistri 5 6535 Roveredo, Suisse	091 225 35 20	tsb-bio@bluewin.ch
UFA	UFA AG Byfangstrasse 7 3360 Herzogenbuchsee, Suisse	058 434 11 63 058 434 14 02	stephan.roth@ufa.ch https://www.ufa.ch
Ufamed	ufamed AG Kornfeldstrasse 2 6210 Sursee, Suisse	058 434 46 00 058 434 46 01	info@ufamed.ch https://www.ufamed.ch
unipoint	unipoint AG Gewerbstrasse 2 8475 Ossingen, Suisse	+41 52 30520-41 +41 52 30520-42	info@unipoint.ch https://www.unipoint.ch
Verora	Verora AG Heiterstalden 1 6313 Edlibach, Suisse	041 531 32 48	mail@verora.ch https://www.verora.ch
Vias	VIAS Sozialwerkstatt Mövenstrasse 4 9015 St. Gallen, Suisse	071 311 33 66	hu.scherrer@vias.swiss https://www.vias.swiss
Villstar	Villstar GmbH Kleinmatt 7 5643 Oberrüti, Suisse	041 787 15 55 041 787 15 54	villstar@gmx.ch https://www.villstar.ch
Vital	Vital AG Industriestrasse 30 5036 Oberentfelden, Suisse	062 737 50 40	info@vital-ag.ch https://www.vital-ag.ch
Vitistim	Vitistim Sàrl Rue du Rhône 12, secteur C4 1963 Vétroz, Suisse	027 398 32 22 032 398 73 22	vitistim@gmail.com https://www.vitistim.ch
Vuxxx	VUXXX GmbH Von-Herz-Str.47 26871 Papenburg, Deutschland	+49 4961 9828 80 +49 4961 9828 824	office@vuxxx.eu https://www.vuxxx.eu
Walser	Walser + Co. AG Dorf 24 9044 Wald, Suisse	071 878 78 78 071 878 78 77	info@walser-ag.ch https://www.walser-ag.ch
Wauwiler	Wauwiler Champignons AG Kreuzmatt 14 6242 Wauwil, Suisse	041 984 10 20 041 984 10 21	info@wauwiler.ch https://www.wauwiler.ch
Westland Schweiz	Westland Schweiz GmbH Rudolf-Maag-Strasse 5 8157 Dielsdorf, Suisse	Helpline: 0900 800 009 (50 Rp./Min.), werktags 9-12 Uhr	helpline.ch@westland.com , www.maag-garden.ch https://www.maag-garden.ch
Wipro	Wipro Im Meierhof 3b 4600 Olten, Suisse	062 296 40 62	
WormUp	WormUp GmbH Flurstrasse 56 8048 Zürich, Suisse	076 378 82 22	wormup@wormup.ch https://www.wormup.ch

WTZ	WTZ GmbH Am Sportplatz 6 27419 Sittensen, Deutschland	+49 178 9232264	info@wtz-gmbh.de https://www.wtz-gmbh.de
Wurmstall	wurmstall.ch Zwygartenstrasse 57 3703 Aeschi, Suisse		info@wurmstall.ch https://www.wurmstall.ch
Wyss	Wyss Samen und Pflanzen AG Schachenweg 14c 4528 Zuchwil, Suisse	032 686 68 68 032 686 68 00	info@wyssgarten.ch https://www.wyssgarten.ch
Wyss-Iltigen	Wyss-Iltigen / BioGasAnlage Iltigen Länggasse 100 3063 Iltigen, Suisse	031 921 01 10	info@wyss-iltigen.ch https://www.wyss-iltigen.ch
Wytor	Wytor AG Diezikonerstrasse 10 8637 Laupen, Suisse	055 266 19 11 055 266 19 12	info@wytor.ch https://www.wytor.ch
Yves Kessler	Yves Kessler ETM Zürichstrasse 90 8910 Affoltern am Albis, Suisse	044 760 52 25 044 760 52 27	info@yves-kessler.de https://www.greenfit.ch
Zehentmayer	Zehentmayer AG Bahnhofstrasse 8 9315 Winden, Suisse	071 454 60 00 071 454 60 10	mail@zehentmayer.ch
Ziegler	A. Ziegler AG Renglochstraße 38 6012 Obernau , Suisse	+41 43 466 10 00	contact@zieglerchem.ch www.zieglerchem.ch
Zulauf	Zulauf AG Gärtencenter 5107 Schinznach-Dorf, Suisse	056 463 62 02	info@zulaufquelle.ch https://www.zulaufquelle.ch

